

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний Кисво-Печерський історико-культурний заповідник

Ільків М. В.

Кандидат історичних наук, асистент
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

“ГРОМОВІ СТРИЛИ” У СИСТЕМІ ЯЗИЧНИЦЬКИХ І ХРИСТИЯНСЬКИХ ВІРУВАНЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО НАСЕЛЕННЯ БУКОВИНИ

Особливу категорію знахідок серед слов'яно-руських старожитностей складають кам'яні, рідше металеві, вироби більш давніх епох. Їх достовірність підтверджується відповідними закритими комплексами або ж наявністю елементів середньовічної культури на первісних виробах (обгортки, надписи тощо).

Одним із регіонів Давньої Русі, на території якого повторне використання кам'яних і бронзових артефактів мало давні традиції, виступає межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Тут зафіксовано 9 таких випадків на 4 пам'ятках райковецької (VIII–X ст.) та давньоруської (XI–XIII ст.) культур. Це знахідки крем'яних гостроконечника, ножеподібної пластини, скребка, наконечника дротика, долота, гранітної сверленої сокири, бронзових фібул і скіфського наконечника стріли з пам'яток у Білій, Ревному, Зеленій Липі та Чернівці [1, 104-108].

Подібні знахідки походять з багатьох слов'яно-руських комплексів сусідніх територій. Так, чимале значення у виділенні цієї категорії предметів мала знахідка амулету XIV ст. в Новгороді. Це – неолітичний крем'яний наконечник списа у мідному футлярі, з одного боку якого зображено восьмиконечний процвітаючий хрест [2, 166-167]. Таким чином, у первісному за походженням предметі поєднався язичницький символ та сила животворного хреста. Схожий кремій у білоновій оправі був виявлений серед давньоруських старожитностей Л. А. Голубевою [3, 137]. На городищі Хлепень Смоленської обл. у зруйнованій споруді XIII ст. була знайдена ромбовидна сокира-молот із залізним стержнем в отворі, яким зняряддя було зафіксовано на топоріщі. З Твері відома половина кам'яної сверленої сокири з літерами давньоруської абетки [4].

Цікава знахідка походить із господарської споруди кінця XII – першої половини XIII ст., розташованої біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. Це кам'яна сокира, на якій були християнські зображення першої половини XII ст.: Богоматері Великої Панагії та св. Стефана. Іконографічний стиль цілком відповідає візантійській мистецькій традиції. Зображення архідиякона супроводжує колончатий напис “СТЕ/ФАНОС”, а ліворуч від постаті Богоматері подана монограма “MR” [5, 94-95]. Знахідки кам'яних сверлених сокир відомі й з території інших храмів Давньої Русі. Це стає все більш логічним, якщо врахувати існування практики використання подібних речей під назвою “астроліт” у Візантії.

Очевидно, до XI, а на окраїнах і до XIII ст., такі предмети були виключно язичницькими символами. Однак, починаючи з кінця XII ст. християнство пішло шляхом раціональних пояснень, а найголовніше – почало протиставляти народній культурі церковну шляхом заміщення першої. Відбулося нашарування християнських сюжетів та персонажів на своїх язичницьких попередників, склався т.зв. християнсько-язичницький синкретизм. Вже не Перун, а пророк Ілля, архістратиг Михаїл, архангел Гавриїл, святий Юрій чи сам Господь переслідують диявола і вбивають його зброєю, яка й надалі продовжує називатися “перуною стрілою” або просто “перуном”. Показово, що нечистим стає не хто інший як Перун – відбувається процес зміни світоглядів: якщо перемагає Ілля, то Перун понижується до рівня чорта (змія), а Ілля стає Громовиком, про що свідчить низка легенд [6, 16-17].

Найбільша кількість знахідок “громових стріл” походить із поховань. Наконечники стріл були виявлені в курганных могильниках ще в другій половині XIX ст. В. О. Городцов в одному із курганів в'ятичів виявив два неолітичні зняряддя в сумці поряд із залізним кільцем і пряжкою, пов'язавши ці знахідки з повір'ям про те, що чаклуна потрібно хоронити з “громовими стрілами”.

Понад десяток кам'яних знарядь виявила в курганах в'ятичів Н. Г. Недошивіна: крем'яні ножі та наконечники стріл, одна клиновидна шліфувана сокирка [7, 50]. О. П. Моця виділив крем'яні знаряддя та белемніти в 70 похованнях з 36 некрополів, що становить менше 2% досліджених курганів. Вони виявлені у тих самих частинах поховань, що й інші предмети культового призначення: біля рук, голови, ніг, у насипах курганів чи заповненні могильних ям [7, 31].

З давньоруської писемної спадщини (“Кормча”, “Домострой” та ін.) нам відоме шанування “стріл і топірців громових”, які виконували чимало магічних функцій, а головне те, що на Русі чітко розрізняли ці дві категорії спільних за походженням предметів. До першої, очевидно, належали крем'яні пластини та відщепи, гостроконечники, скребки, наконечники стріл та дротиків, белемніти тощо, тобто, в основному ті речі, які трапляються у похованнях. До “громових сокир” відносили не просто пласкі сокири-клини, а сокири-молоти з отвором. На основну диференціюючу ознаку отвору вказують як археологічні матеріали, так і численні етнографічні дані. “Громові стріли” вважалися безпосередньо зброєю бога-громовика, натомість отвори сприймалися переважно як результат ударів цією зброєю (блискавки), що також знайшло відображення у низці повір'їв. Очевидно, що поступово така диференціація нівелювалася. Побутування подібних вірувань зафіксовано також етнографічно серед населення нового і новітнього часу як у межах Буковини (Р. Кайндль, П. Нестеровський, Б. Тимошук), так і України загалом (П. Чубинський, В. Антонович, В. Гнатюк, Г. Булашев, Х. Вовк та ін.).

Таким чином, перелічені археологічні знахідки “громових стріл” вказують, що під цією назвою слід розуміти кам'яні, рідше металеві, вироби різних епох, первинно пов'язані з культом бога-громовика. Первісні за походженням предмети стали язичницькими символами, а згодом набули синкретичного характеру, органічно влившись у християнський світогляд. “Громові стріли” були виявлені на поселеннях, городищах, святилищах та могильниках, а традиція їхнього шанування простежується впродовж багатьох століть. Очевидно, у культурі середньовічного населення Буковини вони виконували функції оберегів та лікувальних засобів.

Примітки

1. *Pyvovarov S. V.* Use of the archeological artefacts in the magical practice of the ancient population of Bucovina // *Memoria ethnologica.* – 2008. – An. VIII.
2. *Седова М. В.* Амулет из древнего Новгорода // *СА.* – 1957. – № 4.
3. *Голубева Л. А.* Вельи и славяне на Белом озере. X–XIII вв. – М. : Наука, 1973. – 212 с.
4. *Мусин А. Е.* *Milites Christi* Древней Руси. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2005. – 368 с.
5. *Івакін Г. Ю., Пуцко В. Г.* Памятники пластичного мистецтва з розкопок верхнього Києва 1998–2001 рр. // *Археологія.* – 2005. – № 4.
6. *Kaindl R. F.* *Zwai ruthenische Mytten aus der Bukowina.* – Czernowitz, 1890. – Т. II.
7. *Недошивіна Н. Г.* О религиозных представлениях вятичей XI–XIII вв. // *Средневековая Русь.* – М. : Наука, 1976. – С. 49-52.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МЕТАЛЕВА ІКОНКА-ПІДВІСКА З ЛІТОПИСНОГО ВАСИЛЕВА

Серед археологічних знахідок на давньоруських пам'ятках помітне місце посідають предмети особистого християнського благочестя (хрести-релікварії, натільні хрестики, іконки, різноманітні підвіски тощо). Особливий інтерес з-поміж них викликають сакральні предмети із зображенням святих воїнів. В їх образах знайшли відображення уявлення про ідеальну мужність, хоробрість, віру і віротерпимість, жертвовну любов до батьківщини. Поширенню культів святих воїнів сприяли князівські династії та військова дружина, для яких вони були взірцями захисників, охоронців, родових патронів. Свідченням цього є численні зобра-

ження християнських святих у військових обладунках у давньоруському мистецтві: фресках, іконах, різьбі по дереву і кістці, металопластиці тощо [2, 121-122; 7, 7-20; 8, рис. 45; 13, 56-102; 15, 179; 19, 108-121; 21, 217-244].

Досить часто зустрічаються зображення святих вершників і на території Галицько-Волинських земель, про що говорять знахідки виробів, переважно металопластики, при розкопках давньоруських поселень, городищ, могильників, руїн літописних міст [14, 180-187; 11, 179-187; 20, 392-396].

Одне із таких зображень святого воїна (бронзова іконка-підвіска) трапилося під час проведення археологічних робіт в ур. Замчище на території с. Василів Заставнівського р-ну Чернівецької обл., де локалізовані рештки літописного міста Василева, який згадується під 1230 р. [10, стб. 761].

Іконка, разом із типовою давньоруською керамікою, була виявлена під час розкопок давньоруського підплитового поховання (№ 3) на глибині 0,25 м від сучасної поверхні, на рівні залягання кам'яної плити.

Знайдена іконка (медальйон) виготовлена із бронзи, її діаметр 2 см, товщина близько 1-2 мм, зверху вона має вушко для підвішування. Металевий виріб містить зображення з одного боку, інший – гладенький. На іконці зображений вершник у німбі, який їде вліво з піднятим вгору списом. За спиною вершника розвівається плащ (криловидної форми), до захисного озброєння кінного воїна відноситься круглий щит, розміщений посередині фігури коня, з лівого боку постаті вершника. Зображення на іконці обведене рельєфною подвійною лінією. Огляд виробу показує, що він виготовлений шляхом відливання у двохсторонній кам'яній формі.

Подібні іконки неодноразово зустрічалися в давньоруських старожитностях, які вивчалися на території Галицько-Волинського князівства. Так, їх знахідки відомі у Галичі [18, 234, рис. 70,3], Зеленчому (давня Теробовля) [5, рис. 7,5], Теліженцях [14, 182, рис. 1], багатьох пунктах Волині [12, XX, 7; 23, 112; 16, рис. 86, № 572] та інших пам'ятках. Варто відзначити, що майже всі відомі медальйони практично не відрізняються один від одного. Складається враження, що вони виготовлені в одній формі і різняться лише чіткістю зображення, що, очевидно, було викликано руйнацією форми від тривалого використання. Не виключено, що іконки виготовлялися поспішно і тому не мають зображень на зворотній стороні.

Більшість таких іконок виявлена на землях, які входили до складу Галицько-Волинського князівства і тому, на нашу думку, їх можна пов'язати з конкретними історичними подіями.

На знайденій іконці відсутні надписи, а це утруднює атрибуцію кінного святого воїна. У літературі зображення святого вершника на таких підвісках, в більшості випадків, пов'язується із св. Георгієм (Юрієм) [18, 234; 5, 257; 23, 112, табл. V]. Але спеціально іконографія зображення на цих іконках не досліджувалася. Інколи постать воїна просто інтерпретується як “святий вершник” чи “безіменний святий воїн” [14, 1].

На території Давньої Русі зображення святих кінних воїнів було досить поширене і зустрічається на багатьох культових виробах. Серед зображень святих, які супроводжуються написами, найчисленнішими є св. Георгій, св. Димитрій Солунський, св. Федір Тирон, св. Федір Стратилат, св. Євстафій Плакида, св. Сіссиній, св. Фіваммон, св. Борис, св. Гліб та ін. Для багатьох зображень святих характерний певний іконографічний тип, який навіть при відсутності написів, робить постать святого вершника пізнаваною. Наприклад, св. Георгій на виробах металопластики, іконах зображується на коні, який їде вправо, рідше вліво, із списом, вражаючим змія, останній зображений під копитами коня [8, рис. 45; 16, рис. 140-142, 568, 570; 17, табл. 17, 32, 37, 45]. Для зображення св. Євстафія Плакиди, характерним є постать вершника, який їде вправо із піднятою рукою, під ногами коня – спис [9, 40-46]. А із яким же святим можна пов'язати зображення на медальйоні з Василева? Сталість іконографічного типу св. Георгія у давньоруському мистецтві дає змогу припустити, що на медальйоні зображений інший святий воїн.

Інтерпретацію зображення на іконці, на нашу думку, можна здійснити, використовуючи давньоруські вислі печатки. Саме на них є чимало зображень святих вершників. Дослідженнями встановлено, що на давньоруських буллах зображення святих вершників поширюється з початку XIII ст. [25, 52]. Вшанування святих воїнів пов'язується перш за все із князівським

військовим середовищем, серед власників печаток, крім князів, є митрополити, монастирі, посадники, тіуни тощо.

Порівняння зображення на василівській іконці з сюжетами на буллах показує, що воно найбільш близьке до іконографічного типу із св. Федором. На всіх “федорівських” печатках святий, озброєний списом, інколи зображений із стягом. Та встановити, який саме св. Федір поміщений на печатках – Стратилат чи Тирон – складно. В літературі їх іконографічні типи часто не розділяються, тому що культу обох святих досить близькі. Св. Федір Стратилат, полководець знатного походження, воєвода Гераклеї Понтійської, який навернув до християнства сотні язичників і прославився у боротьбі із змієм, згадується у візантійській агіографії з IX ст. св. Федір Тирон, в Житті якого зафіксований епізод боротьби із змієм-драконом, шанувався на візантійських землях вже в IV ст. З часом їх культу зблизилися, до того ж обидва святих воїнів були змієборцями [25, 51-55]. Отже, можемо припустити, що на іконці із Васи́лева зображений св. Федір.

У давньоруській сфрагістиці зображення св. Федора було притаманне печаткам декількох князів. Зокрема цього святого зображували на своїх буллах князі Ярослав Всеволодович (1190–1246), його син Олександр Ярославич Невський (1220–1263), але на їхніх буллах св. Федір показаний пішим із конем, якого веде за вуздечку або з піднятим мечем. Кінний св. Федір розміщений на печатці князя новгородського, торчеського і галицького Мстислава Мстиславича Удатного (до 1176–1228 рр.) [24, 768], який мав християнське ім'я Федір [6, 522-523].

Зображення св. Федора на буллі Мстислава Мстиславича Удатного і на медальйоні досить близьке, але різниться напрямом руху вершника і відсутністю у нього списа й щита. Можливо, зразком для виготовлення форми для відливання послугувала печатка князя, тоді у виготовленому медальйоні постать святого направлена в інший бік.

Можемо припустити, що медальйон із св. Федором з'явився саме в роки князювання Мстислава Мстиславича Удатного в Галичі у 1221–1226 рр. Відомо, що князь, який відзначався войовничістю, був ініціатором і одним із організаторів походу давньоруського війська проти монголо-татар у 1226 р. та учасником битви на р. Калка. Можливо, саме перед цим походом і були виготовлені такі медальйони, які мали служити оберегами галицькому війську в боротьбі з противником. Зрозуміло, що висловлені припущення не є остаточними і потребують подальшого підтвердження.

Примітки

1. *Александрович В.* Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів, 1999. – 132 с.
2. *Анастасов Г.* “Святой Георгий – первый воин и змеборец”: иконография памятника, появление, семантика и распространение // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Международная конференция посвященная 100-летию со дня рождения Г. Ф. Корзухиной. Тезисы докладов. – СПб., 2006 – С. 121-122.
3. *Вагнер Г. К.* Развитие пластического образа в русском искусстве. – М. : Искусство. 1980. – 243 с.
4. *Векслер А. Г., Николаева Т. В.* Иконка Дмитрия Солунского из Подмоскovie // Советская археология. – 1980. – № 3. – С. 308-310.
5. *Власова Г. М.* Бронзовые изделия XI–XIII вв. из с. Зеленче // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – 1962. – Вып. 4. – С. 346-259.
6. *Войтович Л.* Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 782 с.
7. *Гнупова С. В.* Медная мелкая пластика Древней Руси (типология и бытование) // Русское медное литье. – М., 1993. – Вып. 1. – С. 7-20.
8. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология. – М. : Искусство, 1985. – 346 с.
9. *Ивакин Г.* О воссоздании Михайловского Златоверхого собора // Древний мир. – 2001 – № 1. – С. 40-46.
10. *Ипатьевская летопись.* // ПСРЛ. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – Т. 2. – 648 с.
11. *Коваль І., Бурачок Л.* Іконографія Галицько-Волинської держави: стан джерелознавства // “Слово о полку Ігоревім” та його доба. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. – Галич, 2007. – С. 179-187.
12. *Кучинко М., Охрімченко Г., Савицький В.* Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби. – Луцьк : Надстир'я, 2008. – 327 с.
13. *Лазарев В. Н.* Новые памятники станковой живописи XII века и образ Георгия – воина в византийском искусстве // Русская средневековая живопись. – М. : Искусство, 1970. – С. 56-102.
14. *Михайлова Р.* Культ святих воїнів у Галицько-Волинській Русі (на прикладі пам'яток прикладного мистецтва // Народознавчі зошити. – Львів, 2003. – № 1-2. – С. 180-187.
15. *Монгайт А. Л.* Старая Рязань // Материалы и исследования по археологии. – М., 1955. – Т. 49. – 397 с.

16. *Нечитайло В. В.* Каталог християнських нагрудних виробів мистецтва періоду Київської Русі (X – перша половина XIII ст.). – К., 2000 – 94 с.
17. *Николаева Т. Н.* Древнерусская мелкая пластика из камня XI–XV вв. – М. : Наука, 1983. – 232 с.
18. *Пастернак Я.* Старий Галич. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – 347 с.
19. *Пересадов И. Г.* Об амулетах-змеевиках и их связи с нательными крестами и иными предметами церковной культуры // Византия в контексте мировой истории. Материалы международной конференции посвященной А. В. Банк. – СПб., 2004. – С. 108-121.
20. *Пивоваров С.* Медальйон зі святим вершником з літописного Василева: спроба інтерпретації // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 15. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2011. – С. 392-396.
21. *Пуцко В. Г.* Византийский медальон с изображением Георгия-воина // Советская археология. – 1969. – № 2. – С. 217-244.
22. *Пуцко В. Г.* О системном изучении русского художественного литья малых форм // Русское медное литье. – М., 1993. – Вып. 1. – С. 21-33.
23. *Савицький В., Свінцицький В., Охріменко Г., Оболончик А.* Металеві іконки-підвіски та складні XI–XV ст. з Волині // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XVI міжнародної наукової конференції присвяченої 105-й річниці від дня народження Павла Жолтовського... – Луцьк, 2009. – С.107-119;
24. *Славянская энциклопедия.* – М. : Олма-Пресс, 2002. – Т. 1. – 783 с.
25. *Чукова Т. А.* Иконография Христа, Божей Матери и святых на древнерусских металлических актовых печатях X–XV вв. // Христианская иконография Востока и Запада в памятниках материальной культуры Древней Руси и Византии. – СПб., 2004. – С. 28-77.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Козюба В. К.

Молодший науковий співробітник

Хамайко Н. В.

Молодший науковий співробітник

Чміль Л. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Інститут археології НАН України

ТЕРИТОРІЯ МЕЖИГІРСЬКОГО МОНАСТІРЯ ЯК АРХЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА

Місцевість під назвою Межигір'я перш за все пов'язується з існуванням тут славетного Спасо-Преображенського монастиря, що був широко відомий саме під назвою Межигірського. Вивчення його історії починається ще з XIX ст. і налічує немало робіт, у яких описується його заснування, функціонування і діяльність фаянсової фабрики після закриття монастиря [1; 2]. Відомості, що вони розкривають, мають важливе значення для уявлення про археологічні об'єкти досі малодослідженої його території.

Достеменно відомо, що монастир діяв з початку XVI до кінця XVIII ст. У 1529 р. було отримано дозвіл на відновлення монастиря від короля Сигізмунда I, а ліквідовано монастир у 1786 р. наказом імператриці Катерини II [3].

Більш рання історія монастиря слабо висвітлена у історичних джерелах. І. І. Фундуклей наводить відомості про його заснування у часи хрещення Русі і розбудову його князем Андрієм Юрієвичем Боголюбським, удільним вишгородським князем, який збудував там кам'яну церкву Спаса Білого, зруйновану разом з монастирем у часи Батиєвої навали. А також про перенесення його на нове місце у "Межигори" і побудову там над самим Дніпром дерев'яної церкви в ім'я Св. Миколая, через що монастир довгий час іменувався Миколаївським. Однак ці легендарні відомості були піддані критиці ще М. В. Закревським, який дійшов висновку, що вони походять із Межигірського синодика, створеного у 1625 р. за повелінням межигірського ігумена Коментаря [4, 455-456, 458-459]. Подальша доля монастиря для

І. І. Фундуклея, очевидно, залишилась невідомою, оскільки він лише зазначає, що обитель монастиря сильно потерпіла від усіх смут, яким піддавався Київ [5, 82], і далі переходить до опису відновлення монастиря на початку XVI ст.

Серед свідчень І. І. Фундуклея є також згадка про три муровані церкви: соборну Спаську 1611 р., Микільську, збудовану 1609 р. замість попередньої трапезної, і Петропавлівську, поставлену біля воріт під дзвіницею [5, 83], що діяли тут на початку XVII ст. Важливо, що до тексту в його роботі додано кресленики фасаду та плану Спасо-Преображенської церкви. Значний інтерес представляє і здійснений М. В. Закревським опис межигірських церков, особливо церкви в Пекарницькій печері, її відновлення в 1700 р. та в XIX ст. [4, 464-496, 499-500].

Перші археологічні дослідження Межигірського монастиря почалися ще в середині XIX ст. і стосувалися округи монастиря, безпосередньо до якого відносилися лише виявлені тут печерні комплекси. У 1844 р. проф. Київського університету св. Володимира О. І. Ставровський випадково відкрив печеру, однак не зміг її дослідити через воду, що там була [6, арк. 8-9зв.; 7, 78]. Наступного року за підтримки київського військового генерал-губернатора Д. Г. Бібікова О. І. Ставровському вдалося закінчити обстеження, в результаті якого “открыта близь фабрики в горе называемой Пекарницкою пещера и в ней келия в роде церкви” [6, арк. 20; 7, 74-80].

Свідчення про цю печеру доповнив Л. І. Похилевич. Він згадує про печеру, розташовану праворуч від дороги, що вела з Києва до монастиря. Печера мала підземну церкву і взагалі була значних розмірів. Місцями вона була обкладена цеглою і плитами червоного каменю з містечка Славечни, очевидно, для поховання братії. На стіні, за свідченнями дослідника, було прокреслено дату – 1700 р. [3, 8; 8, 10]. Очевидно, печерний комплекс Межигірського монастиря активно функціонував у XVII–XVIII ст., а в його ходах використовувалися плити із пірофілітового сланцю. Спираючись на цю інформацію, коротку звістку про наявність печери в Межигір’ї подав у своїй археологічній карті В. Б. Антонович [9, 17].

Нові дослідження печер Межигірського монастиря були проведені О. К. Хребтовим у 1904 р. На горі Пекарницькій на висоті близько 60 м було відкрито підземний хід Г-подібної форми довжиною близько 40 м. Він розпочинався від берега Дніпра зі східного боку і йшов вглиб гори на захід. Дослідник наводить свідчення, що у 80-х рр. XIX ст. під час обвалу відкрилися частина колишнього престолу підземної церкви та срібний напрестольний хрест, який, судячи з напису на ньому, було зроблено для печерної церкви Прп. Онуфрія в 1723 р. [10, 970].

Є звітка, що межигірські печери вивчалися ВУАК у 1924 р. під керівництвом П. П. Курінного [11, 28], але результати цих робіт невідомі.

У 1892 р. у цій місцевості під час видобування глини було знайдено унікальний скарб прикрас, що придбав І. О. Хойновський і який опинився в археологічному музеї у Варшаві. Скарб містив два десятки предметів, серед яких – фібули, ланцюг, ажурна лунниця, обручі, шийні гривні, підвіски. Частина виробів прикрашена червоною та зеленою емаллю. Ця знахідка датується першою половиною III ст. [11, 24]. За місцем знахідки скарб отримав назву Межигірський.

Наступне вивчення археологічних пам’яток Межигір’я пов’язане із роботою Вишгородської археологічної експедиції ПМК 1934 р. під керівництвом Ф. А. Козубовського. Дослідники зафіксували 5 пам’яток археології, згадки про які та схеми їх розташування збереглися в щоденнику [12, 9; 13, 25].

13 квітня 1935 р. політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про передачу Межигір’я під будівництво урядових дач і цю територію багато десятиліть було закрито для відвідування.

Тільки завдяки перебудові та широкому розголосу проблеми пошуку “бібліотеки Ярослава Мудрого” на рубежі 80–90-х рр. XX ст. вдалося провести перші археологічні дослідження безпосередньо на місці Межигірського монастиря. Експедиція ІА під керівництвом В. О. Харламова у 1990 р. провела шурфування та розкопки на площі близько 300 м² на глибину 0,5-2 м. Під час цих робіт було знайдено рештки стін, фундаментів та підвалів архітектурних споруд XVII–XX ст., монастирський цвинтар. Обстеження 1992 р. обмежились шурфуванням та закладанням траншей на Виноградній горі та горі на південь від будинку урядової дачі

(наразі знесена). В останньому з названих місць була виявлена кераміка XVIII ст. Крім цього, дослідники зафіксували вхід до печери, який було простежено на довжину 2 м [14].

Наприкінці лютого 2014 р. було здійснено археологічний огляд території Межигір'я [15], який серед інших включав і місце Спасо-Преображенського Межигірського монастиря, розташованого на терасі при впадінні струмка Дзвонкового у Дніпро. Висота тераси – 10 м над долиною річки. З півночі вона обмежена долиною струмка, зі сходу – берегом Дніпра, з південного сходу – ставком серед підвищень, із півдня і заходу – схилами гір. Розміри майданчика – 240×140 м. Зараз це паркова зона зі старими асфальтовими доріжками.

У викидах землі на цьому місці було знайдено кілька уламків ліпної кераміки ранньозалізного часу та матеріалами часу побутування монастиря та фабрики. Найбільше кераміки було виявлено на східному схилі тераси. Ці знахідки пов'язані з Межигірською фаянсовою фабрикою кінця XVIII–XIX ст.

Фабрика заснована 1798 р., коли тут були знайдені поклади каолінових глин. Місцева продукція славилася в Російській імперії – це була перша фабрика тонкого фаянсу [16], особливо на початку XIX ст. під час митної війни з Англією. Фабрику кілька разів реконструювали та модернізували – після пожежі початку XIX ст. і в 1850-ті рр., коли тут поставили печі нової конструкції. Але в 1874 р. фабрику довелося закрити через нерентабельність [17; 18].

Під час побудови фабрики було використано монастирські приміщення та зведено нові. На відомих планах Києво-Межигірської фабрики можна приблизно визначити місцезнаходження деяких виробничих приміщень [19]. Це майстерня, сушильня, промивальня, капсульна, столярня, приміщення для випалу гіпсу, модельна, глазурня тощо. Проте всі вони локалізуються в західній та північній частинах монастирської території, на віддалі від схилу, на якому нами знайдено кераміку. На планах є кілька невеликих приміщень уздовж східного краю тераси, з якими, вірогідно, і можна пов'язати знахідки 2014 р. Не виключено, що саме тут знаходилися печі для випалу фаянсових виробів.

Зіставлення відомих на сьогодні зображень Межигірського монастиря з картою місцевості та існуючими планами дає можливість приблизно визначити місце розташування будівель, що існували тут у XIX ст. (іл. 1) і що дає змогу передбачати наявність тут археологічних об'єктів. Виявлені під час огляду знахідки можна розділити на ужиткові речі, до яких належать гончарні посудини побутового призначення: стакани (або кухлі?) та горщики, залізний кований цвях та

Іл. 1. Архітектурні об'єкти

Межигірського монастиря та фаянсової фабрики.

а – Солнцев Ф. Г. Межигірський монастир, 1843 р. Фрагмент.

б – накладення зруйнованих архітектурних об'єктів XVIII–XIX ст. на топооснову

мушкетний кремій (іл. 2а) та речі, пов'язані з фабричним виробництвом, які, в свою чергу, поділяються на технічну кераміку та продукцію фабрики (іл. 2б).

Технічна кераміка представлена циліндричними коробками великого розміру – “капселями” для випалу та глазурування фаянсових виробів. Із фаянсових виробництв XVIII–XIX ст. аналоги цих виробів знайдено нами серед пічного припасу другої половини XVIII ст. моравських переселенців у США (Північна Кароліна) [20, 228, 246, 247, 302]. Також аналогічні фрагменти капселів і шпильки були знайдені під час дослідження гжельських заводів XIX ст. [21].

Частину знахідок складають керамічні джгути. Вироби, виконані з більш якісного тіста без грубих домішок, серед них є білоглиняні. Подібні джгути відомі в уже згадуваному осередку переселенців з Моравії [20, 314], якими, можливо, розділяли капселі під час завантаження в піч для полегшення стосів із них. Цьому не суперечить і наявність пазів і вм'ятин на цих джгутах, які могли утворитися від вінець капселів. Але, з іншого боку, є повністю круглі в перерізі, без вм'ятин. Можна припустити, що ними просто закривали щілини між капселями.

Продукцію фабрики складають готові вироби та напівфабрикати. Останні представлені в знайденому матеріалі в основному тарілками з білої тонкої фаянсової маси без поливи – це т.зв. “утиль”. На двох денцях є відтиснуті клейма “КІЕВЪ” і під ними цифра 35. Подібні клейма характерні для Межигірської фабрики [22, 272]. Цікавими є фрагменти мілких мисок чи блюд,

Іл. 2. Археологічні знахідки 2014 р. з території Межигірського монастиря.

1-6 – знахідки з території монастиря,

7-21 – знахідки, що стосуються фаянсового виробництва;

1-4, 5 – кремій, 6 – залізо, 7-9 – кераміка, 10-17,

19-21 – фаянс, 18 – скловидна маса

що мають рельєфний орнамент у вигляді листя чи перлів. Вироби Межигірської фабрики з такими орнаментами і зеленою поливою широко представлені в музейних збірках і є “візитною картою” цього підприємства. Їх неодноразово знаходили при розкопках у Києві. Один із знайдених в Межигір’ї фрагментів “утиля” має повністю тотожний орнамент з двома музейними тарілками, що свідчить про їхнє виготовлення в одній формі.

Готова продукція представлена дрібними фрагментами виробів із поливою. Це – вінчик тарілки білого кольору з трьома лініями червоною фарбою по краю і по зламу вінець, вінця миски з білою і зеленою поливами, фрагмент стінки з рельєфним орнаментом і двосторонньою зеленою поливою, стінка, піддон і ручка з білою поливою. Є також фрагмент денця із білого фарфору. Із цих виробів до безперечно фабричних можна віднести лише посуд із зеленою поливою, всі інші потребують уточнення атрибуції.

Незважаючи на зруйнування усіх архітектурних об’єктів цієї території у ХХ ст. наявність ілюстративного матеріалу та планів Межигірської фабрики дозволяє локалізувати археологічні об’єкти ХVII–ХІХ ст. з прив’язкою до місцевості. А виявлені під час археологічного огляду матеріали дають змогу розширити хронологію пам’ятки за рахунок дрібних фрагментів кераміки раннього залізного віку та доби пізнього Трипілля, не обмежуючи її існування періодом нового часу. Знахідки ж останнього етапу підтверджують наявність тут культурного шару часів функціонування монастиря та фаянсової фабрики. Найбільш інформативними серед них виявилися матеріали, пов’язані з фаянсовим виробництвом.

Примітки

1. Бряк О. Дослідники Межигір’я // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2000. – Вип. 9. – С. 122-127.
2. Герасименко Н. О. Про стан вивчення історії Межигір’я // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2002. – № 11. – С. 257-267.
3. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.
4. Закревский Н. В. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 2.
5. Фундуклей И. И. Обзорение Киева и Киевской губернии по отношению к древностям. – К., 1847.
6. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 795, спр. 87.
7. Козюба В. К. “Бурштинова справа” у Вишгороді 1845 р. // Старожитності Вишгородщини. – Вишгород, 2009. – С. 74-80.
8. Похилевич Л. Уезды Киевский и Радомысльский – К., 1887.
9. Антонович В. Б. Археологическая карта Киевской губернии. – К., 1895.
10. Хребтов А. К. Межигорье // Исторический вестник. – Т. СVIII. – СПб., 1907.
11. Дегтяр Т., Орлов Р. Вишгород. Минуле і сучасне. – К., 2005.
12. НА ІА НАН України, ф. 20, № 4. Козубовський Ф. А. Щоденник розкопів.
13. Піроженко І. В., Черняков І. Т. Вишгород. Межигір’я. – К., 2007.
14. НА ІА НАН України, ф. 1992/16. Харламов В. О., Курочкин М. О. Звіт про археологічні розвідки проведені на території колишнього Спасо-Межигірського монастиря Архітектурно-археологічною експедицією ІА НАН України в 1992 р.
15. Івакін В., Квітницький М., Козюба В., Толкачов Ю., Починок Е., Хамайко Н., Чміль Л. Археологічні пам’ятки Межигір’я (нові дослідження) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – в друці.
16. Шинкаренко Д. Фаянс Межигір’я // Художня культура: актуальні проблеми. – К., 2008. – Вип. 5. – С. 332-338.
17. Оглоблін О. Архів Києво-Межигірської фабрики // Записки історично-філологічного відділу УАН. – К., 1926. – Т. IX. – С. 332-342
18. Бряк О. Межигір’я як унікальна археологічна пам’ятка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/03/14/141922/>.
19. КПЛ-ПЛ-846; -847; -848.
20. South S. Historical archaeology in Wachovia: Excavating eighteenth-century Bethabara and Moravian pottery. – New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer academic publishers, 2002.
21. История Гжельского промысла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://diana-spb.livejournal.com/186930.html>.
22. Киево-Межигорская фаянсовая фабрика: сб. ст. / Ред. В. С. Кульженко. – К., [1910?].

Марков В. В.

Заместитель редактора

Историко-литературный журнал “Странник” Смоленск, Российская Федерация

ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА XII в. В СМОЛЕНСКЕ. НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

В древности храм Иоанна Богослова представлял собой прекрасный образец трехнефного крестовокупольного трехапсидного одноглавого храма, имевшего позакомарное покрытие. От более ранней церкви Петра и Павла он отличался несколько обостренными пропорциями и большей высотой [3, 388-389 рис. 182]. Более узкие и высокие щелевидные окна церкви Иоанна Богослова также свидетельствуют о том, что в архитектуре этого храма уже заметна тенденция к динамизму, особенно усилившаяся в древнерусском зодчестве к концу XII в.

В XIX и частично в XX вв. считалось, что древние формы храма Иоанна Богослова очень сильно пострадали в XVIII в. при его “реставрации”. Последующими археологическими исследованиями было установлено, что храм достался “реставраторам” XVIII в. в сильно руинизированном виде. К этому времени рухнули глава, своды, древние крестчатые столбы и даже северо-западный угол храма [3, 116; 13, 217]. Обрушение этого угла, вероятно, следует связывать со слабостью стены в этом месте из-за внутрискладного входа на хоры, аналогичного дошедшему до нашего времени в церкви Петра и Павла.

Даже несмотря на длительное изучение, храм Иоанна Богослова до недавнего времени оставался самым загадочным из трех сохранившихся в Смоленске. В частности, до начала 1980-х гг. не было окончательно ясно, как он в древности выглядел внутри. Вот что писали по этому поводу Н. Н. Воронин и П. А. Раппопорт: “До реставрационных исследований памятника мы не можем решать с уверенностью важнейшие вопросы его реконструкции. Поэтому многое из изложенных оценок остается условным и предположительным. Не знаем мы также, имелись ли в храме хоры, а если имелись, то какие – сводчатые или деревянные... Кроме того, трудно решить вопрос о входе на хоры: стены здания тонкие (1,3-1,42 м), так что внутрискладной лестницы, видимо, быть не могло (в церкви Петра и Павла вмещающая лестницу западная стена имеет толщину около 2 м, а в Борисоглебской церкви на Смядыни западная часть северной стены с целью устройства внутри ее лестницы на хоры была утолщена)” [3, 121]. Раскопками Н. В. Сапожникова, проведенными внутри храма в 1981–1991 гг., было окончательно установлено, что “во время работ XVIII в. западная стена церкви была стесана на 0,27–0,48 м. Таким образом, ее первоначальная толщина достигала 1,90 м. Выявлены остатки западной пары внутренних лопаток шириной 1,43 м, имеющих вынос 0,22–0,24 м. Эти данные позволили вернуться к вопросу о существовании в храме хор, наличие которых ставилось под сомнение из-за недостаточной толщины стены здания. Остатки входа на внутрискладную лестницу, ведущую на хоры, были раскрыты в западной стене северо-западного угла церкви на высоту 1,08 м от уровня древнего пола... Толщина стены, отделяющей лестницу от остального пространства храма, равнялась 0,55 м. По аналогии с другим сохранившимся памятником древнесмоленского зодчества, церковью Петра и Павла середины XII в., устанавливается, что ширина дверного проема в церкви Иоанна Богослова равнялась приблизительно 1,0 м, а лестничного марша – около 0,70 м” [13, 221-222].

Таким образом, в результате археологических исследований было окончательно установлено, что в церкви Иоанна Богослова были хоры конструктивно аналогичные дошедшим до нас в церкви Петра и Павла.

В результате раскопок Н. В. Сапожникова было также установлено, что в древности храм имел два уровня пола. Нижний, более ранний “представлял собой ряды кирпичей (плинфы – *авт.*), уложенных постельной стороной перпендикулярно северной и южной стенам церкви” [13, 220]. Также было обнаружено и несколько фрагментов прямоугольных поливных плиток, которые, возможно, использовались в алтарной части храма. Этот первый пол, вероятнее всего, следует связать со строительством храма Иоанна Богослова его первым патроном князем Святославом (Иоанном) Ростиславичем в 60-х гг. XII в. [4, 45]. Второй, очень парадный пол, был настлан на небольшой песчано-земляной подсыпке, вероятно, вскоре после первого. В западной части храма, северной и, возможно, южной апсидах он, как и ранее был сделан из плинфы. В подкупольном пространстве пол был выложен из прямоуголь-

ных тщательно подогнанных плит фиолетово-розового песчаника. А в центральной апсиде пол был выложен очень красивыми и богатыми “фигурными поливными плитками двух типов: сердцевидных, с зеленой, желтой и темно-коричневой поливой, и рогатых плиток-вставок с поливой белого перламутра... Рисунок пола представлял собой попеременное чередование темно-коричневых, желтых и зеленых диагональных полос, образованных сердцевидными плитками” [13, 220 (Сейчас эти плитки хранятся в ГИМе, в Москве)].

Поливные плитки, сделанные в виде подобного символа, никогда прежде не встречались в памятниках древнерусской архитектуры. Но при раскопках в сентябре 1909 г. в смоленском Борисоглебском монастыре на Смядыни церкви Василия на ступенях горнего места был обнаружен фрагмент фресковой росписи с изображением сердцевидных фигур, которые могут служить ближайшей аналогией поливным плиткам из алтаря церкви Иоанна Богослова [13, 221]. В церкви Василия была обнаружена и оригинальная фресковая роспись в виде завес, где в отличие от других известных нам сейчас подобным фрескам из древних смоленских храмов сердцевидные фигуры вписаны и в орнамент в виде процветших крестов. На основании известных ей аналогий Е. Н. Клетнова связала этот сюжет с культом первых русских святых-мучеников Борисом и Глебом. “...Мотивы бордюров из сердец обычно встречаются на тканях, в которые принято было заворачивать мощи, т.е. остатки почивших подвижников христианского культа. Подтверждение этому мы имеем ...в мотивах фресок малого храма XII в. на Смядыни, долженствовавшего быть, согласно историческим изысканиям, если не хранилищем тел убитых Бориса и Глеба, то, во всяком случае, их гробов. Там вся роспись уцелевших стен и пола состояла почти исключительно из различных комбинаций сердцевидных фигур, соединенных иногда и с ромбом” [2, 132, 136-137; 6, 124; 13, 221]. Таким образом, вероятнее всего, можно связать появление поливных плиток в виде сердечек в алтаре церкви Иоанна Богослова с мощным культом Бориса и Глеба, существовавшим в Смоленске. Вероятно, одновременно с настилкой второго пола произошло и сооружение приделов и галерей [4, 45]. Т.к. приделы церкви Иоанна Богослова возводились по заказу князя Романа, крестильное имя которого было – Борис, можно предположить, что заложены они были во имя святых Бориса и Глеба. Это предположение подтверждает и настилка нового парадного пола в виде сердечек в центральной апсиде, о чем только что было сказано выше. Кстати, интересно, что и небесными покровителями (патронами) всего смоленского княжеского дома [4, 45] были также первые русские князья-мученики свв. Борис и Глеб. Это подтверждается тем, что многим смоленским княжичам при рождении давались крестильные имена Борис или Глеб [4, 48-49 табл.; 8, 76 (генеалог. табл.); 17, 97 табл. Б], что в свою очередь подтверждается известными сейчас печатями (буллами) смоленских князей, на многих из которых имеются изображения св. Бориса и (или) Глеба [1, 254; 9, 150 табл. IV (31), 152-153; 11, 22 рис. 3; 17, 92-98, 197 (156), 202-203 (182), 204-205 (193), 207 (207), 209 (217-220)].

На северо-восточной угловой лопатке церкви Иоанна Богослова сохранился выложенный из плинфы рельефный большой шестиконечный крест на ступенчатой “Голгофе” [3, 120 рис. 55]. Этот крест сопоставлялся с крестами, выбитыми на известных двинских “Борисовых камнях”, которые связываются с именем полоцкого князя Бориса Всеславича, умершего в 1128 г. [10, 56]. Исследователями было также отмечено сходство этого креста с крестами, выложенными на юго-западной угловой лопатке смоленского храма Петра и Павла и Киевской церкви Василия. Но, можно думать, что шестиконечный крест, выложенный на лопатке церкви Иоанна Богослова наиболее близок кресту так называемого “Рогволодова камня”, который находится недалеко от города Друцка на территории бывшего Полоцкого княжества. Крест был выбит 7 мая 1171 г. Как и более ранние “Борисовы камни” “друцкий камень Рогволода Борисовича мог быть связан с аграрными обрядами и культом Бориса и Глеба, (об этом – *авт.*) говорит, во-первых, выпячивание имени князя Бориса на самое видное место у креста, а во-вторых, то, что, несмотря на имя самого заказчика надписи (Василий) крест назывался Борисоглебским и над ним была сооружена часовня в честь Бориса и Глеба” [12, 26-27 табл. XIV, 33 табл. XV]. Кстати, знаменитый шестиконечный крест св. Евфросинии Полоцкой (по крайней мере, его современная копия) также очень похож на эти кресты [7, 47, 49; 12, 32-33 табл. XXXI].

Наверное, не случайно, что именно крест, выбитый на “Рогволодовом камне” наиболее близок кресту, выложенному на лопатке церкви Иоанна Богослова. Как уже было отмечено выше, Рогволодов крест датируется 1171 г., церковь же Иоанна Богослова, вероятнее всего, была

построена в 60-е гг. XII в. [4, 45], практически в то же время. Шестиконечный крест со ступенчатой “Голгофой” выложенный на угловой лопатке церкви Иоанна Богослова, видимо, по указанию князя Святослава Ростиславича, по мнению Н. В. Сапожникова, помимо декоративной нагрузки являлся “внешним обозначением внутривхрамового захоронения”, что подтверждается обнаружением в северной стене северной апсиды (жертвенника) аркасольной ниши [13, 222].

В результате археологических исследований было выяснено, что в XII в. храм Иоанна Богослова был целиком расписан. К сожалению, до нашего времени не дошло практически ни одного фрагмента древней живописи. Но еще в 1980-х гг. в верхней внутренней части амбразуры нижнего южного окна центральной апсиды была хорошо заметна фресковая роспись XII в. Она представляла собой декоративный орнамент в виде больших широколопастных бордовых (или красно-коричневых) равноконечных крестов с заостренными концами. В центрах крестов был помещен декоративный узор в виде поставленных на угол белых вогнутых ромбов, заканчивающихся ажурными стрелочками. Между крестами были различимы сложные фигуры изумрудного или голубого оттенка чем-то напоминающие колокольчики или лилии, из их глубины к центру композиции, навстречу друг другу, развивались сказочные белые деревья. От стволов влево и вправо отходили побеги ветвей заканчивающиеся двумя ягодками на концах, а вверху стволы заканчивались острыми, похожими на церемониальные протазаны стрелками. Следует заметить, что эти фрески сохранились лишь благодаря тому, что строителями XVIII в. часть древних окон храма была заложена кирпичом. Вновь эти окна, вероятно, были раскрыты в 1970-е гг. при реставрации церкви Иоанна Богослова. (Автор данной работы принимал участие в раскопках внутри церкви Иоанна Богослова в 1981–1982 гг. По неизвестным причинам Н. В. Сапожников не упомянул об этих фресках в своих публикациях). Очень похожий орнамент, причем во многом совпадающий и в цветовой гамме, сохранился на северной стене северного придела церкви Михаила Архангела. Это поразительное сходство мотивов наводит на мысль, что в росписи обоих этих храмов мог принимать участие один и тот же живописец [2, 133, 139]. Также некоторое сходство декоративной композиции из южного окна алтаря церкви Иоанна Богослова имеется с фреской “алтарной завесы” восточной стены южной галереи храма на Протоке [2, 68, 71], что может являться свидетельством определенной преемственности живописных традиций смоленских фрескистов.

Размурованная также, вероятно, в 1970-е гг. амбразура нижнего узкого щелевидного окна, находящегося в восточной части южной стены церкви Иоанна Богослова в начале 1980-х гг., была еще покрыта древней штукатуркой. К сожалению, в то время фресковой росписи на ней уже не прослеживалось, но ранее она, безусловно, там была. Об этом свидетельствовали прочерченные циркулем по древней штукатурке через равные промежутки большие круги, а между ними, ближе к правому и левому краям окна, были хорошо видны прочерченные от руки половинки равноконечных прямоугольных крестиков. Таким образом, некогда эта амбразура также была расписана декоративным орнаментом, вероятно, имевшим какой-то религиозный подтекст.

Во время археологических раскопок Н. В. Сапожникова внутри церкви Иоанна Богослова были также обнаружены многочисленные фрагменты древней фресковой росписи. В частности “остатки полихромной росписи в виде кругов красного цвета с неясными фигурами внутри них раскрыты на внутренней поверхности полукружия северной апсиды. ...Еще один фрагмент росписи – “полилития”, который залегал ниже уровня плиточного пола, выявлен на внутренней поверхности “горнего места” [13, 225] в центральной апсиде. К этому можно добавить, что роспись внутренней поверхности “горнего места” представляла собой нижние (сохранившиеся) части бордовых или красно-коричневых квадратов, оконтуренных белыми линиями с “шипами” наружу.

В слое двухметрового завала, образовавшегося после обрушения храма в конце XVII, или в XVIII в., встречались кованые широкошляпочные гвозди, с помощью которых штукатурка крепилась к стенам в верхних частях храма. Постоянно встречались и фрагменты древней штукатурки со следами фресковой росписи, в основном фиолетовых, желтых, оранжевых и зеленых тонов. На некоторых блоках рухнувшей кладки (возможно, сводов или барабана) сохранилась штукатурка с фрагментами фресковых композиций. “В центральной части храма на двух блоках кладки живопись была представлена кругами с вписанными в них четырехлистниками” [13, 225]. Можно упомянуть и огромный блок древнего рухнувшего

го крестчатого столба, лежащего в слое завала в западной части алтаря, на котором также, вероятно, сохранилась фресковая роспись. Во время раскопок часто встречались осколки хорошо обожженных красноглиняных толстостенных амфор (корчаг), которые, вероятно, были импортированы из византийского города Триллии [14, 123] и тонкостенных, плохо обожженных коричнево-черных сосудов, вероятно, местного изготовления. Несомненно, это были остатки голосников, когда-то вмурованные в своды храма.

Кроме основания “горнего места” – синтрона, сохранившегося в алтаре на высоту до семи рядов плинфяной кладки, раскопками Н. В. Сапожникова были выявлены престолы в северной и южной апсидах церкви Иоанна Богослова. Причем исследователем было выяснено, что престолы в дьяконнике и жертвеннике “появляются только с момента устройства в храме второго горизонта полов” [13, 224]. Таким образом, их появление, как и возведение приделов и галерей, было, несомненно, связано с деятельностью с 1170 г., после смерти брата Святослава [10, 160-161], нового патрона церкви Иоанна Богослова – Романа Ростиславича [3, 134-135; 4, 45]. Раскопками, произведенными М. Х. Алешковским в 1961 г. и Н. Н. Ворониным и П. А. Раппопортом в 1967 г., было выяснено, что северный и южный приделы представляли собой маленькие бесстолпные храмики, почти часовни, с полукруглыми апсидами. Снаружи апсиды храмиків оживлялись двумя вертикальными прямоугольными тягами. В центрах апсид северного и южного приделов были обнаружены престолы. В северных торцах восточных стен храмиків, рядом с апсидами, имелись внутрискладные полукружия жертвенников [3, 123-125].

Как и церковь Иоанна Богослова, приделы и, вероятно, галереи в древности были целиком расписаны. На кирпичной ограде, отделявшей алтарь южного храмика от помещения для молящихся, “сохранилась роспись, имитирующая полилиту. Орнамент в целом обрамлен полоской красной охры с белой окантовкой. Слева под нишей жертвенника – красно-коричневый ромб с белой серединой и треугольниками по углам. Правее – сплошной красно-коричневый ромб на белом фоне; можно предположить, что первоначально фон был зеленым (сохранились следы зеленой краски). Далее к югу – рамка нового раппорта – большой белый прографленный циркулем круг с треугольниками по углам. Южная часть преграды короче, и ее роспись соответственно сокращена и более мелка; здесь, по сторонам большого, поставленного на острие ромба (уцелел нижний конец), помещены два малых красно-коричневых круга с треугольниками в основании; оставшиеся и здесь пятна зеленой краски, говорят о возможности существования когда-то зеленого фона. Последний фрагмент росписи сохранился на северной половине западной стены придела; это тоже имитация полилитии – большой белый ромб на красно-коричневом фоне” [2, 104; 3, 125-126].

Раскопками было выяснено, что пол галерей был выложен из простой плинфы. Исследователи также пришли к выводу, что “капеллы с их мощными стенами и широкими лопатками, несомненно, имели сводчатое покрытие и отвечавшие ему фасадные закомары” [3, 131], а галереи в силу тонкости и слабости их стен вряд ли были сводчатыми. Вероятно, каркас их перекрытия образовывали арки, опиравшиеся на особые пилоны. “Можно предположить, что арки вверху заканчивались наклонной односкатной кладкой, по которой и шла деревянная обрешетка деревянной же кровли” [3, 131].

Наверняка, приделы и галереи храма Иоанна Богослова с самого начала были задуманы как княжеская усыпальница. (Построивший церковь Иоанна Богослова и бывший ее первым патроном князь Святослав, также, возможно, возвел храм-усыпальницу. По мнению Н. В. Сапожникова, “Нахождение аркасолия в алтарной части церкви свидетельствует о том, что он предназначался члену княжеской фамилии, возможно, самому князю – ктитору” [13, 223]). Причем, вероятно, не только как мавзолей-усыпальница для князя Святослава и князя Романа (интересно, что князь Роман был погребен в смоленском Успенском кафедральном соборе [5, 616; 15, 123]), но и для его семьи, а также, возможно, и для других представителей смоленского княжеского дома. Об этом может свидетельствовать огромное количество аркасолий и просто выложенных из плинфы гробниц-саркофагов, раскопанных Н. Н. Ворониным и П. А. Раппопортом (на одной только реконструкции плана храма Иоанна Богослова их изображено 25 штук! [3, 126-131, 137, рис. 63]). Выше уже упоминалось о том, что свв. Борис и Глеб являлись небесными покровителями всей смоленской княжеской династии. Множество захоронений членов княжеской фамилии в приделах и галереях церкви Иоанна Богослова могут являться еще одним свидетельством в пользу высказанного выше предположение, что эти

приделы, возможно, были возведены во имя первых русских святых-мучеников Бориса и Глеба. То, что эти захоронения являлись княжескими, подтверждают наблюдения, сделанные во время раскопок в 1924 и 1967 гг. “И. М. Хозеров, вскрывший погребение в пристенном саркофаге южного придела, нашел захоронение богато одетой женщины: сохранились остатки низанного жемчугом золототканого пояса, ворота (“шейного позументного украшения”) и шелковой ткани платья. Видимо, подобное же богатое погребение было и в разрушенном и ограбленном аркасолии северной стены северной галереи. При расчистке обломков расколотой песчаниковой плиты здесь найдены ничтожные остатки золототканой парчовой одежды и обломков миниатюрной треугольной нашивной бляшки из тонкого листового золота” [3, 134; 16, 103]. Об этом же свидетельствует и найденная на территории северной галереи, недалеко от северного входа в церковь Иоанна Богослова дорогая круглая серебряная пуговица XII–XIII вв. с припаянным ушком от княжеского наряда [эта пуговица, вероятно, хранится в ГИМе, в Москве]. А также то, что саркофаги южного придела, как и все другие исследованные учеными гробницы в приделах и галереи Иоанна Богослова, “были перекрыты не плинфяной кладкой на растворе, а дорогими, превосходно тесанными плитами крупнозернистого фиолетово-розового песчаника” [3, 134]. “Если в других памятниках (церкви на Протоке, на Воскресенском холме и, возможно, на Окопном кладбище) были живописные имитации гробовых покровов из дорогой узорчатой ткани, то здесь, в церкви, являвшейся, видимо, дворцовой церковью князя Романа, гробницы не закладывались плинфой, а закрывались массивными плитами красного песчаника, сверху же их прикрывала спускавшаяся до пола реальная драгоценная пелена, крепившаяся к стене над плитой обычными широкошляпочными гвоздями. Ряды таких гвоздей сохранились над плитами гробниц” [2, 104-105].

Интересно, что в 2009 г. при раскопках производимых экспедицией Института Археологии России на ул. Студенческой в слое XVII в. был найден большой обломок плоской, гладко тесаной плиты из фиолетово-розового песчаника. Толщина плиты была приблизительно 10-12 см, ширина 80-90 см, длина 110-120 см. Судя по описаниям Н. Н. Ворониным и П. А. Раппопортом, обломков плит (крышек саркофагов) из песчаника, найденных при раскопках в приделах и галереях церкви Иоанна Богослова, а также плиток из фиолетово-розового песчаника, найденных Н. В. Сапожниковым в подкупольном пространстве самого храма, данный обломок мог также происходить оттуда. Тщательно вытесанная посередине вдоль всей длины обломка полоса является несомненным свидетельством того, что в древности этот обломок мог быть частью крышки саркофага, т.к. вытесанная на нем полоса, шириной около 10 см и высотой около 0,5 см, вероятно, некогда являлась частью креста. К сожалению, его первоначальный облик не представляется возможным реконструировать. Поэтому непонятно, был ли он когда-то четырехконечным или шестиконечным. Выше отмечалось, что в XII в. на территории Древней Руси был очень распространен шестиконечный крест, шестиконечный крест был выложен и на северо-восточной лопатке церкви Иоанна Богослова. Но это вовсе не означает того, что крест, который, возможно, был вытесан на крышке саркофага, обязательно должен был быть шестиконечным. Главное, что дал нам этот обломок плиты, это знание того, что в XII–XIII вв. на некоторых крышках саркофагов, вероятнее всего, изготовлявшихся для приделов и галерей церкви Иоанна Богослова, возможно, вытесывались кресты. Местонахождение данного камня (обломка песчаниковой плиты) в настоящее время нам неизвестно, но у автора имеется ее фото.

Примечания

1. Алексеев Л. В. Смоленская земля IX–XIII вв. – М., 1980.
2. Воронин Н. Н. Смоленская живопись XII–XIII веков. – М., 1980.
3. Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. – Л., 1979.
4. Зайцев А. А. “Племя княже Ростиславле” и смоленское зодчество второй половины XII в. // КСИА. – М., 2007. – Вып. 221.
5. Ипатьевская летопись // ПСРЛ – М., 1962. – Т. 2.
6. Клетнова Е. Н. Символика народных украс Смоленского края // Труды Смоленских государственных музеев. – Смоленск. 1924. – Вып. I.
7. Куцаева Н. Г. Евфросиния Полоцкая. – Мн., 2007.
8. Марков В. В. Спасти и сохранить. – Смоленск. 2012.
9. Материалы и исследования по археологии СССР. – Т. 1. – № 55. Труды Новгородской археологической экспедиции. – М. 1956.

10. Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. – М., 1977.
11. Ражнев Г. В. Герб Смоленска. – Смоленск. 1993.
12. Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI–XIV веков. – М., 1964.
13. Сапожников Н. В. Новые данные о церкви Иоанна Богослова XII в. в г. Смоленске // Историческая археология. Традиции и перспективы. – М., 1998.
14. Сапожников Н. В. Церковь XII в. на улице Соболева в Смоленске // Археологический сборник. – М., 1999.
15. Татищев В. Н. История Российская. – М. ; Л., 1962. – Т. I.
16. Хозеров И. М. Белорусское и Смоленское зодчество XI–XIII вв. – Мн., 1994.
17. Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. – М., 1970. – Т. 1.

Баюк В. Г.

Заступник директора з наукової роботи
Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку

РОЗВІДКОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ У ЛУЦЬКУ

Державним історико-культурним заповідником в червні 2013 р. проводився науковий археологічний нагляд за земляними роботами, що були пов'язані з благоустроєм території подвір'я Волинської духовної семінарії (колишнього подвір'я монастирського комплексу отців Домінікан). Метою дослідження було вивчення території, на якій відбувались роботи з благоустрою та недопущення руйнування можливих виявлених об'єктів культурної спадщини, основне завдання полягало у виявленні та дослідженні історичного культурного шару та археологічній фіксації можливих виявлених об'єктів [1, 50-82]. Роботи проходили в охоронній зоні пам'ятки архітектури місцевого значення “Костел монастиря домініканців”, охоронний № 283-м та поруч з пам'яткою архітектури національного значення “Келії монастиря домініканців”, охоронний № 80/1.

Волинська духовна семінарія з березня 1993 р. розміщується в спорудах давнього комплексу католицького домініканського ордену, що діяв у Луцьку з періоду Великого князівства Литовського до середини XIX ст. Монастирський комплекс отців Домініканів до сьогодні зберігся лише частково [2, 117]. Перші документальні відомості про цей монастир датуються кінцем XIV ст., коли коштом короля Ягайла, що прагнув утвердитися в новій католицькій вірі, і великого князя Вітовта, на південній околиці тодішньої міської території постає костел Успіння Пренайсвятішої Діви Марії і монастир представників першого католицького ордену в Луцьку – ордену домініканців [3, 13]. Завдяки розміщенню він виконував і військові функції, контролюючи русло Стиру з боку передмістя Гнідави, а пізніше і підходи до оборонних башт Окольного замку [4, 33-34].

Свого найвищого піднесення монастир досягає у XVI ст. Тоді при ньому діяла міська латинська школа, яка готувала кадри писарів, канцеляристів і священнослужителів [5, 49-52]. Найвизначнішим настоятелем обителі був відомий теолог і проповідник, ксьондз Северин Любомчак, виходець з містечка Любомля на Волині. Єврей за походженням, пріор Северин проявив себе надзвичайно енергійним настоятелем і зумів відкрити при монастирі папірню, монастирську броварню, корчму і шинок в місті [6, 217]. Подальший розвиток домініканський конвент переживав у XVIII ст. Поруч із старим комплексом на погості давньої православної Троїцької церкви, виростають корпуси нового кляштору і костьолу. На плані Луцька 1795 р. показано вже два костели: “костіол старой каменной” і “костьол внов заложенной каменной же” [7, 1]. Другий з них, вказаний на плані 1795 р. як “внов заложенной” закінчено будувати і урочисто освячено аж 1819 р. Тут існували велика музична капела, багата бібліотека і друкарня. Окрасою нового комплексу була висока костельна башта-

Іл. 1. Домініканський костел Діви Марії до пожежі 1845 р. на фоні Луцького замку. Фрагмент рисунка М. Кулеші 1840-х рр.

дзвіниця з годинником – курантами, циферблати якого виходили на всі чотири сторони дзвіниці (іл. 1).

У домініканському костелі знаходився чудотворний образ Матері Божої Луцької, подарований 1598 р. Папою Римським луцьким домініканцям, який завдяки підтвердженим документально чудесам, був урочисто коронований 8 вересня 1749 р. [8, 225-233]. На цю подію до міста з'їхались численні делегації католицького духовенства, у терміновому порядку було збудовано навіть новий міст, що вів у місто з передмістя Гнідава.

Однак загальноміська пожежа 1845 р. стала фатальною для цієї духовної обителі. В 1847 р. монастир закривається, а вцілілі ікони переносяться до католицького кафедрального собору Свв. Петра і Павла, де під час пожежі 1926 р. чудотворний образ Матері Божої Луцької згорає. У новому приміщенні монастиря російська влада розмістила шпиталь, а у костелі – військовий склад. Після розміщення в комплексі військового об'єкта в 1852 р. було виготовлено досить точний план споруди (іл. 2). Будівлі старого комплексу, за винятком невеликого фрагмента мурув, розібрали на цеглу. Трохи згодом, у 1890 р., шойно відроджене Луцьке братство отримало від військової адміністрації дозвіл розібрати на цеглу і відносно новий костел Успіння Діви Марії (іл. 3), а отриманий будівельний матеріал використати для своїх потреб. Про хід цих робіт не збереглося жодних відомостей (окрім лише кількості здобутої таким чином братчиками цегли – В. Б.), тому до сьогодні невідома доля поховань у підвалах комплексу бенефакторів князів Святополк-Четвертинських, які були удостоєні бути там похованими за заслуги перед орденом [9, 128].

З 1920 по 1939 рр. збережена частина монастиря слугувала резиденцією католицького біскупа, з 1939 р. використовувалось радянськими адміністративними та освітніми установами, з часу Незалежності у цьому приміщенні міститься духовна семінарія Української Православної Церкви. Археологічних досліджень на території подвір'я колишнього монастирського комплексу отців Домінікан до недавнього часу не проводилось, розвідковими роботами С. Терського 1989 р. досліджувалась територія колишнього саду Домініканського монастиря поруч з Головною синагогою [10, 4].

У червні 2013 р. в рамках робіт з благоустрою території ВДС, що полягали у з'ясуванні стану комунікаційних мереж, проводився науковий археологічний нагляд за земляними роботами. Оскільки була велика ймовірність розміщення в зоні проведення робіт архітектурно-археологічних об'єктів, необхідні для благоустрою земляні роботи відразу виконувались вихованцями Волинської духовної семінарії під постійним наглядом та методами польових досліджень [11].

Траншею № 1 (на місці проходження кабелю електромереж) розмірами 2×10 м було закладено по напрямку південь–північ за 2 м на північ від північно-західного кута існуючого храму ВДС. Їй була присвоєна літерна нумерація з півдня до півночі від 1 до 5, а також буквена позначка Б. Майже відразу, після проходження першого штика (20 см) її було розширено на 1 м на захід з присвоєнням розширенню буквенної позначки В, оскільки з'явилися правильні ознаки розміщення тут архітектурного об'єкта. Об'єкт № 1 чітко виявлений

Іл. 2. План костелу Успіння Діви Марії інженера Сѣмова 1852 р.

Табл. I. Луцьк, 2013. Подвір'я ВДС. Тр. № 1. Шурф № 1.
КШ. 1-6 – кераміка; 7 – метал

макітри з розтягнутим вверх та плавно заокругленим вінцем, із внутрішнього боку якого прослідковується заглиблення під покришку (Табл. I, 3). Фрагмент ручки від покришки звичної форми виготовлений на гончарному крузі (Табл. I, 6). Два вінчики від гончарних горщиків відрізняються варіантами оформлення. В одному випадку відігнуте та косо зрізане всередину вінце, орнаментоване косими насічками (Табл. I, 1), в іншому – пряме вінце, оформлене пальцеподібними защипами та врізними паралельними лініями (Табл. I, 2). Фрагмент вінчика тонкостінної посудини з заокругленим вінцем, додатково оформлений пружком (Табл. I, 4). Виявлений фрагмент гончарного виробу круглої форми, світлоглиняний, з наскрізними отворами, вірогідно належить ручці від сковорідки (Табл. I, 5). Всі такі вироби можна датувати XV–XVII ст. До цього часу слід віднести виявлену тут свинцеву пломбу прямокутної форми з наскрізним отвором у формі ромба та слідами зажиму (складання) удвоє (Табл. I, 7).

Інші матеріали виявлені під час прокопування розвідкового зонда біля опорно-

пілона (глибини його закладання – В. Б.) поруч з кладкою закладено розвідковий зонд розмірами 0,5×0,5 м. Встановлено, що товщина пілона складає 1,7 м від рівня виявлення (-2,5 м від репера) і продовжується нижче, однак дослідити її повну протяжність в обмеженому розмірами зонді було неможливо. Опорний пілон рівний, зі слідами архітектурних рішень, добре орієнтований по лінії північ–південь. Оскільки в завдання археологічного нагляду не входило повне розкриття виявленого об'єкта на глибині – 0,4 від його виявлення (-1,2 м від репера), роботи було зупинено. Після проведення необхідної фіксації об'єкт № 2 було законсервовано і засипано.

Опис рухомих знахідок, що були виявлені під час проведення робіт, розділено за місцем їхнього виявлення. Безпосередньо поруч з об'єктами виявлено кераміку пізнього середньовіччя. Серед неї фрагмент посудини-

Табл. II. Луцьк, 2013. Подвір'я ВДС. Шурф № 1. Зонд. КШ.
1-3, 5-6 – кераміка; 4 – камінь

го пілона колишнього храму. До давньоруського часу слід віднести фрагмент вінчика “курганного типу” з гострим відтягнутим донизу краєм, що датується кінцем X – першою половиною XI ст. (Табл. II, 1). Три вінчики, оформлених валиками з різним ступенем відхилення назовні (Табл. II, 2-3, 6), датуються за загальноруською традицією XII–XIII ст. Фрагмент виявленої тут стінки білоглиняної амфори “волинського типу” з орнаментациєю врізними паралельними лініями (Табл. II, 5) датується першою половиною XIII ст. Знайдений поруч середньо спрацьований точильний брусок неправильної овальної форми (Табл. II, 4), вірогідно, також належить до давньоруського часу.

Найдавніші матеріали виявлено у нижньому шарі розвідкового зонда. Це три фрагменти стінок ліпних горщиків темного кольору з поганим випалом, лощеною поверхнею та значними домішками у глиняному тісті періоду раннього заліза. До цього часу слід віднести фрагмент стінки ліпного горщика коричневого кольору з рустованою поверхнею. Із дна прокопаного зонда походить єдиний фрагмент стінки ліпної посудини світло-цеглистого кольору з вкрапленнями мілких домішок часу неоліту.

Таким чином, під час наукового археологічного нагляду за земляними роботами та проведення благоустрою досліджено 42 м² площі в південній частині Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку виявлено цінні об’єкти давньої культової забудови. Вони, безсумнівно, належать втраченій частині монастирського комплексу Домініканців (Костел Успіння Св. Діви Марії), збудованій у XVIII ст. на місці давнішої, імовірно, Вітовтової, кафедри і повністю співпадають з іконографічними даними [12, 58-61] та планом інженера Єфімова 1852 р. Безпосередньо поруч з архітектурними елементами виявлено насичений культурний шар XV–XVIII ст., у розвідковому зонді, що закладався для з’ясування потужності опорної стіни, виявлено матеріали давньоруського часу (кінець X та XII–XIII ст.), а також кераміку епохи бронзи, раннього заліза та неоліту. Крім того, не менш важливим результатом проведених робіт є те, що вихованці Волинської духовної семінарії отримали можливість закріпити теоретичні знання з курсу церковної археології на практиці.

Примітки

1. НА ІА НАН України. *Баяк В. Г.* Звіт про проведені археологічні роботи на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку у 2013 році (в опрацюванні).
2. *Колосок Б. В.* Римо-католицькі святині Луцька. – К : Техніка, 2004. – 222 с.
3. *Садовник Т., Бірюліна О., Баран В.* Європейський з’їзд 1429 року в Луцьку. – Луцьк, 2006. – 32 с.
4. *Троневиц П. О.* Волинь в сутінках української історії XIV–XVI ст. – Луцьк, 2003. – 112 с.
5. *Троневиц П., Хілько М., Сайчук Б.* Втрачені християнські храми Луцька. – Луцьк, 2001. – 80 с.
6. *Сінкевич Н.* Laudare benedicere praedicare: Домініканський орден на Волині в кінці XVI – початку XIX ст. : монографія. – К., 2009. – 408 с.
7. Науковий архів ДІКЗ у м. Луцьку, № 265. *Буднікова В. П.* Науково-дослідний відділ ЛІКЗ. Пам’ятка архітектури “Монастир домініканців”. Історична довідка.
8. *Сінкевич Н.* Ікона Богородиці Луцького домініканського монастиря: історія та особливості поширення культу // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. IX. – Дрогобич : Коло, 2005.
9. Науковий архів ДІКЗ у м. Луцьку, № 494. *Жук О. М.* Історична топографія Луцька X–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук.
10. Науковий архів ДІКЗ у м. Луцьку, № 218. *Терський С. В.* Звіт про роботу Ранньосередньовічного загону археологічної експедиції заповідника на території Старого міста та в його околицях.
11. *Баяк В. Г.* Археологічні роботи на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку у 2013 році // АДУ (у друці).
12. *Баяк В. Г.* Іконографія костелу Вознесіння Св. Діви Марії та кляштору Св. Домініка ордену домініканців у Луцьку // Історія та сучасність православ’я на Волині: матеріали IV науково-практичної конференції. – Луцьк, 2013. – 247 с.

Сергєєва М. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України**КОСТОРІЗНЕ РЕМЕСЛО У ПІСЛЯМОНГОЛЬСЬКОМУ
І ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КИЄВІ**

Розквіт київського косторізного ремесла, який спостерігається у XII – першій половині XIII ст., перервала монгольська навала. Не викликає сумніву, що після взяття Києва монголами реміснича діяльність, у тому числі різьблення по кістковим матеріалам, зазнає суттєвого занепаду. Проте конкретно подальша доля київського косторізного ремесла простежена недостатньо. Крім коротких оглядів, присвячених косторізній справі у післямонгольському Києві [1; 2], практично відсутні дослідження із зазначеної галузі київського виробництва і її стан впродовж XIII–XVIII ст. досі залишається “білою плямою” в науці.

Відсутність інтересу до вказаної проблематики можна пояснити передусім незадовільним ступенем збереження у Києві пізньосередньовічних культурних нашарувань, особливо XIII–XVI ст., а також нечисельністю матеріалу, який навіть не систематизовано. Культурні шари XVIII–XIX ст. і, відповідно, речові матеріали цього часу тривалий час взагалі знаходилися поза увагою київських археологів. Чинна робота є лише першим кроком у напрямі вивчення київської різьбленої кістки XIII–XVIII ст., яка ще чекає на своє фундаментальне дослідження.

Поки що єдиний косторізний комплекс, який згодом можна датувати післямонгольським часом – це залишки будівлі, виявленої Т. Мовчанівським на садибі Художньої школи. Серед знахідок, пов’язаних з будівлею, він згадує кістяні вироби: гудзики, вістря стріл, проколки, рурки тощо. Поблизу містилося кілька сот уламків тваринних кісток та готові вироби. Автор попередньо датував цю майстерню XIII–XIV ст. [3, арк. 44], але не встиг розглянути її більш детально. Якщо прийняти запропоноване датування, можна говорити про продовження традиції косторізної справи у післямонгольські часи на Старокиївській горі, де в XI–XII ст. функціонували професійні косторізні майстерні [4, 150; 5, 133].

Косторізний осередок на Киселівці, який функціонував впродовж XI – першої половини XIII ст. [6], ймовірно, закінчив своє існування з монгольською навалою. Зазначений район міста на деякий час зазнає занепаду, а з середини XIV ст. набуває нових соціальних функцій. Тут будується замок, після чого Киселівка перетворюється на цитадель, дитинець, а отже стає місцезнаходженням вищої адміністрації Києва [7, 132-138].

Іл. 1. Вироби XIII–XVIII ст. Київ

На Київському Подолі післямонгольські косторізні майстерні поки що не виявлені.

Кількість артефактів з кістки, що їх можна датувати XIII–XV ст., суттєво скорочується, проте більшість з них варто пов'язувати з місцевим виробництвом. Це гудзики (іл. 1, б), шахові фігурки, більшість гребенів та ін. Такі матеріали походять з Верхнього міста, з Киселівки і з Подолу. Проте деякі вироби мають прямі аналогії в інокультурному середовищі і, можливо, виготовлені за межами Києва. Серед таких речей згадаємо неодноразово проаналізовану сагайдачну накладку [1, 31, іл. 1,1; 2, 155, іл. 58,1], яка належить до типу, характерного для ординських старожитностей (іл. 1, 1). На Русі такі накладки могли з'являтися під впливом степової моди. Степові аналогії мають деякі наконечники стріл (іл. 1, 4), хоч більшість з них правомірно відносити до спільних елементів євразійського озброєння XIII ст., які побутують скрізь і не пов'язані з будь-яким етнічним контекстом [1, 31-32].

Також викликає окремий інтерес набірний роговий гребінець, який має аналогії у Польщі і може датуватися, за вказаними аналогіями, кінцем XIII – початком XIV ст. [1, 32, іл. 1,7; 2, 157, іл. 58,7] Детальне вивчення київського екземпляру показує, що за технологією виготовлення він не відрізняється від набірних двобічних гребенів попередніх часів, проте його форма не є типовою для київських старожитностей (іл. 1, 2).

Щодо примітивних знарядь праці з кістки, які не тільки були дуже поширені у ранньослов'янському культурному середовищі, але й зберігали своє значення за часів Київської Русі, вони зустрічаються лише спорадично. Прикладом може бути двозубе знаряддя для плетіння з уламку кістки, виявлене у 2012 р. на Андріївському узвозі у шарі післямонгольського часу. Такі предмети є продукцією домашнього виробництва і виготовлялися при необхідності самим власником.

Говорити про київське косторізне виробництво XV–XVIII ст. поки що можна лише у плані постановки проблеми. Окремі предмети зазначеного періоду виявлені під час дослідження Михайлівського монастиря та на території Арсеналу (розкопки Г. Ю. Івакіна). Вироби XV–XVIII ст. виявлені також на Київському Подолі. Їх більшість належить до продукції професійного ремесла.

Це передусім гребені, серед яких з'являються екземпляри, виготовлені з порожнистого рогу (іл. 2, б), що не характерно для давньоруського гребінництва. Звичайною знахідкою є колодки ножів та виделок. Деякі з них орнаментовані. Прикладом інкрустації кістки металом (мідь чи бронза) є декор колодки виделки з Михайлівського монастиря [8, 82, іл. 72,1]. Вона походить з ями з різномірним матеріалом, проте за монетами першої чверті XVIII ст. може датуватися саме цим часом. Цьому не суперечить ані конструкція виробу, ані характер його декору (іл. 1, 10). Ретельну різьбярську роботу демонструє кістяна ложечка, яка також датується XVIII ст. (іл. 2, 1). Серед продукції косторізного ремесла XVI–XVIII ст. можна відзначити також шахові фігу-

Іл. 2. Вироби XVII–XVIII ст. Київський Поділ

рки і вухочистки з орнаментом або фігурним оформленням (іл. 2, 3).

Варті особливої уваги предмети, пов'язані з церквою. Вони виявлені під час робіт на Київському Арсеналі. Це кістяний хрестик та іконка, що датується XV – початком XVI ст. [9, іл. 5]. У цілому треба відзначити, що предметів з кістки, пов'язаних з культом як у давньоруські часи, так і у пізньому середньовіччі, невелика кількість.

Пізньюсередньовічні косторізні майстерні у Києві не виявлені. Ймовірно, це можна пояснювати тим, що шари XIV–XVIII ст. вивчені ще недостатньо. Останнім часом, коли почали звертати увагу на пізній матеріал, з'явилися знахідки кісток зі слідами обробки. Зокрема декілька пиляних кісток великої рогатої худоби (бик^{*}) походить з Андріївського узвозу (дослідження 2013 р.).

Загалом, кажучи про досить тривалий період від середини XIII до XVIII ст., можна констатувати суттєве зменшення асортименту виробів з кісткових матеріалів і скорочення об'єму косторізного виробництва у порівнянні з давньоруським часом. Невеликий об'єм матеріалу дозволяє припускати, що, починаючи з післямонгольських часів, роботу з кістковою сировиною практикували лише окремі різьбярі, які, можливо, працювали з різними матеріалами. Не виключено, що подальше дослідження київського ремесла післямонгольського часу і XV–XVIII ст. змусить по-новому подивитися на косторізну справу цього періоду, проте на чинному етапі її вивчення можна констатувати, що рівня давньоруського товарного виробництва періоду його розквіту у XII – першій половині XIII ст. косторізне ремесло Києва вже ніколи не досягає.

Примітки

1. *Сергеева М.* До питання про київську різьблену кістку XIII–XIV ст. // Наукові записки з української історії. Зб. наук. статей. – Вип. 25. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 30-34.
2. *Сергеева М. С.* Косторізна справа у Стародавньому Києві. – К., 2011. – С. 155-158.
3. НА ІА НАН України, авт. фонд, № 13. *Мовчанівський Т. М.* Археологічні дослідження городищ з часів Київської Русі: Києва, Вишгорода, Райок, Городська. Чернетки статті.
4. *Шовкопляс А. М.* Косторезное ремесло Древнего Киева // Древнерусский город (Материалы Всесоюзной археологической конференции, посвященной 1500-летию города Киева). – К., 1984.
5. *Сергеева М. С.* До питання про розвиток косторізного ремесла у стародавньому Києві // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. Зб. наук. праць. – Коростень, 2008. – Т. 2.
6. *Шовкопляс А. М.* Некоторые данные о косторезном ремесле в древнем Киеве // КСИА АН УССР. – К., 1954. – Вып. 3. – С. 27-32.
7. *Івакін Г. Ю.* Історичний розвиток Києва XIII – середини XV ст. (історико-топографічні нариси). – К.: Наукова думка, 1996.
8. НА ІА НАН України, ф.е. 1998/92. *Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. Є., Чекановський А. А., Чміль Л. В.* Науковий звіт про дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих територій в місті Києві у 1998 р., ч. 1.
9. *Івакін Г. Ю., Балакін С. А.* Розкопки на території старого Київського Арсеналу 2005–2007 рр. // ЛА. – Вип. 21, спецвипуск 8. Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. – К., 2008. – С. 9-23.

* Визначення О. П. Журавльова.

Чміль Л. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України
Музей історії Десятинної церкви

КЕРАМІЧНИЙ ПОСУД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIII–XIX ст. З ТЕРИТОРІЇ МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ (дослідження 1997–1999 рр.).

Під час досліджень Михайлівського Золотоверхого собору і монастиря 1997–1999 рр. в двох розкопах, численних шурфах та будівельних траншеях зібрано значну кількість матеріалів від пізнього середньовіччя до нового часу (друга половина XIII – початок XIX ст.). Серед них найчисельніший кухонний і столовий керамічний посуд. Більшість його походить із об'єктів (будівлі, ями, рів), частина з яких датована за нумізматичним матеріалом і стратиграфічними особливостями.

Асортимент посуду досить широкий: переважають горщики, значну частку становлять тарілки і миски, глеки, макітри, покоришки, ринки, кухлі і келихи, поодинокими є такі форми як баклага, носатка, банка та ін. Окрему групу становлять фарфорові та фаянсові вироби, серед яких переважають тарілки, блюдця, чашечки, зустрічаються покоришки, вазони тощо.

Керамічний посуд з території МЗС можна розділити на кілька хронологічних періодів. До найбільш раннього, післямонгольського (другої половини XIII–XIV ст.) відносяться вінця горщиків, що походять з об'єктів, виявлених у корпусі хористів. Датуються вони за аналогією з відомими формами кераміки цього часу. Ці вінця мають невеликий плоский валик на зовнішньому краю вінчика та конусоподібну шийку. Горщики цього типу продовжують давньоруську технологічну традицію – вони виконані на повільному крузі ручного типу – всі денця з цих об'єктів мають відбитки гончарного круга та сліди підсіпки. Крім місцевої кераміки з даних об'єктів походить кілька фрагментів кашинної кераміки з бірюзовою поливою, виробництво якої пов'язане із золотоординськими центрами Поволжя [1, 75].

До XV – початку XVI ст. відноситься кераміка з ями 1 розкопу 1997 р., датованої за литовськими денаріями Вітовта, та з ями 2 траншеї 2 (ділянка 3) і будівлі 3 розкопу 1997 р. Ця кераміка представлена переважно вінцями горщиків, які належать до двох типів. Перший з них має вінця з масивним округлим валиком зовні. Виконані ці горщики на повільному ручному крузі, переважають в об'єктах першої половини XV ст. Другий тип характеризується потовщеними округлими вінцями, що мають виїмку з внутрішнього боку, переважає в об'єктах другої половини XV – початку XVI ст. Частина горщиків цього типу, очевидно, виконана уже на швидкооберттовому гончарному крузі ножного типу – деякі денця мають сліди зрізки з круга. Кераміка цього періоду представлена також покоришками з петельчатою ручкою, ніжкою ринки та стінками полив'яної кераміки. З даних об'єктів походять також фрагменти імпортової червоноглиняної кераміки (причорноморського походження?).

До середини – другої половини XVI ст. відносяться будівля і яма в шурфі 2 (1997), ями 1 і 2 траншеї 2, два з цих об'єктів мають нумізматичний матеріал [2]. Переважна більшість керамічного посуду з цих комплексів виконана шляхом витягування з одного шматка глини на швидкооберттовому гончарному крузі – денця мають зрізку, а в придонній частині помітні ротаційні сліди від пальців гончара. Хоча в одного горщика денце має зрізку, але на стінках помітна техніка стрічкового наліпу. Вінця горщиків з цих об'єктів потовщені, ромбічні в перерізі. Частина з них має т.зв. защіпи по верхньому краю, що дозволяє виділити їх в окремий тип [3, 59-60]. Є також два горщики, виконані з грубого тіста з домішкою жорстви, сформовані в техніці стрічкового наліпу, вінця у них косо зрізані назовні. Вірогідно, вони відносяться до т.зв. “своєрідної” групи кераміки, поширеної в XIV–XV ст., що відзначається архаїчністю технології і форм. Фрагменти такої кераміки зустрічалися і в попередніх об'єктах [4, 71]. Інші форми посуду представлені покоришками, глеками, макітрами, ринками. Великий відсоток кераміки із зеленою поливою. Знайдено також три фрагменти імпортованих фаянсових посудин з кобальтовим та поліхромним підполив'ям розписом (Передня Азія?).

До першої половини XVII ст. належить об'єкт з колодязя біля Варваринського корпусу. Нумізматичного матеріалу не мав, датований за аналогіями. Вінця горщиків з цього об'єкта висотою до 2 см, із незначним потовщенням у верхній частині та вираженим валиком по середині зовнішньої сторони. Плічка мають широку смугу рифлення. На горщиках такого типу з'являється розпис мінеральними фарбами – описка. Крім горщиків, кераміка цього періоду представлена мисками, тарілками, чарками, кухлями, покритками, макітрами. Більшість посуду має зелену або жовто-коричневу поливу.

До середини XVII – початку XVIII ст. відноситься кілька об'єктів: рів та ями 3-7 траншеї 7, яма 1 траншеї 2, яма 1 траншеї 18 та ін. Деякі з них датовані за нумізматичним матеріалом. Вінця горщиків представлені як попереднім типом, так і наступним, що переважає в об'єктах другої половини XVII – початку XVIII ст. Цей тип характеризується вінцями досить високими (в середньому 2,5 см), вертикальними, без валика, але з неглибокою борозенкою у верхній частині, ребром з внутрішнього боку шийки та складнішими орнаментами описки: з'являються вертикальні елементи та кілька поясів орнаменту. В цьому періоді набувають поширення тарілки і миски з багатою орнаментацією, виконаною в трьох техніках: безполив'яні з опискою, полив'яні з кольоровими поливами та рельєфним орнаментом, а також з підполив'яним контурним розписом – ріжкуванням. Керамічний посуд представлений також полив'яними кухлями, глеками, мисками, ринками, макітрами, покритками, баклагою.

Найбільше об'єктів належить до XVIII ст.: яма 2 шурфу 4, ями 3, 4, 5, 19, 24 розкопу 1999 р., ями 1 і 2 шурфу 3, буд.1 траншеї 18 та ін. Деякі з них мали нумізматичний матеріал. З цих комплексів походить багато цілих форм посуду. Серед вінця горщиків значну частку становить тип, схожий на попередній, але з дуже вираженим ребром всередині на шийці, іноді у вигляді виступу. Плічка цих горщиків дуже опуклі, часто оформлені у вигляді “полички” з ребром по краю. В цьому періоді з'являється багато димлених горщиків зі штамповим коліщатковим орнаментом. Також представлені полив'яні і димлені глеки, покритки, макітри, ринки, кухлі, келихи й чарки, носатка. З цих об'єктів походить велика колекція полив'яних тарілок, більшість з яких цілі. Прикрашені вони теж у трьох основних техніках, як і в попередньому періоді. З'являються також майолікові вироби (вкриті кольоровими емалями). Представлені імпорتنі турецькі фаянсові вироби (кавові чашечки) із Кютах'ї [5, 60-62].

До другої половини XVIII – початку XIX ст. відносяться яма 1 шурфу 4, яма 23 розкопу 1999 р., яма 3 в корпусі хористів (приміщення 2). Вінця горщиків представлені переважно попереднім типом, частина горщиків полив'яні. Є також глеки, макітри, миски (в тому числі великі – “янди”), покритки, ринки, вазони, баночка. В ямі 1 шурфу 4 виявлено багату колекцію полив'яних тарілок, більшість яких представлена цілими формами. Серед оздоблених у техніці ріжкування привертає увагу тарілка із зображенням янгола. З'являються також тарілки із “фляндрівкою” – різновидом підполив'яного розпису. Виявлено також багато фаянсового та фарфорового посуду. Серед нього виділяються турецькі фаянси та китайський(?) фарфор. Частина фаянсового посуду має клейма, що вказують на його європейське походження. Кілька виробів можна пов'язати із заводами Гжелі* та Попова) [6; 72, 108-110, 173].

Для керамічного посуду XVII–XVIII ст. відмічено нанесення спеціальних знаків. Клейма у вигляді літери Б, очевидно, є знаками майстра [7]. Інші знаки – хрестики на шийках глеків та т.зв. “мітка” – пальцеве вдавлення під ручкою глеків і горщиків – мають магічний характер, пов'язаний з примноженням вмісту посудин, що засвідчено етнографічно [8; 122, 128]. Прокреслені літери під ручкою горщика, хрестики на денці кухля, можливо, відносяться до цієї ж групи спеціальних знаків.

Було також зроблено хімічний аналіз глини і полив 29-ти зразків кераміки. За даними аналізів глини можна виділити дві великі групи: сировина місцевих виробів, складена переважно каоліновими глинами, та імпорتنі червоноглиняні зразки, виготовлені зі смектитових глини. Полива всіх зразків свинцева [9, 121].

Таким чином, значна колекція датованих керамічних виробів, що походить з території МЗМ, досить добре відображає період з середини XIII до середини XIX ст. Вона свідчить не лише про неперервне заселення цієї території від часу монгольського нашестя до зруйнуван-

* Визначення Т. І. Левченко

ня монастиря в 1930-х рр., а й може слугувати важливим джерелом для вивчення монастирського господарства протягом майже семи століть. Крім того, вона є джерелом для дослідження керамічного виробництва цього часу, історії декоративно-прикладного мистецтва та вивчення міського побуту.

Примітки

1. Коваль В. Ю. Кашинная керамика в Золотой Орде // Российская археология. – М., 2005. – № 2. – С. 75-86.
2. Чміль Л. Керамические комплексы конца XV–XVI вв. из раскопок Михайловского Златоверхого собора в Киеве // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. – К., 2005. – С. 462-467.
3. Оногда О. В. Основні типи кераміки Середньої Наддніпрянщини другої половини XV – початку XVI ст. // Археологія. – 2008. – № 4 – С. 55-63.
4. Оногда О. В. До питання про своєрідну групу кераміки післямонгольського часу // Магістеріум. – К., 2007. – Вип. 27. – С. 70-74.
5. Чміль Л. В. Турецька кераміка XVI–XVIII ст. з території Михайлівського Златоверхого монастиря // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 60-64.
6. Салтыков А. Б. Русская керамика: Пособие по определению памятников материальной культуры XVIII – начала XX века. – М., 1952. – 127 с.
7. Чміль Л. До питання про клейма на керамічному посуді XVII–XVIII ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 128-130.
8. Бобринский А. О двух символах плодородия на украинской керамике // Українське гончарство. – К. : Опішне, 1993. – Кн. 1. – С. 120-135.
9. Чміль Л. В., Оногда О. В. До питання про технологію виробництва кийвської кераміки другої половини XIII – початку XVI ст. // Праці Центру пам'ятокзнавства. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 104-132.

Оногда О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ГОНЧАРНИЙ ПОСУД XIV – ПОЧАТКУ XVI ст. З РОЗКОПОК НА ТЕРИТОРІЇ СТАРОГО КИЇВСЬКОГО АРСЕНАЛУ

Під час археологічних досліджень на території Старого Арсеналу (2005–2007 рр., керівник – Г. Ю. Івакін) виявлено значну кількість керамічного посуду XIV – початку XVI ст. – хронологічного відрізка, що передує “писемному періоду” історії Вознесенського дівочого монастиря. Культурний шар цього часу здебільшого знищений господарсько-будівельною діяльністю XVIII–XX ст., через що збереглися лише заглиблені в материк нижні частини споруд досліджуваного періоду. Більшість їх у верхній частині заповнення містили матеріали пізнішого часу, а в деяких випадках кераміка XIV–XVI ст. становила лише незначну частку. Попередній аналіз гончарних виробів з цих розкопок частково опублікований автором [1]. Подальше опрацювання матеріалів дозволило уточнити та систематизувати дані за допомогою формально-статистичної обробки. Всього колекція даного хронологічного періоду нараховує понад 800 одиниць хронологічно значущих фрагментів гончарних виробів.

Аналіз керамічного комплексу зазначеного хронологічного проміжку дозволив диференціювати в його межах три хронологічні горизонти: другої половини XIV – середини XV ст. (іл. 1), XV ст. (іл. 2) та другої половини XV – початку XVI ст. (іл. 3). Гончарні матеріали з території Старого Арсеналу характеризуються значним переважанням горщиків та їхніх фрагментів. Інші види кухонного та столового посуду представлені в незначній кількості. За техніко-морфологічними показниками тут є майже всі характерні для Середньої Наддніпрянщини різновиди кераміки.

Найбільш ранні матеріали (культурно-хронологічний горизонт другої половини XIV – середини XV ст.) зафіксовані на території внутрішнього арсенальського подвір'я (об'єкт 9

Іл. 1. Горщики другої половини XIV – середини XV ст. (Арсенал, розкоп II, об. 2а)

Іл. 2. Горщики XV ст. (Арсенал, розкоп II, об. 1)

розкопу I, об'єкти 2а і 2б розкопу II, об'єкт 13 розкопу III) та корпусу (об'єкти 1 і 23). Всі комплекси датовані за специфікою кераміки. Посуд диференціюється за морфологією перетину вінець. Тут представлені, зокрема валикоподібні сплющені вінця та масивні валикоподібні вінця із закраїною (типи 2б та 3а, тут і надалі – за авторською класифікацією [2, 244]), меншою мірою – уламки посуду “своєрідної” групи (типи 8а і 8б, відповідно). Фрагменти донець мають сліди підсипки. Посуд цього часу виконаний у техніці стрічкового наліпу на повільному гончарному крузі.

Культурно-хронологічний горизонт XV ст. репрезентований колекцією посуду з господарської споруди на території внутрішнього подвір'я (об'єкт 1 розкопу II), датованої за знахідками сережки, вістря стріли та інших індивідуальних знахідок. Крім того, поодинокі фрагменти гончарних виробів XV ст. зафіксовані також на інших ділянках з території розкопок. Керамічний матеріал представлений знахідкою корчаги, 3 горщики повного профілю та понад 600 уламків горщиків. Є також покоришки, кілька фрагментів макітер, чарок і мініатюрних посудин.

Горщики цього часу характеризуються домінуванням наступних типів профілювання вінця: масивні валикоподібні із закраїною (тип 3а), масивні валикоподібні із глибокою виїмкою для покоришки (типи 4а і 4б), а також рельєфні вінця (із защипами по зовнішній поверхні, тип 6). Значний відсоток донець має сліди зрізування з гончарного круга. На фрагментах вінця із глибокою виїмкою по внутрішній поверхні та із защипами подекуди на внутрішній поверхні помітні ротаційні сліди від витягування на крузі. Це свідчить про те, що частина посуду цього періоду вже виготовлялася із застосуванням прогресивної технології витягування на швидкооберттовому крузі. У колекції присутні полив'яні вироби — горщики, вкриті зсередини зеленою прозорою поливою. Нечисленними зразками представлений коричнево-глиняний посуд із гачкоподібними вінцями, виготовлений із дуже щільного тіста без помітних домішок (тип 7) та кераміка “своєрідної” групи, виготовлена з тіста із додаванням жорстви, крупного піску тощо (типи 8а і 8б).

Кераміка другої половини XV – початку XVI ст. походить з території арсенальського подвір'я (об'єкт 3 розкопу I, датований за знахідками литовських денаріїв та монети кримського ханства; яма 19а розкопу I; об'єкт 8 розкопу II) а також корпусу (об'єкт 46).

Для цього періоду характерне урізноманітнення способів оформлення верхнього краю горщиків. За формою вінця виділяються наступні типи: масивні валикоподібні із виїмкою або канелюрою по внутрішньому краю (типи 4а, 4б, 4в); із защипами по зовнішньому краю

(тип 6); з ромбоподібними в перетині вінцями (тип 5а); з вінцями підпрямокутної (тип 5б) та підтрикутно-валикоподібної з внутрішнім напливом (тип 5в) форми. Більшість фрагментів денець мають сліди зрізування з гончарного круга. Частина горщиків вкрита зсередини зеленою прозорою поливою різних відтінків (трав'янисто-зелений, темно-зелений).

Спільною рисою для кераміки усіх культурно-хронологічних горизонтів є склад формовочних мас: найчастіше це глиняне тісто із домішкою піску та шамоту, подекуди – із включеннями вапняку. В більшості випадків використовувались неозалізнені або слабкоозалізнені глини. Випал – окисний. Орнаментация посуду протягом всього розглядуваного періоду є дуже лаконічною та представлена, зазвичай, оздобленням у вигляді лінійного або хвилястого заглибленого орнаменту, переважно – по плічку посудин.

Таким чином, колекція керамічних матеріалів XIV – початку XVI ст. з досліджень на території Старого Арсеналу є надзвичайно цінним історичним джерелом. Вона дозволяє простежити основні тенденції розвитку гончарного виробництва в Києві ранньомодерної доби та прослідкувати найсуттєвіші зрушення у гончарному виробництві цього періоду, насамперед освоєння високотехнологічних методів виготовлення кераміки, розширення варіативності морфологічних особливостей, зростання потужностей полив'яного виробництва тощо. Більш детальна публікація колекції дасть змогу повніше висвітлити історію розвитку київського гончарства на прикладі цього непересічного археологічного комплексу.

Примітки

1. *Оногда О. В.* Керамічні комплекси XIV–XVI століть з розкопок на території Старого Арсеналу // ЛА. – Вип. 21, спецвипуск 8. – 2008. – С. 24-31.

2. *Оногда О. В.* Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини XIII–XV ст.: дис. ... канд. іст. наук. – К., 2012. – 338 с.

Іл. 3. Горщики другої половини XV – початку XVI ст.
(Арсенал, розкоп I, об. 3)

Козюба В. К.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ 1909–1910 рр. ХРАМУ XI ст. В МИТРОПОЛИЧОМУ САДУ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ

У 1909–1910 рр. відомим дослідником Києва Д. В. Мілеєвим проведено археологічні розкопки на території митрополичого саду в західній частині садиби Софійського собору. В результаті цих робіт були майже повністю розкриті залишки великого храму XI ст., а також розкопані значні площі на північ та схід від давньої споруди. Головні підсумки досліджень оприлюднені Д. В. Мілеєвим у доповіді, виголошеній на IV З'їзді російських зодчих у 1911 р. [1, 117-121]. Поточна інформація про хід та результати розкопок в митрополичому саду регулярно друкувались у журналі "Известия Археологической комиссии" протягом 1909–1911 рр.

Узагальнену інформацію про відкриту Д. В. Мілеєвим архітектурну пам'ятку XI ст. було надано М. К. Каргером у широко відомій праці "Древний Киев" [2, 226-232]. У ній автор, спираючись на тогочасні публікації та окремі фотографії, підсумував результати розкопок Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр., а також дав архітектурну характеристику пам'ятці. Дослідник окремо відзначив, що звітний матеріал цих робіт пропав майже повністю, крім генерального плану розкопок та кількох коробок депаспортизованих негативів [2, 226-227].

У зв'язку із перспективою масштабного дослідження цього храму в найближчі роки актуальним є збір додаткової інформації щодо перебігу і результатів розкопок Д. В. Мілеєва у Митрополичому саду.

Одним із джерел є фотографії з архіву Імператорської Археологічної комісії, які зберігаються у фото від-

Іл. 1. Загальний план розкопок Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр.

(1 – храм XI ст., 2 – поховання, 3 – житло з піччю, 4 – цегляна споруда XVIII ст., 5 – огорожа монастиря XVIII ст., 6 – будинок № 7/6 по вул. Стрілецькій, 7 – давня вулиця)

ділі Наукового архіву Інституту історії матеріальної культури (ІМК) РАН (Санкт-Петербург). Щонайменше 66 фото ілюструють згадані роботи Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр.* Ще 3 фотографії, використані М. К. Каргером у монографії [2, табл. XLII–XLIV], у згаданій колекції відсутні. Увесь масив цих фотографій складається з двох серій, які було зроблено у 1909 та 1910 рр. До 1909 р. відносяться 29 фото, до 1910 р. – 37.

Отже, археологічні розкопки Д. В. Мілеєва в садибі Св. Софії 1909–1910 рр. проводились у два етапи, які суттєво відрізняються як методикою проведення робіт, так і об'єктами дослідження. Роботи 1909 р. були пов'язані із спорудженням південно-західної секції будинку № 7/6 на розі вул. Стрілецької та Георгіївського провулку. Під час цих досліджень були виявлені, судячи з плану розкопок, 94 поховання, фундаменти споруди XVIII ст. уздовж монастирської цегляної огорожі першої половини XVIII ст., давнє житло з піччю. Роботи 1910 р. були зосереджені на вивченні залишків храму XI ст. і поховань всередині та по периметру споруди (іл. 1).

Методика розкопок. У 1909 р. роботи проводились, судячи з фото, одночасно на великій площі. При цьому землю знімали на один штик, виконуючи зачистку та фіксуючи об'єкти (зокрема поховання), а потім прокопували наступний штик. На багатьох фото видно спеціально обладнані вози, запряжені одним конем, в яких на колесах встановлено коритоподібні ємності для вивозу землі. Вірогідно, для зручності їхнього завантаження паралельно до монастирської огорожі, що проходила вздовж вул. Стрілецької, в землі було прорито проїзд завширшки 5–6 та глибиною 2 м, по якому завантажені вози прямували до двох виїздів із місця розкопок – на самому розі вул. Стрілецької та Георгіївського провулку та в північній частині майданчика.

Розкопки 1910 р. було проведено вже за всіма методичними правилами: площу було розбито на кілька десятків прямокутних секторів, між якими проходили повздовжні (по осі храму) та поперечні бровки. На фото видно щонайменше 5 поперечних та 4 повздовжніх бровки. В процесі робіт бровки поступово розбирались, збільшуючи площу суцільно розкритих ділянок. Площа церкви розкривалась поступово. Дослідження просувались від заходу на схід та із півночі на південь. На бровках або по дну фундаментних ровів було покладено дошки для зручного пересування тачок. Землю складували поруч – на південний захід (між розкопом та монастирською стіною вздовж Георгіївського провулку, південь та південний схід від церкви).

Архітектура і збереженість пам'ятки. Від дослідженого Д. В. Мілеєвим храму в Митрополичому саду збереглися, за рідкісним виключенням, лише фундаментні рови. На їх дні були розчищені сліди кілків від дерев'яних субструкцій. На двох знімках добре видно сліди поперечних брусів субструкцій у поперечній стрічці фундаменту біля північно-східного кута підкупольного квадрату церкви.

На знімках у різних ракурсах зафіксовані 2 відрізки фундаменту південної стіни храму та великий блок фундаменту в стрічці рову західної стіни. Також блок кладки помітний на місці другої із заходу пілястри південного фасаду храму, хоча на плані Д. В. Мілеєва це не було відображено. *In situ* збереглися відрізки стін південного притвору храму, які прилягають до його основного об'єму (іл. 2.ІІІ).

Найбільше запитань викликає реконструкція плану північної “галереї” храму. В її західній частині існувала

Іл. 2. Храм XI ст. та прилеглі ділянки за дослідженнями Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр. (I – північна “галерея”; A – сходовая вежа, B – каплиця (?); II – південна “галерея”; III – південна прибудова; IV – апсида; V – житло з піччю; 1 – ділянки кладки *in situ*; 2–8 – гробниці)

* Висловлюємо щирю подяку колезі Денису Йолшину (сектор архітектурної археології Державного Ермітажу) за можливість ознайомитись з цими матеріалами – *авт.*

квадратна сходовая вежа (іл. 2.А) з центральним опорним круглим стовпом, частину кладки якого знайшов Д. В. Мілеєв. Інший об'єм займав центральну та східну частини “галереї” (іл. 2.Б). Від нього збереглися рови двох стрічок фундаментів – східної та третьої зі сходу. Слід відмітити, що глибина останньої подібна до фундаментних ровів інших частин храму, і вона також мала сліди кілків. Це підтверджує одночасне зведення храму та його північної “галереї”. Натомість, неочікуваною в цій частині храму є відсутність другої зі сходу поперечної стрічки фундаменту, яка мала б бути симетричною до подібної стрічки в південній “галереї”. Цей нюанс засвідчений не лише планом церкви 1910 р., але й низкою фото. На сході північна “галерея” закінчувалась апсидою, кладка якої частково збереглася *in situ* (іл. 2.IV). На більш пізні походження цієї апсиди вказує не тільки товщина використаної в ній плінфи, але й перекриття апсидою ями поховання. Можливо, описану апсиду було прибудовано до храму в той же період, коли з'явився південний притвор – у XII ст. За планом церкви добре видно, що діаметр згаданої апсиди менший за ширину північної “галереї”, реконструйованої Д. В. Мілеєвим. Цей розмір дослідник визначив, спираючись на розташування опорного стовпа сходової вежі. Разом із тим на його плані показаний виступ фундаментного рову східної лопатки північно-східного кута північної “галереї”, який цілком узгоджується із шириною апсиди в цій частині храму і який, більше того, дає таку ж ширину північної “галереї”, як і південної. Отже, можна припустити, що північна частина храму була дещо вузкою, ніж на плані-реконструкції Д. В. Мілеєва.

Фотографії розкопок 1910 р. також дозволили з'ясувати, що при створенні свого загального плану Д. В. Мілеєв не зовсім точно поєднав план-реконструкцію розкопаного ним храму та план будинку № 7/6 по вул. Стрілецькій (іл. 1.1,6). Вочевидь, храм має більший азимут, тобто, на плані його треба повернути на кілька градусів за годинниковою стрілкою.

Поховання. Серед фотографій 1909 р. на 9-ій представлені поховання, які було розчищено на північ від місця храму. Переважно це фото площ, на яких лежать кістяки поховань, кількість яких сягає десятка. Оскільки на одному з фото видно під житла, про яке мова піде далі, майже половина із зафіксованих на фото поховань [15] локалізується на захід – південний захід від житла.

Сподівання на ідентифікацію поховань на фото та плані розкопок виявились марними. Аналіз фото з надійними реперами (житло з піччю, поховання, що перекиваються один одного) засвідчив, що розташування поховань на плані не відповідає їх реальним місцям та орієнтації.

Під час розкопок 1910 р. всередині храму, судячи з плану, було виявлено 27 поховань (4 – в гробницях), ще 7 – на схід, 12 (4 – в гробницях) – на захід від споруди (іл. 2). Усі виявлені гробниці – цегляні, заглиблені у землю. Гробниця в південно-західній частині храму (іл. 2.2), хоч і розташовувалась впритул до фундаменту південної стіни храму, була обкладена цеглою з усіх боків (збереглося до 7 рядів плінфи). Дно гробниці вислане малоформатною плінфою або брусковою цеглою. На ньому виявлено кістки поховання з цеглиною під головою (?). Інша гробниця в південній “галереї”, на схід від південного входу (іл. 2.3), зберегла лише північну стінку (до 5 рядів плінфи) та плінфяну вимостку дна, зафіксовану розкопками 2013 р. В гробниці в порушеному стані знайдено лише череп. Гробниця в східній частині північної “галереї” збереглася частково – її північну половину було зрізано траншеєю комунікації між двома згаданими вище колодязями (іл. 2.5). Гробниця була складена виключно із брускової цегли і збереглась на висоту 5 рядів. Остання з гробниць всередині храму розташовувалась у південному притворі і була повторно обстежена 2013 р. (іл. 2.4).

На фото зафіксовано, щонайменше, 13 ґрунтових поховань або могильних ям у храмі. Судячи із заглиблень у матирику, всередині храму могло бути більше поховань, які було зруйновано.

Дуже інформативними виявились фотографії ділянки перед двома північними пряслами західного фасаду церкви. Від північної гробниці, що знаходилась навпроти сходової вежі, зберігся сильно порушений південно-західний кут із прилеглими стінками. Відстань від західного торця гробниці до фундаменту монастирської стіни XVIII ст. становить понад 2 м, що значно більше, ніж на плані розкопок Д. В. Мілеєва (іл. 2.6).

Біля другого з півночі прясла, судячи з фото, розташовувалось не 3, а 2 гробниці. Північна з них зберегла західну торцеву та північну (до 8 рядів плінфи) стінки, а також ділянку південної (іл. 2.7). Дно гробниці, здається, викладено плінфою. Всередині збереглися кістки ніг похованого. Східна частина гробниці зрізана більш глибокою могильною ямою, в якій

виявлено в анатомічному порядку більшу частину кістяка, орієнтованого поперек храму, вздовж його західної стіни, тобто, головою на північний захід.

Південна гробниця збереглася на кілька рядів фрагментованої плінфи (іл. 2.8). Вона має всі чотири стінки, але довші з них перебиті двома поперечними похованнями. Одне з них збереглося задовільно, від іншого залишилися лише стегові кістки. Отже, на невеликій ділянці було зафіксовано 3 поховання, розташованих паралельно до західної стіни храму і подібних до одного з поховань всередині церкви. Датування виявлених Д. В. Мілеєвим поховань, не позначених на його плані, залишається відкритим.

Довкола гробниць на фото видно й інші поховання, не всі з яких потрапили на план розкопок. Під час досліджень 2013 р. близько десятка поховань та могильних ям було зафіксовано в траншеї навпроти південних прясел західного фасаду храму. За непрямыми ознаками, вони відносяться до давньоруського часу, як і переважна більшість розкопаних Д. В. Мілеєвим поховань.

Житло з піччю. Між північно-східним кутом храму та монастирською мурованою огорожею в 1909 р. було виявлене давнє житло з піччю (іл. 1.3). Об'єкт мав майже квадратну форму і був орієнтований кутами за сторонами світу. Дно споруди знаходилось на глибині близько 2 м від поверхні. Її котлован з вертикальними стінками, який добре читається в стратиграфії, мав глибину близько 1,4 м від давньої поверхні. Придонна частина житла була заповнена сильно гумусованим ґрунтом товщиною до 0,2 м і, здається, з ознаками пожежі. Більша частина житла була зрізана заглибленим проїздом. Споруда мала стовпову конструкцію, за планом розкопок – із стовповими ямками по кутах (іл. 2.V). Але на фото видно вибрані стовпові ямки також в інших частинах об'єкта – по центру північно-східної та південно-західної сторін.

У північному куті житла збереглася піч, устя якої повернуте на південний схід. Черинь печі знаходився на висоті 0,2 м від підлоги. В стінках печі на фото помітні уламки каменів і фрагмент плінфи(?). Перед челюстями печі були виявлені 2 стовпові ямки. Ліва (південна) з них знаходилась не проти південної сторони печі, як на плані, а трохи ближче до центральної вісі споруди.

Датування житла невідоме. За планом, на місці засипаного котловану споруди було виявлено 2 поховання. На фото є поховання над західним кутом житла, яке не позначено на плані. Враховуючи наявність поховань над житлом і близькість останнього до самого храму, можна припустити, що це житло функціонувало до спорудження церкви – у першій половині XI ст.

Цегляна споруда XVIII ст. У 1909 р. біля монастирської стіни XVIII ст. були виявлені цегляні підмурки прямокутної споруди, яка довшою стороною прилягала до згаданої стіни (іл. 1.4). Виявлений об'єкт позначений на плані розкопок та зафіксований у щоденнику № 3 Д. В. Мілеєва з розкопок Десятинної церкви [3, 209].

За щоденником, споруда мала розмір 11,2×4,3 сажнів – приблизно 24×9 м. На двох фото видно загальний вид об'єкта, на п'яти – його окремі частини, ще на двох – частини споруди на задньому плані. Фундаменти будівлі збереглися по всій їх довжині, але подекуди – із втратою верхньої частини або, навпаки, із збереженням низом стінової кладки. Південно-західний торець споруди мав 2 виступи-пілястри.

У плані будівля складалась із трьох приміщень. У східному куті – майже квадратне приміщення, за внутрішньою стінкою якого – невелике прямокутне, яке прилягало до стіни огорожі. Більшу частину площі будівлі займало велике приміщення, яке парними виступами-лопатками поділялося на 3 однакові об'єми. Лопатки на південно-східній стіні були меншими, ніж на північно-західній. Останньою слугувала огорожа Софійського монастиря XVIII ст. (іл. 1.5) На ній на фото навпроти трьох поперечних стін і двох лопаток видно заглиблення, ширина яких збігається з шириною прилеглих частин споруди. Вірогідно, їх було вибито в стіні для кращого стикування кладок стін будівлі з огорожею. За висотою заглиблень можна зробити висновок, що цегляна частина споруди була одноярусною.

За наявними картографічними матеріалами, виявлена в Митрополичому саду в 1909 р. цегляна споруда функціонувала на рубежі XVIII–XIX ст. Зважаючи на місце її розташування, слід припустити господарське призначення цього об'єкта.

Фотографії з Наукового архіву ІМК суттєво доповнюють інформацію про хід і результати розкопок Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр. у Митрополичому саду Софії Київської. Значна частина цієї інформації є унікальною, оскільки не дублюється іншими видами документальних джерел.

Досліджений у 1910 р. в садибі Св. Софії великий храм XI ст. можна пов'язати із літописною церквою Св. Ірини.

Примітки

1. Милеев Д. В. Вновь открытая церковь XI в. в Киеве и положение исследований в связи с новыми застройками города // Труды IV съезда русских зодчих в СПб. – СПб., 1911. – С. 117-121.
2. Каргер М. К. Древний Киев. – М. ; Л., 1961. – Т. 2.
3. Козюба В. Дослідження садиби Десятинної церкви у Києві в 1908–1914 рр. (за матеріалами щоденників Д. В. Мілєєва) // RUTHENICA. – Т. IV. – К., 2005. – С. 169-214.

Сергєєва М. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Тараненко С. П.

Науковий співробітник

Центр археології м. Києва

РЯТІВНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО ГОСТИНОГО ДВОРУ У 2013 Р.

Навесні–влітку 2013 р. Подільська постійно діюча археологічна експедиція проводила рятівні дослідження за адресою Контрактова площа, 4 (Гостиний двір) у Подільському р-ні м. Києва. Метою дослідження було вивчення території внутрішнього двору Гостиного двору. Основне завдання археологів полягало у виявленні та дослідженні культурних шарів, фіксації археологічних об'єктів, збиранні археологічного матеріалу.

Історія археологічного дослідження цієї місцевості розпочалася у 1972–1973 рр., коли Подільська експедиція, очолювана К. Гупало, проводила розкопки у котлованах метробуду поблизу будівлі Гостиного двору. Розкопки дали зовсім нову інформацію про масову забудову найбільшого району Києва, а також про його ремесла. Вперше за всю історію вивчення чудова збереженість органічних решток дозволила виявити мало не в первинному вигляді не лише окремі будівлі, але й цілі міські садиби.

Ділянка знаходилася у внутрішньому просторі Гостиного двору. Рельєф ділянки плаский, з перепадом висот у межах 103,25-102,65 м за Балтійською шкалою висот. Посередині ділянки проходила лінія метрополітену. У цій частині території проведення земляних робіт було обмежено вимогами техніки безпеки відповідних служб київського метрополітену. З огляду на це, територію внутрішнього двору розділено на два сектори – сектор А (південно-західна частина ділянки) та сектор Б (північно-східна частина ділянки). Враховуючи необхідність відступати на 3,0 м від стін споруди Гостиного двору, та наявність різноманітних технічних мереж, загальна площа вивченої території склала близько 506 м². Археологічні роботи, як правило, проводилися на глибину 3,60 м від сучасної денної поверхні (проектна контрольна відмітка будівельного котловану). За домовленістю з будівельниками була вироблена стратегія проведення археологічних робіт, що полягала у розподілі на окремі ділянки секторів (7 етапів).

Для визначення стратиграфії було закладено дві розвідувальні траншеї в кожному з секторів та ряд зондажів, які показали наступну ситуацію:

– 0–1,0–1,5 м – шар будівельного сміття;

– 1,0–1,5–1,5–2,0 м – культурні нашарування XVIII ст. По всій площі зафіксовані дерев'яні конструкції, які були частиною торговельних рядів другої половини XVIII ст. З них

походить керамічний матеріал, предмети з металу, скла та шкіри XVII–XVIII ст., зібрано колекцію монет;

– 2,70–3,50 м – алювіальний світлий пісок;

– 3,50–3,60 м – культурний шар XII–XIII ст. З давньоруських об'єктів зафіксовані рівчаки від парканів, господарські та конструктивні ями. Зібрано колекцію керамічного матеріалу XI–XIII ст. Так, на ділянці розкопу № 3 виявлено частину двох садиб XIII ст., обмежених парканами. Не забудовану “смугу”, між якими ми розглядаємо як залишки провулку;

– 3,60–4,50 м – алювіальний світлий пісок;

– 4,50–4,60 м – слабогумусований шар супісків;

– 4,60–5,70 м – культурний шар XII–XIII ст. Кераміка XI–XIII ст.

На площі котловану було проведено сім етапів досліджень території внутрішнього Гостиного двору.

У секторі Б за чотири етапи досліджено близько 290 м² дерев'яних конструкцій Торгівельних рядів першої половини XVIII ст. Виявлені характерні особливості конструктивних поєднань шести споруд давнього Гостиного двору, їх напрямки співпадають з кресленнями, виконаними А. Меленським.

Зафіксовані культурні нашарування давньоруського часу, проте в плані зафіксувати їх не вдалося через глибоке залягання (нижче проектної відмітки).

У секторі А проведено ще три етапи археологічних досліджень. Етап 6 об'єднував роботи на розкопах 1-2. Враховуючи підвищення рельєфу (у середньому на 1 м), тут вдалося дослідити в плані давньоруські культурні нашарування XII–XIII ст.

Етап 7 відповідає розкопу 4. На цій ділянці вдалося зафіксувати 24 м² дерев'яних конструкцій торгівельних рядів.

Етап 8. На розкопі 3 зафіксовано в плані культурний шар XII–XIII ст. з елементами масової забудови (рівчаки від парканів). Цей факт, на нашу думку, скоріш свідчить на користь існування у цьому місці периферії міських садиб, ніж функціонування торгового ринку. На це вказує і мала чисельність знайденого археологічного матеріалу.

Таким чином, у результаті археологічних досліджень на території Гостиного двору було відкрито залишки дерев'яних торгівельних рядів XVIII ст. та два культурних нашарування XII–XIII ст. Зібраний різноманітний археологічний матеріал: фрагменти керамічних, скляних посудин, виробів з металу, кістки, каменю тощо (іл.).

Керамічна колекція з розкопок комплексу на території Гостиного двору в Києві є досить репрезентативною та представлена різноманітними матеріалами, з-поміж яких переважають знахідки гончарних виробів давньоруського періоду (XII–XIII ст.), представлені поодинокі уламки виробів кінця X–XI ст., у незначній кількості в колекції представлені фрагменти горщиків другої половини XIII–XV ст. Із культурних шарів, пов'язаних з дерев'яними торговими рядами, походить також кілька фрагментів керамічних виробів XVII–XVIII ст. У колекції традиційно домінують горщики різного ступеня фрагментованості. Поодинокими зразками представлені уламки покришок, мисок, глеків, амфорок київського типу, тарелей, світильників, фрагменти амфор тощо. Всього вибірка, відібрана для колекції, нараховує понад 250 одиниць.

Давньоруський скляний посуд представлений стінками келихів, зроблених з рожевого прозорого скла. Вони мають широку дату побутування – XI–XIII ст. Імпортний посуд представлений кількома знахідками за зовнішніми ознаками характеру скла, розпису емаллю – це візантійські посудини або продукція майстерень візантійських провінцій (Сирія, Єгипет), що виготовлялась у XI–XII ст. [1, 81; 2, 23]. Давньоруські прикраси представлені намистинами (4 екземпляри), що відносяться до групи монохромних, відділу “круглі” [3. 165-170].

Пізносередньовічні знахідки представлені фрагментами пляшок, штофів і келихів XVII–XVIII ст.

Нумізматична колекція представлена 46 монетами, складається з мідних монет, найдрібніших номіналів Російської Імперії та Речі Посполитої (боратінка, полушка, деньга, копійка, дві копійки). Всі монети характерні для грошового обігу України XVIII ст. Найдавніші монети колекції – боратінки Яна Казимира (1648–1668), найбільш пізні – денги та копійки Єлизавети Петрівни (1741–1761) [4].

Зафіксовані у західній частині котловану паркани, можуть свідчити не тільки про наявність садиб, які маркували східну границю давньоруського Торговища. Так, у нашаруваннях XIII ст. виявлено провулок завширшки 2,4 м, обмежений парканами. Можливо, саме цей провулок виходив до площі, де знаходилося Торговище. На території за парканом виявлено яму з металургійним шлаком, що може свідчити про функціонування майстерні. Факт розташування металургійної майстерні на торгівельній площі маловірогідний, тож, скоріш за все, нами зафіксовано фрагмент міської садиби, яка своїм західним кордоном межувала з Торговищем. Таку реконструкцію не заперечують і дані археологічних обстежень 1970-х рр.

1. Вироби з каменя; 2. Вироби з металу; 3. Турецька кістяна люлька XVIII ст.;
4. Фрагменти скляного посуду

Примітки

1. Гуревич Ф. Д., Джанноладян Р. М., Малевская М. В. Восточное стекло в Древней Руси. – Л., 1968.
2. Культура Византии. Вторая половина VII–XII вв. – М., 1989.
3. Щапова Ю. Л. Стекланные бусы Древнего Новгорода // МИА СССР. – Т. 1. – 1956. – № 55.
4. Узденников В. В. Монеты России. 1700–1917. – М., 1985. – 504 с.

Бібіков Д. В.

Провідний науковий співробітник
Вишгородський історико-культурний заповідник

ДРУЖИННІ ПОХОВАННЯ ВИШГОРОДА: КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Під час розгляду поховальної обрядовості давнього населення Вишгорода в її динаміці перед дослідником постає ряд проблем. Оскільки переважна більшість робіт проводилась ще в XIX – першій третині XX ст., давалася взнаки слабкість методичної підготовки тогочасних археологів. В результаті, багато з них є неповно чи погано документованими. Особливо це стосується поховань т.зв. дружинного кола. Про розкопки останніх відомо лише з коротких повідомлень у пресі та пізнішій літературі, котрі суперечать одне одному. Не всі кургани та курганні групи вдалося переконливо локалізувати, адже переважна їх частина до нашого часу не збереглася.

Хронологічно найбільш раннім вважаємо поховання, виявлене в 1985 р. на місці майбутнього кінотеатру “Мир” (вул. Київська, 5) на терасі, на відстані 1,5 км на південний захід від городища. Під час будівельних робіт були випадково виявлені перепалені людські кістки та білястий попід, а також бронзова черепахоподібна фібула, білонова підвіска та срібне скроневе кільце з рубчастою поверхнею, на яке була натягнута велика намистина гірського кришталю. Підвіска являла собою литий диск розміром 23×20 мм, лицеве поле якого було орнаментоване золотавого кольору сканню, укладеною у чотири волоти. За висновками В. М. Зоценка, прикраса належить до групи північноєвропейських підвісок “з чотирма волотами” і має прямі аналогії серед поховань Бірки [8, 61]. Від черепахоподібної фібули залишилась лише половина верхньої шкарлупи з бічним розломом та слідами перебування у вогні; розміри – 67×85 мм [1, 84]. Даний різновид застібок – один з найяскравіших елементів скандинавського жіночого костюма. Фібула належить до типу 51 (за Петерсен) і датується першою половиною – серединою X ст. [8, 60].

Р. С. Орлов розглядав даний комплекс як залишки поховання дружинника у супроводі жінки [4, 78] (третя група дружинних поховань за Д. І. Бліфельдом, [3, 153]). Такий висновок викликає сумніви, адже виявлено лише жіночий інвентар. Черепаховидні фібули зустрічаються і в інших жіночих похованнях Південної Русі (Київ, Шестовиця), найвідомішими з яких є поховання № 124 та 125 київського Некрополя II, виокремлені М. К. Каргером в групу “поховання знатних жінок”. Хоча до числа дружинних прийнято зараховувати лише чоловічі поховання зі зброєю чи кінським спорядженням [3, 148], немає сумніву, що померла була пов’язана з дружинним середовищем. О. П. Моця вважав, що на місці кінотеатру “Мир” знаходилось жіноче поховання у підкурганній ямі, а померла мала скандинавське походження [12, 49]. З огляду на наявність перепалених людських кісток та слідів вогню на предметах, вірогідною є інтерпретація комплексу як жіночого трупоспалення [8, 61]. Курган, вочевидь, був поодиноким. За топографічними характеристиками він аналогічний чернігівським курганам Гульбище та Безіменний: приблизно в 1,5-2 км на південний захід від городища, на краю одного з сусідніх пагорбів. За супроводжуваним інвентарем датується серединою X ст.

Найдавніший курганний могильник, очевидно, знаходився на місці сучасного кладовища по вул. Ватутіна. Подібно до інших ранніх міст (Київ, Чернігів), перший вишгородський некрополь безпосередньо примикав до плато городища. П. П. Свін’їн, котрий відвідав Вишгород у 1825 р., описав три великі кургани з західної сторони села (на момент візиту в селі нараховувалось лише 40 хат). Також мандрівник згадує про аматорські розкопки в 1819 р. “однією зацікавленою особою” (очевидно, поміщицею Турчаниною) одного з великих курганів, найближчого до села, під час яких було знайдено людські кістки та вугілля разом зі стременами та “ефесом” (руків’ям меча?). Навколо кургану знаходились насипи менших розмірів [16, 7-8]. М. В. Закревський ініціатора розкопок не називає, проте вказує іншу дату – 1814 р., зазначаючи, що розкопано кілька високих курганів [7, 262]. Нині практично всі курганні насипи сплановано або ж зруйновано пізніми могильними ямами. На території сучас-

ного цвинтаря залишився лише один курган, але й він в 1991 р. зазнав сильної руйнації [14, 13]. Можна припустити, що більшість поховань могильника були кремаційними.

Ще один некрополь розташовувався на відстані 0,5 км на північ від схилів городища (по сучасній вул. Ватутіна). В 1936 р. на садибі Михайла Дорошенка було виявлено три вцілілих та ряд зруйнованих поховань. Поховання були здійснені в могильних ямах, розташованих на відстані 3-4 м одна від одної. Дослідники припускали існування над похованнями курганних насипів, знівельованих ще в давнину [12, 48; 8, 58]. Небіжчики лежали випростано на спині, руки були витягнуті до тазу.

В похованні № 2 кістяк, верхня частина якого була знищена внаслідок земляних робіт, мав північно-західну орієнтацію. У головах знайдено перекинутий горщик, а в заповненні могильної ями – кілька фрагментів ліпного посуду, амфорні вінця та цілу амфору [5, 90]. На думку О. П. Моці, це сліди поминальної “страви” [12, 48-49], тобто в горщиках могла знаходитись ритуальна їжа для померлого.

В похованні № 3 зафіксовано нетипову для слов'ян східну орієнтацію кістяка. Поховання являлось жіночим, на що вказують знахідки срібних скроневих кілець з обох боків черепа [5, 90].

Найцікавішим виявилось поховання № 1. Могильну яму, розмірами 1,83×1,47 м, вдалося простежити на глибину 0,7 м (верхня частина поховальної споруди, як і курганний насип, могли бути знищені в давнину). Чоловічий кістяк лежав головою на захід. Навколо нього в кількох місцях зафіксовано сліди струхлявілого дерева. Між черепом і правим плечем померлого виявлено залізний ніж із залишками дерев'яного руків'я, залізне калачевидне кресало та кільцева фібула з залишками тканини [5, 90]. Фібула була виготовлена з бронзового дроту і мала дві “будякові” намистини, фіксовані на незамкнутих кінцівках корпусу; діаметр ободу – 70×65 мм [1, 83]. Орнаментальний сюжет намистин В. М. Зоценко розглядав як суто локальну трансформацію декору застібок ірландсько-норвезького кола і датував фібулу, як і комплекс в цілому, серединою X ст. [8, 58-59].

За параметрами могильної ями, в першу чергу – співвідношенням її довжини та ширини, поховання № 1 близьке до групи зрубних (або камерних) гробниць (термін “зрубні гробниці” є умовним, адже частина поховальних споруд мала каркасно-стовпову конструкцію). В двох інших випадках розміри могильної ями не вказано, але зазначається, що поховальні споруди були аналогічними. На думку про зрубні гробниці наштотує і сукупність елементів поховального обряду, таких як наявність предметів скандинавського імпорту та амфорної тари, східна, “неслов'янська”, орієнтація одного з кістяків та значна кількість гнилої деревини.

Варто відмітити, що інгумаційні поховання розташовувались окремою групою, вдаліні від городища. Схожа ситуація, коли група поховань за обрядом трупопокладення у підкурганних ямах була ізольована від основної маси могил, спостерігається на Клонівському некрополі на Чернігівщині [11, 112]. В останні роки могильник виключно з камерними похованнями, розташований на певній відстані від городища та основної групи поховань, виявлено і у Пскові [18, 11-12]. Характерно, що всі три могильники виникають синхронно – у середині X ст. Якщо на Дніпровському Лівобережжі зрубні гробниці вважаються могилами представників великокнязівської адміністрації, тобто переселенцями [13, 62-64], то в решті випадків ми схильні вбачати в них ранні християнські впливи, що і зумовило “ізолюваність” камерних поховань. Початкові етапи поширення християнської релігії пов'язують з рухом варязьких дружин, який з'єднував християнську Європу зі слов'янським світом [9, 77]. У Вишгороді прихильники нової віри могли з'явитись після хрещення Ольги. До речі, в одній зі згаданих псковських камер було знайдено срібну підвіску зі знаком Рюриковичів та ранньохристиянською символікою. Підвіска, на думку авторів розкопок, могла належати представникові княгині Ольги [6, 23].

До числа зрубних поховань О. П. Моця відносить поховання в кургані Хрещатий [12, 49]. Про місцезнаходження кургану відомо лише, що він розташовувався по дорозі в Межигір'я [2, 18], тобто десь на північно-західній окраїні сучасного Вишгорода. Хрещатий був розкопаний Я. Ф. Ставровським у 1845 р. Відомості про хід робіт також доволі суперечливі. Збереглися акварельні малюнки кургану, на яких зображено зрубні конструкції в курганному

насипу. І. І. Фундуклей повідомляє про дубові зруби з вугіллям та попелом, кістки людини та коня, а Я. Я. Волошинський – про скелети людини та коня [17, 35; 12, 49]. В. Б. Антонович же, посилаючись на відомості графа С. С. Уварова, описує шар утрамбованої глини, під яким був розташований дерев'яний поміст з шаром вугілля та спаленим людським черепом [2, 18].

Повідомлені В. Б. Антоновичем обставини (кострище в середній частині насипу та шар глини над ним) наближують обряд поховання у кургані Хрещатий до поховального обряду великих курганів Чернігова. Останній, за Б. О. Рибаківим, реконструюється так: після того, як догоріло поховальне вогнище, курганний насип спорудили на дві третини. На його вершині поклали останки померлого з обрядовими речами, справили поминальну тризну і лише після цього глиною курган досипали на повну висоту [15, 310-314]. Вірогідно, поховальний комплекс кургану Хрещатий являв собою поховання X ст. дружинника з конем (друга група за класифікацією Д. І. Бліфельда [3, 152]. Утім, Р. С. Орлов констатував, що зараз важко визначити культурну приналежність поховання, зазначаючи, що “подібний обряд поховання у великих дерев'яних гробницях характерний для населення Київщини раннього залізного віку” [4, 15]. В пізнішій праці дослідник датує курган середнім етапом середньодніпровської культури XXIII–XVIII ст. до н.е., або “скіфами-орачами” VI ст. до н.е. [14, 12].

Також урядова газета “Київські губернські відомості” за 1847 р. повідомляє про розкопки в 1844 р. Я. Ф. Ставровським поблизу Вишгорода великого кургану Воронова могила. В ньому було виявлено “товсті дерева, покладені у вигляді паралелограму на вкопаних в землю сваях”, між котрими знаходилось кострище продовгуватої форми та “кілька черепів людських” [10, 4]. Пізніше газетну статтю цитував М. В. Закревський [7, 264].

Досліджувані матеріали вписуються в загальну концепцію еволюції поховального обряду на південно-руських землях, котра пов'язана зі зміною ідеологічних уявлень [13, 43]. В X ст. у Вишгороді панує трупоспалення. З середини означеного століття з'являються інгумаційні поховання у підкурганних ямах, що можемо пов'язати з раннім етапом поширення християнства. Обряд поховання у ґрунтових могилах стає домінуючим після введення християнської релігії як офіційної.

Стосовно топографії давньоруських могильників, в цілому, правильною є схема, запропонована В. Й. Довженком на основі аналізу розкопок 1936 р. Найдавніший курганний могильник, що включав в себе кремаційні поховання, примикав до городища з західної сторони. В середині X ст. поодаль від нього виникає некрополь з камерними гробницями. Одночасно, на відстані 1,5-2 км від городища, споруджуються поодинокі великі кургани з дружинними похованнями (Хрещатий, курган на місці кінотеатру “Мир” та інші), котрі, вірогідно, були розташовані на давніх шляхах. В християнську добу приблизно на такій же відстані від городища виникають два інгумаційних некрополі, що оточують місто ніби півколом. Могильники поблизу городища припиняють функціонування.

Примітки

1. Андрощук Ф., Зоценко В. Скандинавские древности Южной Руси. Каталог. – Париж, 2012. – 368 с.
2. Антонович В. Б. Археологическая карта Киевской губернии. – М., 1895. – 20 с. (Прилож. к 15 т. “Древности”).
3. Блитель Д. И. К исторической оценке дружинных погребений в срубных гробницах Среднего Поднепровья IX–X вв. // СА. – 1954. – Т. 20. – С. 148-164.
4. Дегтяр Т., Орлов Р. Вишгород. Минуле та сучасне. – К., 2005. – 295 с.
5. Довженко В. Й. Огляд археологічного вивчення древнього Вишгорода за 1934–1937 рр. // Археологія. – 1950. – Т. 3. – С. 64-92.
6. Ершова Т. Е., Яковлев А. В. Подвеска с двузубцем Рюриковичей из камеры 6 Старовознесенского некрополя Пскова и христианская символика времен княгини Ольги // II Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна: Тезисы докладов и сообщений Междунар. научн. конф. (Бахчисарай, 3-7 сентября 2013 г.). – Симферополь: Антиквар, 2013. – С. 22-23.
7. Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 1. – 455 с.
8. Зоценко В. М. Скандинавські старожитності Вишгорода // Старожитності Вишгородщини: Зб. тез, доповідей і повідомлень 13-ої наук.-практ. конференції, присвяч. Дню пам'яті Ярослава Мудрого, 24-25 травня 2007 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2007. – С. 43-70.

9. Івакін В. Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008. – 272 с.
10. Киевские губернские ведомости. – 1847. – № 1. – Отдел второй. Часть официальная. – С. 1-2.
11. Моця А. П. Курганный могильник X в. у с. Клонов // Чернигов и его округа в IX–XIII вв. – К., 1988. – С. 110-118.
12. Моця О. П. Могильники давньоруського Вишгорода // Старожитності Вишгородщини: Зб. тез, доповідей і повідомлень 11-ої наук.-практ. конференції, присвяч. Дню пам'яті Ярослава Мудрого, 3 березня 2004 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2004. – С. 47-51.
13. Моця О. П. Населення південно-руських земель IX–XIII ст. (за матеріалами некрополів). – К., 1993. – 160 с.
14. Орлов Р. С. Історичний ландшафт Вишгорода // Старожитності Вишгородщини: Зб. тез, доповідей і повідомлень 16-ої наук.-практ. конференції 27-28 травня 2010 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2011. – С. 5-22.
15. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – М., 1987. – 784 с.
16. Свинын П. Вышгород (Из живописного путешествия по России) // Отечественные записки. – 1827. – № 11. – С. 3-22.
17. [Фундуклей И.] Обзорение могил, валов и городищ Киевской губернии, изданное киевским гражданским губернатором И. Фундуклеем. – К., 1848. – 128 с.
18. Яковлева Е. А. Псковский археологический центр в 2007 году // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова: Мат-лы 54 заседания. – Псков, 2009. – С. 5-33.

Мельник О. О.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ЦВИНТАР ЦЕРКВИ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В КИЄВІ

Культовим ядром найбільшого кладовища Подолу була давньоруська тринавна церква, більш відома під назвою Богородиці Пирогощої (роки будівництва 1131–1135). З кінця XVI ст. вона отримала статус міської соборної та відіграла провідну роль у житті Нижнього міста. Руйнація історичної пам'ятки радянською владою у 1935 р. була пов'язана з розширенням Магістратської або Ратушної площі (нині пл. Контрактова).

Незважаючи на те, що увага дослідників в основному концентрувалася на висвітленні історії та архітектурних особливостей церкви, згадки про її кладовище зустрічаються в роботах багатьох авторів, серед яких К. Гупало, Г. Івакін, О. Попельницька, Г. Кравчук, Л. Толочко та М. Дегтярьов. Нещодавно В. Івакіним були опубліковані повні дані та плани склепів, виявлених за весь період розкопок [1].

Перша інформація про виявлені поховання з'явилися в періодичній пресі у 1889 р. З короткого повідомлення стає відомо, що в ході будівництва каплички біля Успенської церкви на Подолі знайдено приблизно 10 безінвентарних поховань у зітлілих трунах [2]. Багато могил XVII–XVIII ст. на цій території були згадані і археологом М. Самойловським в 1952 р. [3, 11].

Поштовхом до проведення професійних розкопок некрополя стала загроза руйнації залишків храму під час перепланування Контрактової площі. Рятувальні дослідження на чолі з К. Гупало здійснив Подільський загін Київської експедиції Інституту археології АН УРСР в 1976 р. [4]. У результаті проведених робіт на ділянці південного притвору (друга половина XVIII ст.) на рівні верхнього обрізу фундаменту були зафіксовані окремі кістки зруйнованих могил. Наступного року вздовж південного фасаду було відмічено багато порушених безінвентарних поховань XVII–XVIII ст. Але незважаючи на зазначену велику кількість могил, вони не стали об'єктом спеціального розгляду, а детальний опис отримали лише 9 склепів та 3 поховання в простих ямах.

У 1978–1979 рр. архітектурно-археологічні дослідження церкви були продовжені [5]. Основні роботи проводилися в районі центральної та північної апсид, центрально-південного стовпа та західного входу. У результаті було розчищено 5 склепів та 10 ґрунтових поховань.

Ретельні дослідження садиби вздовж північної стіни та внутрішнього простору храму відбулися у 1996 р. [6]. Поблизу північного фасаду будівлі зафіксовано 24 поховання та 3 склепи, а перед центральною апсидою – ще дві цегляні гробниці. Крім того, автори звіту відмітили 30 пошкоджених та зруйнованих поховань. Всі звіти про проведені дослідження нині зберігаються в НА ІА НАН України [3; 4; 5; 6].

До характеристики простору поховальної споруди входять розміри могильної ями та труни, які в період XVI–XVIII ст. залежали від фізичних параметрів померлого. Точну довжину та ширину ями вдалося визначити тільки в перепохованні кісток біля південного входу (2,13×0,70 м). Залишки домовин дослідники простежили в 22 могилах, але повні їх розміри встановлені лише в чотирьох випадках, а однієї зі сторін – у двох. Всі інші були зафіксовані у вигляді слідів зітлілого дерева. На кістках трьох склепів археологи відмітили рештки тканинної оббивки та ручок трун. Залізні ковані цвяхи, які скріплювали дошки домовин знайдені в чотирьох похованнях. Їх відсутність в абсолютній більшості могил свідчить, що труни були зібрані за допомогою дерев'яних шипів, пазів або зв'язувалися ликом. Положення обох рук померлого зафіксовано в 11 випадках, а в 4 – лише однієї кінцівки. Більшість з них були складені або схрещені на животі чи на грудях, що відповідає християнському чину поховання.

Шістнадцять з 19 досліджених цегляних склепів знаходилися всередині собору (переважно в південній та центральній навах). Всі вони були орієнтовані за напрямком південний захід – північний схід, що відповідає вісі храму. Інвентар представлено в 11 (60%) з них. Предмети особистого благочестя збереглися в шести похованнях у вигляді двох металевих та однієї кістяної іконки, двох енкаліптів, бронзового та срібного хрестиків, і дерев'яного ручного хреста. У п'яти могилах виявлені монети XVI–XVIII ст. наявність грошових знаків пов'язана з християнськими уявленнями про плату за перевезення душі померлого через вогняну річку на інший світ (т.зв. “обол мертвих”). За етнографічними даними монети з цією метою часто зав'язували в хустинку та клали поруч з покійником. До унікальних знахідок належать залишки шкіряної палітурки книги (кінець XVI – друга половина XVII ст.) виявлені на грудях померлого у склепі між східним та центральним південними стовпами. Звичай вкладання до рук ієрея молитовника походить з часів Олександра Кіпрського (середина VI ст.) та знаходить продовження у грецькій традиції. Єдиним подібним випадком серед поховань Києва стала книга із склепу єпископа у Михайлівському Золотоверхому монастирі (середина XIX ст.). Всі без винятку гробниці складені з цегли на глиняному або вапняно-піщаному розчині, деякі з них були потиньковані. Саме будівельні матеріали склепів дозволили визначити час їх зведення. Найбільш ранню з цих споруд можна віднести до кінця XVI – середини XVII ст.; сім – до XVII ст.; дев'ять – до періоду з середини XVII ст. по середину XVIII ст. Дата будівництва ще двох склепів внаслідок поганої збереженості залишається невідомою.

Загальна кількість ґрунтових поховань з докладним археологічним описом нараховує 38 одиниць. Орієнтація більшості похованих (15 з 22 вказаних) відповідає південно-західному сектору. У чотирьох випадках простежується відхилення на захід та в трьох – на північний захід. Представленість інвентарю в простих ямах помітно менша у порівнянні зі склепами: він наявний лише у кожному п'ятому. Символи християнського благочестя дійшли до нас у вигляді двох тільників із срібного сплаву. Один з них походить з чоловічого поховання (розміри: 41×23 мм) та належить до типу хрестів з розширеними бічними балками і нижньою килеподібною лопаттю XV–XVI ст. Інший, невеликого розміру (23×13 мм), знайдений у дитячому похованні, можна віднести до простого типу з прямими кінцями та округлим перехрестям. В одному з відкритих жіночих поховань під шиєю лежав ризький солід королеви Христини (1632–1654), що, ймовірно, свідчить про побутування звичаю вкладання “оболу” до роту померлого. Розміщення цілої цеглини чи її фрагментів під головою зафіксовано у двох похованнях та склепі. Подібне використання будівельного матеріалу відоме з XI ст. і тривало до середини XVIII ст. На думку дослідників, така своєрідна “подушка” символізувала аскетичність життя та відображала наближення до царства небесного через боротьбу з власними гріхами. Варто також зазначити, що саме в одному з поховань на території

цвинтаря церкви Успіння Пресвятої Богородиці виявлено найпізніший з відомих випадків використання берести у міському поховальному обряді. Елементи одягу та тканина відмічені у шести ґрунтових похованнях та семи похованнях у склепах. Таким чином, залишки урочистого вбрання в цегляних гробницях зустрічаються на кожному третьому похованому, а у простих ямах – на кожному шостому. Подібна закономірність пояснюється широким використанням парчі, металевих ниток та застібок на одязі світської та духовної еліти, які знайшли свій спочинок у склепах.

У результаті антропологічних досліджень В. Дяченко решток 55 осіб із зруйнованих та непорушених поховань вдалося отримати дані про статевовіковий склад парафіян. Так, 27 з них належали чоловікам, 11 – жінкам, 2 – підліткам та 5 – дітям. Приналежність десяти інших з огляду на погану збереженість визначити не вдалося. Інформація про смертність парафіян у другій чверті XVIII ст. суттєво доповнюється даними семи метричних книг церкви, які нині зберігаються у ЦДІАК України. Кількість померлих протягом року в них коливається між 3% та 6,5% від загальної чисельності парафіян. Середнє співвідношення чоловіків та жінок становило приблизно однакову кількість (43% жінок та 57% чоловіків). Взаємовідношення народжуваності та смертності у середньому було стабільним та складало 1:1,23.

Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці був місцем поховання представників світської та духовної верхівки, привілейованих станів населення. Зокрема церковний “Синодик” XVIII ст. серед похованих тут згадує імена 58 бургомістрів. Надгробна свинцева табличка одного з них (І. Сказка, † 1647) була знайдена археологами у 1996 р. Важливість погребіння саме в стінах церкви підтверджує щільне розташування склепів, часто навіть у два-три яруси.

Примітки

1. Івакін В. Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000) // Болховітіновський щорічник 2010. – К. : НКПІКЗ, 2011. – С. 105-117.
2. Успенская церковь // Киевское слово. – 1889. – № 670. – С. 9.
3. НА ІА НАНУ, ф. експ., оп. 1952 р., од. зб. 1952/15г. *Самойловський І. М.* Археологічні спостереження під час земляних робіт у Києві р. 1952. – К., 1952. – 12 арк.
4. Там само, оп. 1977 р., од. зб. 1977/96. *Гупало К. Н., Івакін Г. Ю., Сагайдак М. А.* Архитектурно-археологические исследования церкви Успенской Богородицы Пирогощей (1976–1977 гг.). Натурные исследования (зондажи). – К., 1978. – 42 арк.
5. Там само, оп. 1979 р., од. зб. 1979/16в. *Гупало К. Н., Івакін Г. Ю., Степаненко Л. Я.* Отчёт о раскопках Пирогощи в 1978–1979 гг. – К., 1980. – 36 арк.
6. Там само, оп. 1996 р., од. зб. 1996/1. *Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Чміль Л. В.* Звіт про археологічні дослідження церкви Успіння Богородиці Пирогощі в 1996 р. – К., 1997. – 34 арк.

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

Зиновіва Ю. Ю.

Вчений секретар
Національний художній музей України
Старший науковий редактор ДНУ “Українська енциклопедія”

Сирінська О. А.

Молодший науковий співробітник
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримської НАН України
Старший науковий редактор ДНУ “Українська енциклопедія”

ТИПИ ЦЕРКОВНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ'ЯТОК КАВКАЗЬКОЇ АЛБАНІЇ

Наукові погляди істориків архітектури базуються переважно на концепціях історичної географії Кавказької Албанії [1, 3]. На думку вірменських вчених, територія Класичної Албанії в давнину і в часи раннього Середньовіччя простягалась тільки на лівому березі р. Кура і, відповідно до цих поглядів, територія теперішнього межиріччя Кури та Араксу належали Вірменії. І лише після 387 р. ця територія відійшла до Албанії, але етнічно, політично і культурно продовжувала вважатися східними областями Вірменії.

Прихильники старої грузинської традиції вважали західну частину лівобережжя р. Кура територією грузинів. На думку ж Д. Л. Мухелішвілі [2, 6], Грузії належали як лівий берег, так і західна частина, а в певні періоди і все правобережжя р. Кура. Щоправда, таку гіпотезу підтримують далеко не всі грузинські автори [3, 64] і щодо неї висловлюють певний скепсис.

Сучасні азербайджанські вчені у своїх дослідженнях надають перевагу цитуванню давніх авторів, яких у різних джерелах, дослідники називають вірменськими [3, 64] або албанськими чи агванськими [4, 290]. Територія Кавказької Албанії у I–VII ст. простягалась від Кавказьких гір на півночі, до р. Аракс на півдні, від Іберії на заході, до Каспійського моря на сході [5, 7].

На думку А. Ю. Кримського, Кавказька Албанія змінювала свої кордони від лівобережжя р. Кура (власне Албанського царства) у досасанідський період до лівого і правого берега у сасанідський період (III–VII ст.) і від Дербента на півночі до Грузії на півдні у арабський період (з VIII ст.) [5, 289-291].

Основними типами християнських храмів Кавказької Албанії є:

- 1) однефна базиліка [1, 35-82];
- 2) тринефна базиліка [1, 35-82];
- 3) купольні базиліки (на основі тринефної базиліки) [1, 35-82];
- 4) круглі купольні храми [1, 63-82];
- 5) хрестово-купольні храми [1, 63-82].

Поширення християнства на території давньої кавказької держави пов'язують із проповідницькою діяльністю учня святого апостола Фаддея Єліші (Єлісея) – I ст. н.е. Щоправда, офіційно державною релігією християнство у Кавказькій Албанії стало лише у IV ст. (313) під час правління царя Урнайра. Водночас археологічні знахідки підтверджують існування християнських громад з I ст. н.е.

Про історію прийняття християнства і про закладення однієї з найвідоміших пам'яток ранньохристиянської архітектури Кавказької Албанії повідомляє в своїй праці “Історія країни Алуанк” Мовсес Каланкатуци: “Учень же його, святий Єліша, повернувся до Єрусалима і розповів апостолам про жадане мучеництво його. Там, по навіюванню Святого Духа, Єлішу рукоположено [в єпископи] святим Яковом – братом Господнім, першим патріархом Єрусалима. Потім, узявши собі Схід, він з Єрусалима пішов до Персії, та, минаючи Вірменію, прийшов до мазкутів і став проповідувати у країні Чола. І в різних місцях вчив він багатьох, провіщаючи про спасіння. Звідти з трьома учнями він прибув у гавар Уті, до міста Сахарн, однак родичі їх, якісь безбожники, погналися за ними. Один з учнів його [потрапив їм до рук] і прийняв від них мученицьку смерть. А двоє інших залишили блаженного Єлішу і пішли за

гордовитими чоловіками-убивцями. Святий же єпископ прибув у Гіс, збудував там церкву і відслужив обідню. На цьому місці була заснована наша, Східного краю, церква. І стало [це місце] духовною столицею і місцем просвітництва жителів Сходу. Йдучи звідти [Єліша], проходив через невелику долину Зергуні, де було капище поган, і там він прийняв вінець мученика. І невідомо, хто здійснив ці злочинства. До спільної ями для засуджених до страти було кинуто і благородні останки його і засипані на довгий час в містечку Хоменк” [6].

На думку азербайджанських дослідників, цією церквою може бути храм у селищі Кіш (або Гіс), недалеко від Шекі (Азербайджан) [1, 42]. Храм святого Єлисея є купольною залогою з напівциркульною апсидою, що виділяється на сході. Археологічні розкопки, що проводилися в рамках спільного азербайджансько-норвезького проекту “Кіш” (2000), яким керували доктор Віляят Керімов із Бакинського інституту археології і етнографії та Дж. Бьєрнар Стурфієл, директор дослідницького центру Тура Хейєрдала в Айлсбері, показали, що храм було закладено на давній культовій ділянці, що зберігає матеріальні залишки епохи бронзи і раннього заліза [1, 44]. Думки щодо датування храму святого Єлисея в Кіші розходяться: на думку азербайджанської вченої Ф. Мамедової, храм було закладено у I–II ст. н.е. [1, 44]; натомість Дж. Бьєрнар Стурфієл в інтерв’ю азербайджанським ЗМІ вказував, що, вірогідно, церкву було збудовано у XIII–XIV ст., а сама будівля храму є характерною для цього регіону, зокрема багато подібних культових споруд можна знайти в Північній Сирії [7].

Та все ж в історії цієї пам’ятки відображено декілька типів церковних архітектурних пам’яток Кавказької Албанії: від близької до прямокутника будівлі без апсиди до купольного храму [1, 44].

Примітки

1. Мамедова Г. Г. Зодчество Кавказской Албании. – Баку : Чашыюглу, 2004. – 224 с.
2. Мухеллишвили Д. Л. Из исторической географии Восточной Грузии. – Тбилиси, 1986. – С. 6.
3. Гумба Г. Д. Кавказская Албания по “Ашхарацуйцу” Вардана Вардапета (XIII в.) // *Էրաբայր շիւսիրափափաին Գիտությունները* [Вестник общественных наук]. – 1986. – № 9. – Р. 64-73.
4. Крымский А. Е. Страницы из истории Северного или Кавказского Азербейджана (Классическая Албания) // Сборник статей в честь С. Ф. Ольденбурга. – Л., 1934. – С. 289-305.
5. Мамедова Ф. О некоторых вопросах исторической географии Албании I в. до н.э. – VIII в. // Историческая география Азербайджана. – Баку, 1987. – С. 7-46.
6. Мовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. – Ереван, Матенадаран, 1984 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [<http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/frametext11.htm>].
7. Bjornar Storffell J., Ph.D. The Church in Kish. Carbon Dating Reveals its True Age // Azerbaijan International. – Spring 2003 (11.1). – Р. 33-39.

Днепровский Н. В.

Действительный член Русского географического общества
Санкт-Петербург, Российская Федерация

КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС НА ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЕ ЭСКИ-КЕРМЕНА

Культовый комплекс возле так называемой “келейки” (или “пещеры № 51” по номенклатуре СМК) в литературе упомянут всего несколькими абзацами [10, 57, прим. 1; 7, 129, рис. 284-285]. В 1920-е гг. сотрудники СМК произвели здесь обмеры пещер (ил. 1), а в 1933–1936 гг. этот участок был расчищен экспедицией ГАИМК. Общий вид расчищенного в 1933–1936 гг. комплекса представлен на ил. 2 и 3, а его план и разрезы – на ил. 4 и 5.

В траншеях были обнаружены обломки штукатурки с росписью, кровельной черепицы и архитектурные фрагменты [3, 7-11]. Вскрыто пещерное сооружение в нижней части скалы [3, 6] (ил. 6). Согласно нашим обмерам 2011 г., оно имеет ширину 2,4 м и глубину 1,0 м. Рядом находится “пещера № 49” по номенклатуре СМК: “Вход в пещеру с Зап., без следов дверной коробки. В плане пещера – четырехугольная. В Южн. стене выбита полка на 1,5 м от пола.

Около Юго-Зап. угла находится каменное кольцо, довольно больших размеров – 0,5 м от пола. Остатки маленького каменного кольца находятся в той же стене на той же высоте.

Стены и потолок хорошей выработки, везде видны следы работы металлическим инструментом (особенно на южной стене)” [6, 45]. По нашим измерениям высота пещеры – 1,7 м, высота входного проема 1,48 м над уровнем современной дневной поверхности, его ширина – 0,93 м. Ширина пещеры вдоль среза скалы достигает 4,5 м, а ее глубина составляет 2,9 м.

Выше этих двух пещер была расчищена усыпальница (“пещера № 50”): “Вход в пещеру с запада посредством низкой дверной коробки, причем верх входа совпадает с потолком. В плане пещера имеет форму круга, сплюснутого с запада. По трем сторонам – северной, восточной и южной – находятся лежанки для покойников... Следуют эти лежанки одна за другой без перерывов. Пол сильно засыпан костями, обломками черепицы, остатками гробов и землей” [6, 46]. Реально усыпальница имеет более правильную округлую форму, нежели указано на плане (ил. 7). Размеры ее средней части с запада на восток (между лежанкой и входом) – 2,20 м, с севера на юг (между лежанками) – 2,04 м. Максимальная высота – 2 м. Высота порога над уровнем пола – 1,53 м, высота входного проема – 0,58 м. В западной стене под ним вырублены две ступеньки-ниши полукруглой формы на высоте 0,53 и 0,95 м соответственно. Нижняя ниша имеет ширину 0,4 м, высоту – 0,26 м и глубину – 0,15 м; верхняя – 0,3, 0,24 и 0,12 м соответственно. Высота северной лежанки – 1,05 м, восточной – 0,75 м и южной – 0,7 м. Максимальная ширина северной лежанки – 0,5 м, ширина в восточном конце – 0,3 м, в западном – 0,2 м. Максимальная ширина восточной лежанки – 0,46 м, ширина в северном конце – 0,34 м, в южном – 0,32 м. Максимальная ширина южной лежанки – 0,7 м, ширина в восточном конце – 0,17 м, в западном – 0,43 м.

Южнее усыпальницы был раскопан храм (ил. 8). Полученные стратиграфические данные [5, 2-11] обобщил Н. И. Репников: “I сверху – слой гумуса с камнями; II слой – темно-серой земли с большим количеством камня /развал стен здания/ и обломков кровельных черепиц; III – завал камня рухнувших стен здания, перемешанных с землей серо-желтого цвета. Этот третий слой в верхней своей половине содержал большое количество обломков кровельной черепицы, а в нижней – фрагменты штукатурки с фресковой росписью; IV – прослойки золы и угля, явившиеся следствием пожара здания. Эти наслоения лежали на известковой смазке пола, выравнивавшей поверхность скалы” [9, 4-5] (ил. 9-11).

Алтарная часть храма была вырублена в скале почти на 1 м, далее выложена из камня, а внешняя стена абсиды из тесанных закругленных плит (ил. 12, верхний снимок). Наши обмеры показали, что ее ширина составляет 1,53 м, глубина 1,54 м, кладка выполнена тесаными камнями шириной 0,15-0,27 м, высотой 0,18-0,26 м и длиной около 0,4 м. Скамья для священнослужителя максимальной шириной в центре 0,34 м и, высотой 0,48 м сходит на нет на расстоянии 0,93 м (слева) и 0,76 м (справа) от следов алтарной преграды. Асимметрия, возможно, связана с размещением жертвенника у северной стены. В центре скамьи вплотную к ней располагался престол (ил. 12, нижний снимок). Согласно Е. В. Веймарну [5, 12-13], он к стене не примыкал, но престольная доска в плане перекрывала скамью для священнослужителя (ил. 13). Следовательно, место для архиерея предусмотрено не было, невозможен был и обход престола. Плита престола лежала на четырехгранной, со слегка срезанными углами, каменной ножке. В ее центре был вырезан крест в круге с инициалами Христа. По Н. И. Репникову, в ней было также миниатюрное квадратное углубление для хранения мощей [9, 5]. Ножка и плита не имели пазов для скрепления друг с другом и со скалой.

Алтарная часть со стороны наоса была украшена аркой, орнаментированной зигзагообразной линией, заключенной в две параллельные прямые. Внутри часовня была оштукатурена и дважды расписана фреской. Ее фрагменты не дают возможности судить о композициях живописи. Согласно Н. И. Репникову, “фигуры были написаны на синем фоне, надписи имен белые. По низу шла орнаментальная панель. Роспись исполнена в XII–XIII вв.” [9, 6].

Южная и северная стены храма сложены на глине вместе с землей из не крупного буттового камня, слегка подтесанного с внешних сторон. Западная стена не сохранилась.

Наос храма асимметричный. Его общая ширина наоса храма составляла около 2,4 м. Южная часть храма была разрушена. Однако она не могла быть более 3 м, будучи обрезом скалы. Указанные размеры являются типичными для храмов юго-западного нагорья Крыма.

Пол храма составляла скала. Поперек его западной части проходит широкий и глубокий, выбитый в скале желобок, далее доходящий вдоль площадки до входа в усыпальницу.

Поскольку он был забит отеском, то, по Е. В. Веймарну, храм надо относить ко второму строительному периоду.

По мнению Н. И. Репникова, “перекрытие часовни было деревянным, на что указывает полное отсутствие в развале камней от свода, а также наличие на полу интенсивных следов пожара, в котором погибла постройка” [9, 6].

Расчищена была и сама “келейка” (ил. 14, 15). Е. В. Веймарн оставил нам два варианта ее описания [5, 14-15; 6, 47]. Между ними имеются разночтения, которые мы уточнили в 2011 г. По Е. В. Веймарну, пещера выглядит следующим образом.

Вход в пещеру с запада, прямоугольной формы, слегка попорченный. Вниз, по видимому, вела одна ступень (к сожалению, вход в пещеру остался не зачищенным). Пещера прямоугольная в плане, но юго-западный ее угол округлен. В этом скругленном углу имеются широкие и достаточно глубокие “ясли”. Высота их 0,40 м, длина 2 м, ширина 0,72 м. Около середины яслей в их бортике выбито каменное кольцо. Посредине восточной стены в верхней ее части вырублена большая ниша. Вырубка произведена и около нее, так что кругом получился барьер, а подсечное пространство под нишей делает ее навесной. Длина – 0,90 м, высота – 0,57 м, глубина – 0,38 м. Толщина барьера – 0,12 м. В самом восточном углу, под потолком находится другое четырехугольное углубление, сужающееся кверху. Длина его 0,30 м, высота – 0,40 м, глубина – 0,20 м. Между этими двумя выбоинами, ровно посредине, несколько отступя от потолка, находится третье углубление, как и первые, с барьером [6, 47] (или “выпуклой рамкой” [5, 15]). Эта выбоина сделана очень аккуратно. Длина – 0,31 м, высота – 0,31 м, глубина – 0,14 м. Ширина бортика 0,06 м. Между большой нишей и нишей с выпуклой рамкой в стене высечен крест, составленный из 8 глубоких выбитых полос.

Под ними от восточного угла начинается скамья (здесь же каменное кольцо). От угла по северо-восточной стене точно также идет скамья-лежанка высотой 0,45 м и шириной 0,50 м). В стене у этой лежанки, в ее восточной части выбито вертикальное “каменное кольцо”. В юго-восточной части пола находится большая прямоугольная в плане выборка в скале, на дне которой имеются четыре гнезда, предназначенные для постановки в нее больших глиняных сосудов-пифосов. У восточной стены, между “яслями” и скамьей-лежанкой имеются пять небольших круглых выбоин для постановки амфор или круглодонных кувшинов [в действительности их шесть – Н. Д.]. Внизу было найдено на полу несколько больших и мелких раздавленных сосудов [по Н. И. Репникову – красно-глиняных и поливных [9, 7] – Н. Д.], из коих подлежали реставрации около 10 штук.

Потолок пещеры ровный, слегка нависающий. На стенах и на потолке хорошо сохранились следы кирпичи. В северо-западном углу стена пещеры проломлена, образуя небольшое узкое, вытянутое сверху вниз отверстие, смотрящее на север.

Наши уточнения 2011 г. сводятся к следующему. Мы не нашли в дверном проеме следов петель, однако сохранилась достаточно хорошо вырубка для установки дверной коробки. Часть потолка у входа пещеры повышена примерно на 0,2 м, очевидно, повторяя конфигурацию входной ступени.

По нашим обмерам, толщина западной стены – около 0,4 м. Максимальная глубина пещеры – 4,24 м, максимальная ширина – 4,23 м, максимальная высота – 1,81 м. Длина вырубки в полу – 1,96 м, ширина – 2,01 м. Сейчас она несколько затекла грунтом и ее глубина составляет 1,43 м. Участок пола к северу от вырубки имеет ширину 1,12 м, к югу – 0,2 м и к западу – 0,37 м.

В северо-западном углу помещения имеется пролом наружу. Ширина и высота северной скамьи – 0,43 м. Примерно в ее середине и в непосредственной близости к северо-восточному углу помещения в ее боковой грани имеются вертикальные пазы для перегородок, а на верхней поверхности между пазами – четыре подрубки для крепления горизонтальных брусьев. У восточной стены в полу вырублено 6 углублений для установки сосудов. Два из них диаметром 0,23 м, остальные – 0,18 м. Вероятно, поставленные в гнезда сосуды были отгорожены от остального помещения перегородкой и закрыты сверху деревянным настилом, который крепился к северной скамье.

Ниши с обрамлениями высечены в северо-восточном углу пещеры. Левая имеет закругленный верх, начинается от потолка и имеет высоту 0,36 м, ширину – 0,27 м и глубину – 0,08 м. Средняя окружена бортиком шириной 0,6 см и высотой в 1 см. Расстояние от верхнего бортика до потолка – 0,11 м. Высота углубления ниши – 0,3 м, ширина – 0,28 м и глубина – 0,11 м. Пра-

вая (самая большая) ниша начинается от потолка, имеет высоту 0,59 м, ширину – 0,84 м и глубину – 0,33 м. Снизу и справа окаймлена бортиком или рамкой. Толщина бортика 0,9 м снизу и 0,12 м справа, где он выступает над внешней поверхностью скалы также на 0,12 м.

Крест вырублен между средней и правой нишами на высоте 0,15 м от потолка и имеет размеры 0,16×0,16 м (ил. 16).

Еще одна ниша вырублена под крестом на высоте 0,5 м. Возможно, она использовалась для установки светильников. Однако, судя по горизонтальной подрубке в ее боковой стенке и по расположению чуть выше северной скамьи, она могла – совместно с последней – использоваться и для крепления настила над стоящими в полу сосудами.

Если, в действительности, расположены в юго-восточной скругленной части пещеры. Длина их – 1,73 м, высота над уровнем пола – 0,4 м, глубина – 0,13 м.

Ширина южной скамьи – 0,5 м, высота – 0,4 м. Ширина западной скамьи меняется от 0,19 м (в северном конце) до 0,28 м (в южном).

Каменные кольца находятся от входа на расстоянии 1,14 и 2,4 м (в углу).

Теска стены над яслями грубее, чем в северо-восточном углу, где ниши вырублены очень тщательно. Общий контур этой части пещеры округлый, в отличие от прямоугольной северо-восточной части. Поэтому пещера, возможно, была растёсана с устройством яслей, вырубки в полу и углублений под сосуды, а для прикрывающего их помоста в бывшей скамье были сделаны подрубки.

При раскопках была составлена подробная опись находок [7], однако нам неизвестно их местонахождение. В архиве Е. В. Веймарна есть указание на то, что около 10 сосудов из собранных фрагментов можно было бы воссоздать.

По нашим измерениям, вход в “келейку” отстоит от западной оборонительной стены на 8,5 м, обрез скалы с пещерами – на 13 м, а восточная стена абсиды храма – на 18 м. Архитектурные фрагменты с крестами, найденные в траншеях и пещерных помещениях (ил. 17, 18), и развалы камня на нерасчищенной территории площадки говорят о существовании наземных построек, в том числе, возможно, еще одного храма. Северная часть площадки археологическому исследованию не подвергалась. По нашим измерениям, вход в “келейку” отстоит от западной оборонительной стены на 8,5 м, обрез скалы с пещерами – на 13 м, а восточная стена абсиды храма – на 18 м. В архиве Е. В. Веймарна имеется лишь краткое описание пещеры № 48 по нумерации СМК (см. ил. 1), вырубленной в этой части площадки: “Пещера № 48. Вход в пещеру с запада, во всю ширину пещеры. В плане она имеет форму срезанного овала. Южная стена имеет ясли, по-видимому, невысокие [напомним, что пещера не расчищалась – Н. Д.], с бортиком, частично сбитым. В той же стене имеются: четырехугольное углубление у пола; горизонтальное каменное кольцо на высоте 0,30 м от пола и небольшие ясли, сильно испорченные и засыпанные землей. В сводах обоих ясель ясно видны следы работы металлического инструмента. Стены и потолок довольно гладкие. Пол сильно засыпан землей и камнями” [6, 45]. В целом же, общая планировка прямоугольной площадки, с одной стороны ограниченной скальной стенкой, а с другой стороны примыкавшей к городской стене, дает серьезные основания видеть в ней остатки монастырского комплекса, особенно учитывая, что он вмещал в себе литургические, погребальные и хозяйственные функции. Данный комплекс предположительно является несобственным монастырем, завершение расчистки которого дало бы ценные сведения об организации монастырской жизни в Горной Таврике.

Примечания

1. Архив ИИМК, ф. Р-1, № 349.
2. Там же, ф. 2, оп. 1, № 290. *Веймарн Е. В.* Работы по зачистке усыпальницы в районе Западной оборонительной стены, 1933 г.
3. Там же, № 301. *Веймарн Е. В.* Дневник археологических работ на Эски-Кермене в 1936 г.
4. Там же, № 335. *Веймарн Е. В.* Полевой дневник археологических работ на Эски-Кермене в 1936 г. Раскопы I и III (копия дневника Е. В. Веймарна).
5. Архив КРУБИКЗ, ф. 10а, д. 9. *Веймарн Е. В.* Средневековое городище Эски-Кермен. Пещеры западного края, б/г.
6. *Гуськов А. А.* Атлас пещерных городов Крыма. Путешествие к строителям и обитателям пещер. – Харьков, 2007.
7. Архив ИИМК, ф. 2, оп. 1, № 300. Опись находок ЭКЭ, 1936 г.
8. Архив ИИМК, ф. 10, д. № 43 *Репников Н. И.* Отчет о работах на Эски-Кермене в 1936 г.
9. *Харитонов С. В.* Древний город Эски-Кермен. Археология, история, гипотезы. – СПб., 2004.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Ил. 1. Пещерные сооружения у "келейки".
Из архива Е. В. Веймарна
[6, 45-48]

Ил 2. Общий вид "ритуального
комплекса" после расчистки
[9, 44].

Ил. 3. Общий вид "ритуального
комплекса". Справа – вход в пещеру
№ 51 ("келейку").
Современное состояние
(фото автора)

Ил. 4. “Ритуальный комплекс”. План. Беловой чертёж [2, 1]

Ил. 5. “Ритуальный комплекс”. Разрезы к плану раскопа 1936 г. у “кейки” [2, 1]

Ил. 6. Пещера под усыпальницей. Современное состояние (фото автора)

Ил. 7. Усыпальница (пещера № 50). Современное состояние (фото автора)

Ил. 8. Этапы вскрытия храма с вырубным основанием ("часовни").
Компьютерная графика
Е. М. Ситниковой по
рисунку Е. В. Веймарна из
архива ИИМК [4, 12]

Постановка кольев для обмеров часовни:

А - тёсаный камень в северной стене
Б - западный край внутренней части южной стены

А - I = 4,28м
А - II = 4,88м
А - III = 5,85м

Б - III = 5,45м
III - II = 2,41м
III - I = 5,25м

Разрез с востока на запад

Разрез с севера на юг

Залегание слоёв по восточному обрезу раскопа

Ил. 9. Храм ("часовня"). Стратиграфические разрезы: вверху и в центре – западная часть храма [4, л. Зоб.], внизу – восточная траншея [4, 13]. Компьютерная графика Е. М. Ситниковой по рисункам Е. В. Веймарна

Залегание слоёв по северному обрезу северной траншеи

Ил. 10. Северная траншея (раскоп II). Стратиграфический разрез с запада на восток. Компьютерная графика Е. М. Ситниковой по рисунку Е. В. Веймарна [4, 13]

Схема залегания слоёв южной траншеи и приёмки №1 (южные обрезы)

Ил. 11. Южная траншея. Стратиграфический разрез с востока на запад. Компьютерная графика Е. М. Ситниковой по рисунку Е. В. Веймарна [4, 10]

Ил. 12. Храм с вырубным основанием (“часовня”) (фото Эски-Керменской экспедиции) [9, 47-48]

Ил. 13. Устройство алтарной части храма и схема залегания слоёв в ней [4, 6]. Компьютерная графика Е. М. Ситниковой по рисункам Е. В. Веймарна

*Ил. 14. Пещера № 51 (‘‘келейка’’).
Интерьер. Вид с запада
(фото автора)*

Ил. 15. Пещера № 51 (‘‘келейка’’). Интерьер. Вид с юга. Современное состояние (фото автора)

*Ил. 16. Пещера № 51
(‘‘келейка’’). Крест на восточной
стене. (Компьютерная графика
Е. М. Ситниковой по рисунку
Е. В. Веймарна
[3, л. 19])*

Ил. 17. Архитектурные фрагменты, обнаруженные в 1933 г. в траншее под обрезом скалы с усыпальницей [3, 6]

Ил. 18. Архитектурные фрагменты, обнаруженные в 1929 г. у “кейки”
Чертёж Е. В. Веймарна с правкой
Н. И. Репникова [1, 36]

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДІЛЯНКА № 3 ОБОРОННОЇ СТІНИ НАВКОЛО БЛИЖНІХ І ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР: ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ СТАН, ЧИННИКИ ДЕСТРУКЦІЇ ТА ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ділянка № 3 простягається від корпусу № 71 до корпусу № 65, збудована на брівці плато і огорожує з західної сторони територію Гостиного двору, який розташований в межах ХХХІІ зсувного цирку, що обумовило розвиток ерозійних та зсувних процесів і змушувало керівництво монастиря будувати різного роду укріплення. Хоча ділянка № 3 і входить до складу пам'ятки національного значення “Оборонна стіна навколо Ближніх та Дальніх печер” насправді нею не є. Навіть її зовнішній вигляд вказує на її інше функціональне призначення – у стіні відсутні бійниці, потужність та висота незначні.

То що це за стіна? Ще А. Кальнофойський у 1638 р. зобразив окремо загороджену територію з неправильними абрисами у плані, що прилягала до південно-західної огорожі Києво-Печерського монастиря, на якій серед інших споруд стояв будинок “...для гостей та пілігримів” [4, 161] – тобто територію сучасного Гостиного двору. Територія, що розташовувалась вище по схилу, т.зв. Оленівське подвір'я, розташовувалась між “...гостиницею, виноградним садом и Воскресенским цвинтарем” [3, 98]. На схилах яру ще з XVII ст. ріс виноградний сад, і щоб його захистити навколо звели огорожу, ймовірно, дерев'яну. На плані 1817 р. [1] зображено “заборь деревянной Лаврской, окружающий Лаврской огородъ с виноградомъ” на стовпах. Згодом, з необхідністю облаштування власне Гостиного двору на початку XIX ст. на території було побудовано “страннопримную гостиницу”, конюшню, кухню, сарай, туалет, закладено нові городи. В готелях розміщалися заможні прочани, для бідного люду влаштували навіси на стовпах, які (для зручності будівництва, а скоріш з метою економії коштів) будувались під горою. У 1839 р. такі навіси “...один для мужчин, а другой для женщин” були збудовані в районі сучасних корпусів № 54 та 57-58. Однак навіть побудова навісів не вирішувала питання розміщення паломників і в середині століття на території Гостиного двору розпочався справжній будівельний бум.

Слід відмітити, що одночасно проводилось будівництво Києво-Печерської фортеці, у 1844–1845 рр. було побудовано Оборонну стіну, однак вона пройшла нижче вже існуючого на той момент Лаврського гостиного двору. Будувалась вона нижче і з об'єктивних причин – розвиток зсувних та ерозійних процесів міг пошкодити споруди, та й масивні стіни слід опирати на міцні ґрунти (на той час інженерна команда набрала достатнього досвіду “боротьби” зі зсувами, тому, мабуть, вирішили не ризикувати). На плато, вище території Гостиного двору, будувались будівлі військового департаменту і йшла своєрідна не виголошена війна між монастирем та військовими за територію, тому якусь стіну на межі однозначно було встановлено.

Територію Гостиного двору, перш ніж зводити нові будівлі, слід було захистити від дії ерозійних та зсувних процесів. У 1860-х рр. архітектором Спарро було розроблено проекти на будівництво двох нових корпусів, які планувалось розмістити впритул до “косогору”. Подані на затвердження в інженерний департамент проекти викликали ряд зауважень стосовно витримки ними тиску ґрунту (“косогор до 3-х сажень, упорная стена должна быть не менее сажени” [3, 306]), на що Духовний собор відписав: “старые постройки стоят на упорной стене, в местах повреждения ее предполагается сломать и устроить вновь с особыми контрфорсами” [3, 307]. Інженерний департамент дав згоду на будівництво, і одним з побудованих може бути корпус № 57 (автором це питання прискіпливо не досліджувалось). А можливо, для утримування крутого схилу, а вірніше, дворівневої стінки зриву зсуву, на т.зв. “чорному дворі” Гостиного двору було споруджено нову підпірну стінку з контрфорсами. У 1898 р. за проектом Ніколаєва саме на “чорному дворі” мав будуватися цегляний корпус для розміщення бідних прочан під косогором [2] (іл. 1). Корпус міг будуватись з “нуля”, а можливо, була використана підпірна стіна, що на той час вже існувала (побудована з т.зв. “миколаївської” жовтої цегли). Оскільки підпірна стіна мала значну висоту, було влаштовано багатоярусний навіс.

Зверху підпірної стіни, яка утримувала нижню стінку зриву зсуву, на відстані близько 3-5 м вже на брівці плато, ймовірно, і було відбудовано в цеглі огорожу, яка на цьому місці існувала і втратила свою міцність (*дані інженерно-геологічних досліджень це підтверджують*). В усякому випадку на плані 1857 р. огорожа ще відсутня, на планах рубежу віків – є, під нею стоїть цегляна споруда для перебування прочан. Таким чином, ділянка № 3 Оборонної стіни є огорожею Гостиного двору Лаври.

Ймовірно, споруда у буремні революційні та воєнні роки поступово прийшла у занепад. Частина стіни була відновлена до 1000-річчя Хрещення Русі. На початку ХХІ ст. огорожа мала численні втрати мурування, підпірна стіна майже втратила контрфорси, майданчик між ними заріс деревами. Тоді ж було виконано ремонтно-реставраційні роботи: огорожа у місцях втрат відновлена з сучасної цегли (*автор пам'ятає два величезні пролами у стіні*), існуючі контрфорси облицьовані цеглою, один добудований, підпірна стіна добудована у висоту на 1 м (*щоб не розчищати майданчик між стінами від кореневищ дерев, наваленої цегли тощо*), майданчик між стінами забетонено та влаштовано зливовідвід.

На сьогодні (пройшло лише 10 років) ділянка № 3 має численні пошкодження у вигляді наскрізних горизонтальних та вертикальних тріщин, втрати цегли та розчину мурування, випирання та нахилу навпроти корпусу № 65, деформації замощення, руйнації верхнього шару мурування через відсутність покрівлі тощо. Особливе занепокоєння викликає стан стіни навпроти корпусу № 65.

Вперше деформації конструкцій пам'ятки в цій частині зафіксовані нами у квітні 2013 р. Після сніготанення (22–24 березня випала аномальна кількість снігу) було зафіксовано утворення горизонтальних тріщин у тілі стіни та незначне просідання замощення на майданчику між стінами.

Вже у травні були зафіксовані наступні деформації (іл. 2):

- серія наскрізних (горизонтальних та косих) тріщин з розкриттям до 5 см, довжиною до 5-7 м, у тілі стіни;
- горизонтальна тріщина зі зміщенням блоку мурування з розкриттям до 1 см, довжиною до 7 м, у верхній частині підпірної стіни (між першим (північним) та другим контрфорсом);
- косі наскрізні тріщини з розкриттям до 5 см, довжиною до 2 м, у тілі північного контрфорсу;
- деформація цегли (втрата верхнього шару) та розчину мурування, деформація мурування (спучення та відокремлення приповерхневих шарів цегли) локальними ділянками по всій довжині стіни.

Також були зафіксовані суттєві деформації поверхні майданчика – осідання бетонного замощення з утворенням тріщин розриву та тріщин відриву від стін.

Тоді ж було висунуте припущення, що головними чинниками деформаційних процесів було перезволоження ґрунтового масиву внаслідок сніготанення та пошкодження зливовідвідної та зливоприймальної системи.

У серпні 2013 р. зафіксована подальша активізація деформаційних процесів, що проявилась у розширенні тріщин, подальшому просіданні бетонного замощення майданчика, нахилі стіни в бік схилу, випинанні підпірної стіни, просіданні контрфорсу тощо.

На типові тріщини було встановлено гіпсові маяки (*два*), які тріснули наприкінці вересня (*в листопаді встановлено нові (шість)*), що свідчить про подальшу активізацію деформаційних процесів. Вірогідним чинником процесів є осідання ґрунту внаслідок перезволоження (*з 30.08. по 27.09.2013 майже щоденно йшли дощі*).

У листопаді з метою визначення чинників деформації стіни розпочались інженерно-геологічні вишукування. Було влаштовано декілька шурфів, зокрема під найбільшими тріщинами. Нами проводився нагляд за проведенням робіт, в результаті яких встановлено, що у стіни майже відсутні підмурки (*руйнація цегли та розчину мурування, подекуди зовсім відсутні*, іл. 3), в основі майданчика (між стінами) – бита цегла, нещільно заповнена ґрунтом, потужністю до 4 м (іл. 4). Зливоприймальний колодязь просів на 0,6-0,8 м, під бетонним замощенням навколо колодязя утворилась порожнина об'ємом до 15 м³ (*розмірами близько 4,0×4,0×0,7-1,0 м*), яка виникла внаслідок вимивання ґрунту поверхневими водами (*зливовідвідна система пошкоджена*).

Геодезичними вимірюваннями, проведеними у листопаді 2013 р. “Укргеодезмарк”, зафіксоване осідання денної поверхні на 6-18 см у порівнянні з початковими (станом на жовтень 2012 р.).

На початку лютого 2014 р. деформаційні процеси активізувались, що зумовлено сніготаненням. 14 лютого сталось обрушення блоку мурування зі стовпа огорожі, а 26 лютого – обрушення (вивал) приповерхневого шару цегляного мурування у нижній частині підпірної стіни. Площа втраченого мурування становить близько 3 м², глибина – ½ цеглини. Обрушення цегляного мурування викликано, вірогідно, процесами т.зв. морозного вивітрювання – у існуючі тріщини потрапляли атмосферні опади (*дощова вода та сніг, сама стіна має нахил*), чергування процесів замерзання та танення призводили до розширення тріщин і подальшої руйнації мурування, що згодом і призвело до обрушення. Також виникли нові тріщини (*горизонтальна з розкриттям до 2 см, довжиною до 5 м у верхній частині стіни, у тілі другого контрфорсу*), збільшилось розкриття існуючих (*тріснули маяки, встановлені (або замінені тріснуті) 19.11.2013 р.*), візуально спостерігається горизонтальне зміщення блоків мурування по тріщинах на 1-4 см у тілі стіни, візуально збільшилось горизонтальне зміщення верхньої (домурованої) частини підпірної стіни, осідання майданчика тощо. Утворення тріщин у тілі підпірної стіни зумовлене, ймовірно, подальшим ущільненням ґрунту у масиві між підпірною та оборонною стінами внаслідок перезволоження.

Наразі фіксується подальша активізація деформаційних процесів (*про що свідчать тріснуті нові маяки, встановлені 14 лютого*), обумовлена інфільтрацією поверхневих вод (зливи в першій половині травня майже щоденно).

Розвиток процесів подальшої деформації оборонної стіни обумовлений нерівномірним осіданням грантів основи внаслідок перезволоження. Головними чинниками цих процесів є:

- пошкоджена (*вірніше влаштована з порушенням будівельних норм*) зливовідвідна система;
- несумлінно виконаний благоустрій майданчика між оборонною та підпірними стінами (*насипний ґрунт, потужність якого досягає 4 м, і який складений не ущільненим будівельним сміттям, пронизаний корінням дерев та кущів, не було знято і ущільнено*);
- практично повна відсутність фундаментів у стіні (*стіну відбудували на фундаментах XVIII ст., не достатньо підсиливши їх*);
- і головне – вимивання інфільтраційними водами часток ґрунту з товщі насипних відкладів, перезволоження природних лесових грантів, їх подальша просадка з утворенням порожнини між бетонним замощенням майданчика та ґрунтовою поверхнею і, як наслідок, нерівномірне осідання частин стіни.

Деформації підпірної стіни – вторинні, викликані розвитком процесів у верхній частині ділянки:

- фактично цілеспрямовано направлені поверхневі води інфільтруються на локальній ділянці через товщу насипних відкладів, досягають рівня ґрунтових вод і накопичуються перед підпірною стіною на товщі моренних відкладів (*різні коефіцієнти фільтрації*), перезволожуючи конструкції підпірної стіни у нижній її частині. Надалі відбувається процес фізичного вивітрювання з зовнішньої сторони стіни, а саме деструкція мурування, розшарування кладки, утворення тріщин відслонення верхнього шару кладки (*у які потрапляли атмосферні опади, чергування процесів замерзання та танення призводили до розширення тріщин і подальшої руйнації мурування*), що згодом і призвело до обрушення;
- зміщення блоку мурування (*добудована верхня частина підпірної стіни*) відбулось за рахунок механічного його зрушення плитою бетонного замощення в результаті її осідання;
- вертикальні та косі наскрізні тріщини зі зміщенням у північному (новому) контрфорсі утворились в результаті як механічного його зрушення у верхній частині, так і за рахунок неправильної роботи фундаменту.

На сьогодні ділянка № 3 Оборонної стіни навколо Ближніх та Дальніх печер знаходиться в незадовільному стані, частина навпроти корпусу № 65 – в аварійному. Саме ця ділянка та підпірна стіна під нею потребують проведення першочергових протиаварійних робіт (*відновлення цегляного мурування, укріплення підмурків та ґрунтової основи, благоустрій території, реконструкції зливовідвідної системи тощо*).

Нагально необхідно виконати реконструкцію зливовідвідної системи, оскільки потрапляння поверхневих вод у ґрунтовий масив може призвести до подальшого осідання ґрунту в основі стіни і можливої руйнації пам’ятки національного значення.

Примітки

1. КПЛ-ПЛ-279
2. КПЛ-ПЛ-358
3. Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської Лаври кінця XVIII–XX століття. – К. : Головкивархітектура, НДПІАМ, 2001. – 338 с.
4. Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської Лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К. : Довіра, 2005. – 196 с.

Іл. 1. Загальний план розміщення та план першого поверху будівлі для розміщення простих богомольців. Фрагмент. Архітектор Єрмаков, 1898 р.

Гл. 2. Деформації ділянки № 3 Оборонної стіни, підпірної стіни та контрфорсу, травень 2013 р. Вивал цегли із стіни – 26.02.2014 р.

Лл. 3. Дослідження підмурків оборонної стіни, листопад 2013 р.

Лл. 4. Інженерно-геологічний розріз

Котляренко І. В.

Старший науковий співробітник

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ

Пам'ятка архітектури церква Спаса на Берестові входить до складу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника внесена у реєстр об'єктів культурної спадщини України за категорією пам'ятки національного значення та до Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО. Церква розташована на території з відносно рівним рельєфом, з абсолютними відмітками денної поверхні 188,5-190,5 м. З північного та східного боків ділянка оточена земляним валом Спаського бастиону висотою до 6 м. На сьогодні частина валів зрізана (у 1837, 1984 та 1990 рр.). Спланована, прилегла до храму територія вимощена клінкерною цеглою. Стан її незадовільний, з численними щілинами та просадками. Зі східного фасаду церкви розташовані археологічні залишки стародавнього храму, трасовані на 20-30 см вище денної поверхні буювою кладкою, які заважають відведенню атмосферних опадів від стін церкви.

Нині церква складається з трьох різночасових та різностильових об'ємів, вона хрестоподібна в плані, п'ятикупольна, з прибудованою дзвіницею.

Старовинне ядро її, побудоване на межі XI та XII ст., у споруді представлено давньоруськими залишками колишнього нартексу та залишками старовинних фундаментів, трасованих гранітним камінням. Від початку церква Спаса на Берестові відносилася до типу шестистовпних, хрестово-купольних тринавових споруд із напівциркульними апсидами. В нартекс були вбудовані хрещальня і башта зі сходами, що виступали на північному і південному фасадах у вигляді ризалітів. У часи татаро-монгольської навали церква була зруйнована та частково спалена, збереглася тільки західна частина притвору. На жаль, подальша історія пам'ятки з XIV по XVII ст. висвітлена в історичних джерелах вкрай неповно.

Пізніші відомі розбудови та архітектурні нашарування на пам'ятці відбувались починаючи з XVII по XIX ст. Коротко про них:

– У 1640–1643 рр. пам'ятка частково відбудована в плані хрестоподібною, трикупольною, в стилі українського бароко, зберігши вцілілі стіни XII ст., до давньоруського нартексу прибудовано вівтарну частину і два бокових приділи.

– У 1752 р. церква перебудована за архітектурно-планувальною схемою хрещатого вже п'ятикупольного храму, з надбудовою другого ярусу.

– У 1813–1814 рр. на кошти київського купця Федора Рябчикова архітектор А. Меленський прибудував до основного об'єму церкви невелику дзвіницю в стилі російського класицизму. Також було виконано поновлення живопису, позолочено іконостас, підлогу церкви вкрито чавунними плитами.

Таким чином, церква Спаса на Берестові є унікальним прикладом органічного поєднання архітектурних стилів трьох епох: Київської Русі, бароко і класицизму.

В інтер'єрі церкви збереглися фрески, що становлять велику художню та наукову цінність як пам'ятки монументального живопису XI–XVII ст. Розписи церкви XVII ст. неодноразово поновлювалися.

Проблеми, пов'язані із систематичним замоканням фундаментів та стін будівлі, з'явилися ще у далеку добу Петра I, у 1706–1708 рр., коли церква Спаса на Берестові опинилася в центрі Спаського бастиону, зведеного у складі найновішої на той час земляної оборонної фортеці бастионного типу. Стікаючи зі зведеного земляного валу, волога просякала не тільки фундамент, а й стіни церкви, поступово руйнуючи живопис. Через те церква постійно потребувала втручання будівельників та реставраторів. Ймовірно, церква постраждала і від пожежі 1718 р., однак наскільки – достеменно невідомо. Станом на другу половину XVIII ст. будівля перебувала в незадовільному стані. Північна і східна стіни церкви знаходились поруч із земляним валом, а стіна Преображенського олтаря на три аршини (2,13 м) була засипана землею. Тому стіни та

живопис були постійно вологими, піддавалися руйнуванню і потребували негайної реставрації. Землетрус 1787 р., вірогідно, завдав церкві значних ушкоджень. На думку деяких фахівців, саме землетрус призвів до розколу у шелюзі давнього нартексу церкви.

На початку XIX ст. відбулося перше наукове дослідження церкви Спаса на Берестові, також було відремонтовано дах з повною заміною дерев'яного покриття на нове, залізне та пофарбоване в зелений колір. Внаслідок сталого і систематичного замокання стін, у другій половині XIX ст. були значно пошкоджені фрески. Протягом 1862–1867 рр. були відремонтовані куполи, фасади храму та дзвіниці, поновлені тиньк та пофарбування на фасадах. Коштом старости Лашкевича були виготовлені новий одноярусний іконостас, дубові полотна дверних заповнень, замінено підлогу центральної частини церкви з чавунної на мармурову “в шахматку”, а чавунні плити були перенесені у притвор. У 1874 р. підлогу в північному та південному олтарях замінено на цегляну.

У 1910–1914 рр. під керівництвом П. П. Покришкіна було проведено попередній огляд технічного стану, виконані обміри, вивчено характер деформацій в конструкціях пам'ятки. В результаті ремонтних робіт проведено підсилення її фундаментів, заін'єктовано тріщини в стінах, розчищено та відновлено живопис. Під час Другої світової війни церква була значно пошкоджена, постраждала верхня частина. Після війни було замінено дах, реставровані та позолочені хрести, главки, підхресні яблука, відновлені ікони в барабанах, виготовлено та встановлено дверне заповнення, виконано благоустрій прилеглої території. У 1984 р. на виконання проекту благоустрою ділянки зрізано частину земляного валу.

Останніми десятиліттями дослідженням технічного стану пам'ятки приділялась значна увага. Церква має значні пошкодження різного характеру: тріщини внаслідок нерівномірного осідання частин споруди, тріщини зсувного характеру, перезволоження фундаментів, деформації стиснення тощо.

Складна будівельна історія пам'ятки обумовила різноманітність фундаментів, що спричинило нерівномірні просадки і, як наслідок, утворення тріщин по стінах та у склепіннях давньої частини храму.

За результатами інструментальних досліджень конструкцій пам'ятки, виконаних у 1993 р. встановлено, що горизонтальна складова несиметричного навантаження від земельних валів Київської фортеці викликала деформування плану будівлі (стиснення), перетворивши її конфігурацію з прямокутника в паралелограм. Спостерігається також відхилення зовнішніх стін від вертикалі до 25 мм. Стан фундаментів незадовільний. Висока вологість цоколя та стін загрожує унікальному монументальному живопису в інтер'єрі храму. Прибудована дзвіниця (XIX ст.) втратила конструкційні зв'язки з основним об'ємом храму.

Фундаменти давньої частини (нартексу, хрещальні та круглої башти) зведені з плінфи і бутового каміння на цем'янковому розчині, під пізніми прибудовами – з цегли. Конструкція фундаментів стрічкова, глибина закладання фундаментів від сучасного рівня землі 3,2 м, від стародавнього виступу – 1,3 м. В тілі бутового мурування стародавнього фундаменту зафіксовані пустоти (канали), які утворилися від брусів-лежнів, викладених в ряд по чотири та скріплених на перетинах залізними костиллями. Лежні майже повністю згнили, створивши пусті канали в бутовому муруванні конструкцій фундаментів. Волога, що акумулюється в цих порожнинах, надходячи через тріщини в вимощенні та стікаючи з земляних валів, зволожує ґрунти, фундаменти і стіни споруди. Це підтверджує той факт, що в стінах центральної абсиди і нартексу, які безпосередньо примикають до відкритих стародавніх фундаментів, спостерігається найбільше великих тріщин, і стіни мають найвищу вологість.

Більша частина фундаментів первинного обсягу церкви засипана ґрунтом, а вище денної поверхні над ними виведене консерваційне мурування з каміння, яке виступає на 20–30 см над плановою відміткою майданчика зі східної сторони та заважає відводу атмосферних опадів від пам'ятки, утворюючи додаткові умови для концентрації поверхневих вод в основах фундаментів східної частини церкви, де роками спостерігається стале систематичне їх замокання зі всотуванням вологи у стіни. На висоті 1–1,5 м від рівня підлоги настінний живопис вже знищений.

Цоколь давньої частини виконано з плінфи та буту на вапняному розчині, цоколь апсиди та дзвіниці – цегляний. Цокольна частина храму в 2003 р. зовні потинькована сануючою

штукатуркою, функція якої – не випускати капілярну вологу (всотування через фундаменти з ґрунту) з цокольної кладки зовні. На поверхні цоколя спостерігаються значні руйнування тинькового шару та висоли, що свідчить про підвищену вологість цоколя.

Підвищена вологість зовнішніх та внутрішніх стін, наявність в них прогресуючих тріщин, про що свідчать результати візуальних спостережень за станом гіпсового маяка (чотирикратна заміна впродовж року) та картограма тріщин, надає підставу зробити висновок щодо активізації процесів осідання в фундаментах церкви в умовах сталої зволоженості. Стіни давньої частини храму мають значні відхилення від вертикалі назовні, що загрожує руйнацією та нищенням фресок в інтер'єрах храму. Інструментальними дослідженнями було встановлено, що зовнішні стіни по всіх осях мають крен в середньому від 20 до 25 мм. Вони виконані з плінфи, частково нетинькованої з метою їх експонування. Стіни пізніх прибудов – цегляні, тиньковані, мають значні ушкодження тиньку та висоли. Спостерігається підвищена вологість.

Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних елементів у зв'язку з великою кількістю тріщин та підвищеною вологістю стін незадовільний, майже, аварійний. Дослідженнями встановлено, що наявне просідання та деформація склепінь нартексу (змінення циркульної кривої на еліптичну). Тріщина з розкриттям до 20 мм проходить по шелизі склепіння. Тріщини з меншою шириною розкриття є у всіх кутових зонах склепіння. Стіни мають вертикальні і нахилені тріщини та перебувають в незадовільному стані. Внутрішні стіни прибудов мають підвищену вологість, місцями ушкоджені грибками. Стіни звожуються під час танення снігу, а також в результаті підсосу крапельної вологи з ґрунту і фундаменту. Дерев'яні віконні заповнення та двері мають значні ушкодження.

В інтер'єрі церква прикрашена монументальними розписами: фресками XII ст. та олійним живописом 1644 р. Підвищена вологість спричиняє “бухтіння” з подальшим їх відшаруванням. На висоті від 0,3 до 1,6 м від рівня підлоги по периметру стін живопис фрагментарно вже втрачено. Підвищена вологість в приміщенні викликає їх пошкодження, спучення та відшарування.

Висновки:

– Деформація конструкцій будівлі має давній та довготривалий характер. Перетворення, що зазнала церква Спаса на Берестові впродовж свого поважного, майже тисячолітнього існування, зумовлені історичними та містобудівними чинниками, що призвели її до теперішнього аварійного стану.

– Зведені у 1706–1708 рр. земляні вали несиметрично навантажили територію церкви, що в свою чергу викликало нерівномірні просідання фундаментів та розлам споруди навпіл за повздовжньою віссю, про що свідчить характер тріщин в склепінні нартексу.

– Засипання споруди по зовнішньому периметру ґрунтом в середньому на 2,1 м (а з підвищенням, з часом, культурного шару – до 2,5 м) викликало деформацію плану будівлі з прямокутника на паралелограм з видовженістю діагоналі за напрямком з північного заходу на південний схід, що співпадає з напрямком розташування земляних валів. Водночас ця земляна маса, спираючись на стіни будівлі, викликала їх перезволоження та, як наслідок, знищення настінного живопису.

– Акумуляція вологи в пустотах підшови фундаментів також спричиняє умови для додаткового зволоження фундаментів та стін пам'ятки.

– Ремонтно-реставраційні роботи, що проводяться наразі на дахах абсидіол та на дзвіниці, реконструкція хреста ніяк не впливають на основну проблему споруди, тільки створюють додаткові навантаження на конструкції стін і склепінь.

З метою збереження пам'ятки та усунення її загального зовнішнього та внутрішнього загрозливого аварійного стану необхідно виконати такі заходи: підсилити фундаменти споруди, усунути в них порожнини, облаштувати вертикальну і горизонтальну гідроізоляцію, спланувати ефективний водовідвід від стін будівлі і з майданчика, спланувати та виконати інженерно-конструкторські заходи з підсилення склепінь та усунення ухилу стін споруди, поновити їх зв'язки, провести консервацію та реставрацію настінного живопису в інтер'єрі, спланувати концепцію показу старовинних фундаментів, нешкідливого для існуючого об'єму церкви.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПК

ДІЯЛЬНІСТЬ СВ. СИНОДУ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Стан церковних пам'яток – важливий показник цивілізаційного розвитку держави. Роль державно-правового регулювання збереження церковних пам'яток актуалізується у сучасних умовах. Усвідомлення необхідності активізації цієї діяльності неодноразово викликало до життя пропозиції щодо шляхів вирішення цієї проблеми. Вивчення історичного шляху еволюції правових засобів, форм і методів збереження церковних пам'яток є важливим підґрунтям у вирішенні окреслених проблем.

Особливу зацікавленість викликає діяльність духовної влади, зокрема Св. Синоду, у виявленні, збереженні, охороні та популяризації церковних пам'яток. У віданні Св. Синоду у зазначений період знаходились синодальні архів і бібліотека. У архіві зберігались документи і справи як колишніх, так і діючих на той час центральних закладів Св. Синоду, а також документи і справи, що надійшли до архіву згідно з особливим розпорядженням Св. Синоду. Розпорядженням Св. Синоду від 18–31 жовтня 1896 р. було надано дозвіл працювати і знімати копії у синодальному архіві. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. побачила світ низка нормативних документів, що регламентували діяльність інших, підпорядкованих Св. Синоду архівів і бібліотек. Згідно з новим положенням Св. Синоду від 2 травня – 28 липня 1897 р. дозволялось оглядати, вивчати, знімати копії в інших архівах духовного відомства, що знаходились при консисторіях, церквах і монастирях [1, 335].

Згідно з “Положением об архиве и библиотеке Св. Синода” (31 липня 1897 р.) [2, 34] документи і справи, що знаходились у архіві Св. Синоду, могли використовуватись як центральними закладами відомства православного віросповідання, так і особами, які були допущені до архіву з метою виконання наукової роботи. Описи і покажчики документів і справ архіву оброблялися таким чином, що могли повністю задовольняти потреби розробки наукових завдань. Порядок роботи в архіві з науковою метою визначався особливими правилами, затвердженими обер-прокурором Св. Синоду. Особливу цінність становили писемні церковні пам'ятки, що знаходились у бібліотеці Св. Синоду: рукописи, стародруки, книги, періодика, а також книги, необхідні для роботи в архіві. Порядок користування рукописами і книгами бібліотеки, як і архіву, визначався особливими правилами, затвердженими обер-прокурором Св. Синоду. Кожного півріччя обер-прокурору подавався звіт про стан архіву та бібліотеки, кількість книг, справ та рукописів, що надійшли до цих установ. Щороку подавався детальний звіт про діяльність осіб, які були допущені до архіву для роботи із зазначенням предмету їх зацікавленості. Особи, які бажали працювати в архіві і бібліотеці Св. Синоду з науковою метою звертались до обер-прокурора з проханням допустити їх до роботи у цих закладах, вказуючи обов'язково предмет і завдання роботи.

“Положение об архиве и библиотеке Св. Синода” знайшло широкий відгук громадськості, зокрема науковців. Особливо підкреслювалась важливість того факту, що до завдань архіву тепер входили не тільки зберігання справ, а й виконання наукової роботи [3, 1282-1285]. Разом із розширенням можливостей для роботи в архівах та бібліотеках, Св. Синод особливо опікувався збереженням писемних церковних пам'яток. З цією метою були підготовлені “Правила для заведення патриаршей (синодальной) библиотекой и для занятий в ней рукописями и славянскими старопечатными книгами”, які чітко і досить детально регламентували права і обов'язки як працівників, так і відвідувачів бібліотеки. Досить жорсткі вимоги до користування рукописами та книгами сприяли збереженню писемних пам'яток. Зокрема суворо заборонялось згинати листи, робити відмітки на полях, навіть олівцем, псувати палітурки, використовувати для палеографічних знімків з рукописів чорнила а також копіювати малюнки та орнаменти за допомогою воскового паперу. Читачам, які отримали дозвіл тільки на читання рукописів, копіювання малюнків і орнаментів не дозволялося. Дозвіл видавався з особливих причин і з особистого дозволу прокурора. Працювати із рукописами та стародруками можна було лише у приміщенні бібліотеки. По

можливості щороку проводилась перевірка наявності книг і рукописів комісією у складі ризничого, завідуючого бібліотекою і представника Св. Синоду. Для перевірки рукописів і книг, що належали соборам і монастирям, запрошувались їх представники [4, 231-232]. Чимало науковців отримали можливість працювати у синодальних закладах з метою наукового дослідження (зокрема огляду та обміру давніх храмів), а також фотографування їх та предметів церковної старовини, що зберігалися у церковних ризницях. З цією метою необхідно було отримати спеціальний дозвіл синодальної контори. Крім того, фотографи зобов'язувались надавати не менше двох примірників фотографій для зберігання однієї з них у патріаршій ризниці, іншої – у синодальній конторі [5, 648].

У 1906 р. надійшла пропозиція від професора М. В. Покровського створити при Св. Синоді центральний керівний орган охорони церковних пам'яток – Комітет, який започатковувався з метою зберігання від псування та втрат пам'яток старовини: речових та писемних, особливо тих, що знаходились у монастирях, соборах і церквах. Пропозиції М. В. Покровського знайшли підтримку у рішеннях Св. Синоду: "...признавая возбуждение вопроса о мерах к охранению церковной старины благовременным, а намеченные в записке проф. Покровского к достижению сего мероприятия вполне целесообразным, Св. Синод определяет: предоставитъ Высочайше утвержденной при Св. Синоде Комиссии по разбору и описанию синодального архива приступитъ к разработке подробного проекта всех необходимых по указанному предмету мероприятий..." [6, 30]. До складу утвореного Комітету, що фінансувався Св. Синодом, передбачалось включити трьох науковців: 1) з матеріальних пам'яток церковної давнини; 2) давніх рукописів; 3) архівознавства. До участі у роботі Комітету пропонувалось запрошувати членів технічно-будівельного комітету при Св. Синоді, архітекторів, представників інших відомств і установ. Визначено головні завдання Комітету: наукове вивчення та опублікування відомостей про найбільш відомі церковні пам'ятки та складання їх описів; ознайомлення громадськості з пам'ятками церковної давнини; вживання заходів щодо непрофесійних реставрацій; повідомлення вищої духовної влади про будь-які порушення у сфері збереження та використання церковних пам'яток. Комітет отримував право відкривати місцеві єпархіальні комітети, до складу яких обов'язково повинні були входити досвідчені фахівці переважно з археологічною освітою. Місцеві єпархіальні комітети фінансувались місцевими єпархіальними управліннями.

У випадку відсутності належних умов для створення єпархіальних комітетів пропонувалось використати вже існуючі губернські вчені архівні комісії і створити при них відділи церковних старожитностей з участю представників духовного відомства. Центральний Комітет здійснював керівництво роботою місцевих комітетів, складав для них друковані посібники та рекомендації з метою збереження та вивчення пам'яток церковної давнини. Передбачалося створення друкованого органу Комітету, на сторінках якого публікувались звіти як центрального, так і місцевих комітетів, наукові розвідки, описи пам'яток, учбові та довідкові посібники. Місцеві єпархіальні комітети створювались з метою: 1) нагляду за збереженням пам'яток церковної давнини у межах єпархії; 2) складання та перевірки охоронних описів матеріальних пам'яток, рукописів та архівів, що знаходились у монастирях, соборах, храмах та їх наукове вивчення [7, 436; 8, 1804-1805]; 3) перевірки наявності зареєстрованих пам'яток; 4) виявлення невідомих пам'яток єпархії; 5) розповсюдження відомостей про церковні пам'ятки шляхом лекцій, повідомлень та публікацій.

Комітети зобов'язувались створювати місцеві музеї, у яких передбачалось зберігати ті пам'ятки, які неможливо було зберегти на місцях їх перебування. Вважалося помилкою переміщувати церковні пам'ятки з місця на місце і концентрувати їх у столичних музеях. Кожна пам'ятка повинна зберігатись на своєму місці і у своєму середовищі як свідок подій даної місцевості, особливо якщо вона зберігалась довгий час у даному храмі чи монастирі. Зазначені музеї планувалося розміщувати у монастирях, архієрейських будинках, духовних семінаріях. У випадках, коли єпархіальний комітет створювався як відділ губернської вченої архівної комісії, церковні пам'ятки планувалося зберігати у музеях архівних комісій. Склад та діяльність місцевих комітетів визначались відповідно до загальних положень Уставу центрального Комітету охорони церковних старожитностей та місцевих умов. Це стосувалось і тих випадків, коли місцеві комітети існували як відділи архівних комісій. Про виконану роботу місцеві комітети щорічно звітували перед центральним Комітетом [9, 494-498].

У 1909 р. при Св. Синоді організувався орган, який мав опікуватися питаннями збереження церковних пам'яток та церковною археологією – архівно-археологічна комісія, до завдань якої входили: а) пошук засобів для поширення інформації та зацікавленості до церковної старовини; б) вирішення питань із збереження та опису рукописів, стародруків, церковних пам'яток, що знаходились у духовному відомстві; в) розробкою правил та інструкцій із зазначених питань; г) вирішення наукових питань, що надходили від центрального духовного управління і стосувались архівознавства і археології; д) відкриття та організація діяльності церковно-археологічних комітетів, які створювались на місцях, координація їх діяльності та забезпечення інструктивними матеріалами. Під опіку комісії потрапляли церковно-археологічні та церковно-історичні музеї та товариства. Архівний відділ комісії вирішував питання опису архіву Св. Синоду і контролював охорону та опис інших архівів духовного відомства. Складав, редагував і друкував: 1) опис справ і документів архіву Св. Синоду; 2) зібрання постанов і розпоряджень відомства православного віросповідання, 3) опис документів і справ архівів окремих закладів, що знаходились у архіві Св. Синоду та інших архівах духовного відомства.

Археологічний відділ Комісії вирішував приватні питання із збереження та опису пам'яток церковної старовини, що знаходились у духовному відомстві, підтримував тісні зв'язки з церковно-археологічними комітетами, відповідними закладами та окремими особами із питань збереження церковних пам'яток та контролював діяльність церковно-археологічних комітетів.

За розпорядженням архівно-археологічної комісії при Св. Синоді і на допомогу їй на місцях відкривались церковно-археологічні комітети як відділи комісії, при яких могли відкриватися і свої відділи. При кожному церковно-археологічному комітеті у повітових містах, селах, монастирях мали можливість відкриватися відділи на основі постанови комітету і за згодою архівно-археологічної комісії. Взаємні відношення комітетів та їх відділів визначалися як загальними інструкціями, так і спеціальними інструкціями самих комітетів. До обов'язків цих комітетів і їх відділів входили: виявлення, охорона та опис предметів і пам'яток старовини, а також давніх рукописів і стародруків, що знаходились у духовному відомстві; охорона та опис архівів духовного відомства у межах своєї губернії чи повіту. Крім того, ці структури зобов'язані розповсюджувати інформацію про церковну старовину, забезпечувати наукове вивчення як її, так і архівів духовного відомства. Комітети керувалися інструкціями та постановами архівно-археологічної комісії при Св. Синоді і щорічно звітували про свою діяльність. Про всі важливі випадки (відкриття, руйнування пам'яток, зловживання та ін.) комітети повідомляли архівно-археологічну комісію. Єпархіальні музеї, архіви і бібліотеки переходили у відання комітетів і керувалися спеціально підготовленими для кожного закладу статутами та правилами. Голова архівно-археологічної комісії опікувався матеріальним забезпеченням роботи комітетів та їх відділів [10, 322-326].

Однак усі спроби у справі охорони церковних пам'яток зусиллями духовного відомства не могли успішно вирішити існуючих проблем, оскільки не було міцної законодавчої бази. Церковні пам'ятки розглядалися як конфесійна цінність, а не як об'єкт загальнодержавного значення, не існувало чіткого розуміння що саме є пам'яткою і які критерії її поцінування.

Незважаючи на прикрі невдачі, процес формування пам'яткоохоронної справи на території України, яка на той час входила до складу Російської імперії, відбувався досить активно і плідно: визначено основні теоретичні засади охорони церковних пам'яток, розроблено організаційні засади охоронної справи; усвідомлено, що єдиний державний контроль за охороною церковних пам'яток, звільнення від відомчої залежності та надання їм національного статусу – є важливими чинниками успішної пам'яткоохоронної роботи.

Примітки

1. Церковные ведомости. – СПб., 1897. – Приб. к № 33.
2. Высочайше утвержденное Положение об архиве и библиотеке Св. Синода // Вера и жизнь. – 1912. – № 13-14.
3. Церковные ведомости. – СПб., 1897. – Приб. к № 36.
4. Церковные ведомости. – СПб., 1900. – № 23.
5. Церковные ведомости. – СПб., 1906. – Приб. к № 12.
6. *Здравомыслов К.* Сведения о консисторских архивах и церковно-археологических учреждениях. – СПб., 1908.

7. Церковные ведомости. – СПб., 1904. – Приб. к № 12.

8. Церковные ведомости. – СПб., 1904. – № 47.

9. Предложения Н. В. Покровского о мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение. – СПб., 1906. – Т. 221.

10. Сборник материалов, относящихся до архивной части в России. – Пг., 1917. – Т. II.

Копил М. А.

Науковий співробітник
НДІ пам'яткоохоронних досліджень

ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ КАТАЛОГУ-ДОВІДНИКА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ІСТОРІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Одним з найважливіших чинників відродження Української держави і народу є пробудження інтересу до минулого, до власної історії, витоків культури і традицій державотворення. Важливим етапом процесу державотворення і етногенезу українського народу є період, пов'язаний з існуванням суспільного стану козацтва в період з XVI–XVIII ст.

Козацтво, яке з'явилося в степах України як явище прикордоння, стало провідною суспільною силою в боротьбі за національне визволення України. Обороняючи українські землі, вони освоювали південні степи, підтримували українську культуру і православну церкву, брали участь в антифеодальних виступах, зробили головний внесок у визволення України з-під влади Речі Посполитої. Запорозька Січ і Гетьманщина були важливим етапом у формуванні української державності. Цей період в історії України залишив після себе значну культурну спадщину, втілену в нерухомих пам'ятках та музейних збірках.

Історія вивчення матеріальної культурної спадщини, пов'язаної з історією українського козацтва зокрема, та періоду пізнього середньовіччя загалом сягає кінця XVIII–XIX ст. На сьогодні накопичена досить значна історіографічна спадщина, присвячена дослідженню різноманітних аспектів історії та культури українського козацтва, в тому числі і матеріального спадку, але основна роль приділялася рухомим предметам або ж пам'яткам архітектури та містобудування, які однак досліджувалися в більшості з архітектурно-мистецької точки зору. Інші види пам'яток досліджувалися або на краєзнавчому рівні, або як супутні до основних планових тем. Тільки із здобуттям незалежності сформувався окремий напрям в археології, краєзнавстві, пам'яткознавстві та музеєзнавстві, що акцентує свою увагу на пізньому середньовіччі та козацтві. Також з'явилося кілька науково-дослідних центрів, які присвячують свої дослідження даній епосі, серед них: науково-дослідна лабораторія археології Придніпров'я Дніпропетровського національного університету, Науково-дослідний інститут козацтва, Історико-архітектурні заповідники, науково-дослідний центр "Часи козацькі" УТОПіК, який проводить конференцію "Нові дослідження пам'яток українського козацтва" і видає щорічно збірник матеріалів конференції, який є фундаментальним джерелом по культурній спадщині часів козацтва.

У 2012 р. в НДІ пам'яткоохоронних досліджень розпочато роботу з підготовки каталогу-довідника об'єктів нерухокої культурної спадщини, пов'язаних з історією українського козацтва.

Основу цього видання складає перелік пам'яток та об'єктів культурної спадщини, який містить дані про 922 об'єкти і пам'ятки, визначення їх місцезнаходження, сучасний стан та характер використання, дані про перебування чи не перебування на державному обліку. Хронологічні межі, які охоплює видання – XVI–XVIII ст. Сюди увійшли нерухомі пам'ятки та об'єкти археології, історії – меморіальні і пам'ятні місця, архітектура, монументальне мистецтво, ландшафт. Серед них – січі, центри полків, сотень, паланок, зимівники, інші населені пункти, пов'язані з козацтвом, місця битв, кладовища, окремі поховання, фортеці, укріплення, церкви, монастирі, місця народження та загибелі видатних козаків. Каталог сформований у відповідності до територіально-адміністративного поділу України.

На 169 пам'яток і об'єктів підготовлено історичні довідки та фотоілюстрації. Це найвизначніші і найяскравіші пам'ятки, більшість з яких пам'ятки архітектури, які також є найбільш досліджені серед усіх об'єктів культурної спадщини даного регіону.

Козацтво залишило яскравий слід в історії українського народу XVI–XVIII ст., який зберігся і в нерухомих пам'ятках історії та культури. Козацькі пам'ятки можна поділити на кілька типів. Розглянемо окремо кожен з цих типів.

Найбільш досліджену групу пам'яток становлять пам'ятки архітектури і містобудування. Значна кількість серед них – церкви і собори, збудовані протягом XVII–XVIII ст., в стилі так званого українського чи козацького бароко, виникнення якого пов'язане з діяльністю митрополита Петра Могили. Найбільшого підйому стиль бароко набув за часів гетьманування Івана Мазепи, звідки походить ще одна назва цього архітектурного напрямку – мазепинське бароко. Багато гетьманів і представників козацької старшини були фундаторами православних храмів. Яскраві представники цього типу козацьких пам'яток: Миколаївський собор в Ніжині, Катерининська церква в Чернігові, Покровський собор у Харкові, Хрестовоздвиженський собор у Полтаві, Іллінська церква в Суботіві, Вознесенський собор в Переяславі, Успенський собор в Глухові, Успенський собор Києво-Печерської лаври.

Другу велику групу козацьких пам'яток складають козацькі монастирі. Ці монастирі безпосередньо були пов'язані з діяльністю козацтва. Про зв'язки Війська Запорізького і православної церкви написано багато праць. Багато монастирів пов'язані з колонізацією Дикого поля. Деякі монастирі безпосередньо підтримувались козацьким військом – це шпиталі й місця притулку для козаків похилого віку. Також монастирі були засновані козацькими старшинами на виконання якоїсь обітниці. Варто назвати Межигірський монастир у Києві, Трахтемирівський монастир у Черкаській обл., Святогірський монастир у Донецькій обл., Миколаївський Зміївський монастир у Харківській обл., Самарський Пустинний монастир у Дніпропетровській обл., Мотронинський монастир у Черкаській обл., Краснокутський Петропавлівський монастир. Однак в результаті секуляризації церковних земель у кінці XVIII ст. більшість з цих монастирських обителів були закриті і поступово, протягом XIX ст., прийшли в запустіння і дослідження їх можливе тільки археологічними методами.

Наступну групу архітектурних пам'яток становить оборонна архітектура, а саме: замки і фортеці на території Поділля, Галичини і Волині. Ці замки і фортеці споруджувалися на кошти уряду литовсько-польської держави або на приватні кошти магнатів задля захисту земель від набігів татар і турків, повстанців-козаків або гайдамаків, а також як приватні помешкання родин магнатів і шляхти. Більшість з цих фортець мали дерево-земляні укріплення, але було досить багато з кам'яними мурованими укріплення. Серед них варто назвати замки і фортеці в Збаражі, Кам'янці-Подільському, Меджибожі, Луцьку, Білгороді-Дністровському, Кодаку, Тереховлі та ін. З козацтвом вони пов'язані як синхронні пам'ятки польсько-литовської доби, а також як місця бойових дій під час козацьких повстань проти польсько-шляхетського панування. Багато з них було зруйновано в результаті численних воєн, на даний час збереглися лише руїни.

Серед фортифікаційних споруд окремо варто виділити фортеці т. зв. Української та Дніпровської укріплених ліній, споруджених урядом Російської імперії для захисту своїх південних кордонів від набігів татар і турків. Українська укріплена лінія почала споруджуватись в 30-х рр. XVIII ст. і до її складу увійшло 16 фортець і 41 редут. Вони були з'єднані між собою валами, ровами, тягнулися від Дніпра до Сіверського Дінця – це територія сучасної Харківської області. Дніпровська укріплена лінія тягнулася від Дніпра до Азовського моря і складалася з 7 фортець, деякі з них дали початок сучасним містам. Наприклад, Олександрівська фортеця дала початок сучасному Запоріжжю. Також урядом Російської імперії було споруджено ряд окремих фортець, наприклад Єлизаветинська, Новобогородицька чи Бахмутська фортеці. Активну роль у спорудженні і несенні варті на цих укріпленнях відігравали запорізькі і слобідські козаки. Фортеці та їх гарнізони відіграли значну роль в колонізації Дикого поля. Ці ж укріплені лінії були спрямовані і на контроль над територіями, населеними козаками, відділяючи їх від Гетьманщини.

Серед будівель цивільної архітектури (в основному будівлі канцелярій полків, навчальних закладів чи приватні садиби козацької старшини). На жаль, до нашого часу дійшли поодинокі зразки цього типу пам'яток козацької доби. Серед них варто назвати: будинок Колегіуму в Чернігові, Будинок полкової канцелярії в Чернігові, Будинок Кочубея в Батурині та ін.

Важливою групою козацьких пам'яток є місця розміщення козацьких січей і паланок. Загалом Січей було вісім. На сьогоднішній день точно локалізувати можна місця розміщення січей: Хортицької (о. Байда м. Запоріжжя), Олешківської (м. Цурюпінськ Херсонської обл.), і Кам'янської Січей (м. Берислав Херсонської області). Сьогодні вони є пам'ятками національного значення і на них ведуться археологічні дослідження. Інші Січі, а саме: Томаківська, Базавлуцька, Чортотлицька та Нова (Підпільненська), за результатами експедиції центру "Часи козацькі", знаходяться під водами Каховського водосховища. Щодо центрів паланок, як територіально-адміністративних одиниць Війська Запорізького часу Нової Січі (XVIII ст.), яких в різний час нараховувалось від п'яти до семи, більшість з них поклато початок сучасним населеним пунктам, таким як м. Новомосковськ. Майже у непорушному стані культурний шар зберігся у Гарді – комплексній пам'ятці історії, археології і ландшафту – центрі Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького (сучасна Миколаївська обл.).

Ще одну групу козацьких пам'яток складають пам'ятки мілітарної історії – місця битв. На сьогодні знаходяться в реєстрі та позначені на місцевості – місце битви під Пилявцями, Берестечком, Полтавою, Конотопом, а також під Жовтими Водами, Корсунем.

До населених пунктів, пов'язаних з історією українського козацтва можна віднести центри полків і сотень. До нашого часу таких пунктів збереглося надзвичайно мало. Це зазначені вище архітектурні будівлі, але частіше це культурні шари, які досліджуються археологічними експедиціями під час охороно-рятувальних робіт.

Окремо варто виділити пам'ятки таких козацьких столиць, як Чигирин, Батурин, Глухів. До XX ст. культурну спадщину цих населених пунктів в результаті численних війн, пожеж та з інших причин можна було б вважати втраченою. Вони перетворилися на провінційні містечка з переважно сільською забудовою. З другої половини XX ст. була проведена значна робота з дослідження, реставрації, реабілітації їх культурної спадщини, було створено історико-культурні заповідники, проводяться археолого-архітектурні дослідження та музеєфікація пам'яток.

До меморіальних місць українського козацтва належать як і поодинокі поховання, наприклад, могили уманського полковника Івана Ганжі у Хмельницькій обл., полковника Данила Нечая у Вінницькій обл., кошового отамана Івана Сірка у Дніпропетровській обл. та ін., так і козацькі кладовища, наприклад, у с. Шестерня Дніпропетровської обл., Куяльницьке та Усатівське в Одеській обл., у м. Кременець Тернопільської обл., а також численні поодинокі поховання з кам'яними хрестами козацького типу (з написами і без) по всій території України.

Як згадувалося вище, однією з інформаційних позицій, що зазначалася в загальному перебіку пам'яток і об'єктів, була інформація про перебування чи не перебування на державному обліку або Державному реєстрі. Питання включення козацьких пам'яток є дуже важливим, адже тільки перебування в інформаційній системі Державного реєстру надає об'єктам культурної спадщини юридичного статусу пам'ятки і відповідного захисту. Але пам'яток, пов'язаних з історією українського козацтва, у Державному реєстрі перебуває дуже мало, що створює проблеми для їх державного захисту. Йдеться про залишки Січей на острові Байда, Олешківській і Кам'янській Січі, історичний ландшафт Буго-Гардівської паланки, могили полковників Данила Нечая та Івана Ганжі, козацьке кладовище у м. Кременець, усипальниця Богдана Хмельницького та ін. Багато архітектурних пам'яток козацької доби було взято на облік ще за радянських часів, але їхня історична значимість згадується побіжно. Мало представлено пам'ятні місця битв, окрім таких як під Берестечком та Пилявцями і Конотопом. Зовсім не представлені такі пам'ятки козацького побуту, як зимівники. Маємо надію, що публікація цього каталогу сприятиме справі активізації виявлення, дослідження та обліку козацьких пам'яток.

Підготовлений каталог-довідник містить систематизовану інформацію про пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, пов'язані з історією українського козацтва. Видання створене з метою подальшого використання органами управління галуззю культури і туризму, охорони культурної спадщини, закладами та установами культури, науковцями з метою подальшого дослідження цього періоду історії та його культурної спадщини, інвентаризації, локалізації, перевірки стану збереженості об'єктів та пам'яток, зазначених у довіднику, доповнення новими, взяття їх на державний облік.

Марченко І. Я.

Пошукач

Центр пам'яткознавства НАН України і
Українське товариство охорони пам'яток історії та культури**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ СТАНКОВИХ ХУДОЖНІХ ПАМ'ЯТОК У
ДІЮЧИХ КУЛЬТОВИХ СПОРУДАХ ЗА ДОСВІДОМ 30–80-х рр. ХХ ст.**

Храмові споруди є складними пам'яткоохоронними об'єктами, оскільки вони є архітектурними пам'ятками і одночасно є місцем зберігання цілого комплексу станкових художніх творів – окремих ікон, поліхромії, іконостасних комплексів. Збереження останніх завжди було пов'язано з рядом проблем. Належна збереженість чи принаймні уповільнення процесів руйнування для цих пам'яток в умовах нестабільного клімату храмів найчастіше не можуть бути забезпеченими. Ця проблема поглиблюється також тим фактом, що утримання лівової частки діючих храмів лежить на плечах церкви, тобто священнослужителів, які за своїм первинним покликанням мають забезпечувати духовні потреби пастви, а не температурно-вологісний режим у храмі. З іншого боку, навіть культові споруди, що перебувають у юрисдикції державних пам'яткоохоронних організацій, у багатьох випадках теж мають катастрофічний стан внутрішнього мікроклімату, а відтак і проблеми з біологічним ураженням ікон та руйнуванням матеріалів.

Досвід державної музейної та пам'яткоохоронної практики минулих десятиліть дає нам сьогодні змогу проаналізувати шляхи подолання проблеми забезпечення умов зберігання станкового живопису в культових спорудах.

На початку ХХ ст. зазначена проблематика опинилася у зоні уваги переважно археологів, істориків та мистецтвознавців, і їхні дослідження мали емпіричний характер. Ситуація починає змінюватись з 1930-х рр., коли рівень досліджень значно зростає, оскільки цими питаннями почали займатися представники природничих наук та техніки.

За статистикою найбільша частина ушкоджень та фізичних змін живопису пов'язана з впливом двох факторів – температури та вологості. Згубний вплив цих факторів зазвичай розглядається в сукупності. Дослідження впливу температурно-вологісного середовища на художні пам'ятки протягом ХХ ст. проводилось у двох напрямках: з одного боку, вивчалася дія змін температури та вологості, з іншого – методи та засоби їх стабілізації. Перші нормативи температурно-вологісного режиму були надруковані у 1931 р. в Ленінграді, згідно з ними оптимальними умовами зберігання станкових експонатів вважалися: температура 16-18°C, відносна вологість 40-70% [2, 18]. У цей час друкуються також інші інструктивні матеріали, в яких також наголошується на необхідності дотримання відповідних норм температурно-вологісного режиму. Ю. А. Алмазов наводить наступні рекомендації: температура 12-18°C, відносна вологість – 20-70% [1, 13]. У 1937 р. такі ж данні подають Є. В. Кудрявцев та А. Н. Лужецька [3, 58]. Як бачимо, припустимі межі відносної вологості за Алмазовим дуже широкі, тому вони навряд чи можуть нас задовольнити.

Спроба наукового обґрунтування температурно-вологісного режиму була зроблена в інструкції щодо зберігання музейних цінностей, що вийшла друком у 1940 р. [3, 28]. У цій інструкції верхня межа відносної вологості була знижена до 60%, і автори посилалися на досвід Лабораторії реставрації та консервації паперів Академії наук СРСР та Бюро стандартів США.

В інструкціях 1940–1970-х рр. температурний інтервал іноді розширювався до 10–20°C, а іноді звужувався до 12-18°C. Нижня межа відносної вологості при зберіганні станкового живопису на початку 1960-х рр. піднялася з 50% до 55-60%, а верхня впала до 65% [4, 55]. Також у цей час починають приділяти велику увагу диференціації умов зберігання експонатів за матеріалами пам'яток. Так, для творів живопису на дерев'яних та полотняних основах рекомендовано було утримувати показники 16-18°C та 50-65% відповідно. Приблизно такими були і рекомендації закордонних музейників, зокрема під час організації тимчасових виставок художніх творів закордонні музеї висували чіткі умови щодо мікроклімату експонування. До прикладу, для експонування “Джоконди” Леонардо да Вінчі у 1974 р. вимагалися показники 18°C, 45-55% відносної вологості, а на виставці творів Тернера у 1975 р. – 18°C та 50±5% вологості [9, 7].

Отже, до початку 70-х рр. спеціалісти повністю усвідомили, що під дією нестабільного середовища основи творів живопису з деревини та тканини втрачають свої первинні фізико-

механічні властивості і руйнуються. Відносна вологість вище 65% призводить до розвитку плісняви, менше 45% – до пересихання матеріалів пам'ятки. При цьому було з'ясовано, що важливо не лише намагатися підтримувати відповідну вологість та температуру, необхідно також не допускати великих коливань, оскільки останні значно прискорюють руйнівні процеси. Живопис особливо гостро реагує на різкі зміни середовища, оскільки є комбінацією різних матеріалів з різним коефіцієнтом розширення. У цьому контексті особливо гостро питання різкої зміни середовища постає саме в діючих культових спорудах, оскільки під час богослужінь, при наявності великої кількості віруючих у храмі різко зростає температура і змінюється рівень вологості, по закінченні богослужінь параметри мікроклімату повертаються до попередніх показників. Це призводить до різких лінійних змін основ живопису, об'ємів інших шарів – ґрунту та фарбового шару, що в перспективі призводить до утворення відшарувань вище згаданих шарів з подальшою їх втратою. З цією проблемою можна боротися шляхом провітрювання та додаткового зволоження, про що буде сказано нижче.

Загалом у діючих культових спорудах спостерігаються два види коливань мікроклімату: сезонне та добове. Обидва види коливань, безумовно, залежать від технічного оснащення приміщень. За ступенем оснащення культові споруди умовно можна поділити на три групи: а) споруди, що оснащені системами кондиціонування, б) ті, що мають опалювальну, вентиляційну або комбіновану системи і в) ті, які не мають опалення взагалі. І якщо у пам'ятках, що мають системи кондиціонування, проблем із стабілізацією мікроклімату не виникає, то в інших випадках (що складають абсолютну більшість) наявні значні проблеми.

Взимку у спорудах з системою опалення можна підтримувати належні температурні умови, однак стабілізація вологості навіть на рівні нижньої межі безпеки потребує додаткових заходів для зволоження. В спорудах без опалювальних систем в зимовий період вологість та температура знаходяться в повній залежності від навколишнього середовища. У літній період обидва з вищезгаданих типів споруд мають мікроклімат, що перебуває у залежності від погодних умов. Вогкість або сухість, жара чи значний холод, різкі добові коливання зовнішнього клімату, особливо при низькій якості огорожувальних конструкцій споруди, сильно впливають на мікроклімат та стан художніх творів. Протягом ХХ ст. відпрацьовувались шляхи подолання цих проблем. Стосовно систем водного опалення у культових спорудах, оскільки це найбільш розповсюджений тип опалення, йому завжди приділяли значну увагу, хоча кліматологи і вважали його не найкращим, віддаючи перевагу повітряному типу опалення (яке внаслідок своєї складності так і не стало загальноприйнятим).

Серед загальних рекомендацій 60–80-х рр. щодо експлуатації водних опалювальних систем можна виділити наступні:

- система опалення повинна функціонувати безперервно увесь опалюваний сезон;
- необхідна можливість регулювання такої системи (в сучасних умовах це можна забезпечити встановленням регулюючих кранів на радіаторах або використанням батарейних решіток, які на 30–50% знижують тепловіддачу опалювальних приладів);
- опалювальний сезон краще починати раніше загальноприйнятого, а закінчувати на 2 тижні пізніше (це можливо забезпечити лише для тих приміщень, що мають автономну котельню);
- у початковий та завершальний періоди необхідне поступове збільшення та зменшення температур;
- додаткове зволоження та контроль відносної вологості за допомогою гідрометрів обов'язкове [5, 223; 7, 16].

Щодо культових споруд, які не мають опалення взагалі, то в них підтримання постійного режиму неможливе, оскільки їх мікроклімат залежить від зовнішніх факторів. Для таких споруд зниження відносної вологості є найбільшою проблемою, боротися з якою можливо за допомогою провітрювання. За допомогою останнього проблему невідповідної вологості храмів вирішували ще до винайдення систем опалення. Так, про практику провітрювання збереглися згадки ще в “Іконописном подлиннике чернеца Никодима” [8, 86]. Вона широко рекомендувалася мистецтвознавцями та археологами кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Але перш ніж розглянути методику провітрювання неопалюваних храмів, зауважимо, що в холодну пору року від провітрювання бажано утримуватись, закриваючи вікна, не даючи сильному потоку зовнішнього охолодженого повітря потрапляти в приміщення, задля недопущення утворення конденсату. З настанням тепла прогрівати приміщення шляхом відк-

риття вікон потрібно поступово. Не можна ігнорувати і той факт, що з підвищенням температури також збільшується і пружність тиску пари, що потрапляє в приміщення з нижчою температурою. Тому небезпечно, коли приміщення храму штучно опалюється частково в одній зоні, оскільки в цьому випадку неминуче випадання вологи. У таких випадках відбувається загнивання перекриттів, оскільки саме на цю зону припадає так звана “точка роси” [3, 21-22]. Також для забезпечення ефективного провітрювання необхідно обмежити природну фільтрацію повітря, шляхом ущільнення віконних та дверних проміжків.

Додатковими засобами захисту художніх творів у храмі можуть слугувати різноманітні конструкції, що частково або повністю ізолюють живопис від навколишнього середовища. До таких конструкцій можна віднести кіоти, у випадку з іконами на дереві, та конвертування зворотного боку пам'ятки, у випадку з творами на полотняних основах. Ці конструкції особливо необхідні в тому випадку, коли живопис висить на стінах споруди, на яких часто спостерігається замокання або утворення конденсату.

Ще один фактор, який у значною мірою може вплинути на стан станкового живопису, – це свічне освітлення, дія якого може бути як тепловою, так і хімічною, внаслідок впливу на фарбовий шар продуктів згоряння воску. Тому бажано не допускати розташування свічок на відстані ближче 1 м від ікон.

Підсумовуючи викладений матеріал, зауважимо, що серед чинників негативного впливу на збереженість станкових художніх експонатів у діючих храмах слід перш за все виділити вологість. Однак, оскільки здатність повітря утримувати більшу або меншу кількість вологи напряму залежить від його температури, то другим фактором, що викликає небажані зміни пам'яток, є саме температура. Поєднання цих двох аспектів може бути рушійною силою процесів руйнування структури матеріалів станкового живопису. Як наслідок, в органічних матеріалах, з яких складаються пам'ятки живопису, необхідно підтримувати певний рівень вологості, нижня межа якого обирається з огляду на підтримку необхідної динамічної рівноваги матеріалів живопису, а верхня – з урахуванням умов, сприятливих для розвитку плісняви. Керуючись цими маркерами, протягом ХХ ст. були вироблені кліматичні вимоги щодо характеристик середовища, в якому перебуває станковий живопис. Окреслення температурно-вологісних меж середовища йшло шляхом поступового звуження показників, які в період 1960–1970-х рр. встановилися в межах 18°C і 55±5% відносної вологості, і з того часу істотно не змінювалися. Досягнення постійного мікроклімату з такими показниками можливе при встановленні у приміщеннях систем кондиціонування. У випадку, коли архітектурні пам'ятки забезпечені лише системами опалення або взагалі не оснащені ними, бажаний результат можливо досягнути шляхом примусової вентиляції – провітрюванням та додатковим зволоженням. Провітрювання не може бути хаотичним і повинне виконуватись лише за деяких погодних умов, про які було сказано вище. Вентиляцію краще проводити за апробованими схемами провітрювання, які були розроблені фаховими організаціями і добре себе зарекомендували. Додатковими засобами захисту можуть також бути кіоти або інші захисні конструкції.

Примітки

1. Алмазов Ю. А. Учет и хранение музейных экспонатов // Советский музей. – 1935. – № 4. – С. 18.
2. Арнольд-Алябьев В. И. Краткое руководство по наблюдению за физическим состоянием воздуха в музеях и библиотеках // Материалы по археологической технологии. – М., 1931 – Вып. 13.
3. Балаева С. Н. Хранение музейных ценностей / Под ред. Н. П. Тихонова. – Л., 1940.
4. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей в краеведческих музеях системы Министерства культуры СССР. – М., 1968.
5. Кроллау Е. К. Температурно-влажностный режим музеев // Сообщения ВЦНИЛКР. – М., 1972. – Вып. 26.
6. Кудрявцев Е. В., Лужецкая А. Н. Основы техники консервации картин. – М., 1937 – С. 58.
7. Обзорная информация. Серия: реставрация, исследование и хранение музейных художественных ценностей. Температурно-влажностный режим музейных зданий. – 1977. – С. 16.
8. Покрышкин П. Проветривание зданий, особенно холодных // Известия императорской Археологической комиссии. – 1910. – Вып. 34. – С. 86.
10. Температурно-влажностный режим музейных зданий. Обзорная информация. // Серия: реставрация, исследование и хранение музейных художественных ценностей. – М., 1977. – С. 7.

Пуцко В. Г.

Кандидат мистецтвознавства, заступник директора
Калузький обласний художній музей

ІКОНОСТАС УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ СВІНСЬКОГО МОНАСТИРЯ

Виникнення на правому березі Десни, біля впадаючої до неї річки Свіні, поблизу Брянська, Свінського Успенського монастиря, пов'язане з виявленням ікони Богоматері, принесеної з Києво-Печерського монастиря, датується 1288 р. Йдеться про відому ікону Богоматері Печерської-Свінської, котра є відтворенням давнішого царгородського взірця як складової татарського портрета [1, 2; 2, 102-113; 3, 42-48; 4, 70-72]. Монастир має багате історичне минуле [1, 1-237; 5, 222-223; 6, 630-633; 7, 82-93; 8; 9, 48-53]. На прохання Києво-Печерської обители його в 1681 р. приписано до цієї Лаври й іменовано Ново-Печерським, і тому ним керували призначені з Києва намісники. Таке становище тривало до 1786 р., коли Свінський монастир опинився в залежності від Свінської єпархії. Серед намісників були такі визначні особи, як Іоанн Максимович (1701–1702), Лука Білоусович (1745–1752). Завдяки їхнім старанням обитель збагатилася українськими мистецькими творами, які можна було бачити ще на початку 1900-х рр. Найбільше привертав увагу великий карбований стаціонарний хрест, що прикрашав головний престол монастирської соборної церкви. Але головною окрасою цієї споруди, безперечно, був великий різьблений іконостас, котрий має свою складку історію.

До 1567 р. монастирська церква залишалася дерев'яною, а від того часу була мурованою. Наприкінці XVII ст. вона мала вигляд напівзруйнованої, але продовжувала існувати до 1744 р. Протягом 1749–1758 рр. за проектом І. Ф. Мічуріна зведено великий Успенський собор, знищений на початку 1930-х рр. разом з його чудовим іконостасом, на жаль, не дослідженим. Про нього залишилися в літературі лише не чисельні побіжні згадки. Зокрема М. Знаменський говорить про нього як семиярусний, виконаний у XVII ст., з великими різьбленими фігурами вгорі, перенесений з попереднього храму й цікавий з огляду на тонке, дуже складне різьблення, характерне для раннього українського бароко; у 1838 р. його було розібрано й упродовж трьох років реставровано [7, 90]. М. М. Соболев згадав цей іконостас як один з найбільш видатних, вже неіснуючий [10, 180]. Стисла характеристика свінського іконостаса належить В. П. Виголову, з вказівкою на виконання “сницарями” з Чернігівщини Я. Підлеським і О. Богдановим [11, 29, 171-172]. Відомі докладний рисунок цієї споруди, з відтворенням її архітектурної побудови (іл. 1), а також кілька світлин (іл. 2-4) дозволяють пильніше придивитися до цього видатного витвору “малороссийской работы”, як його давніше означали аматори церковної старовини.

Іконостас Успенського собору Свінського монастиря насправді слід вважати семиярусним, враховуючи ікони цокольного ярусу, звичайного для середини XVIII ст., але не сприймаючи при тому як яруси, розташовані вгорі фігури ангелів і святих обабіч Розп'яття з пристоячими, а також вміщених поміж ними картушів з сюжетними композиціями. Якщо означити загальну типологічну схему, то слід відзначити трактування іконостаса як архітектурного фасаду складних динамічних форм, де чітко виділено центральну вертикальну вісь, з підвищенням центральної частини, що можна спостерігати від другої половини XVII ст. [12, 149, 152]. Однак тут наявний більш ускладнений варіант, що якоюсь мірою обумовлено необхідністю врахувати існування поруч з головним ще двох вітарів. Це позначилося насамперед на різномасштабності ікон святкового ярусу й відповідно їх формах, належно узгоджених стосовно певної площини. Розташовані вище яруси становлять цілком схожі за “хвилястим” характером ряди ікон. Все це відповідає конструктивній формі українських іконостасів XVII–XVIII ст. [13, 22-25]. Повною аналогією можна вважати іконостас Троїцького собору в Чернігові, 1793 р. [14, 58]. Щоправда, він вирізняється більш розвиненими формами, на той час, як українські іконостаси першої половини XVIII ст. утримують елементи архаїчного стилю. Навіть іконостас Вознесенської церкви в Березні, споруджений впродовж 1760-х рр., позбавлений подібної вибагливості [15, 40-103]. Це спонукає обережно поставитися до твердження щодо приналежності свінського іконостаса до XVII ст.

Якби зберігся цей іконостас чи існував його докладний опис, здійснений до 1838 р., визначення часу його виконання було б значно полегшеним, а іконографія ставала більш зрозумілою. Проте маємо лише рисунок, хоча й ретельний, але не позбавлений підозри на до-

Іл. 1. Іконостас Успенського собору Свінського монастиря. Малюнок. Друга половина XIX ст.

вільність (іл. 1). Приводом для того може бути відтворення головних Царських врат, стиль яких за світлиною справляє зовсім інше враження саме пластичністю (іл. 2). Порівняння світлин північного та південного крил (іл. 3, 4) з рисунком виявляє, що він становить випрямлену розгортку іконостаса, планувальна схема якого мала невеличке ускладнення, криволінійність, з виступом у центральній частині, щільно приставленій до під купольних стовпів.

Твердження про виготовлення іконостаса наприкінці XVII ст. здається ймовірним, але правдоподібним є також враження, що він виявився новим для нового собору і тому з обох сторін його доповнено розташованим у п'ять ярусів однаковими за розміром іконами. Вони ніяк не узгоджені із загальною ярусною системою споруди і тому сприймаються як додаткові. Це могло бути зайвим, якби до планувальної схеми не залучили вже згадану криволінійність, викликану поки не зовсім зрозумілими причинами. Вони могли бути технічними або ж суто естетичними, обумовленими бажанням “втопити” бічні ланки іконостаса у вітварний простір, підкреслюючи домінування головного вітваря, за площею більшого приблизно в півтори рази двох інших. Таке співвідношення простежується також на рівні намісного ярусу і Царських врат, виразно дрібніших. Вище, у святковому ярусі, навпаки, в бічних ланках ікони більшого розміру, аби компенсувати зазначену нерівність намісного перед тим, як перейти до розташованих вище довгих суцільних ярусів, позбавлених рис притаманних нижнім. Тонкий смак супроводжує мистецьку реалізацію богословської програми, загальноприйнятої і рівночасно з певним доповненням, викликаними різними причинами.

Належить сказати, що іконографічна програма свінського іконостаса в цілому відповідає поярусній сюжетній структурі українських іконостасів XVIII ст., а непозбінними відхиленнями, обумовленими конкретними причинами. Намісний ярус, крім обов'язкових ікон Христа і Богородиці з Немовлям обабіч Царських врат, має також храмову, розташовану праворуч за дияконськими дверима. У центральній частині – це Успіння, а ліворуч, так само за дверима, ікона св. Миколая, меншого розміру, як і образ Богоматері Печерської-Свінської, бо вони давніші як

Іл. 2. Царські врата головного вітвара Успенського собору Свінського монастиря

Іл. 3. Північна частина іконостаса Успенського собору Свінського монастиря

чудодійні. На дверях зображення архангелів Михаїла і Гавриїла, барокової іконографії. Зображення Христа півфігурне. Намісні ікони бічних вітварів, присвячених відповідно апостолам Петру і Павлу, пророку Захарії і праведній Єлисаветі, менші за розміром. Христа і Богородицю з Немовлям в обох випадках зображено на престолах. Північний вітвар мав зображення першочинних апостолів, святителя і преподобного, а дияконські двері прикрашали постаті архідиякона Стефана і святителя (можливо, Афанасія Лубенського), Південний вітвар, крім обов'язкових намісних обабіч Царських врат і престольної прикрашали ікони Різдва Іоанна Предтечі і преподобних Антонія і Феодосія Печерських, а на дияконських дверях було зображено Аарона і Мельхіседека. Сюжети композицій, розміщених в цокольному ярусі, неможливо розібрати, бо зображення дрібні й нечіткі. Можливо, що репрезентовано протоевангельські події.

Різьблені Царські врата мали по шість звичайних медальйонів із зображеннями Благовіщення і чотирьох євангелістів, а вгорі над ними був розміщений ще один медальйон: у північному вітварі з образом Нерукотворного Спаса, а в інших випадках погрудні зображення важко визначити. Це з'ясувати міг би допомогти лише опис. Варто також згадати про більші за розміром медальйони з євангельськими сюжетами понад дияконськими дверима головного вітвара, оточені вишуканим орнаментальним різьбленням з рослинними мотивами.

Святковий ярус з медальйонами різного розміру та різноманітної форми містить 20 композицій, власне святкових і євангельських, європейського характеру й виразного барокового стилю. Це навіть помітно на рисунку і особливо на світлинах. Зображення Тайної вечері розташовано вище, під деїсусною композицією, котра поза святковим циклом. Це відповідає українській традиції, засвідченій вже іконостасом Михайлівської церкви села Бездрика [12, 163]. Майже в усіх випадках іконографія європейського походження і мало нагадує давнішу українську, вироблену з використанням української спадщини [16].

Апостольський ярус містить композицію "Деїсус", складену з трьох ікон, обабіч якої розташовано 18 зображень на окремих дошках. Себто, крім дванадцяти апостолів, на чолі з Петром і Павлом, долучено інші постаті, з яких дві кінцеві, з огляду на інші пропорції, можна вважати пізнішими, виконаними з метою пристосування іконостаса до нової споруди. Написи з іменами зображених, розташовані понад їхніми головами, надто дрібні і не досить чіткі, і тому персоніфікацію можна здійснити лише за іконографічними ознаками, і тут дово-

диться, зокрема звернути увагу на довгого меч в руці апостола Павла, з яким його звичайно бачимо у західній іконографії, а зрештою також в українській гравюрі XVIII ст. [17, 76]. Саме гравюри і могли слугувати взірцями для малярів свінського іконостаса.

Вище розташовано додатковий ярус, у 20-ти медальйонах якого вміщені Страждання апостолів, що зрідка виявляються в складі афонських і російських іконостасів [18, 106-107]. В українському ж трапляються тільки страсні сюжети [12, 163]. Отже, проникнення до програми свінського іконостаса досить великого циклу потребує пояснення. Ймовірно, це сталося наприкінці XVII ст. при виготовленні його для попередньої споруди, під впливом московських взірців [19, 235; 18, 37]. Якраз тоді, у 1699 р., Федором Рожновим виконано для Успенського собору Московського Кремля образ “Розп’яття з апостольськими стражданнями” [20, 287-289], а також стінопис галереї церкви Іоанна Богослова у Ростові Великому [21, 56-60].

Пророчий ярус складається з виконаних на окремих дошках зображень Богородиці з Немовлям на престолах, праведних Якима і Ганни, а також 18-ти пророків, з числа яких двоє кінцевих долучені пізніше. Наявність образів Якима і Ганни становить виразну особливість іконографічної програми українського іконостаса [12, 155-156]. Кількість пророків буває різною, починаючи від шести. Понад пророчим ярусом зображення Христа небіжчиком, як на плащаниці. Вище Саваоф на престолах, що посилає Святого Духа у вигляді голуба, в присутності двох ангелів.

Обабіч написані на окремих дошках на повний зріст Адам і Єва у молитовному пристоянні. Означена композиція є центральною праотецького ярусу, практично невідомого в українській церковній традиції. В Росії він з’явився вже у 1528 р., в Новгороді, у вигляді погрудних зображень [18, 28-29]. Пізніше він набуває розвитку, але не має великого поширення [18, 104-106]. Тут бачимо 18 медальйонів неоднакового розміру, з поколінними зображеннями праотців, схоже, за граверними зразками, можливо, долученими тоді ж, коли були виконані додаткові зображення святих, завдяки котрим іконостас щільно заповнив простір собору.

Завершення становить як самостійний ярус (то вже восьмий), із зображеннями Розп’яття з пристоячими Богородицею та Іоанном Богословом. Може при тому виникнути питання, чи слід залучити до цієї ж композиції постаті двох чи навіть чотирьох поставлених обабіч ангелів, а також розташованими поміж ними осіб, здається сюжетно таки пов’язаних з цією ж подією, як і шість медальйонів страсного циклу. Того самого, що в структурі українського іконостаса становить один з додаткових ярусів. Звичайно, у скороченій версії.

Таким чином, здається, можна окреслити загальну іконографічну схему свінського іконостаса, визначаючи неспроможність уточнення окремих зображень і сюжетів, своєчасно не зафіксованих в літературі. Не легше зробити й стилістичну характеристику іконопису та різьблення. Якщо покладатися на окремі приклади, наявні на світлинах, то треба відкинути будь-які сумніви стосовно приналежності до третьої чверті XVIII ст. (іл. 2-4). Ікони нагадують за стилістичними ознаками, світським характером, живописним моделюванням твори з Вознесенської церкви в Березні [22, 178-189]. Йдеться про додаткові, тоді як основні, можливо, перемальовані, неможливо твердо датувати, не маючи відповідних еталонів. Щодо характеру різьблення з його, на диво, соковитими рослинами, то доводиться пригадати іконостаси Березни і Свіржа, того ж самого часу і, мабуть, того ж мистецького кола [23, 142, 152]. Майстри мали походити з визначного осередку, яким, безперечно, був Київ.

Іл. 4. Південна частина іконостаса Успенського собору Свінського монастиря

Оригінальність ситуації полягає в тому, що києво-печерські намісники, керуючи Свінським Успенським монастирем в межах Росії, прикрашають собор, збудований в стилі російського бароко, репарованим іконостасом зовсім іншого характеру, висвітлюючи відмінні естетичні смаки. Бо ж тогочасні російські іконостаси, особливо петербурзького кола, зовсім інші, й до того ж один з них досі можна бачити навіть в Андріївській церкві у Києві, як яскравий зразок імперської сакральної культури цілком європейського походження. Отже, спостерігаємо подекуди зворотний процес, вартий того, щоб його належно поцінувати, не впадаючи в безпідставні перебільшення. Варто краще рахуватися з наявними реаліями чи навіть з їх існуванням в минулому.

Примітки

1. *Иерофей, архим.* Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии. – М., 1866.
2. *Карабинов И. А.* “Намесная” икона древнего Киево-Печерского монастыря // Известия Государственной академии истории материальной культуры. – Л., 1927.
3. *Пуцко В.* Печерский кигиторский портрет // Зограф. – Бр. 13. – Београд, 1982.
4. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. – Т. 1: Древнерусское искусство X – начало XV века. – М., 1995. – № 16.
5. *Зверинский В. В.* Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. – Т. 1. – СПб., 1890. – № 420.
6. *Денисов Л. И.* Православный монастырь Российской империи. – М., 1908. – № 625.
7. *Знаменский М.* Свенский монастырь // Старые годы. – 1915, июль–август.
8. Свято-Успенский Свенский монастырь. – Брянск, 2002.
9. *Пуцко В. Г.* Свенский Успенский монастырь “у града Брянска” // Московский журнал. – 2003. – № 10.
10. *Соболев Н. Н.* Русская народная резьба по дереву. – М.; Л., 1934.
11. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Брянская область. – М., 1998.
12. *Таранушенко С.* Український іконостас // ЗНТШ. – Львів, 1994. – Т. 227.
13. *Оляніна С. В.* Історія іконостаса (генезис, розвиток іконостаса на Україні). Методична розробка до курсу “іконографія”. – К., 2007.
14. Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории. – К., 1911.
15. *Оляніна С.* Іконостас Вознесенської церкви у містечку Березни: втрачена пам’ятка мистецтва доби бароко // Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми. – К., 2011.
16. Див.: *Janjcha M., ks.* Ukrainskie i bialoruskie ikony swiateczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanjnn. – Warszawa, 2001.
17. *Фоменко В. М.* Григорій Левицький і українська гравюра (мідьорит з Апостола 1937 р.). – К., 1976.
18. *Сперовский Н. А.* Старинный русские иконостасы // Высокий русский иконостас. – М., 2004.
19. *Успенский Л.* Вопрос иконостаса // Вестник Русского Западно-Европейского патриаршего экзархата. – 1963. – № 44, октябрь–декабрь.
20. *Звездин Ю. Н.* Тема времени и образы апостолов в культуре XVII века // Искусство украинского искусства. Сб. статей. – М., 2000.
21. *Никитина Т. Л.* Церковь Иоанна Богослова в Ростове Великом. – М., 2002.
22. Шедевры українського іконостаса XII–XIX ст. – К., 1999. – № 82-88.
23. *Драган Н.* Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст. – К., 1970.

Варивода А. Г.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЄВХАРИСТИЧНОГО БОГОСЛОВ'Я ДОБИ БАРОКО В СЮЖЕТАХ ЛІТУРГІЧНОГО ГАПТУВАННЯ XVII–XVIII ст.

Доба бароко в українській культурі – явище настільки ж унікальне, наскільки й складне. На сучасному етапі дослідження мистецької спадщини бароко перед дослідниками постає необхідність аналізу широкого кола історичних, філософських та релігійних питань, що сприяє розкриттю універсального характеру барокового світогляду та художнього мислення. Барокова епоха в публікаціях останнього часу мислиться як “єдність, котра включає різні види духовно-творчої діяльності етносу” та характеризується низкою специфічних рис [2]. Однією з головних ознак українського бароко є його “несекуляризованість”, отримана в спадок від духовної культури середньовіччя. Релігійне начало в українському бароко було домінуючим у жанровому розмаїтті літератури і мистецтва.

Впродовж XVII–XVIII ст. іконографічний репертуар українського сакрального мистецтва і, зокрема церковного гаптування збагачується низкою сюжетів, ідеологічним підґрунтям яких стали актуальні питання євхаристичного богослов'я доби бароко. Зокрема тема жертви Христа та його реальної присутності в Таїнстві Євхаристії. Нерозривний зв'язок літургії зі спомином жертвних страждань та смерті Спасителя — важлива доктрина євхаристичного богослов'я, сформульована в словах апостола Павла: “Кожного разу, як ви їсте хліб цей і п'єте цю чашу, смерть Господню звіщаєте” (1 Кор. 11, 26). Саме у такому контексті розуміли літургію ранньохристиянські апологети Юстин Філософ (бл. 100–165 рр.) та Іполит Римський (III ст.), розглядаючи принесені в Таїнстві Євхаристії хліб та вино як жертву пам'яті про страсті та смерть Христові [8, 43].

Особливо наголошував на жертвовному характері літургії святитель Іоанн Златоуст (бл. 347–407 рр.) – один з найшановніших авторів проповідей з тлумаченням євхаристичної відправи. За вченням Златоуста, Євхаристія є “анамнезисом” (спомином, а точніше, спогляданням) всіх тих справ, що їх звершив заради нас Бог і, головне, – жертви на хресті [8, 54]. До укладеного святителем тексту літургії, що до нашого часу є найуживанішим, входить окрема молитва-анамнеза з подякою за спасительні страждання Христові, а саме “хрест, гріб, триденне воскресіння”.

Керуючись вченням святих отців, українські богослови XVII–XVIII ст. розвинули та поглибили тему спомину в літургії Страстей Христових, що мислилися як величний прояв Божої Любові [4], запорука “оживотворіння людського роду” [6, 228]. Серед тих духовних плодів, які отримував віруючий після причастя “Тайни Тіла та Крове Господней” митрополит Петро Могила називав і спомин невинного страждання та смерті Христа, оскільки воно умилює Бога за гріхи людей живих та померлих [3]. Священникам, що звершують Євхаристію, Петро Могила радить постійно дякувати Спасителю за його довготерпіння в муках, “яже волею нас ради претерпе, да от мучительства диавола нас свободи” [6, 227].

Окремим пунктом української євхаристології доби бароко постає питання істинності перетворення Святих Дарів на Тіло та Кров Христові. Актуальність цієї проблематики спричинило поширення в Україні протестантизму та різноманітних раціоналістичних сект, які заперечували реальність онтологічної присутності Христа в Таїнстві Причастя. Полемізуючи з протестантськими поглядами на Євхаристію, українські теологи активно використовували доктрини Католицької Церкви про літургію, викристалізовані в період Контрреформації та затверджені на Тридентському соборі 1545–1563 рр. в декреті про Найсвятіший Сакрамент. Зокрема це вчення про перетворення під час Євхаристії субстанції хліба та вина на субстанції Тіла та Крові Господніх таким чином, що від них залишаються тільки зовнішні ознаки (акциденції) – форма, колір, смак. При цьому в Євхаристії присутні не просто Тіло та Кров Господні в окремоті, а сам всецілий Христос (totus Christi) [7]. Такі чуттєво-матеріалістичні тлумачення Євхаристії, хоча і суперечили твердженням святих отців про збереження євхаристичними дарами своїх природних властивостей, все ж активно використовувалися українськими богословами як полемічної зброї. Іntenції такого роду містяться у “Сповіданні віри” (1620) митрополита Петра Могили, у передмові до Службеника 1629 р. Тарасія Земки, у полемічному трактаті Стефана Яворського “Камінь віри” (1730).

Під впливом латинської догматики, що ототожнювала євхаристичну жертву з голгофської та надавала їм значення викупних, українські теологи також називають Святи Дари “істинною умилюючою сиєсть убогання Жертвою” [6, 235], “безкровною оферою”, в якій “Христос Спаситель наш, кожного дня под особою Хлеба и Вина на Олтарі святом приноситься” [5].

Цілком природно, що намагання передати зміст Євхаристії в наглядних та зрозумілих віруючим формах знайшло відображення і в сакральному мистецтві. Починаючи з кінця XVII ст. поширюються такі алегоричні сюжети, як “Христос – Виноградна Лоза”, “Христос у чаші”, “Христос виточує кров у блюдо”. Провідним мотивом цих композицій є представлення зраненого Тіла Христового, як спокутної та євхаристичної жертв. В інтер'єрі українських храмів такі символічні зображення розміщувалися зазвичай у настінному розписі над жертвником або на запрестольних образах. Нерідко вони гаптувалися на літургійних покровах (воздухах та покрівцях), призначених для накриття Святих Дарів.

Аналізуючи українські алегоричні композиції XVII–XVIII ст. на предмет змісту, варто відмітити їх семантичну близькість до сюжету “Меса св. Григорія”, що набув поширення в нідерландському та німецькому мистецтві доби Пізнього Середньовіччя [1]. Він ілюстрував момент чудесного з'явлення Христа на вівтарі під час звершення меси папою Григорієм Великим (IX ст.). На очах у папи прямо в чашу налилася кров з пробитого ребра Ісуса і перет-

ворилася на вино. Спаситель у таких композиціях зображувався у терновому вінку та начересельнику в оточенні знарядь Страстей або сюжетів його Хресного шляху.

У колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника представлена низка пам'яток літургійного шитва з сюжетами “Христос виточує кров у блюдо” та “Христос у чаші”. Перша пам'ятка – воздух з чорного оксамиту останньої чверті XVIII ст. (КПЛ-Т-1018) – досконалий витвір церковного гаптарства та іконопису доби бароко. У центрі воздуха зображено Спасителя, що стоїть у блюді, наповненому кров'ю з ран на ногах. Обабіч нього – два уклінні ангели з чашами, до яких збігають струмені крові з Христових долонь та пораненого боку. Цитата з Євангелія від Іоанна “Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем” (Ин. 6, 56), що напівколом оточує постать Христа, розкриває євхаристичний зміст образу. Об'єднує композицію вибагливий рокайлевий картуш.

Не виключено, що протографом даної композиції став мідьорит з виданих у 1731 р. у Києво-Печерській лаврі “Акафистов и канонов”. Ця гравюра розміщена також у Служебнику печерського видання 1746 р. За спостереженням Д. Щербаківського, оригінальною рисою даної композиції є зображення двох ангелів з чашами, що вирізняє її з-поміж інших варіантів іконографії страждуючого та літургисаючого Христа [9].

За таким самим зразком виконані композиції “Христос виточує кров у блюдо” ще на двох покрівцях кінця XVIII ст. з колекції Заповідника – хрещатого з малинового шовку (КПЛ-Т-939) та прямокутного (КПЛ-Т-3293), скомбінованого з двох видів тканин (темно-малинового шовку та вишневого ритого оксамиту). У порівнянні з попередньою пам'яткою, сюжетна композиція в гаптуванні середників покрівців має дещо спрощений характер. Вона позбавлена того відчуття глибини простору, що в гаптуванні воздуха створював перспективно скорочений малюнок підлоги. Натомість використання суцільно зашитого срібною ниткою тла, а в оформленні покрівця за інв. № КПЛ-Т-3293) визолоченої канітелі (різновиду металевої нитки у вигляді пружинки), дрібних річкових перлів та золото-срібного мережива, надало творам особливо декоративного характеру.

Двома пам'ятками з колекції Заповідника представлений символічний сюжет “Христос у чаші”, в якому знову ж таки наочно розкривається значення Євхаристії, як жертви Спасителя, здійсненої шляхом тортур та смерті. Іконографія цього образу, що відома в українському мистецтві з другої половини XVII ст., представлена зображенням Христа із здійнятими руками, що стоїть у потирі. З ран та пробитого боку Спасителя в чашу стікає кров.

Гаптована композиція “Христос у чаші”, розміщена в колі з сьйвом на опліччі фелону кінця XVII ст. (КПЛ-Т-209) з колекції Заповідника доповнена євхаристичним символом. Це зображення під стояном потиру пелікана з пташенятами, що починаючи з III ст. є постійною метафорою жертвовної любові Христа. Чаша, в якій стоїть Христос, розміщена в верхній частині композиції в обрамленні двох смуг хмарин, які вказують на сакральний та позачасовий характер зображення – прийом, характерний для барокового мистецтва. Оточує композицію цитата з Євангелія від Іоанна, традиційна для подібних євхаристичних сюжетів.

На покрівці кінця XVIII ст. (КПЛ-Т-991) євхаристичну чашу з Христом фланкують зображення двох ангелів із складеними на грудях руками. Фігуру Христа, майстерно вишиту атласним швом “за формою”, оточує стрічка з літургійним написом, викладеним шматочками канітелі: “Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имат живот вечный”. Характер малюнка стрічки, текст напису, а також абрис чаші з Христом дозволяють стверджувати, що для зразка гаптування був використаний дереворіз з печерських видань “Пречесних акафистов всеседмичных” 1663 або 1709 р. У процесі створення зразка для гаптування він був механічно доповнений постатями двох ангелів.

Отже, аналізуючи іконографічний репертуар українського мистецтва другої половини XVII–XVIII ст., можна зробити висновок про його тісний зв'язок з віронастановними питаннями доби бароко.

Примітки

1. Звездина Ю. Н. Образы реликвий у страстных эмблемах на произведениях русского искусства конца XVII века // Восточнохристианские реликвии / Ред.-сост. А. М. Лидов. — М. : Прогресс-Традиция, 2003. — С. 588-589.
2. Наливайко Дмитро. Феномен українського бароко: типологія і специфіка // Українське бароко : В 2 т. — К. : Акта, 2004. — Т. 1. — С. 17.
3. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной [Репринтное переиздание]. — М. : Синодальная типография. — М., 1996. — С. 80.

4. Службеник. – К. : [Друкарня Києво-Печерської лаври], 1629. – Арк. 5.
5. Службеник. – К. : [Друкарня Києво-Печерської лаври], 1639. – Арк. 34.
6. Требник митрополита Петра Могили: В 2 т. – Харків : Фоліо, 2007. – Т. 1.
7. Успенский Н. Византийская литургия. Анафора. – М. : Филоматис, 2003. – С. 158.
8. Шульц Ганс Йоахим. Візантійська літургія: свідчення віри та значення символів. – Львів : Свічадо, 2002.
9. Щербаківський Д. М. Символіка в українському мистецтві. І. Виноградна лоза // Українське наукове товариство. Зб. секції мистецтв. – К., 1929. – Вип. I. – С. 68-69.

Шульц І. В.

Заступник начальника відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИСТЕЦЬКІ ПАМ'ЯТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ІМЕНЕМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Минають століття, змінюються епохи, державні устрої, трансформується суспільство, а безцінна спадщина Великого Кобзаря по-новому розкривається й усвідомлюється кожним наступним поколінням, залишаючись актуальною відповіддю на виклики часу. Літопис життя й творчості геніального поета, мислителя, талановитого художника Тараса Шевченка, 200-ліття від дня народження якого відзначається у цьому році, не перестає поповнюватися новими дослідженнями та знахідками.

В колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника зберігається низка мистецьких пам'яток шевченкової доби – ікони і портрети, гравюри і малюнки, вироби з металу та тканин, книги.

Серед них твори митців, з якими Тарас Шевченко був особисто знайомим, зустрічався у Санкт-Петербурзі під час навчання в Імператорській Академії мистецтва чи пізніше, повернувшись із заслання, художників, з якими він познайомився у Києві.

Доленосу роль у житті Т. Г. Шевченка відіграв його близький друг, художник Іван Сошенко (1807–1876), який отримав фахову освіту в Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Він одним з перших звернув увагу на художній хист майбутнього поета, привів його до Брюллова та приклав чимало зусиль в організації викупу Шевченка з кріпацтва. Після навчання, Сошенко повернувся в Україну, працював вчителем малювання в київській гімназії. У збірці Заповідника знаходиться “Портрет невідомого”, виконаний художником у 1850 р. (*КПЛ-П-439*)

У музейній колекції представлені естампи відомих російських граверів, академіків Імператорської Академії мистецтв Миколи Уткіна (1780–1863) та Федора Йордана (1800–1883). Тарас Шевченко звертався до них за порадами, створюючи свої офорти та навчаючись техніки акватинти. 4.05.1858 р. в “Щоденнику” він записав: “Был у Ф. Й. Иордана. Какой обязательный, милый человек и художник, и вдобавок живой человек, что между граверами большая редкость. Он мне [показывал] в продолжение часа все новейшие приемы гравюры акватинты, изъявил готовность помогать мне всем, что от него будет зависеть. Я расстался с ним вполովину будущим гравером” [1, 180]. У збірці є також акварель Ф. Йордана “Натурники” 1849 р. (*КПЛ-ГР-909*).

До характерних творів петербурзького академічного церковного живопису першої половини ХІХ ст. відноситься ікона “Св. князь Володимир” (*КПЛ-Ж-2223*). Ікона вважалася твором невідомого художника ХІХ ст. У 2010 р., в процесі реставрації реставратором Заповідника О. Лісаневич внизу полотна було відкрито підпис художника і дату створення: “Ф. Брюлло 1841 г.” [2, 23, 27].

Федір Павлович Брюлло (1793–1869) – академік церковного живопису, переважно писав ікони та картини релігійної тематики для храмів Санкт-Петербурга, був старшим братом знаменитого живописця Карла Брюллова, вчителя і друга Т. Шевченка, який брав діяльну участь у викупі Шевченка з кріпацтва. Саме його підписом засвідчено відпускну, яку поетові вручили на квартирі Брюллова 25.04.1838 р. Шевченко – один із улюблених учнів Карла Брюллова в Академії мистецтв, деякий час мешкав на його квартирі.

За спогадами учня К. Брюллова художника Аполлона Мокрицького, друга Шевченка і активного учасника його викупу з кріпацтва, Федір Брюлло навідувався на квартиру Карла, брав участь в літературних читаннях [3, 60]. Там він міг зустрічатися з Шевченком. Поет знав і молодшого з братів Брюллових – Олександра – архітектора і художника-аквареліста.

У колі мистецьких пам'яток, пов'язаних з іменем Т. Шевченка, важливе місце належить творам відомого українського митця і педагога Капітона Павлова. Це дві ікони “Св. Миколай” та “Св. Іоанн Златоуст”. Виконані вони на полотні в стилі академічного живопису, мають авторські підписи і датування: перша – 1843 р.; друга – 1844 р. (*КПЛ-Ж-1411; КПЛ-Ж-1405*). Одна з них – “Св. Миколай”, відреставрована в цьому році реставратором А. Крестініною.

Капітон Павлов був особисто знайомий з Тарасом Шевченком. У червні 1843 р., перебуваючи у Києві, він познайомився з деякими викладачами і студентами Київського університету. Вважається, що тоді поет вперше зустрівся з університетським викладачем малювання художником Капітоном Павловим [4, 347].

Капітон Степанович Павлов (1792–1852) – один з перших художників в Україні з фаховою академічною освітою, закінчив Імператорську Академію мистецтва у Санкт-Петербурзі в 1815 р. Майже 20 років, з 1820 по 1839 р., він викладав малювання у Ніжинському лицейному училищі князя Безбородька. Серед його учнів – письменники Микола Гоголь, Євген Гребінка, художник Аполлон Мокрицький, Яків Бальмен [5, 440]. Дружні стосунки зв'язували його з істориком Бантиш-Каменським, з композитором М. Вієльгорським, з братами Брюлловими. У свій час ці відомі діячі культури, з якими познайомився й подружився Тарас Шевченко у Петербурзі, зіграли ключову роль в долі Великого Кобзаря.

З 1839 по 1846 р. Павлов був викладачем малювання в Київському університеті імені св. Володимира. Він працював у різних жанрах живопису, найбільш відомі його портрети. К. Павлов добре знався на пам'ятках давнини, у 1843 р. він був призначений членом комісії, яка вивчала стан стінопису Успенського собору Києво-Печерської лаври [4, 210].

В доробку художника були й твори церковного живопису, про що свідчать ікони з колекції Заповідника, які публікуються вперше. Вірогідно, вони походять з церкви київського університету, для якої Павлов писав ікони [4, 206]. Шевченко міг бачити їх, адже Київська археографічна комісія, співробітником якої він був, містилася в будинку університету.

У 1846 р., у зв'язку з відставкою Капітона Павлова з університету за станом здоров'я, Шевченко взяв участь у конкурсі на заміщення вакантної посади вчителя малювання. З чотирьох претендентів на місце викладача було призначено саме його [6, 38; 7, 174]

Безперечно, зустріч з Павловим залишила свій слід у пам'яті поета і він тепло, з великою повагою згадав про нього у далекому засланні, працюючи над повістю “Близнець”. Він писав: “Я... вспоминал нашего почтенного художника Павлова. Он часто мне говорил: “Учися, учися рисовать, эта наука никакой науке не помешает” [8, 94].

В колекції Національного Києво-Печерського заповідника, серед творів сакрального мистецтва, зберігається давня пам'ятка XVI ст., яка набула особливого значення, коли в процесі дослідження з'ясувалося, що вона пов'язана з іменем Тараса Шевченка. Це унікальна молдавська

Молдавська плащаниця 1561 р.

плащаниця 1561 р. (*КПЛ-Т-412*). Плащаниця неодноразово експонувалася у Заповіднику, у 2013 р. демонструвалася на виставці “Враз печаль моя на радість перетворилася” у Національному художньому музеї України, опублікована в ряді досліджень [9; 10, 137-138; 11, 193-195].

Співставлення описів і наявної інформації про історію надходження пам’ятки до музею дозволило припустити, що саме цю плащаницю бачив і тримав у руках Шевченко, зробивши про неї запис у своїх археологічних нотатках 1845–1846 рр., коли за завданням Київської археографічної комісії подорожував Україною.

Т. Шевченко, описуючи пам’ятки старовини в ризниці Вознесенського собору у Переяславі, після опису Євангелія 1701 р., подарованого гетьманом Мазепою, зазначає: “В той же ризнице хранится плащаница, шитая шелком и золотом, приношение какого-то господара молдавского Петра с надписью кругом, славянскими буквами, в конце выставлено [7069] року. Надпись я прочитатъ не мог по тесноте и ветхости букв” [1, 214].

Давня молдавська плащаниця надійшла до фондів Заповідника з Вознесенського собору м. Переяслава у 1926 р. [10, 86]. Плащаниця, що має розмір 142×178 см, виготовлена з атласу малинового кольору. На ній з великою майстерністю вишита композиція “Покладання до гробу” в розширеній редакції. Тло гаптоване технікою “в прикріп” золотними нитками. Тіло Христа, як і все лицьове, шите шовком. У своєму описі Шевченко точно вказує, якими нитками вишитий твір.

Плащаниця, згідно з написом по периметру, виготовлена на замовлення молдавського господаря Олександра з дружиною Роксандою та синами Богданом і Петром. В кінці напису вказано рік від створення миру 7069 (відповідно це 1561 р.). Вочевидь, складний для читання напис церковнослов’янською в’язю та поганий стан збереження плащаниці, не дозволив Т. Шевченку переписати напис повністю, хоча він вказує, що напис міститься кругом. Плащаниця декілька разів реставрувалася, в цьому році її реставрацію закінчує реставратор Заповідника В. Назар.

У Національному художньому музеї України знаходиться ще одна молдавська плащаниця 1545 р. з церкви Різдва Христового у Києві. Прикметно, що за легендою вона також пов’язується з іменем Тараса Шевченка. У травні 1861 р. нею була покрита труна Шевченка під час прощання киян з великим Кобзарем [11, 192].

У цьому ж музеї, нині, представлено Євангеліє Мазепи 1701 р. з Вознесенського собору Переяслава, описане Шевченком, яке теж у 1920-х рр. зберігалось у Києво-Печерському заповіднику [11, 195].

Варто зазначити, що з усіх пам’яток давнини, занотованих Т. Шевченком, вважається збереженим до нашого часу тільки одна пам’ятка – знамените Пересопницьке Євангеліє [12, 7; 13].

Мистецькі твори з колекції Заповідника доповнюють корпус збережених пам’яток, пов’язаних з іменем генія українського народу Тараса Шевченка.

Примітки

1. *Шевченко Тарас*. Зібрання творів. У 6 т. – К., 2003. – Т. 5.
2. Спадок святого князя Володимира. Каталог виставки. – К. 2010.
3. *Мокрицький А. М.* Щоденник. (Уривки) // Спогади про Тараса Шевченка. – К. : Дніпро, 1982. – С. 60-62.
4. *Рубан В. В.* Український портретний живопис першої половини XIX століття. – К., 1984.
5. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К., 1990.
6. *Раєвський С.* Тарас Шевченко і Капітон Павлов // Мистецтво. – К., 1955. – № 5 – С. 36-45.
7. *Жур П. В.* Шевченківський Київ. – К., 1991.
8. *Шевченко Тарас*. Зібрання творів. У 6 т. – К., 2003. – Т. 4. Повісті.
9. *Мішинева О.* Плащаниця 1561 року з колекції Києво-Печерського заповідника // Мистецька спадщина: матеріали та дослідження. – К., 1993. – С. 86-89.
10. *Варивода А.* Гаптовані плащаниці в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // ЛА. – К., 2006. – Вип. 16. – С. 132-145.
11. *Бєлікова Г.* Дві молдавські плащаниці (1545 та 1561 років) у колі збережених в Україні середньовічних пам’яток // Збереження і дослідження історико-культурної спадщини у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності. Доповіді та матеріали. – Львів, 2013. – С. 188-197.
12. Пересопницьке Євангеліє 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопоказчик. Видання друге, доповнене. – К. 2011.
13. *Чуйко Т. П.* Монастир у творчості Тараса Шевченка // Софійські читання. Матеріали V між нар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28-29 травня 2009 р.). – К., 2010. – Вип. 5. – С. 407-412.

Ткаченко Н. Г.

Завідувач науково-дослідного відділу
Музей історії Української православної церкви

Жам О. М.

Завідувач науково-дослідного відділу
Музей хліба
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ САКРАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” – одна з найбагатших скарбниць з історії народної архітектури, культури та побуту в Україні.

Гордістю музею є колекція сакральних пам’яток. Вона формувалася упродовж трьох десятиліть (1967–1986 рр.) з найцінніших зразків церковної архітектури, у яких втілилися досвід, талант і праця багатьох поколінь українців. Пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури до Музею були перевезені “з місць, де їм загрозувало знищення від загальнодержавної політики проти церкви і релігії, від байдужості і небажання місцевої партократії мати пам’ятки і їх доглядати” [1, 39].

Упродовж 1967–1970 рр. на території Музею було відтворено церковне подвір’я з комплексом будівель: церква, дзвіниця, церковна сторожка, цвинтар. Церковний двір розташований на пагорбі, в південно-східній частині Музею. Першою сакральною пам’яткою музею просто неба стала церква Св. Покрови із с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл., виявлена в 1966 р. Це церква козацької доби, збудована в 1606 р. У 1930-х рр. церква була зачинена і перетворена на зерносховище. Ініціатор створення скансена, директор Переяслав-Хмельницького історичного музею М. І. Сікорський надіслав клопотання до Київського облвиконкому щодо сприяння передачі пам’ятки новостворюваному етнографічному музею. Невдовзі начальник Київського обласного управління культури В. Д. Денко направив листа голові колгоспу с. Острійки з проханням “передати пам’ятник – церкву XVII ст., що знаходиться на території колгоспу, Переяслав-Хмельницькому історичному музею для експонування на території етнографічного музею під відкритим небом”. М. І. Сікорський домовився з головами колгоспу і сільської ради с. Острійки про те, що після звільнення церкви від зерна приступлять до демонтажу і перевезення пам’ятки. 15 липня 1967 р. до Переяслава-Хмельницького із Острійок надійшла телеграма, в якій повідомлялося: із військового містечка Узин прибув тягач для руйнації пам’ятки. У відповідь терміново була відправлена телеграма від колективу музею з вимогою припинити руйнацію пам’ятки. На захист церкви виступив відомий в Україні етнограф, художник, мистецтвознавець І. М. Гончар. Слаба технічна база музею, незначні трудові ресурси не дозволили перевезти будівлю самотужки. Було сформовано бригаду із місцевих юнаків 17-19 років. Завдяки швидкій реакції, організованості музейних працівників та виправданому авантюризму їхнього керівника, пам’ятка була в стислі терміни демонтована і перевезена на територію Музею і в тому ж 1967 р. реставрована [13, 255]. Це була одна з перших спроб на теренах України демонтажу і реставрації на території музею просто неба пам’ятки сакральної архітектури, хоча парафіяни досить часто переносили свої дерев’яні храми з одного місця на інше.

Нині Покровська козацька церква 1606 р. – пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення (Охоронний номер пам’ятки – 5927-Ко) [4, 4]. Церква тридільна, триверха, з домінуючою центральною банею. Будівля зрубна, з дубових тесаних пластин, ретельно припасовані вінці покладені без лишку, на цегляному фундаменті. Середній зруб (нава) в плані наближений до квадрата (7×7,1 м), зруб бабинця прямокутної форми (3,78×5,60 м), вівтар гранчастий, побудований на п’яти сторонах восьмигранника (2,91×0,69×2,57×1,68 ×2,94 м). Стіни центрального зрубу на два вінці вищі за зруб вівтаря і бабинця. Бокові зруби мають по одному залому, середній має два заломки, завдяки чому домінує над боковими. Маківки вивершено кованими хрестами. Освітлюється шістьма прямокутними вікнами у верхній частині зрубу стін, ромбоподібним вікном у вівтарній частині. Додаткове освітлення забезпечує напівосвітлений восьмерик центральної бані, одвірки вхідних дверей шестикутні, орнаментовані, з написом.

Другі двері (одвірки прямокутні) – вхід до вітваря з південної сторони. Підлога дощана, в шпунти, на дубових лагах. Перед входом – ганок-паперть з фігурними стовпчиками. Фарбована олійною фарбою в сірий колір. Шальована горизонтально, вкрита оцинкованим залізом [4, 3]. На цей час у приміщенні церкви відтворено традиційний інтер'єр православного храму.

Наступною пам'яткою церковного двору стала типова дзвіниця із с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл., збудована в 1760 р. Дзвіниця перевезена і встановлена в Музеї упродовж 1968–1969 рр. Це пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний номер пам'ятки – 5900-Кв) [5, 4]. За конструкцією дзвіниця – дерев'яна триярусна зрубна будівля, встановлена на дубових плахах, що лежать на землі. Нижній ярус (в плані наближений до квадрата) з дубових, тесаних, щільно припасованих плах, покладених в “замок” з лишком, з “галереєю-опасанням”. Підлога на дубових лагах, з обаполів. Кожен наступний ярус в основі звужується. Другий і третій яруси шальовані вертикально. Перекриття між ярусами дощане, на соснових сволоках. Третій ярус має чотири віконниці, орієнтовані на сторони світу. На третьому ярусі підвішений 25-пудовий дзвін. Зовні від першого до третього ярусу ведуть драбинчасті сходи.

До ансамблю церковного двору входить церковна сторожка. Спершу планувалося перевести церковну сторожку із с. Ташань Переяслав-Хмельницького р-ну. З цією метою М. І. Сікорський 24 серпня 1964 р. відправляє листа голові колгоспу “Дружба” с. Ташань П. Ф. Шульзі з проханням “передати музею церковну сторожку, яка знаходиться на території с. Ташань, та розглянути питання про можливість перевезення та встановлення її вами...”. Але цю сторожку не було перевезено. Пошук відповідної будівлі триває, і в лютому 1968 р. на ім'я голови колгоспу ім. Фрунзе Біляківської сільської ради Семенівського р-ну Полтавської обл. М. І. Сікорський відправляє листа з проханням передати історичному музею “бувші попівські будівлі”. А вже в березні переяславські музейники отримують відповідь від голови сільської ради про неможливість передачі вказаних пам'яток, так як “бувші попівські будівлі в літній період 1967 р. розібрані через непридатність їх використовувати для господарських потреб і використані на паливо, так як вони були дерев'яні”. Доглядач Музею народної архітектури та побуту П. Ф. Щербина, який був родом із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл., порадив пам'ятку зі свого села. Вона, за спогадами старожилів, використовувалася як церковна сторожка. У 1970 р. споруда була перевезена і реставрована на території Музею [14, 256].

Церковна сторожка – типове наддніпрянське житло початку XIX ст., типу хата + сіни. Будівля каркасна, основні тесані плахи покладені в дубові шули. Стіни шпаровані, мазані, білені ззовні і зсередини. Зовні вниз довкола стін заплетена невисока широка глинобитна призьба. Освітлена трьома невеликими, на чотири шибки, вікнами. Широкі лутки вікон – свідчення архаїчності будівлі. Дах чотирисхилий, на кроквах, критий очеретом по латах. Церковна сторожка – пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний номер 5887-Ко) [6, 4].

Для завершення образу на церковному дворі за задумом М. І. Сікорського відтворено цвинтар, де представлено надгробки з кладовищ козацьких сіл Переяславщини: кам'яні (XVII–XX ст.) та дерев'яні хрести XIX–XX ст., традиційні для цвинтарів козацьких сіл Наддніпрянщини. Ці надгробки були перевезені на територію Музею з зони затоплення Канівського водосховища та ряду населених пунктів Переяславщини [14, 323]. На цвинтарі – традиційні калина та барвінок.

Пізніше в колекції культових пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини з'явилося ще 4 церкви.

У 1968–1970 рр. була перевезена церква Св. Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну. Це село потрапляло в зону затоплення Канівського водосховища і унікальна церква, яку у 1845 р. змалював Т. Г. Шевченко, могла бути втрачена. Допомогу у перевезенні Андрушівської церкви надало підприємство спеціспромгосп № 5. Директор підприємства Г. Я. Дуда пригадував: “Була виділена техніка (кран, лісовози) і будівельні конструкції були перевезені на Татарську гору де будували музей під відкритим небом” [2, 374].

За порадою одного із членів Вченої ради Музею, архітектора Г. В. Борисевича, церква Св. Георгія була встановлена на схилі Татарської гори. Збудована у 1768 р. місцевими майстрами однобанна споруда, до якої асиметрично приєднується прибудована у першій половині XIX ст. дзвіниця, є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний номер 5885-Ко) [7, 4].

Церква в плані хрещата з чотиригранником у центрі та чотирма рукавами, орієнтованими по сторонах світу. Вітвар, бабінець, північний та південний рукави разом із

міжрукавними зрубами утворюють монолітну масу, над якою в центрі стрімко підноситься верх будови (висота 27,5 м). Верх центральної дільниці має два залони сферичної форми. Стрімке піднесення дзвіниці над бабинцем створює враження особливої величі та динамічності. Добудова дзвіниці не порушила відповідних пропорцій окремих елементів церкви, її стрункості, а надала споруді своєрідної краси та привабливості. Оздоблена церква зовні і в середині стилізованими хрестами-розетами. Церква дубова, зовні шальована, на фундаменті. Підлога дощана на дубових лагах. Нині в приміщенні функціонує експозиція Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ “Переяслав” [3].

У 1973 р. колекцію сакральних пам’яток музею поповнила церква Св. Параскеви із с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну. Якщо більшість сакральних пам’яток музейні працівники самотужки виявили в ході проведення пошукових експедицій, то церква Св. Параскеви потрапила до Музею зусиллями самих мешканців цього населеного пункту. Село часто потерпало від весняних повеней, води Дніпра підтоплювали домівки селян, дворища, вулиці. Вода підступала й до церкви, хоч та й стояла на пагорбі в центрі села. На початку 60-х рр. ХХ ст., коли було заплановано будівництво Канівської ГЕС, щоб зберегти церкву, громада села на чолі з корінним жителем В. Ф. Столяренком звернулася з проханням до М. І. Сікорського про перевезення церкви Св. Параскеви до музею. В 1973 р. реставраційна бригада Музею перевезла і склала церкву на пагорбі переяславського скансена. Під час перенесення і встановлення ніяких технічно-конструктивних змін церква не зазнала. Церква однопрестольна, збудована в 1891 р. за типовим синодальним проектом. Була пофарбована ззовні в сірий колір, а в середині – в білий, дах – зеленого кольору. Весь внутрішній простір храму був розмальований зображенням святих. Храм мав чотирирядний іконостас, по кутах якого стояли фігури Параскеви та Варвари. Розміщувалася церква в центрі села, в оточенні мальовничої природи. На її просторому подвір’ї росли могутні дуби та розлогі верби, що схилялися віттям над врослими в землю дерев’яними хрестами цвинтаря. В 1960 р. церква у В’юнищах була закрита і перетворена на комору для зерна. В такому вигляді вона проіснувала до моменту перевезення її в Музей. Після відновлення церкви в її приміщенні було тимчасово розміщено експозицію Музею світопізнання і мирного освоєння космосу [12, 176].

У 1983 р. до Музею була перевезена Трьохсвятительська церква із с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл., збудована в 1651 р. Церква дубова, триверха, тризрубна, середній зруб довший і ширший за бокові. Верхи мають по два залони. Перший залом переводить простір зрубів в освітлений восьмирік, другий – переводить верх дільниці в глухий ліхтар. Трьохсвятительська церква – пам’ятка архітектури раціонального значення (охоронний номер 52) [9, 4]. В 1995 р. в приміщенні церкви було створено експозицію Музею українського рушника.

У 1986 р. до Музею була перевезена церква Св. Покрови із с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл., збудована у 1774 р. Церква – пам’ятка архітектури національного значення (охоронний номер 946) [10, 4]. Пам’ятка належить до того типу церков, у яких зруби стін усіх дільниць мають однакову висоту. Кожен зруб завершується окремим верхом. Середній зруб ширший і довший за бабинець і вівтар. Центральний зруб і бабинець прямокутної форми, вівтар – п’ятистінний. Зруб зовні шальований вертикально дошками. Кожен із трьох верхів має по два залони. Перші залони полегшують масу зрубів стін, переходять у світловий восьмирік. Другі залони переходять у видовжені глухі ліхтарі. Їх завершують чітко окреслені грушоподібної форми восьмигранні глави з кованими хрестами складного профілю [15, 102]. В приміщенні церкви розташовано експозицію Музею історії Української православної церкви.

Поруч із церквою Св. Покрови в 1971–1973 рр. відтворено двір священика, до якого увійшли: хата кінця ХІХ ст. із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл., яка належала священику Осмоловському Павлу Миколайовичу, і три господарські селянські споруди із с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.: комора, повітка, саж.

Таким чином, поруч із житловими, господарськими, виробничими будівлями, громадськими спорудами своє почесне місце в експозиції наддніпрянського села зайняли сакральні пам’ятки. Частина пам’яток культової архітектури з Лівобережної та Правобережної Наддніпрянщини утворили архітектурний ансамбль церковного двору Покровської церкви, інші – розташовані одноосібно по всій території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Всі вони гармонійно вписалися у навколишній пейзаж і створюють враження живої реальності. В церквах Св. Георгія та Св. Покрови (с. Остріжки) у святкові дні проводяться богослужіння. В трьох церквах за ра-

дзянського періоду створені тематичні музейні експозиції. Слушно виникає питання про науковість і доречність розміщення в культових пам'ятках експозицій, тематично з ними не пов'язаних. На це питання найкраще дав відповідь М. І. Сікорський: “Я беру на себе відповідальність сказати, що Храм уцілів в часи людожерського ідеологічного тиску саме завдяки Музею. Коли б не музей, то Храм був би або зруйнований, або загинув, або перетворився б на руїну...” [11, 107]. І хоч це висловлювання М. І. Сікорського стосувалося Вознесенського собору, розташованого в центрі м. Переяслава-Хмельницького, та насправді його можна застосувати й до інших “чудових перлин” культової архітектури, що їх доводилося рятувати, адаптуючи їхні інтер'єри під музейні експозиції.

Іл. 1. Церква Св. Покрови із с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл.

Іл. 2. Дзвіниця із с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл.

Іл. 3. Церква Св. Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.

Іл. 4. Церква Св. Параскеви із с. В'юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.

Іл. 5. Трьохсвятительська церква із с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл.

Іл. 6. Церква Св. Покрови із с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл.

Іл. 7. Хата у дворі священика в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл.

Примітки

1. Данилюк А. Сакральна архітектура в скансенах Західної України // Українська культова архітектура у світовому контексті. – К., 2001. – С. 39-46.
2. Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: [колект. монографія, присвяч. 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського] / НІЕЗ “Переяслав”; упоряд. О. М. Жам; збір. матеріал. Н. Г. Ткаченко. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2013.
3. НІЕЗ “Переяслав”. Фонди. Інвентарна група “Пам’ятки архітектури” (“ПА”) № 13 на об’єкт культурної спадщини. Церква Св. Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.
4. НІЕЗ “Переяслав”. Науково-методичний відділ охорони культурної спадщини. Паспорт об’єкта культурної спадщини на церкву Св. Покрови із с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 10.
5. Там само. Паспорт... Дзвіниця із с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 9.
6. Там само. Паспорт... Церковна сторожка із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 10.
7. Там само. Паспорт... Церква Св. Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. – 2008. – С. 14.
8. Там само. Паспорт... Церква Св. Параскеви із с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. – 2008. – С. 14.
9. Там само. Паспорт... Трьохсвятительська церква із с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 12.
10. Там само. Паспорт... Св. Покрови із с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл. – 2008. – С. 10.
11. Сікорський М. Моє життя – мої музеї... Збірка матеріалів на пошану пам’яті Героя України М. І. Сікорського / [упоряд. та коментар О. Горбовий; Т. Нагайко, ред. Т. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич, 2012. – 236 с.
12. Ткаченко Г. П. З історії В’юнищанської церкви та її парафії XVIII–XX століть // PEREYASLAVICA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. – 2007. – Вип. 1 (3). – 207 с.
13. Ткаченко Н. Г. До історії комплектування двору козацької Покровської церкви на території Музею народної архітектури Середньої Наддніпрянщини // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. – 2012. – Вип. 6 (8). – С. 253-257.
14. Ткаченко Н. Концептуальні засади створення комплексу двору козацької церкви на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” // Могилянські читання 2006 р. : Зб. наук. пр. – К., 2007. – Ч. II. – С. 319-325.
15. Ткаченко Н. Культові пам’ятки дерев’яної архітектури Переяслав-Хмельницького музею народної архітектури та побуту // Українська культова архітектура у світовому контексті. – К., 2001. – С. 101-104

Приймич М. В.

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Закарпатський художній інститут, м. Ужгород

ІНСТИТУТ ЄПАРХІАЛЬНИХ ХУДОЖНИКІВ ТА РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАКАРПАТТЯ ХІХ ст.

Образотворче мистецтво для Закарпаття стало однією з найбільш упізнаваних візитівок, яке відіграє особливу культуротворчу роль і до сьогодні. Вплив “закарпатської художньої школи” бачимо як на рівні повсякденного життя суспільства, так і на рівні культурної самопрезентації області. Цьому посприяли не тільки основоположники мистецької школи, але й висвітлення самого явища у періодиці та у наукових дослідженнях. Найбільш поширена інформація охоплює переважно живопис Закарпаття першої половини ХХ ст. Саме у контексті вивчення цього питання особливої ваги набула проблема професійного мистецтва, яке завдяки основоположникам крайової живописної школи на початку ХХ ст. набувало ознак альтернативи міщанським смакам.

Існування мистецької школи ставить досить чітку проблему – появу та діяльність професійних художників на території Закарпаття. У даній розвідці маємо намір з’ясувати витоки професійного або, перефразовуючи, “вченого” мистецтва на Закарпатті. Під професійним розуміємо зайняття живописом як професійною діяльністю, а, говорячи про ХІХ ст., такою професійною діяльністю займалися нерідко і самоуки. Тому у представленій статті виокремлюємо термін “вченого”, на означення мистецтва, засвоєного у певних фахових школах, де вивчалися мистецькі принципи та навички виконання художніх творів.

На сьогодні поява нових художніх форм у традиційному патріархальному суспільстві, яким було Закарпаття у ХІХ ст., є питанням малодослідженим. Проте самі мистецькі трансформації у краї дають підстави говорити, що мусили виникнути чинники, які зумовили зміну мистецьких смаків населення. Якщо у Європі у ХІХ ст. у цьому особливу роль відігравали міста, то на Закарпатті таких було мало, а у тих незначних поселеннях, які мали назву міст, населення дуже часто було напіваграрним. Відповідно й естетичні потреби цього міщанства мало чим відрізнялися від сільського населення. Тому проводити аналогії у художньо-естетичних процесах територій, які були під одним управлінням, наприклад, метрополії (Австрії) і Закарпаття є досить необачно.

Очевидно, для розуміння мистецьких процесів у краї виникає потреба з’ясувати витоки та причини таких художніх трансформацій. А зрозуміти це, не беручи до уваги суспільних змін, які зумовили потребу у “вченому” мистецтві, неможливо. У цьому дослідженні робимо спробу з’ясувати лише чинники, які призвели до появи нових художніх форм у руському (українському) художньому середовищі. Адже сприймати певні нові художні ознаки в образотворчому мистецтві може суспільство, яке готове до цього. Через це метою даного дослідження є з’ясування часу появи та особливостей виникнення нового за формою церковного образотворчого мистецтва на Закарпатті. Вивчення цих питань може допомогти глибшому розумінню розвитку закарпатського образотворчого мистецтва протягом усього ХХ ст. Адже говорити, що мистецький феномен закарпатської школи живопису виник на порожньому ґрунті, є, принаймні, самовпевненим.

У даній розвідці увагу зупиняємо на інституті єпархіяльних художників, які відіграли важливу роль у формуванні “вченого” мистецтва на Закарпатті. А зважаючи на те, що після номінації ці митці мали право на роботу не тільки для церкви, але до них зверталися також світські замовники, маємо підстави говорити, що саме їх діяльність спричинила поступові зміни у сприйнятті нових художніх форм. Це дозволяє висунути думку про провідну роль єпархіяльних художників у мистецтві краю з середини ХІХ – до початку ХХ ст.

Звісно, беручи до уваги тенденції у мистецтві ХІХ ст., може виникнути застереження щодо можливості провідної ролі єпархіяльних, тобто церковних художників, у формуванні мистецького середовища на Закарпатті. Адже в Європі цього часу бачимо нові індивідуальні

пошуки як виражальної форми, так й ідеї художнього твору. Можемо говорити, що і церква як інспіратор мистецтва відійшла у тінь ідей просвітництва, романтизму та індивідуалізму. Чи могли ці нові пошуки знайти собі відображення у церковних художніх формах другої половини XIX ст. на Закарпатті? Для цього необхідно розглянути питання, пов'язані з розвитком (за тогочасною термінологією) руської спільноти. Адже у зазначеному часі маємо справу з надзвичайно цікавим явищем – процесом формування національного самоусвідомлення, яке базувалося на конфесійно-культурній самоідентифікації [1]. З цієї причини більшість культурних та освітніх ідей, які панували у тогочасній Центральній Європі, у середовищі українського населення Закарпаття набували специфічного церковного забарвлення.

Аналізуючи живопис цього часу, можемо говорити про появу у творах індивідуального художнього почерку, проте це відбувалося тільки у контексті, прийнятному для населення. Тобто, художники, які мали академічну підготовку, були змушені враховувати настрої та уподобання населення. З іншого боку, у цьому часі помітно окреслилася необхідність значних змін у самому суспільстві, яке за рівнем освіти, економічного і культурного розвитку помітно поступалося західним територіям імперії. Потребу таких змін дуже добре розуміли представники інтелігенції, переважно освічені священики. Як відомо, нові ідеї просвітництва спричинили у Європі зростання ролі образотворчого мистецтва, оскільки воно доступними засобами впливало на формування естетичних орієнтирів та ідейних устремлінь населення. Подібні прояви можна помітити і на території Закарпаття, але вони проглядаються скоріш у зростанні реалізму у розкритті євангельських тем. Можна зауважити, що досягнення просвітництва церква на Закарпатті вдало використовувала для власних потреб.

Підстави робити подібні узагальнення дають факти, пов'язані з формуванням культурного середовища у краї. Можемо зауважити, що навіть просвітницькі товариства тут набували релігійних ознак. Тому не випадковим є і те, що розвиток живопису на Закарпатті у другій половині XIX ст. тісно пов'язаний із церквою. Зміна естетичних орієнтирів у церкві і, зокрема серед священства, вимагала появи художників із академічною освітою. Тому, щоб активно впливати на стан образотворчого мистецтва, у Мукачівській єпархії створюється інститут єпархіальних художників, в обов'язки яких входило не тільки виконання власних творів мистецтва, а також контроль за мистецькими роботами у храмах на її історичній території. Цю інституцію представляли відомі митці, які отримували освіту в мистецьких закладах Європи. Саме їм належить помітний внесок у трансформацію образної системи у церковному мистецтві Закарпаття. Серед них слід назвати Йосипа Змія-Микловшича, Михайла Манковича, Корнелія Фенцика, Фердинанда Видру, Юлія Вірага. Дякуючи їх активній роботі, на місце традиційного, нерідко наївного мистецтва, що панувало у XVII – першій половині XVIII ст., з'явилися твори, які були інспіровані тогочасними пошуками у професійному європейському мистецтві.

На сьогодні досить складно сказати, у якому статусі виступали художники-василіяни Михайло і Тадей Спалінські, а також Євменій Савчак, про яких згадують у кінці XVIII ст. Проте вже зараз, завдяки останнім дослідженням, можемо говорити про появу єпархіальних художників не в 1820-х, а в 1770-х рр. Зокрема про це свідчить найменування Йосифа Мірийовського маляра Зворовського художником для єпархії [2, 2]. Можемо говорити, що Йосиф Мірийовський є першим відомим єпархіальним художником. А ця інформація дозволяє припустити, що і попередньо згадувані художники-василіяни також були на службі єпархії.

Проте особливо активно єпархіальних художників почали призначати у другій половині XIX ст. Цей час цікавий появою більшої кількості інформації завдяки початкам видавничої діяльності у краї. Ці відомості стають не тільки досить зручними для сучасного дослідника, але у свій час сприяли поширенню тих чи інших мистецьких форм та ідей.

Серед такого роду видань хочемо виділити так звані “Місяцеслови”. Саме тут починають друкуватися різноманітні рекламні матеріали, зокрема про твори мистецтва для церковних і світських потреб. Наприклад, у “Місяцеслові” за 1878 р. зустрічаємо рекламу єпархіального майстра Петра Ковалицького, який тут згадується як “Рѣзбаръ и золотаръ в Унгарѣ”, що, як пише реклама “...сь почтеніомъ вручаеть почтенной публикѣ изъ Дерева, Камня и гипса вкусно и въ различномъ стилѣ производимыя церковныя и мірскія...” [3]. Подібна рекла-

ма стає невід'ємною частиною і пізніших “Місяцесловів”. Зокрема у виданні за 1883 р. реклама вже дає чіткі види робіт, які виконує художник. “Петръ Д. Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгарѣ, вручається почитенной публѣкѣ разного стилия планы, иконостасы, олтари, кресты и прочія церковныя вещи готовити. Такъ такожде принимаєть всякія обновленія церковныхъ чи хижныхъ вещей; далѣе готовый къ церквамъ или къ дорогамъ на содѣланіе великихъ крестовъ изъ каменя или дерева...” [4]. Цю саму рекламу зустрічаємо і в “Місяцеслові” за 1884 р. [5]. Представлено рекламу художника також у виданні за 1893 р. Тут маємо цікавий факт, адже художник говорить про склад, у якому є хрести та надгробки, а сам склад знаходиться безпосередньо у нещодавно збудованому художником будинку, недалеко від єпископської резиденції [6]. Отже, можемо говорити, що мистецька робота була настільки оплачуваною, що художник міг утримувати родину. Разом з тим, інформація, приведена у виданнях про Ковалицького, вказує, що ідеї історизму на Закарпатті вже популярні наприкінці 1870-х рр. Цей художник мав бути надзвичайно активним, бо інформацію про нього отримуємо також з “Підкарпатського календаря” за 1899 р. [7].

Серед речей, які можуть засвідчити стилістику виконання Петра Ковалицького, є каплиця в Ужгородському кафедральному соборі, присвячена Маріяповчанській Богородиці. На одній з дощок було написано угорською, що вітвар виконано в Ужгороді 1902 р. столяром Ерньо Гомонаєм та Петром Ковалицьким митцем. Твір дуже цікавий, бо зауважуємо ознаки рококо та бароко, однак відчутні ознаки еклектики.

Загалом публікації кінця XIX ст. дозволяють говорити, що в єпархії існувала потреба у значно більшій кількості митців, що вказує на певну зміну у розвитку смаків населення, яке вже звикло звертатися до єпархіальних художників. На це вказують публікації у виданнях за 1890-ті рр. Наприклад, у “Місяцеслові” за 1893 р. зустрічаємо інформацію про призначення урядом Мукачівської єпархії другого єпархіального золотаря Антона Новаковського, який був номінований 30 жовтня 1888 р. [8]. У представленні говориться, що даний золотар виконує всі позолотні роботи, пластичні роботи та роботи з каменю. У презентації А. Новаковський також пропонує свої послуги для створення іконостасів та вітварів. Цікавими є дані про готовність художника виконувати також реставраційні роботи різноманітних речей. Таким чином, є відомості про ще одного майстра-різьбяра та скульптора, який працював у Виноградіві, будучи єпархіальним золотарем. Ця інформація дозволяє говорити, що в такий спосіб єпархія намагалася впливати не тільки на якість виконання творів мистецтва, але також підтримувала певний мистецький напрям, яким на цю пору була еклектика.

Про зростання попиту на професійні твори у церковному просторі на місцях свідчить інформація з “Місяцеслова” за 1890 р., де зустрічаємо рекламу єпархіального художника з Мукачева. Під заголовком “Мальованіє церквей и церковныхъ образові” йдеться, що “По милостивому опридѣленію консисторському Мукачевскаго єпархіального правительства съ 5221. числа 1888 гола будучи выименованъ церковнымъ маляремъ тойже єпархіи, імѣю честь вручити себе прев. О. священикамъ и церковнымъ начальникамъ. Принимаю мальевати иконостасы на полотнѣ или на бляхѣ, и такожде украшеніє церквей, церковныхъ крестовъ малеваніє плащаницъ и прочіхъ малярскихъ и золотарскихъ работ. Съ почитеніємъ: Корнелій Фенцикъ” [9]. Подібна реклама церковного живописця з Мукачева Корнелія Фенцика розміщена також у “Місяцеслові” за 1893 та 1900 р. [10]. В останньому випадку художник зазначає, що працює за найнижчими цінами. Цікаво, що реклама презентує художника як надзвичайно вправного, бо про це свідчать подячні листи, які він отримав за свою роботу. У тексті навіть дається висока оцінка композиції “Воскресіння Христове”, “...на яку достатньо подивитися, щоб переконатися у високому професіоналізмі художника. Всі створені ним роботи варті найвищої похвали, про що свідчать і часті публікації в газеті “Келеть”...” Також у “Місяцеслові” відзначається, що ці публікації тільки стимулюють митця до подальшої активної роботи. Автор зазначає, що рекомендує його роботу як церквам, так і окремим громадянам.

Таким чином, тут бачимо інформацію про одного з популярних єпархіальних митців Закарпаття кінця XIX ст. Корнелія Фенцика. Останній був призначений на посаду єпархіального художника у 1888 р. Маємо інформацію, що він народився у родині священника Петра

Фенцика 14 червня 1856 р. в місті Мукачеві. Цікавим фактом є і те, що батько Корнелія о. Петро Фенцик також долучався до живописних робіт, йому приписується іконопис у церкві с. Сокирниця Хустського р-ну (втрачено). Корнелій Фенцик уперше проявив свої таланти в учительській семінарії, що вплинуло на подальшу його долю. Відомо, що він пройшов навчання у Мюнхенській академії, набувши вправності у портретному живописі та професійно оволодів принципами монументального мистецтва.

На жаль, говорити про його творчість досить важко, адже прожив він недовге життя (помер 1897 р.), а історичні перипетії на Закарпатті призвели до того, що його творів у нашому розпорядженні є досить мало. Прижиттєва інформація дає підстави говорити, що він добре володів засобами академічного малярства, на яке був значний попит на Закарпатті. До робіт художника належить “Богородиця з маленьким Ісусом” (с. Черногорова Великоберезнянського р-ну), яку зараз ідентифікувати неможливо через пізніше олійне перемалювання. Про вірогідність авторства свідчать два образи Богородиці й Ісуса, виконані на полотні та можуть бути датовані другою половиною XIX ст. Йому приписуються також бічні образи та ікони іконостаса в м. Хуст, ікони іконостаса у с. Бедевля Тячівського р-ну, ікони іконостаса у с. Лазещина Рахівського р-ну, ікони іконостаса в с. Угля Тячівського р-ну, а також розписи та ікони іконостаса в церкві Успіння Пр. Богородиці в Мукачеві, два бічні образи на іконостасі та два образи бічних вітарів у церкві Миколаївського монастиря на Чернечій горі в Мукачеві. Маємо інформацію також про виконання ним живопису для іконостаса церкви Св. Архангела Михаїла в с. Новоселиця Міжгірського р-ну. Як стверджують місцеві старожили, раніше на балдахині головного вітаря знаходилася дата – 1892, яка свідчила про час створення жертovníка, кіота, балдахіна та престолу. Ця інформація може заслуговувати на довіру, бо на цей час припадає і виконання образів єпархіальним художником Корнелієм Фенциком у 1895 р. [11] Художник досить активно працював і для приватних замовників, а також для власної родини, зокрема ним було створено “Портрет Марії Бадей”, дружини художника та “Розп’яття” [12, 13].

У розписах Успенської церкви, як свідчать фото, можемо зауважити домінування традиційної на цю пору схеми зображень у парусних склепіннях. Самі сюжети було виконано у люнетах та досить складної форми чотирилисниках. Сам простір храму оздоблювався орнаментальними мотивами, де чітко виділено кольором і геомертизацією підпружні арки, а загальне тло покрито рослинною орнаментикою. На жаль, цей комплекс живопису Корнелія Фенцика втрачено, а зроблені фото перед збиранням тиньку не дають уявлення про живопис через пізніші перемалювання.

Серед визначних, але мало досліджених єпархіальних художників, які працювали на території Закарпаття початку XX ст., особливе місце займає Юлій Віраг. Народився художник у вересні 1880 р. [13] у м. Хуст, де і закінчив гімназію. З рідним містом пов’язані початки малювання, проте перші навички малярства набув в Ужгороді, а згодом у Нодьбані (сьогодні Бая-Маре, Румунія) у засновника угорського пленерного живопису Шімона Голоші. Навчався художник також у Мюнхенській академії мистецтв (1898–1899) у Ш. Голоші і Л. Лефтце, пізніше в Парижі та Нью-Йорку. Перша і досить успішна виставка відбулася у 1904 р. в Мюнхені. Прижиттєві статті надають інформацію, що у Парижі він навчався у художника Лорана. На нашу думку, тут йдеться про Жана-Поля Лорана*, який був чудовим історичним живописцем, а з 1891 р. членом французької Академії красномистецтва. Маємо підстави говорити, що саме цей художник помітно вплинув на Юлія Вірага досить, що прослідковується у його побудові композицій. Після Парижа поїхав до Нью-Йорка, де, вірогідно, спробував себе на виставках, про що свідчить повідомлення, що за композицію “Коронація Діви Марії” отримав нагороду [14, 111-112].

У 1906 р., повернувшись з Америки, спочатку мешкав в Ужгороді, а згодом переїхав до Мукачева, де вступив до чину св. Василя Великого в монастирі на Чернечій горі. За його проектом було виготовлено іконостас, для якого живопис виконав сам, як і для плафона. У 1914 р. Будапешт закупив у нього величне полотно Непорочної Діви Марії. Малював також

* Жан-Поль Лоран (фр. Jean-Paul Laurens, 28 березня 1838, Фуркево, Верхня Гаронна – 23 березня 1921, Париж) – французький художник, скульптор, графік та ілюстратор.

іконостас і вівтар у с. Нове Давидково Мукачівського р-ну, іконостас у с. Чопівці Мукачівського р-ну; вказується, що твори його дуже цінувалися, оскільки походять від “істинного, щиро-учоного, художника-маляра”. У 1928 р. був призначений урядовим живописцем Мукачівської єпархії. [15] Своєю творчістю художник зробив значний внесок у розвиток мистецтва Закарпаття. Він брав участь у виставках з молодими на той час художниками Йосипом Бокшаєм та Адальбертом Ерделі.

Можемо зауважити, що діяльність єпархіальних художників є малодослідженою, про що свідчать нещодавно віднайдені документи в Державному архіві Закарпатської області. Але навіть побіжний огляд творчості кількох художників дає підстави говорити про помітне явище у мистецькому розвитку Закарпаття. У церковний простір все частіше проникало “вчене мистецтво” (завдяки освіті цих майстрів у європейських навчальних закладах), змінюючи поряд із храмовим простором також естетичні вподобання населення. Варто також відзначити, що їх вплив на мистецькі орієнтири населення не був обмежений тільки досконалою манерою, також значну роль тут відіграв статус. Визнання церквою художника надало йому особливого місця у середовищі, де церква мала домінуюче становище.

Отже, можемо припустити, що подальше звернення молодих художників до релігійної тематики було не випадковим явищем, а глибокою традицією церковного малярства. А живописна манера, зокрема Юлія Вірага, була настільки яскравою і вправною, що її відблиски, припускаємо, необхідно ще шукати у творчості молодішої генерації закарпатських художників початку ХХ ст.

Примітки

1. *Приймич М.* Перед лицем Твоїм. – Ужгород : Карпати-Гражда, 2007.
2. Держархів Закарпатської обл., ф. 151, оп. 5, спр. 1316 Прошение маляра Йосифа Майировського о принятии его на службу епархии.
3. Петръ Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Мѣсяцесловъ на 1878 годъ. Издан Общ. Св. Василѣя Вел. – Унгваръ : Книгопечатня наслѣдниковъ Карла Іегера, 1877. – год изд. дванадцятый.
4. *Петръ Д.* Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Мѣсяцесловъ на 1883 годъ. Издан Общ. Св. Василѣя Вел. – Унгваръ: Книгопечатня Іосифа Фейшевша, 1882. – год изд. шестнадцатый.
5. *Петръ Д.* Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Мѣсяцесловъ на 1884 годъ. Издан Общ. Св. Василѣя Вел. – Унгваръ : Книгопечатня Іосифа Фейшевша, 1883. – год изд. семнадцатый.
6. *Петръ Д.* Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Мѣсяцесловъ на 1893 годъ. – Унгваръ: Издаеть и напечаталъ В. Іегерь. Книгопечатня “Келеть” въ Унгварѣ, 1892. – год изд. XXVII.
7. *Петръ Д.* Ковалицькій єпархіальный рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Подкарпатскій календаръ съ типиком на годъ 1899. – Унгваръ : Печаталъ и издалъ Варфоломей Іегерь въ Унгварѣ, 1898.
8. Антонъ Новаковскій єпархіальный ваятель и золотильщикъ в В. Севлюшѣ // Мѣсяцесловъ на 1893 годъ. – Унгваръ: Издаеть и напечаталъ В. Іегерь. Книгопечатня “Келеть” въ Унгварѣ, 1892. – год изд. XXVII.
9. Корнелій Фенцикъ церковный живописецъ въ Мукачевѣ // Мѣсяцесловъ на 1893 годъ. – Унгваръ: Издаеть и напечаталъ В. Іегерь. Книгопечатня “Келеть” въ Унгварѣ, 1892. – год изд. XXVII.
10. Корнелій Фенцикъ церковный живописецъ въ Мукачевѣ // Мѣсяцесловъ на 1900 годъ. – Унгваръ : Изданіє книгопечатни Общ. Св. Василѣя Вел., 1899. – год изд. 32.
11. Церква Св. Михаїла. Новоселиця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pslava.info/NovoselucjaS_CerkSveMuxajila,116971.html
12. *Лявинец М.* Корнелій Фенцик. До 150-рочя из дня рожденія // Русинський світ. – річник IV. – число 34. – Юлій, 2006. – С. 13.
13. Архів ЗО НСХУ. Автобіографія
14. Юлій Вірагъ, маляръ // Русский земледѣльскій календар на годъ 1922. – Ужгородъ : Книгопечатня Юлія Фелддія, 1922. – С. 111-112.
15. Віраг Юлій Георгійович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://biblioteka.uz.ua>

Путателева Е. В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ХУДОЖНИК Г. И. ПОПОВ И ЕГО ЖИВОПИСЬ В АЛТАРЕ ТРАПЕЗНОЙ ЦЕРКВИ

Ансамбль Трапезной палаты и церкви – особое сооружение Киево-Печерской лавры: это один из самых выразительных примеров слияния архитектуры и изобразительного искусства двух сопредельных друг другу стилистических направлений – историзма XIX и модерна XX в. Художественная “оркестровка” интерьера Трапезной, созданная архитектором-художником Алексеем Викторовичем Щусевым, привносит в интерьер Трапезной безошибочно узнаваемые черты ар нуво – нового стиля эпохи. В художественной стилистике декорации Трапезной и в синтезе ее искусств решающую роль взял на себя орнамент, автором которого явился сам Щусев. Сочиненный Щусевым неповторимый орнамент, фактически, возвысил интерьерное оформление Трапезной до того уровня, который позволяет на равных сопоставлять его с “эталоном” храмовой декорации конца XIX в. – прославленным киевским собором, Владимирским.

Отдавая должное автору-декоратору лаврской Трапезной, мы не можем забывать о художниках, которые работали под его руководством. Имена этих мастеров известны, однако изучение их творческого почерка еще ожидает своего часа. Благодаря обилию архивных и изобразительных источников творчество одного из них – И. С. Ижакевича можно исследовать без препятствий, а вот биография и личность Г. И. Попова представляются более загадочными, поскольку сведения о нем минимальны. В стенописи Трапезной манера Георгия Ивановича Попова зримо отличается от манеры Ижакевича – этот мастер имеет и свой почерк, и собственный стиль. Поэтому выявление, рассмотрение и анализ специфических художественных качеств на первоначальном этапе исследования живописи Попова в Трапезной является на сегодняшний день основной задачей. Скучные знания о Г. И. Попове, которыми мы располагаем, таковы: родился в 1858 г., с 1891 г. в течение двух лет учился в Императорской Академии художеств. Закончил ее со званием “классный художник 3-й степени”, полученном им 28 декабря 1893 г. В “Списке русских художников к юбилейному справочнику Императорской Академии художеств”, составленном С. Н. Кондаковым, перечисляются серебряные медали, которыми Попов награждался в 1891 (одна) и 1892 гг. (три). Известны также названия картин живописца периода его обучения в Академии: “Тяжелая утрата”, “За прядьём”, “Прибило”. В музее Петербургской Академии художеств хранится учебный рисунок Попова, датируемый 1892 г. – “Этюд драпировки” (бумага, итальянский карандаш, 47,5×33,7 см). На нем изображен юноша в античных, рельефно драпирующихся одеждах. Именно на них и было сосредоточено творческое задание рисовальщика, с которым он великолепно справился. Закономерен, на наш взгляд, итоговый “вердикт” экзаменаторов – на полях рисунка прочитывается надпись: “Оставить в классе и пять рублей. Ректор Шамшин”.

Возглавляя команду помощников художника-академика Василия Петровича Верещагина, Попов в 1890-е гг. участвует в росписи Успенского собора Лавры. По отношению к росписи ансамбля Трапезной имя Попова фигурирует в документах с 1902 г. в течение восьми лет. Последние “следы” живописца – его подпись на эскизе для неизвестного храма, помещенном 1914 г. – “Сошествие Святого духа на апостолов”, а также обложки двух журналов “Нива”, последний – за 1915 г. Дальнейшая судьба мастера остается пока невыясненной.

Прежде чем начать рассмотрение алтарных композиций Попова, обозначим основную тенденцию в стилистике церковного искусства рубежа XIX–XX ст. Важнейшим качеством, печатью времени является своеобразный “полистилизм”, то есть способность живописца приспособить различные художественные влияния к задачам храмового искусства. Основой для сложения множества компромиссных вариантов послужила подвергшаяся преобразованиям академическая живопись конца XIX в. Образную формулировку позднему академизму давал еще Игорь Грабарь, называя его художественным оборотнем. Он писал, что академизм

принимает самые разнообразные формы благодаря своей изумительной эластичности. Современные исследователи основным качеством позднего или “синтетического” академизма считают имитацию всех передовых живописных течений вплоть до подделки под них. Так, доктор искусствоведения Е. В. Нестерова полагает, что многие свои приемы и достижения поздний академизм заимствовал из арсенала сосуществующих рядом с ним направлений – реализма, импрессионизма, модерна. Действительно, “попытка оживить дряхлеющую, во многом исчерпавшую себя художественную традицию за счет “внутренних резервов” стала для академизма на рубеже двух столетий решением, единственно верным, и это можно отчетливо проследить на примере композиций Г. И. Попова в алтаре Трапезной церкви.

В построении композиции “Перенесение тела Христа в гробницу” ясно просматривается верещагинская школа. Пониженная голова Иисуса в точности копирует ракурс, в котором Верещагин изобразил в холсте 1870-х гг. “Снятие с креста” голову Иисуса (этот алтарный образ выполнялся академиком для московского храма Христа Спасителя). Как вариант, из того же верещагинского холста заимствуется Поповым безжизненно повисшая рука Христа. Оттуда же лаврский живописец берет и образец для головы Богоматери.

Между тем, усваивает приемы Верещагина Г. И. Попов, не только “опираясь” на его монументальные полотна для храма Христа Спасителя. Предметом раздумий и композиционных поисков живописца лаврской Трапезной наверняка стала ранняя верещагинская картина “Ночь на Голгофе”. В ней удачно обыграно шествие огибающей гору процессии. Импульс кругового движения, задаваемый Верещагиным в “Ночи на Голгофе” как изначальный, в картине Попова отображен в качестве завершающего: выходя из-за поворота и спускаясь по ступеням вниз, процессия в его композиции уже ступила на порог склепа. Взяв на вооружение композиционные наработки Верещагина, Попов в других аспектах отходит от принципов своего “мэтра”. Так, например, беря “на заметку” черты позднеантичной архитектуры из “Воскресения” М. В. Нестерова для Владимирского собора, он удачно обыгрывает их в своей композиции.

В картине “Перенесение тела Христа в гробницу” можно обозначить особенности, которые придают работам Попова в Трапезной церкви стилистическую характерность и участвуют в формировании его собственной “манеры”. Одна из них – максимально точная, правдивая трактовка одежды и аксессуаров передаваемой эпохи. В этом смысле “лидером” направления в российском искусстве являлся, несомненно, В. Д. Поленов. Картины “Евангельского круга” Поленова стали своего рода этнографической энциклопедией для многих российских живописцев конца XIX – начала XX в., из числа которых – и лаврский художник Георгий Попов.

В картине “Распятие” Попов меняет приоритеты художественных заимствований и обусловленных ими трансформаций. Совершенно очевидно, что наделяя сцену одухотворенной внутренней эмоциональностью, усиливая аспект человеческих переживаний, Попов идет по пути, проложенному в конце XIX в. Васнецовым и Нестеровым. С многочисленными образами святых Васнецова персонажей картины Попова роднит выразительность глаз и затененных век. В лицах Попова присутствует чистота и тонкость очертаний, сближающая их с лицами персонажей знаменитого русского художника (см. “Распятие” и “Снятие с креста” для петербургского храма Спаса на Крови 1899 г.). Изящное лицо Иоанна с благородным очертанием подбородка вызывает в памяти профильные образы страстотерпцев Бориса и Глеба из росписей Владимирского собора М. Нестерова.

Третья картина Попова “Божья Мать, сидящая на троне с двумя ангелами по сторонам и предстоящими преподобными Антонием и Феодосием” написана на золотом, мерцающем, подобно мозаике, фоне – и в этом смысле можно считать, что она следует церковной традиции больше, чем остальные алтарные сюжеты. Отметим однако, что в художественном смысле композиция “Богоматерь с предстоящими” может быть включена также и в русло стилистики модерна. В картине Попов комбинирует участки живописи, плотно “затканые” узорчатым орнаментом, с причудливо “вырезанными”, свободными от рисунка обширными фрагментами, которые на значительном удалении кажутся зрителю белыми пятнами.

В композиції “Спаситель, окруженный серафимами”, заключенное в овал погрудное изображение Иисуса – пример эклектического “умного выбора”. Попов пишет образ Христа, опираясь на прочный фундамент академизма. В то же время его образ Спасителя адаптирован для зрительского восприятия рубежа столетий, требовавшего “спустить Христа с небес на землю”. Попов “очеловечивает” Христа, отнюдь не пытаясь придать его облику черты русского человека “из народа”, как это делалось в произведениях передвижников. Художник снова делает выбор в пользу васнецовской линии в трактовке Христа. Спаситель из стенописи Трапезной церкви писался Поповым с явным стремлением повторить “человечный” образ, написанный Васнецовым для иконостаса Владимирского собора: черты их ликов почти идентичны. Однако чуть заметный оттенок миловидности, приглаженности лишил образ Христа из алтаря Трапезной церкви внутренней определенности образа из иконостаса Владимирского собора. Он более “благолепен” и является, скорее, рассудочной стилизацией “под Васнецова”, чем художественным следованием духу и настроению иконы выдающегося русского художника. Вероятно, такая стилистическая размытость обусловлена эклектическим стремлением к тому “обогащению” образа, которая и приводит произведение искусства к полистилизму.

В композиции “Тайная вечеря” мы впервые обнаруживаем у лаврского живописца приемы, резонирующие с искусством великого Врубеля. Речь идет об образе Иуды. От места и времени, в котором находятся сотрапезники, этот персонаж в картине Попова оторван и мыслями, и чувствами – он полностью отрешен от охвативших их переживаний. Волна эмоционального порыва не затронула его душу – свой выбор Иуда уже сделал и приговор предателя “подписал” себе сам. Он лишь застыл после отзвучавших слов учителя: застыли пальцы, судорожно потянувшие было к себе скатерть – да так, коснувшись ее, и замершие; кисть руки – окаменевшая, будто приросшая к кошельку; глаза, глядящие внутрь себя и – невидящие. Выражение огромных Иудиных глаз художнику особенно удастся. Получая от художника выражение самопогруженности, они формируют сильный по психологической подаче образ человека – “вещи в себе”.

В композиции “Сошествие Святого Духа на апостолов”, написанном М. А. Врубелем на хорах Кирилловской церкви двадцатью годами ранее – во взгляде одного из его апостолов – можно распознать ту бездонную погруженность в свои мысли и чувства, которые сумел перенять и воплотить в выражении глаз персонажа своей “Тайной вечери” лаврский живописец Г. И. Попов.

Подведем краткий итог. На сегодняшний день впервые в практике отечественного искусствознания нами была предпринята попытка рассмотреть алтарные росписи Г. И. Попова в аспекте их стилистики, индивидуального почерка и манеры художника. Исследование лишь начато, но, несомненно, пока еще далеко от завершения: его продолжением должно стать скрупулезное и полновесное изучение всей живописи Г. И. Попова в Трапезной церкви и палате. Именно такой подход поможет придать дальнейшему исследованию лаврского памятника “статус” всеобъемлющего.

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ТИСЯЧОЛІТНЯ КУЛЬТУРНА ТРАДИЦІЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. УСНІ ПЕРЕДАННЯ І УМОВИ ЇХ ПОБУТУВАННЯ

Культурне життя монастирів, а особливо великих, завжди цікавило дослідників більше, ніж інші аспекти їхнього буття. Можна зрозуміти причину такої уваги, хоча, з точки зору християнина, це – неправильно. *Сенсом існування* будь-якої обителі по-перше, по-друге, по-третє і по-десяте є життя духовне, і ці два поняття, які у нас зараз часто плутають, є справою різною. Можна бути неймовірним інтелектуалом, і не вірити в Бога, з іншого боку – знаємо святих малограмотних, а то й зовсім неписьменних. Правда, останнє є рідкістю, бо Православна Віра невіддільна від Святого Письма, агіографії, іншої духовної літератури. Однак прямої залежності тут нема. Таким чином, наше дослідження присвячене саме культурній історії Лаври, причому тільки одному її аспекту, на сьогодні практично не дослідженому – побутуванню усної монастирської традиції.

Будь-яку історію культури Лаври починають передусім із книг. Саме роздумами на тему тих чи інших записів в основному обмежуються під час аналізу пам'яток переважно і дослідники. Максимум на чому вони ще зупиняються – перелік згаданих респондентів (як, приміром, у житії прп. Феодосія). Проте стосовно іншого, автор у їхньому розумінні перебуває в якомусь космічному вакуумі й змушений черпати свою інформацію про події навіть кількадесятилітньої давнини тільки з писемних першоджерел чи у *винятково* обізнаних людей (очевидців). Однак насправді ситуація є набагато складнішою. Середньовічний лаврський чернець постійно жив у оточенні численних переказів. З них могло початися його знайомство з монастирем, ними його наставник ілюстрував йому чернечі настанови, їх він чув повсякдень, запам'ятовував від старших і пізніше передавав уже своєму послушнику. У більш пізні часи все це доповнювалося читанням Патерика, але перші два століття обмежувалися незначною кількістю текстів, приміром, житіями прп. Феодосія і прп. Антонія. Все інше оповідалося (і додавалося до прочитаного) усно.

Отже, лаврські автори, приміром, ті ж свв. Симон і Полікарп, хоча й мали перед очима записи прп. Нестора, і, можливо, ще якісь записи та пам'ятки, та, поза тим, володіли великою кількістю усного матеріалу, походження якого ми не прослідкуємо ніколи. Можемо тільки дякувати деяким вказівкам св. Симона, який називає тих чи інших очевидців. Однак можна припустити, що й поза тим автори Патерика просто записували *всім відомі речі*. Звичайно, усна пам'ять має свої вади, і саме цим, а не відсутністю писемних матеріалів можна пояснити відому вказівку Полікарпа на певне забуття деякої інформації про святих. З часом переказів набралось так багато, що вони вже просто плуталися, почала відбуватися неминуча фольклоризація оповідей. З іншого боку, в тому ж Патерику наголошується, що всі знають чудеса прп. Кукші, чи як про всім відомі речі, говориться про реліквії прп. Николи Святоші.

Однак ситуація навколо Патерика, за всіх проблем, є дещо простішою. От, приміром, ми зараз знаємо імена похованих у печерах, якщо написи над їхніми похованнями давно втрачено, а мощі майже всіх не один раз переміщали? Ким і на якій підставі було ідентифіковано більшість святих, згаданих у Патерику (неоднозначно, але майже завжди – правильно)? Звідки ми знаємо короткі відомості про святих, котрі в Патерику не згадані? Все це – усна традиція. Безумовно, її носіями була вся братія, однак, навряд чи кожен насельник міг назвати по пам'яті імена всіх похованих у печерах і їх розташування. Отже, як до основного джерела і середовища, де передавалась інформація, ми звертаємося до печер і території навколо них.

Після того, як ченці вийшли на поверхню, в обох печерах продовжували мешкати анахорети. Однак уже тоді там почалися перші поховання. Після переселення основної частини обителі до Верхньої лаври наземний монастир на Дальніх став у основному обслуговувати печери та поховання в них. Так утворилась певна група братії. Її консолідації, безперечно, сприяв так чи інакше і прп. Антоній Печерський, котрий ще мав застати, як мінімум, початок переїзду. Та й після його приставлення тут не бракувало великих печерників.

Так поряд із звичайною братією Лаври стихійно створилося середовище анахоретів. Про ранню історію їхнього існування нам відомо тільки з патерикових оповідей. Однак наскільки відомо з матеріалу значно більш пізнього, неподалік від Лаври (географічно) та невіддільно від неї (духовно) існували т.зв. Святі гори чи Київський Афон – давнє місце життя відлюдників і подвижників. Воно починалося від стін обителі й завершувалися геть відлюдними поселеннями на берегах Либеді. Перше повідомлення про Святі гори знаходимо в описі Києва Павла Алеппського середини XVII ст., наступна згадка існує в описі московського священика-старообрядця Леонтія Лук'янова, котрий побував у Києві на початку XVIII ст. проїздом до Єрусалима. Востаннє цей Київський Афон згаданий у щоденниках митрополита Серапіона. Відлюдники жили серед садків, які обробляли своїми силами і за рахунок яких існували. Були серед них і справжні печерножителі, на що вказують часті знахідки в цьому районі окремих печерок. Найвірогідніше, ці Святі гори остаточно припинили своє існування в результаті систематичних державних репресій аж у першій половині XIX ст. Проте нищитися те середовище подвижництва почало дещо раніше, ще в процесі будівництва Печерської фортеці. Саме тоді розірвався той зв'язок, який і зродив Святі гори, як продовження печерського подвижництва давніх часів – зв'язок Нижньої лаври, печер і анахоретів.

Зрозуміло, що наявність на території Київського Афону такої великої святині як лаврські печери з мощами подвижників, робило саме їх головним центром місцевої чернечої традиції. Судячи з описів очевидців, які відвідували печери протягом XVI–XVII ст., такі відвідання стосувалися більше Ближніх печер, що лишало Дальні “у володінні” живих подвижників. Цікаве підтвердження цій тезі знаходимо у записах св. Паїсія Величковського*. Із перерахованих ним ченців святого життя, які за його часу мешкали в Лаврі, більшість мала певний стосунок до Дальніх печер (на відміну, від самого св. Паїсія).

Саме ці люди уособлювали передусім не лише живе духовне життя, а й *живі знання про новознайдені в печерах мощі та їхні чудеса, живі приклади чернечих подвигів насельників*, у тому числі, й місцевих. Час розквіту цього середовища мав припадати якраз на “темні віки” в історії Лаври, чому ми взагалі нічого не знаємо про обставини і час походження навіть великих нових печерних лабіринтів культового призначення в межах “Нового Афону” – зокрема, Звіринецькі† та Китаївські печери, як і печерний монастир у Феодосіївському скиті у с. Ходосівці‡. Однак схожі архітектурні форми і способи поховань свідчать про єдину традицію.

* Там оповідається про великих старців Лаври початку 40-х рр. XVIII ст. Св. Паїсій називає сімох подвижників. Серед них:

1. Ієромонах Іоанн Кмита – начальник Дальньої печери.
2. Павло, ієромонах із білого духовенства, що перебував із місіонерською подорожжю в Китаї, а на покої жив у Лаврі.
3. Син (у плоті) о. Павла – ієромонах Феоктист, начальник іконописців.
4. Ієромонах Іларій, московіт за походженням, що жив у келії біля Дальньої печери, в саду.
5. На жаль, безіменний подвижник, схимонах, що носив на тілі сорочку з дроту, і, живучи при Дальній печері, водив туди прочан.
6. Також невідомий за іменем подвижник, що був помічником начальника монастирських ковалів.
7. Отець Никандр, начальник поварів.

Як бачимо, з семи чоловік троє однозначно мали пряме відношення до Дальніх печер.

Втім не можна виключити і приналежність саме до братії Дальніх печер також ієромонаха Павла. Випадковість чи вибірковість у цьому разі виключається, оскільки сам св. Паїсій на той час мешкав у Верхній лаврі й до печер у своєму послуху відношення не мав.

† Щодо них існує теорія, що основа їхня була закладена ще до Лаври. Та навіть якщо ми припустимо щось подібне, розширені вони були значно пізніше, а припинили своє існування, найвірогідніше, після татарського нападу 1480 р.

‡ Заснування цих печер пов'язують ще з прп. Феодосієм, а остаточний вигляд на сьогодні – з монастирем кінця XIX ст. Крім того, ця місцевість знаходиться за межами Київського Афону. Однак їхня середньовічна історія явно мала відношення до інших печерних лабіринтів-монастирів цього періоду й цієї місцевості.

Зокрема у них є більш-менш єдина з лаврськими печерами система поховання у локулах [1, 18-23]. Маємо підстави говорити про те, що впродовж певного часу поховання підписувалися, а, крім того, інформація про місця упокоєння особливих подвижників могла передаватися в середовищі печерників – від старців до їхніх учнів. Вірогідно, саме це допомогло точно ідентифікувати більшість лаврських святих ще з княжої доби. Крім того, тут особливо сильно побутували перекази про чудеса, подвиги почилих та, можливо, в деяких випадках – про день їхнього приставлення. Все це ставало частиною загальної традиції, що передавалась як у середовищі всіх анахоретів, так і, головним чином, у середовищі печерників. Адже саме тут, при печерах, зв'язок живої братії з померлими був настільки сильним, що зникала сама грань між приставленими і ще живими.

Щоправда, слід мати на увазі: в історії печер та подвижників, які жили навколо, було дуже багато трагічних подій, тому годі чекати ідилічного посилення на існування безперервної тисячолітньої традиції. Та як би там не було, ця традиція була і саме завдяки їй ми зберегли багато надзвичайно вагомої інформації. Коли б не систематичне синодальне нищення Святих гір, її було б набагато більше. А так, про глибину цієї традиції ми нині можемо судити тільки за певними дрібними вказівками, про які уже говорилося, та за записами переказів Дальніх печер, опублікованими свого часу іг. Модестом [1, 99]. Втім, слід дякувати Богу й преподобним отцям Печерським бодай за те збережене в чисельних лихоліттях.

Примітки

1. Дива печер лаврських / Відп. ред. В. М. Колпакова; упоряд. І. В. Жиленко. – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 248 с., іл.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ІСИХАСТСЬКОГО БОГОСЛОВ'Я У РАНЬОМУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ МОНАСТИРІ (XI–XIII ст.)

Містична, аскетична течія східного християнства – **ісихазм** (від грец. *ἡσυχία* – спокій, тиша) є духовним осердям Православ'я. Вона відома ще з часів Отців Церкви, проте канонічно визнана лише в XIV ст. завдяки старанням св. Григорія Палами.

Суттю ісихазму є *обоження* людини – її повне єднання з Богом ще під час земного життя – аж до реального ставання “богом за благодаттю, а не за сутністю”. Засобом, що дозволяє досягнути такого стану, визнавалось *умне ділання*, або *Ісусова молитва* – “Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного”, чи просто “Господи, помилуй”. Така молитва, що її аскет повторював без перерви протягом всього життя, а також за умови сходження на нього *благодаті Божої*, була *зряддям* об'єднання у *синергії* всіх його інтенцій-*енергій*, повним преображенням його суті.

Добре відомо, що в ісихазмі існує особливе розуміння богослов'я, яке склалося вже на ранніх етапах історії Церкви, у IV ст. Згідно з цим розумінням, богослов'я лише тоді посправжньому відповідає своїй назві, коли воно є особистим досвідом людини, що його пережила. Цього досвіду “речей божественних”, як говорить ісихазм, людина може досягти на найвищих ступенях аскетичного ділання [20].

Проблема існування на Русі традиції ісихазму є однією з найменш досліджених у науці. У сучасній історіографії утвердилася думка, що ісихастське богослов'я не було властивим для давньоруської духовно-аскетичної традиції. Якщо дослідники і говорять про перейняття Руссю традиції ісихазму з Візантії, то під цією традицією розуміють лише умне ділання (Ісусову молитву), тобто власне духовну практику [7, 109-125; 8, 25; 4, 41-51].

Таке бачення уходить своїм корінням ще в радянські часи, коли абсолютно не враховувалася духовна складова будь-якого історико-культурного феномену. Зокрема у радянській

історичній науці вважалося, що ісихазм почав проникати на Русь лише у XIV ст., тобто вже після того, як це давнє вчення пройшло деяку еволюцію від чернечого (“келійного”) до широкого суспільного руху, у чому найважливішу роль відіграв св. Григорій Палама (1296–1359). На думку відомого радянського філолога, крупного фахівця з руської та візантійської літератури Г. Прохорова (нар. 1936 р.), ісихазм з’явився на Русі майже одразу після розповсюдження його на Балканах, за часів митрополита Феогноста (1328–1353) [18, 86-108].

Важливою особливістю сприйняття Руссю ісихазму, яку відзначав Г. Прохоров, є те, що “теоретичний”, чи “богословсько-філософський” ісихазм прищепився на Русі набагато менше, ніж ісихазм “церковно-політичний”. Адже, як писав вчений: “...мы не имеем собственно русских теоретических сочинений того периода и свидетельств о собственном творчестве в этой области” [18,108].

Останнім часом у науці все голосніше звучить думка, що на Русь ісихазм потрапив не за часів св. Григорія Палами, а набагато раніше – одночасно з прийняттям нею християнства [2, 355].

Та все ж, постулат про так би мовити “практичність” давньоруського ісихазму лишається непорушним. Так, відомий радянський та російський філософ С. Хоружий пише, що невід’ємна частина зрілого ісихазму – богословська думка, яка передає досвід найвищих ступенів “духовної лествиці”, була практично невідома на Русі [21, 551-554]. Дослідник зазначає: “Основа исихастского богословия – паламитское и общеправославное учение о Божественных энергиях; и это учение едва ли вообще достигло России...” [21, 554].

Теми давньоруського ісихазму торкається у своїх працях і сучасний український дослідник давньоруської літератури архієпископ І. Ісіченко. Вчений розглядає практику Ісусової молитви (“молитви розуму”, або “умного ділання”), як один з важливих чинників давньоруського духовного (чернечого) життя [6]. Дослідник переконаний, що: “Культура “молитви розуму” поширюється в Київській митрополії не стільки через вплив богословських праць, скільки через знайомство з живою аскетичною традицією тогочасних монаших осередків, насамперед константинопольських і афонських монастирів” [6, 43]. На думку І. Ісіченка: “Додатковою спонукою до поширення практики Ісусової молитви серед новонаверненого й ще не вельми письменного народу була елементарна простота її тексту, легкість для запам’ятовування” [6, 43]. Вчений зокрема звертає увагу на інформацію Києво-Печерського патерика щодо ісихастської практики Ісусової молитви у ранньому Києво-Печерському монастирі [6, 45]. Тож І. Ісіченко, так само, як і інші дослідники, вважає, що на Русі існувала лише молитовна “практика”, тоді, як “теорія” – себто ісихастське богослов’я було занадто важким для сприйняття давніми русичами, у тому числі і ченцями.

Концептуальним є те, що в ісихазмі ніколи не існувало розподілу на “теорію”-богослов’я та “практику”-молитву. Про це, наче заперечуючи свої висновки щодо давньоруського ісихазму, пише С. Хоружий. Вчений відзначає той факт, що богословом у святоотецькій традиції називалася лише людина, що досягла найвищого стану – ісихії – єднання з Богом.

Як зазначає видатний православний вчений-богослов єпископ Каліст (Уер) Діоклійський, саме поняття “богослов’я” дуже поступово почало укорінюватися у християнській лексиці, причому за середньовіччя воно розумілося зовсім інакше ніж тепер. Наприклад, св. Євагрій Понтійський – учень великих кападокійців та Отців пустелі, у відомому вислові зазначає: “Если ты богослов, то будешь молиться истинно: и если истинно молишься, то ты богослов” [5, 14]. Тож Отці Церкви, вченням яких жили наші преподобні Отці, сприймали богослов’я “...как видение Бога во Святой Троице, видение, в которое вовлечен не только рассудок, но вся человеческая личность, включая интуитивное духовное понимание (*νοῦς*) и сердце (*καρδία*), в библейском и святоотеческом, а не в современном смысле этого слова. *Иными словами, богословие (Θεολογία) есть ничто иное, как созерцание (Θεωρία). Оно предполагает живое общение с живым Богом и неразрывно связано с молитвой...*” (вид. нами. – Авт.) [5, 14].

Таким чином, якщо у самому ісихазмі неможливим є відокремлення богослов’я від практики, то як такий розподіл міг відбутися на Русі? І чи насправді у творах давньоруської літератури відсутня ісихастська богословська парадигма? Можливо, такі висновки спричинені передусім проблемою адекватного тлумачення сучасними вченими середньовічних джерел. Існує певна небезпека того, що наші сучасники просто “не бачать” та не усвідомлюють змістів, вкладених середньовічним автором у свій текст. Адже здобуття прихованих змістів середньовічних творів та їх тлумачення (герменевтика) є досить проблематичними і вимагають спеціальних методологічних підходів.

У результаті герменевтичного вивчення Києво-Печерського патерика та ієротопічних досліджень структури печер Київської лаври, ми дійшли важливих висновків, котрі не лише доводять існування у ранньому Києво-Печерському монастирі практики умного ділання, а й дозволяють говорити про глибоке усвідомлення нашими предками богословських ідей ісихазму. З огляду на обмеженість об'ємів цього збірника, дуже коротко викладемо наші головні напрацювання у розглядуваному питанні. Познайомитися з самими дослідженнями, в результаті яких ми дійшли таких висновків, читач зможе у наших статтях, на які подаються посилання.

Ще у 2008 р., вивчаючи проблему принципів розбудови сакрального простору (ієротопії) раннього Києво-Печерського монастиря, ми побачили, що в патериковому “Слові” про створення Великої Печерської церкви процес розбивки фундаментів та вимірів цього храму має глибоко символічний характер. Він співвідноситься: по-перше, з ідеєю народження вітчизняної Церкви, по-друге, з шляхом духовного вдосконалення творців Києво-Печерського монастиря. Причому перша інтенція розуміється крізь призму християнського вчення про виповнення Вселенської Церкви, а друга, ідейно залежна від першої, – в контексті вчення ісихазму про обоження-освячення (τέωσις) людини [14, 101-119; 13, 147-148; 16, 454-487].

Поглиблюючи вивчення Патерика у цьому ключі, ми дійшли висновку, що описана у творі розбудова головного храму Києво-Печерського монастиря може бути усвідомлена крізь призму ісихастського вчення про Ісусову молитву як про спосіб сходження людини до Бога “Лествицею” духовного вдосконалення. Причому, в Патеріку читається інформація про троїчний принцип цього сходження (τέωσις), присутній в ісихастському богослов'ї [11; 10, 9-21]. Як зазначає С. Хоружий: “Сфера молитви по устроению сообразна ступенчатой структуре “лествицы” всего духовного процесса: исихастская молитва проходит разные ступени, восходящие к “самодвижимым формам”, где все более явственнее действие благодати” [19, 84-86].

Ми показали також, що у Патеріку процес обоження-освячення творців Києво-Печерського монастиря усвідомлюється в літургійному ключі, оскільки він співвідноситься з чином освячення храму (у цьому випадку – Великої Печерської церкви). Новий храм немов би олюднюється: над ним відбуваються такі ж тайнодії, як і над людиною під час таїнства Хрещення та Миропомазання; до них приєднується дещо і від таїнства Священства [15, 289-300; 12, 52-55].

Особливу цікавість для нашої теми представляє вивчення у герменевтичному ключі Життя прп. Феодосія, що було створене прп. Нестором Літописцем у 80-х рр. XI ст. та увійшло до складу Києво-Печерського патерика не пізніше початку XV ст. [1, XII]. Інкорпоровану у цей твір образну паралель: прп. Феодосій – пророк Мойсей можна усвідомити в контексті традиції ісихазму, яка містить вчення Отців Церкви про обоження людини (τέωσις). Описана у Житті молитва прп. Феодосія у світлі пречудному посеред темряви зі здійнятими руками означає входження великого воїна Христового та Нового Мойсея – прп. Феодосія у морок Божественного світла, або у морок Богослов'я. У цьому стані світлоносною молитви прп. Феодосій ототожнюється не лише з пророком Мойсеєм, а й зі свв. Апостолами, які перебувають на Святій Горі Фавор під час Преображення Спасителя. Обоження прп. Феодосія відбувається через його розп'яття світові, що співвідноситься із сходженням ним на вершину Лествиці духовного вдосконалення. Її остання – тридцята сходинка асоціюється із “мерой возраста исполнения Христова”, себто із цілковитим уподібненням прп. Феодосія Христу. Описана у Житті молитва прп. Феодосія стає дією його абсолютного єднання з Богом-Трійцею, вона є явленням Божественного фаворського світла посеред темряви, у якому і відбувається Одкровення святому щодо Великої Печерської церкви [9, 300-312].

Застосовуючи принцип комплексного підходу до вивчення середньовічних джерел, ми дослідили, яким чином відображене у Києво-Печерському патеріку та у Житті прп. Феодосія ісихастське богослов'я знайшло своє втілення у сакральному просторі печер Київської лаври. Ми дійшли висновку, що в основі самого процесу копання печер лежав літургійний, а точніше, євхаристичний принцип. Ще одним концептуальним моментом є те, що сакральний простір печер Київської лаври, які за своєю структурою нагадують дерево, має іконічну природу. Дію копання печер можна ототожнити з написанням просторової ікони “Древо Життя”, що символізує Христа, Який подається у Таїнстві Євхаристії. Образ-парадигма “Древо Життя”, покладений в основу ієротопії печер Київської лаври, має глибоке богословське трактування в традиції ісихазму. Мається на увазі вчення прпп. Симеона Нового Богослова (949–1022) та його учня і духовного сина – Никити Стифата (1005–1090). Крім того, що обидва святі Отці

жили у період найбільш наближений до часу виникнення Києво-Печерського монастиря, вони ще й були ченцями константинопольського Студійського монастиря, який мав великий вплив на Києво-Печерську обитель. Якщо прп. Никита підвизався у Студійській обителі протягом усього життя, то прп. Симеон перебував у знаменитому монастирі лише на початку свого чернечого шляху. Вигнаний звідти з причини нерозуміння студійськими ченцями висоти його духовного подвигу, прп. Симеон тривалий час (980–1005) був ігуменом монастиря св. Маманта. Саме там святий став відомим, і, навіть знаменитим [3, 30-48].

Симптоматично, що ця обитель мала для русичів особливе значення. Судячи з повідомлень “Повісті врем’яних літ”, монастир та церква св. Мами чи Маманта були своєрідним пунктом зборів, організації та перевірки людей перед їхнім входом у Константинополь. Саме в цьому монастирі перед тим, як вступити в Царград, зупинялися руські купці. Звідси, згідно з русько-візантійським договором 907 та 945 рр., русичів групами по 50 чоловік вводили в столицю Візантійської імперії [17, стб. 22, 37].

Прп. Симеон та Никита вчили про обоження людини як про результат її причастя Древу Життя, під яким розуміли Самого Христа, що подається у таїнстві Євхаристії. Згідно з вченням прп. Симеона, прийняття плодів Древа Життя, тобто Тіла і Крові Спасителя під час Євхаристії, робить людину безсмертною і богоподібною, що виявляється навіть у цьому земному світі в нетлінні моцях праведників. У контексті цього бачення, печери Київської лаври – це і є “Древо Життя”-Христос, чи Його простір, де здійснюється спасіння праведників. Це спасіння виявляється вже в земному світі, у нетлінні моцях преподобних Отців Печерських. З іншого боку, печери – це і простір Богоматері, одним з прообразів якої також є “Древо Життя”. Таку образну паралель можна усвідомити в контексті християнської антропології, що знайшла свій розвиток в богослов’ї ісихазму: оскільки Христос для того, аби стати людиною народився від Діви, то і людина може стати богом, (обожитися), тобто досягти $\tau\epsilon\omega\sigma\iota\varsigma$ через Діву. Отже, процес створення печер співвідносився творцями раннього Києво-Печерського монастиря з обоженням ($\tau\epsilon\omega\sigma\iota\varsigma$), яке є результатом Боговтілення. Саме тому, перші печерні храми були створені на честь свят, в яких догмат Боговтілення розкривається найглибше: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Різдва Христового (Дальні печери).

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що застаріла, атеїстична гіпотеза про відсутність на Русі ісихастського богослов’я має бути докорінно переглянута. Комплексний герменевтичний та ієротопічний підхід до інформації різнохарактерних пам’яток, що висвітлюють історію раннього Києво-Печерського монастиря, дозволяє назвати знамениту вітчизняну обитель “колискою” традиції ісихазму на Русі. Причому під “традицією ісихазму” ми розуміємо цілісне духовне вчення без розподілу його на теорію – богослов’я та практику – молитву.

Примітки

1. Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик. – К., 1991.
2. Арндт Марк, єпископ. Развитие русской духовной жизни по основе исихазма // Юбилейный сборник в память 1000-летия крещения Руси. 988–1988. – Джорданвилл, Нью Йорк, 1988.
3. Василий (Кривошеин), архиепископ. Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022). – Нижний Новгород, 1996.
4. Видмарович Н. Священнобесмолвие в древнерусской литературе. – Загреб, 2003. – 41-51.
5. Каллист Диоклийский, єпископ. Богословское образование в Писании и у св. Отцов // Пути просвещения и свидетели правды: Личность. Семья. Общество. – К., 2004.
6. Іларіон Ісиченко, архієпископ. Аскетична література Київської Русі. – Харків, 2007.
7. Концевич І. М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. – Париж, 1953.
8. Лепахин В. В. Умногое делание: о содержании и границах понятия “исихазм” // Вестник русского христианского движения. – Париж ; Нью-Йорк ; М., 1992. – № 164.
9. Нікітенко М. М. Вплив традиції ісихазму на Життє прп. Феодосія Печерського, що знаходиться у складі Києво-Печерського патерика // Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Русі-України. – К., 2013.
10. Нікітенко М. М. Небесний Єрусалим та “Лествиця Небесна” в ієротопії Великої Печерської церкви // КС. – К., 2012. – № 3.
11. Нікітенко М. М. Образ Богоматері-“Лествиці Небесної” в ієротопії Великої Печерської церкви [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://forum.kplavra.kiev.ua/viewtopic.php?f=7&t=43>.
12. Нікітенко М. М. Обряд освячення храму у герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. – Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – К., 2012.

13. Нікітенко М. М. Побудова сакрального простору Успенського собору Києво-Печерської лаври у світлі новітніх концепцій історичної науки. Тези. // Чернігівські старожитності. Науковий збірник за матеріалами УП наукової конференції “Старожитності Чернігово-Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині”. – Чернігів, 2008.
14. Нікітенко М. М. Семантика архітектурно-художнього образу Великої Печерської церкви // ЛА. – К., 2008. – Вип. 20.
15. Нікітенко М. М. Сотеріологічна парадигма “Слова про створення Великої Печерської церкви” Києво-Печерського патерика // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. II: Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Д. В. Айналова (1862–1939). – К., 2012.
16. Нікітенко М. М. Успенський собор Києво-Печерської лаври в контексті ієротопічного бачення // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – Вип. 7. До ювілею професора Василя Іринарховича Ульяновського. – К., 2008.
17. ПСРЛ. – Т. 2: Ипатьевская летопись.
18. Прохоров Г. М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. // Труды Отдела Древнерусской литературы. – Т. XXIII: Литературные связи древних славян. – М., 1968.
19. Хоружий С. С. Исихазм: сокровенное ядро // Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего.
20. Хоружий С. С. Исихастская формация богословия и ее современные перспективы [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/07/hor_phil-theol2010_rus.pdf
21. Хоружий С. С. Русский исихазм: черты облика и проблемы изучения // Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего. – М., 2004.

Омельчук В. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРАВОВИЙ СТАТУС АФОНСЬКИХ МОНАСТИРІВ

У Візантійській імперії правовий статус монастирів різних регіонів відрізнявся. Окремі з них мали цілісні системи привілеїв, які дозволяли чернецтву певної місцевості вирізнятися у правовідносин як між собою, так і з центральними органами влади. Відповідні привілеї були закріплені як у канонічних, так і у державно-церковних актах, насамперед імператорських (хрисовулах і простагмах). Об'єктом нашого дослідження є правовий статус афонських (святогорських) монастирів.

Характеризуючи міру наукового розроблення звернемо, увагу на праці О. Каждана, Ф. Успенського, Б. Панченка, Т. Ніколау, Г. Літавіна, Б. Крсмановіч, Г. Т. Денніса. Окремі аспекти правового статусу афонських монастирів, регламентування їхніх аграрних правовідносин автор розкривав у своїх статтях, присвячених правовому статусу ромейських монастирів, їхньому землеволодінню, комплексним привілеям (екскусії), які виходили у вітчизняних [8; 11; 12; 13] та закордонних фахових виданнях [9; 10].

Правовий статус афонських монастирів відрізнявся від статусу монастирів різних регіонів Візантії. Вони мали спільне правління (протат) і представника прота, який обирався монахами і затверджувався Патріархом [18, 144]. Вже хрисовул Василя I (867–886) від 883 р. захищав усіх, хто обрав “пустельне життя” на Афоні “від воєначальників і від царських людей”, а також приватних осіб [1, 66]. Ці обмеження стосувалися і господарської діяльності місцевих мешканців, зокрема пастухів, яким було заборонено випасати тут худобу [22, 5]. Згодом цей хрисовул підтвердив і син Василя I, Лев VI, а в першій половині X ст. – і Роман I Лекапін [1, 66].

Автономний статус афонських монастирів фіксувала у 1109 р. грамота Олексія I. Нею гарантувалося навічне звільнення від податків та зборів, заборонявся доступ світських чиновників на Афон під загрозою санкцій з боку імператора [18, 144]. Першим сигілієм, який передбачав адміністративно-правові привілеї афонських (святогорських) монахів був вже згаданий акт засновника Македонської династії Василя I від 883 р. [6, 89]. Подальші акти передбачали як підтвердження чинного правового статусу, так і розширення земельних володінь та господарських прав окремих монастирів, заснованих на Святій Горі. Одними з найдавніших монастирів вважають монастир Іоанна Колову та Іериссо. З'являються і окремі

лаври (початково як об'єднання вільних чернецьких келій). В 942 р. єпарх Фессалоніків провів розмежування між монастирем Іоанном Колову та іншими афонітами “від моря до моря” [22, 6]. Афон на Халкідіці став перетворюватися на окремий центр чернецького життя з заснуванням василевсом Никифором Фокою у 963 р. Великої Лаври. Статус Афону (Святої Гори) впливав і з наступних імператорських хрисовулів, типиків, патріарших сигіліїв, канонічних загальноцерковних та чернецьких правил, положень та порядків, а згодом і султанських ферманів тощо. На це вказує і Конституційний акт Святої Гори 1927 р. (ст. 188, п. 2) [14, 525-538]. Вкрай непростими були взаємини і між окремими афонськими монастирями, а також між ними та протом. Їх відобразили окремі акти. Зокрема актом прота Павла від 1089 р. відреставрований протом афонський монастир Ксенофон, разом з його володіннями на Афоні та поза ним, передавався ігумену Симеону. Документ підкреслив людинолюбство, доброзичливість, прощення василевсів [17, 17]. Пожертви на користь афонських монастирів та внески до них робили ктитори інших монастирів. Так вкладником Івірського монастиря на Афоні був Григорій Пакуріан, засновник Бачковського (Петрицонського) монастиря [5, 61-63]. Окремі володіння нормативно-правові акти за афонськими монастирями закріплювали поза межами Афону, зокрема в столиці та Фессалоніках.

За проханням святогорських монахів, підтриманим патріархом Константинопольським, спеціальним актом візантійського імператора у 30-х рр. XIII ст. встановлювалася відсутність будь-яких прав єпископа Іериссо на канонічну територію Афону. Це рішення підтвердив і Синод архієпископів. Його рішення підкреслювало, що святогірські монахи можуть запрошувати на свої священнодійства єпископа Іериссо. Однак у випадку порушення останнім прав Афону святогірські монахи могли звернутися до інших ієрархів за проведенням відповідних освячень [18, 142-143]. Тривалий час афонські монастирі взагалі перебували під безпосереднім заступництвом ромейського василевса, який мав право призначати туди прота. Проте у 1312 р. Андронік II видав хрисовул, яким перепідпорядкував півострів константинопольському патріархові [4, 674]. Іншим хрисовулом у 1321 р. імператор Андронік II Палеолог перевів у ранг патріарших Менікейський монастир [2, 104]. За правління Македонської династії монастирі могли вилучатися з володінь окремих родин та передаватися безпосередньо у розпорядження імператора (імператорський фонд земель). Прикладом цього став монастир Елегмон (Elegmoi) [21, 1042].

У пізній Візантії афонські монастирі проникали у прилеглі міста, насамперед Фесалоніки, скуповуючи велику власність, чи отримували її як надання [20, 265]. У ході громадянських війн та зовнішніх вторгнень середини XIV ст. їхньою підтримкою намагалися заручитися монархи Болгарії та Сербії. Зокрема низку нових привілеїв афонським монастирям надав Душан, претендуючи на роль правителя об'єднаної Сербо-Ромейської держави [7, 148].

Порядок надання і позбавлення привілеїв зумовлювався політикою візантійського уряду та його уподобаннями. Так, після приходу до влади ворожого Кантакузинові групування, податки з окремих монастирів Афону подвоювалися, натомість податкові привілеї інших афонських монастирів були розширені [7, 140]. Надані привілеї носили суб'єктивний характер, залежали від статусу та впливу отримувача, волі передавача цих привілеїв (імператора). Імператорські акти називали ці надання монастирям “правами і привілеями” (*δικαία καί προνομία*). Це нечітке визначення підкреслює одиничний і суб'єктивний характер відповідних актів. Через цю неоднозначність права, які дарувалися навечно, через деякий час підтверджувалися новим актом [16, 130-131]. Так, Ватопедський монастир разом з константинопольським монастирем *Ψυχωσφοστρίας* отримав право на володіння кораблем у 100 модіїв водотоннажності, причому ті товари, які перевозилися для їхнього власного споживання, повністю звільнялися від мит. Предмети, призначені для продажу на ринках Константинополя обкладалися митом у 2% замість звичних 10%, особливі ж товари, які обкладалися 25% митом, звільнялися від згаданого мита. З огляду на зростання обсягу торгівлі, ватопедським монахам дозволили у подальшому замінити корабель тоннажністю у 100 модіїв, на більший, у 300 модіїв [15, 204]. Особливості правового статусу афонських монастирів розкривають і угоди між ними. Зокрема зберігся текст угоди між Пантелеймонівським і Зографським монастирями від 1466 р. Тут міститься згадка про наявність хрисовулів попередніх святих ктиторів [3, 97].

Окремо врегульовувався термін чернечого послуху в статутах візантійських монастирів. Так, згідно з Типиком Елегмона, він мав тривати від 2 років до 6 місяців (останній термін визначався для “видатних людей”) [21, 1045]. У Типику Лаври Св. Афанасія термін послуху і відповідної перевірки визначався у рік. При цьому Типик Афанасія забороняв приймати до Лаврського монастиря Афону євнухів як старих, так і молодих [19, 248]. Кількість монахів у монастирях Афону могла коливатися, що закріплювалося у відповідних нормативно-правових актах, які регламентували порядок їхнього створення та функціонування. Так, кількість монахів у монастирі Елегмон (Elegmoi) складала 20 осіб. Сюди входили як ті, які перебували у головному монастирі, так і ті, які були у невеликих залежних монастирях (метохах). До згаданої кількості відносилися як отці, так і брати. Водночас у монастирях могла знаходитися додаткова обслуга, хоча ряд функцій із забезпечення господарської діяльності виконувала саме братія [21, 1045]. Типиком ігумена Великої лаври Афанасія спочатку чисельність громади в Іверському монастирі на Святій Горі була обмежена 8-ма монахами [6, 93]. З огляду на свій статус афонські монахи займали провідні місця у церковній ієрархії Константинопольського Патріархату. Солунський архієпископ у 1293–1299 рр. Іаков раніше був ігуменом Афонської лаври. Так у 1317 р. майбутній архієпископ Солунський Григорій Палама прийняв монашество у Лаврському монастирі на Афоні [23, 256].

Отже, система нормативно-правових актів, які регулювали фінансово-податкові та адміністративно-судові привілеї монастирів Афону, дозволяє говорити про їхній особливий статус. Державно-церковні та канонічні акти визначали також специфіку внутрішньої організаційної структури (чисельність монахів і обслуги, внутрішню монастирську ієрархію, термін чернечого послуху, взаємини з окремими метохами) афонських монастирів. Простежується постійне зростання системи їхніх привілеїв (насамперед, екскусійованого землеволодіння). Комплекс державно-церковних нормативно-правових актів публічно-правового характеру (хрисовулів і простагм) можна розглядати як окрему підсистему в системі нормативно-правового забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії. Ряд актів закріплює за цими монастирями володіння поза межами Афону.

Примітки

1. Васильев А. А. Латинское владычество на Востоке. Эпоха Никейской и Латинской империй (1204–1261). – Пг. : Academia, 1923. – 76 с.
2. Горянин Б. Т. Поздневизантийский иммунитет (Окончание) // ВВ. – Т. XII. – 1957. – С. 97-116.
3. Дуйчев Ив. Русский Пантелеймоновский монастырь на Афоне как центр русско-болгарских связей в период средневековья // АДСВ. – Свердловск, 1973. – Вып. 10. – С. 95-98.
4. Історія Візантії. Вступ до візантиністики [за ред. С. Б. Сорочана і Л. В. Войтовича]. – Львів : Априорі, 2011. – 880 с., іл.
5. Каждан А. П. Армяне в составе господствующего класса Византийской империи в XI–XII вв. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1975. – 190 с.
6. Крсмановић Б. Значај Атона и Охридске Архиепископије у политици Василија II на Балкану / Бојана Крсмановић // ЗРВИ. – № XLIX. – 2012. – С. 87-112.
7. Литаврин Г. Г. Византия в период гражданской войны и движение зилотов (1341–1355 гг.) // История Византии / В 3-х тт. [ред. кол.: С. Д. Сказкин (отв. ред.) и др.] – М. : Наука, 1967. – Т. 3 [отв. ред. тома: Г. Г. Литаврин]. – С. 135-160.
8. Омельчук В. В. Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів // Фінансове право. – 2013. – № 2 (24). – С. 42-46.
9. Омельчук В. В. Направления формирования системы монастырского землевладения в Византийской империи // Legea și Viața. – 2014. – № 4/3 (268). – С. 65-68.
10. Омельчук В. В. Нормативно-правовое регулирование имущественных прав монастырей в Византийской империи // Legea și Viața. – 2014. – № 3/2 (267). – С. 168-171.
11. Омельчук В. В. Особливості еволюції правового статусу монастирів у Візантійській імперії // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – № 1 (45). – 2013. – С. 36-42.
12. Омельчук В. В. Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів // Фінансове право. – 2013. – № 3 (25). – С. 35-39.
13. Омельчук В. В. Особливості правового статусу монастирського землеволодіння у Візантійській імперії // Правничий вісник Університету “КРОК”. – Вип. 16. – 2013. – С. 33-38.
14. Папастатис К. Хараламбос. Савремени правни статус Свете Горе // ЗРВИ. – № XLI. – 2004. – С. 525-538.
15. Поляковская М. А. Городские владения провинциальных монастырей в поздней Византии // ВВ. – М., 1964. – Т. 24. – С. 202-208.

16. *Хвостова К. В.* Византийская цивилизация как историческая парадигма. – СПб. : Алетейя, 2009. – 207 с. – (Византийская библиотека. Исследования).
17. *Хвостова К. В.* Спорные вопросы византийской земельной собственности // ВВ. – Т. 64 (89). – 2005. – С. 3-22.
18. *Цанкова-Петкова Г.* Восстановление Болгарского Патриаршества в 1235 г. и международное положение Болгарского государства // ВВ. – Т. XXVIII. – 1968. – С. 136-150.
19. Ath. Typikon: Typikon of Athanasios the Athonite for the Lavra Monastery [trans. George Dennis] // DOS. – XXXV: Byzantine monastic foundation Documents. – A Complete Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments. – Vol. 1 [ed. by J. Thomas and A. Constantinides Hero with the assistance of G. Constable; trans. by R. Allison et al.]. – 1998. – P. 245-270.
20. *Giros C.* Présence athonite à Thessalonique, XIII e – XVe siècles // DOP. – 2003. – № 57: Symposium on Late Byzantine Thessalonike [ed. Alice-Mary Talbot]. – P. 265-278.
21. Heliou Bomon: Typikon of Nikephoros Mystikos for the Monastery of the Mother of God ton Heliou Bomon or Elegmon [trans. Anastasius Bandy] // DOS. – XXXV. – Vol. 1. – P. 1042-1092.
22. *Nikolaou T.* Das Mönchtum auf dem heiligen Berg // Ökumenische Information. – № 20 (10 Mai 1989). – S. 5-9.
23. *Dennis Georg T.* The Late Byzantine Metropolitans of Thessalonike // DOP. – 2003. – № 57: Symposium on Late Byzantine Thessalonike [ed. Alice-Mary Talbot]. – Washington, Dumbarton Oaks, 2004. – P. 255-264.

Тригуб О. О.

Молодший науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ БОРИСОГЛІБСЬКИЙ МОНАСТІР У СВІТЛІ ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ

Чернігівський Борисоглібський монастир по праву може вважатися одним з найстаріших в Україні. Фондований ще за часів Київської Русі, він вперше згадується в Лаврентіївському літописі під 1231 р., коли при висвяченні єпископа володимирського Кирила серед інших духовних осіб був присутній “від Чернігова Іоанн, ігумен Мученичеський” [1, 456]. На думку В. П. Коваленка, обитель була створена тільки після смерті останнього представника чоловічої лінії роду Давидовичів – вщизького князя Святослава (зима 1166/1167 рр.) [2, 32; 3, 11]. Втім, можемо припустити, що монастир міг виникнути дещо раніше – відразу після зведення Борисоглібського собору. Замовник його будівництва – чернігівський князь Давид Святославич, будучи “справжнім” віруючим правителем-християнином, піклуючись про порятунок душі, міг заснувати при новозбудованому храмі невеликий монастир (обителлю могла називатися вже громада ченців, яка нараховувала трьох монахів), щоб саме ченці молилися за нього Богові як за життя, так і після його смерті. Відомо, що подібні – придворні монастирі на Русі були не поодиноким явищем [4]. Під час монголо-татарської навали монастир, вочевидь, зазнав руйнувань і був відновлений лише у другій половині XIII ст. Джерела зберегли фрагментарні згадки про існування Борисоглібського монастиря у XV–XVI ст. [5, 41; 6, 96]. 1 грудня 1627 р. польський король Сигізмунд III передав обитель у власність Домініканському ордену, котрі перетворили його на католицький кляштор [7, 173]. Після Української національної революції середини XVII ст. зусиллями Лазаря Барановича Борисоглібський монастир був повернутий православної церкві та перетворений на резиденцію чернігівських архієреїв. Поважний статус кафедрального Борисоглібського монастиря зберігав аж до своєї ліквідації у 1786 р.

Історія обителі знайшла відображення у працях різних за метою написання, формою, фактологічним навантаженням та аналітичним рівнем. При цьому слід звернути увагу на той факт, що переважна більшість напрацювань стосуються головного храму монастиря – Борисоглібського собору. Окремі аспекти його історії були висвітлені свого часу О. М. Єфимовим [8], М. В. Холостенком [9], М. А. Остапенком [10], А. К. Адругом [11], Р. Б. Гуцуляком [12], І. М. Ігнатенком [13], Н. О. Світличною [14] та ін. Водночас студії, присвячені власне історії монастиря, здебільшого обмежувалися загальними та епізодичними відомостями.

Перші пошуки, спрямовані на з’ясування історії Борисоглібського монастиря, пов’язані з ім’ям відомого історика, етнографа і видавця Федора Йосиповича Туманського (бл. 1757–1810). Працюючи над своєю програмою опису Лівобережної України, він підготував анкету, яка стосу-

валася історико-топографічного опису церковних епархій, а саме монастирів, протопопій, храмів і старожитностей. З проханням посприяти у її підготовці Ф. Й. Туманський наприкінці грудня 1779 р. – на початку січня 1780 р. звернувся до чернігівського єпископа Феофіла Ігнатовича. Поодинокі згадки про цю програму зустрічаються в працях дослідників, але вперше в науковий обіг вона була запроваджена О. Б. Коваленком [15]. Матеріали, що стосуються програми, були виявлені дослідником у Державному архіві Чернігівської області. Серед них на особливу увагу заслуговує фрагмент, присвячений Борисоглібському монастирю: “Монастырь Катедральной Борисоглебовской Черниговский, когда по какому случаю, по чиему позволению, кем или чиим иждивением построен звать не по чему, за неимением в оном никаких о том записок, а видно из крепостей катедральных, что за полской державы был кляштором доминиканским, по изгнании же поляков, когда преосвященный Лазарь Баранович произведен во архиепископа на Черниговскую епархию, то кляштор оный его преосвященству жалован, и от тех времен называется катедральным монастырем. А прежде в ему были за владения доминиканского как с крепостей же видно игумены и приоры, по тогдашнему названию. Положение свое имеет в городе Черниговской крепости на ровном месте, от реки Десны как бы на пол версты.

В сем же монастыре в большой церкви имеются под спудом в раке деревянной нетленные мощи преосвященного Феодосия Углицкого Архиепископа Черниговского, которой по надпису надгробной доски чугунной в 1695 году преставился, до коих мощей и вход имеется, когда же те мощи явили, каким случаем и при каком архиерее тот вход учинен, за неимением о том никаких записок и старинных о сем знающих людей справится не по чем” [16, арк. 39].

Зважаючи на той факт, що збереглися більш повні описи інших монастирів, а наведений вище фрагмент є лише стислою анотацією, можемо сміливо припустити, що Ф. Й. Туманським було укладено повний історико-топографічний опис Борисоглібського монастиря, який не зберігся до нашого часу. Отже, цей факт дає змогу вести літочислення початку дослідження історії обителі від 1780 р.

Короткі історичні нариси про монастир містилися у численних описах монастирів Російської імперії, що виходили з початку XIX ст. [17, 16; 18, 24; 18, 103]. Монастир у них здебільшого фігурував як “Борисоглебский мученицкий”, а інформація про нього обмежувалась загальними відомостями. Серед цих робіт слід відзначити студію В. Звіринського [19, 103]. Короткий опис автор доповнив невеликою бібліографією. Побіжно Борисоглібський монастир згадувався у працях істориків-краєзнавців XIX ст. – М. Є. Маркова та М. О. Маркевича [20, 30-33; 21].

Першою спробою систематичного дослідження Борисоглібського монастиря стала енциклопедична студія “Историко-статистическое описание Черниговской епархии”. У четвертому томі цього видання було вміщено доволі ґрунтовний нарис з історії Борисоглібської обителі [6, 93-113]. Ця праця стала своєрідним підсумком усіх напрацювань дожовтневого періоду.

Відомості про млини Борисоглібського монастиря на території Чернігівського полку в середині XVIII ст. наведені у публікації О. М. Лазаревського [22, 99]. Той факт, що обитель у середині XVIII ст. за власний кошт купувала млини, зайвий раз свідчив про її економічну могутність.

До проблеми дослідження минувшини монастиря звертався свого часу відомий історик Г. О. Милорадович. У своїй студії “Описание черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского с видом соборов”, описуючи історію соборів, автор згадав і монастирський період [23]. Втім, зазначена праця, за вказівкою самого автора була, “составлена по статьям пр. Филарета Гумилевского, напечатанным в Чернигове в 1861 и 1863 г.” [23, 23] й не містила жодних кардинально нових відомостей.

Чільне місце серед напрацювань з історії Борисоглібського монастиря належить студіям кафедрального протоієрея О. М. Єфимова “Черниговские кафедральные соборы: златоверхий Спасо-Преображенский и Борисоглебский священоисторические памятники-храмы: их прошлое и современное состояние” (1908) [8]. Навіть незважаючи на те, що значно більше увагу автор приділив перебудовам і опису собору XIX ст., він все-таки віднайшов місце і для стислого опису монастирського періоду. У другому виданні, що мало аналогічну назву, автор вже детальніше описав інтер’єр, екстер’єр та перебудови собору XIX ст.

На зламі XIX–XX ст. на Чернігівщині помітно пожвавилася наукове життя. Провідним осередком історико-краєзнавчого руху стала губернська архівна комісія, яку в 1911 р. очолив відомий історик В. Л. Модзалевський (1882–1920). У рамках запланованої серії “Нарисів мистецтва Старої України” він разом з П. М. Савицьким підготував “Очерки искусства старой

України. Чернигов”. Окремий розділ у цій праці під назвою “Кафедра Черниговская” був присвячений Борисоглібському монастирю [24].

Цінним джерелом з історії земельних володінь обителі доби Гетьманщини безперечно слід вважати опубліковані М. П. Василенком на початку ХХ ст. матеріали Генерального слідства про маєтності Чернігівського та Ніжинського полків [25].

Таким чином, підводячи підсумок дореволюційної історіографії, слід відмітити, що найбільш повно ця тема розглянута в узагальнюючих працях церковних істориків та краєзнавців, які здебільшого користувалися церковними документами. Проте і в цих студіях такі важливі питання як стан монастирського господарства, система управління монастирськими володіннями та інші економічні аспекти розглянуті здебільшого епізодично. Незважаючи на обмеженість інформації, в літературі того часу були намічені основні етапи розвитку монастиря, визначено розміри та місцезнаходження володінь, описана кількість підданих, їх заняття та доля монастиря до секуляризації в 1786 р.

Події жовтня 1917 р. та викликані ними наступні пертурбації в організації історичної науки в Україні призвели до нищення культурної і наукової вітчизняної традиції. У радянській історіографії 20–50-х рр. ХХ ст. ця тема взагалі не вивчалася, що було наслідком відповідної антицерковної кампанії.

Зі здобуттям Україною незалежності, розпочався новий етап у дослідженні Борисоглібського монастиря. Коротенький нарис з історії обителі вміщено в публікаціях В. П. Коваленка [3; 26]. Фрагментарні відомості про Домініканський період в історії Борисоглібського монастиря початку ХVII ст. вміщено у працях П. М. Кулаковського [27]. Вони є досить цінними, зважаючи на використання автором ряду джерел, що до того часу не перебували в науковому обігу. Маловивченому питанню монастирської забудови ХVII–ХVIII ст. присвячена студія І. М. Ігнатенка [28]. Як слушно відзначив автор, протягом тривалого часу увага науковців зосереджувалася переважно на вивченні найбільш цікавих і водночас доступних об’єктів монастирського ансамблю: соборної церкви ХII ст. та корпусу з дзвіницею, яка входила до комплексу будівель чернігівського колегіуму [28, 113].

Надзвичайно важливе значення у формуванні модерних концептуальних підходів до історії монастиря відіграло введення у науковий обіг нововиявлених джерел ХVII–ХVIII ст., а також “нове прочитання” відомих археографічних публікацій. Це дозволило не тільки розширити уявлення про перебіг конкретних подій, але й простежити у багатьох аспектах принципово нову панораму ролі Чернігівського Борисоглібського монастиря в історії Північного Лівобережжя. Значна кількість невідомих раніше джерел, виявлених в архівних установах Польщі, була опублікована на сторінках “Сіверянського літопису” Ю. А. Мициком [29]. Цінними джерелами з соціальної й економічної історії Борисоглібського монастиря стали опубліковані І. М. Ситим спільно з С. М. Горобцем у 2011 р. присяга Чернігівського полку 1718 р. та в 2013 р. Чернігівська переписна книга 1666 р. Перша з них містить відомості про особовий склад монастиря 1718 р. [30, 58-59], друга – інформацію про земельну власність обителі на території Чернігівського полку доби Руїни [31, 133-134]. Відомості про монастир у ХVIII ст. в контексті діяльності Чернігівського колегіуму наведені у студії О. І. Травкіної [32]. Окремі аспекти історії Борисоглібського монастиря ХVII–ХVIII ст. розглядалися у публікаціях О. О. Тригуба [33].

Безперечно, важливою подією у дослідженні історії монастиря стала конференція з нагоди 890-річчя першої писемної згадки про Борисоглібський собор у Чернігові, організована Національним архітектурно-історичним заповідником “Чернігів стародавній” у жовтні 2013 р. Під час її роботи було розглянуто широке коло питань, присвячених монастирському періоду в історії собору. Матеріали збірника наразі готуються до друку.

Підводячи підсумок короткого огляду вітчизняної літератури з історії Чернігівського Борисоглібського монастиря, можна констатувати, що в ній найбільш повно відтворена картина економічного розвитку обителі другої половини ХVII–ХVIII ст. Що стосується раннього часу (ХII – перша половина ХVII ст.), то на сьогоднішній день відомі лише окремі факти. Історіографічна база проблеми була закладена наприкінці ХVIII – на початку ХIX ст. і стала основою для наступних дослідницьких робіт. Однак до сьогодні не існує узагальнюючої роботи, котра б відзначалася не лише багатством фактичного матеріалу, але й теоретичними узагальненнями у розгляді окремих аспектів історії обителі. Отже, завданням сучасних науковців є створення такої праці.

Примітки

1. ПСРЛ. – Т. 1. Лаврентьевская летопись. – М. : Языки рус. культуры, 1997. – VIII, 733 с.
2. Коваленко В. П. Любецький з'їзд в історії Чернігово-Сіверської землі / В. П. Коваленко // Любецький з'їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 900-літтю з'їзду князів Київської Русі у Любечі. – Чернігів : Сіверян. думка, 1997. – С. 24-34.
3. Коваленко В. П. Давньоруські монастирі на Чернігівському дитинці // Сумська старовина. – Суми, 2009. – № XXV. – С. 7-17.
4. Артамонов Ю. А. Древнерусские монастыри и право патроната // Чернігівські старожитності: науковий збірник. – Чернігів : КП Видавництво “Чернігівські обереги”, 2009. – Вип. 2: За матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції “Християнські старожитності Київської Русі”. – С. 12-20.
5. Раппопорт П. А. Русская архитектура X–XIII вв. : каталог памятников / [под. общ. ред. Б. А. Рыбакова]. – Вып. Е1-47. – Л. : Наука, Ленинград. отд-ние, 1982. – 135 с.
6. Историко-статистическое описание Черниговской епархии [В 7 кн.]. – Кн. 4. Женские и закрытые монастыри. – Чернигов, 1873. – 458 с.
7. Вечерський В. В. Українські монастирі. – К. : Наш час, 2008. – 400 с. : іл. – (невідомо Україна). – 400 с.
8. Ефимов А. Н. Черниговские кафедральные соборы златоверхий Спасопреображенский и Борисоглебский священоисторические памятники – храмы XI века, их прошлое и современное состояние / [собр. свящ. А. Ефимов]. – Вып. 1. – Чернигов, 1908. – 55 с.; *его же*. Черниговские кафедральные соборы златоверхий Спасопреображенский и Борисоглебский священоисторические памятники – храмы XI века, их прошлое и современное состояние / [собр. свящ. А. Ефимов]. – Чернигов, 1910. – Вып. 2, 3 и 4. – 198 с.
9. Холостенко Н. В. Исследования Борисоглебского собора в Чернигове // Советская археология. – 1967. – № 2. – С. 188-210; *его же*. Клад у Борисоглебского собора в Чернигове // Советская археология. – 1962. – Вып. 2. – С. 235-238
10. Остапенко М. А. Дослідження Борисоглібського собору в Чернігові // Архітектурні пам'ятки: Зб. наук. пр. / За заг. ред. С. Я. Грабовського – К. : Вид-во Акад. архіт. УРСР, 1950. – С. 64-72.
11. Адруг А. К. Про перебування та реставрацію Борисоглібського собору // Сіверянський літопис. – 1997. – № 5. – С. 77-78; *його ж*. Архітектура Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. – Чернігів : Чернігівський ЦНТЄІ. – 2008. – 224 с.
12. Гуцуляк Р. Б. Дослідження будівельних матеріалів Борисоглібського собору в м. Чернігові // Чернігівські старожитності. Науковий збірник. – Чернігів, 2008. – С. 11-16.
13. Бойченко С., Ігнатенко І. М. Некрополі давньоруських храмів Чернігова // Сіверянський літопис. – 1997. – № 5. – С. 77-81.
14. Світлична Н. О., Оляніна С. В. Інтер'єр Борисоглібського собору Чернігова до руйнувань Другої світової війни // Могилянські читання 2012 року: Зб. наук. пр. – К., 2013. – С. 292-297.
15. Коваленко О. Б. Невідомі сторінки наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літопис. – 2000. – № 5. – С. 144-150.
16. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1. спр. 1276.
17. Описание монастырей в Российской империи находящихся, с показанием времени построения оных и в каких классах положены по штатам, также храмовых праздников и достопамятных происшествий, случившихся в них. – Изд. четвертое. – М., 1817. – 220 с.
18. Подробное и верное описание монастырей находящихся в Российской империи расположенное по азбучному порядку и извлеченное из новейших отечественных писателей, с присовокуплением дневника отечественных воспоминаний и поучительных статей в прозе и стихах. – М., 1829. – 318 с.
19. Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи с библиографическим указателем. – Т. 1. Преобразование старых и учреждение новых монастырей с 1764–95 по 1 июля 1890 г. / Сост. и издал В. В. Зверинский – СПб., 1890. – 594 с.
20. Маркевич Н. А. Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниг. губ. ведомости. – 1852. – № 8. – Ч. неоф. – С. 61-72; № 9. – С. 75-82; № 10. – С. 85-98; № 11. – С. 101-111; [окр. вид.]: Маркевич Н. А. Чернигов. Историческое и статистическое описание. – Чернигов, 1852. – 177 с.
21. Марков Н. Е. О достопамятностях Чернигова / [Маркова, бывшего директора Черниговской гимназии (приложение к №№ 11-14 “Черниговских губернских ведомостей”)]. – Чернигов, 1882. – 47 с.
22. Лазаревский А. Л. Список водных мельниц Черниговского полка (в 1742 г.) // Записки Черниговского губернского статистического комитета. – Чернигов, 1872. – Кн. 2. – Вып. 5/6. – С. 99.
23. Милорадович Г. А. Описание черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского [с видом соборов] – Чернигов, 1889. – 27 с.; *его же*. Описание черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского с видом соборов / сост. граф Милорадович. – 2-е изд. доп. – Чернигов, 1890. – 31 с., ил.
24. Модзалевский В. Л., Савицкий П. Н. Очерки искусства Старой Украины. Чернигов / Підготовка до друку і передмова О. Б. Коваленка // Чернігівська старовина : зб. наук. праць, присвячений 1300-річчю Чернігова / Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка та ін. – Чернігів : Сіверянська думка, 1992. – С. 121.
25. Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии. – Вып. 3. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729–1730 гг. / под ред. Н. П. Василенка. – Чернигов, 1908. – XXX, 709 с.; *его же*. Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка 1729–1730 гг. – Чернигов, 1911. – С. 34–49.
26. Коваленко В. П. Борисоглібський мученицький монастир у Чернігові // Історія релігій в Україні. – К. ; Львів, 1995. – Ч. 2. – С. 217-218.

27. Кулаковський П. М. Церковні структури на Чернігово-Сіверщині за польської доби (1618–1648) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – Вип. XIX. – С. 22-28; *його ж.* Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648): Наукове видання. – К. : Темпора, 2006. – 496 с.
28. Ігнатенко І. М. Пізньосередньовічний ансамбль Чернігівського Борисоглібського монастиря за даними архітектурно-археологічних досліджень / Ігнатенко І. М. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць. – Вип. 20. – Ч. 1. – К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОPIK, 2011. – С. 113-117.
29. Мицик Ю. А. З нових джерел до історії церковного землеволодіння на Чернігівщині XVII–XVIII ст. // Сіверянський літопис. – № 1/2. – 1997. – С. 100-116.
30. Присяга Чернігівського полку 1718 р. / Упор. та вступ Ігор Ситий та Сергій Горобець, передмова Ірина Кривошея. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 344 с.
31. Чернігівська переписна книга 1666 року / упор. та вступ Ігор Ситий, Сергій Горобець. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2013. – 248 с.
32. Чернігівський колегіум. / Нац. архіт.-іст. заповідник “Чернігів стародавній”; [авт.кол. : Ольга Травкіна (кер.) та ін.]. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – 240 с.
33. Тригуб О. О. Тестаменти як джерело з історії земельних володінь Чернігівського Борисоглібського монастиря // Сіверянський літопис. – 2012. – № 1/2. – С. 64-70; *його ж.* До питання про секуляризацію земель Чернігівського Борисоглібського монастиря у кінці XVIII ст. // Сіверянський літопис. – 2013. – № 4. – С. 19-27.

Климчук А. М.

Журналіст, ТО “Мистецькі грані”

ПОЛЬСЬКОМОВНІ ДРУКИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Польськомовне книгодрукування на українських землях починається наприкінці XVI ст. і пов'язане з перебуванням у Львові в травні–вересні 1578 р. короля Стефана Баторія, коли разом з його свитою прибула заснована 1577 р. пересувна друкарня при королівській канцелярії – філія краківської друкарні Нікогавкоту Шарфенберга. Крім королівських універсалів тут був надрукований латинською та польською мовами панегірик Кохановського у зв'язку з перебуванням короля на полюванні.

16 жовтня 1633 р. Львівське братство, яке так і не взялося за друк польськомовних книг, продало київській лаврській друкарні польські шрифти. Без сумніву, такий закуп був ініційований Петром Могилою, який вважав за корисне читання польськомовних книг руським людом нарівні з друками іншими мовами (грецькою та латиною).

Вже наприкінці 1633 р. вийшли примірники першого польськомовного видання. Це був панегірик київському митрополитові Петру Могилі від імені “основаного ним у Києві Парнасу” “Mnemosyne sławy pracy trudow... Piotra Mohiły... Na požądany onego wiazd do Kiowa od studentow gymnasium w Bractwie Kiowskim...” [1, № 240]. Він містить вірші на честь Петра Могилы, які декламувалися учнями Київської братської школи. Під окремими віршами підписані Олександр Тишкевич, Юрій Тиша, Іван Тиша, Самуїл Тиша, Адам Тиша, Філон Ільковський, Пилип Константинович, Степан Бобневський, Захар Бережецький, Андрій Гродзинський, Василь Устрицький. В книжці порівняно багато політичних акцентів, зокрема за суджуються наклепи “драконів і василісків” “на восточную правду”. Щодо мови і стилю цього друку, то перед нами типовий тогочасний панегірик, йому притаманні всі відповідні риси. Книга з гравюрами, на ілюстраціях зображення символічно-геральдичного характеру. Слід зазначити, що серед цих зображень маємо елементи давньогрецької міфології, що природно пов'язано з назвою друку. Мнемосіна (Μνημοσύνη) – давньогрецька богиня пам'яті, мати дев'яти муз, яких народила від Зевса.

Ймовірно, що ще того таки 1633 р. побачив світ наступний лаврський польськомовний друк – теж панегірик “Słowa z typographye Pieczarskiey zebrane na przyjazd Ie^o Ms. Io Moysia Mohiły woiewody u hospodara ziem mołdawskich” [1, № 241]. Твір відомий за списком тексту, що зберігся в архіві Синодальної друкарні (колишнього Друкарського двору) у Москві [4].

За два роки потому, 1635 р., Сільвестр Косов, відомий як учасник православно-унійної полеміки в своїй польськомовній праці (“Exegesis to iest danie sprawy o szkołach kiiowskich i

winnickich”) [1, № 249] виклав засади реформування православного шкільництва, навів аргументи за навчання латиною в православних школах і підкреслив користь з освіти духовенства. Косов у своїй праці дає виклад православної позиції у сфері богослужіння – захищає вчення про сім таїнств, зокрема святу сповідь. “Exegesis” представляє також східний культ Богородиці, культ ікон, пояснює практику чотирьох літургійних постів упродовж року. Викладаючи віру в істинну присутність Христа в Євхаристії під видами хліба й вина, на противагу лютеранським концепціям “Exegesis” Косова покликається на католицьке тлумачення євхаристійного пересуществлення, яким керувалася тогочасна православна київська школа. Видання вийшло з присвятою Адамові Киселю. З ілюстративних прикрас тут гравірований герб. На останній сторінці стародруку вміщено “Elogium aurogowi” – вірш Даждбога Маскевича, студента поезії “у Могилянській гімназії”. Текст цього твору С. Косова було надруковано у 8-му томі “Архіву Південно-Західної Росії”.

Цього ж року в друкарні Києво-Печерської лаври було надруковано переробку на польську мову Києво-Печерського патерика “Paterikon”, здійснену тим таки Сильвестром Косовим [1, № 250]. Праця була видана за підтримки митрополита Петра Могили. Світ побачила у перекладі на польську мову. Виклад житій та житійних оповідань розпочинається із життя засновника Печерського монастиря св. Антонія. Видання мало яскраво виражений полемічний характер, переслідувало мету спростувати закиди католиків, що православна Церква не є упорядкованою, не має своїх святих та святинь. До “Патерикону” додано матеріал про п’ятиразове хрещення Русі, список митрополитів Київських від часу прийняття християнства, текстові примітки, вибрані з грецьких, латинських та польських джерел, пояснення імен. Призначався “Патерикон” для православного й католицького читача. Видання користувалося популярністю, його використовував Дмитрій Ростовський для укладання своєї “Книги житій”.

Наступного року в друкарні Лаври виходять панегіричні вірші підкоморію Мстиславському Богданові Стеткевичу від його сина – студента Київського колегіуму Михайла Стеткевича, написані наставником останнього Павлом Голодовичем Остропольським “Trigonus radosci, dzielnosci, hoynosci” [1, № 255]. Майже кожен рядок цього панегірика насичений ремінісценціями з античної літератури й міфології. Стародрук прикрашено гербом та т.зв. “емблемою радості” (арк. 5зв.), заставками та кінцівками.

У 1638 р. у друкарні Лаври було видано книгу чуд авторства куп’ятицького ігумена Іларіона Денисовича “Parergon cudow świętych obraza przeczystey Bogarodzice w monastyru Kupiatickim” [1, № 265]. Автор наводить віршовані надгробки “великих людей”, похованих у куп’ятицькій церкві. Праця Іларіона Денисовича була надрукована разом з “Teratourgema lubo cuda, ktore były tak w samym święto cudotwornym Monastyru... Kiiowskim jako u w obudwu świętych pieczar” [1, № 266] Афанасія Кальнофойського. Остання праця цікава як літературне та історичне джерело, до книги було додано генеалогічне дерево князів Святополк-Четвертинських і план Печерська з перспективним малюнком – планом давнього Києва та частини Подолу. Книга має передмову до читача та перелік використаних для її написання авторів. Основний текст містить чимало історичних та побутових подробиць. У прозовому тексті є вставки польських і латинських віршів.

16 січня 1643 р. “Listy świętego oycza Partheniusza... do Piotra Moniły...” [1, № 318]. Це – синодальна клятва Константинопольській церкві, перекладена на польську мову за наказом Петра Могили. Склад видання наступний: вірш польською мовою “На наклепника”; передмова; лист константинопольського патріарха Парфенія до Петра Могили від травня 1642 р.; рішення патріарха і синоду константинопольської патріархії у травня 1642 р. про єретичний характер “визнання віри” патріарха Кирила Лукаріса, причому заперечується авторство останнього.

Очевидно, під керівництвом Петра Могили був написаний фундаментальний полемічний трактат “Lithos abo kamień z prosy prawdy Cerkwie świętej prawosławnej ruskiej”, головною темою якого була полеміка з західними критиками догматики та обрядовості східної церкви [1, № 329]. З гравюр стародрук має герб М. Бржозовського, кінцівки, ініціали.

З-поміж віршів панегірка “Sancti Petri metropolitae Kijoviensis thaumaturgi Rossiae... Petrus Mohila... patroni sui iconismus...” [1, № 337] Феодосія Василевича-Баєвського є написані польською мовою.

Перу Петра Могилы належать два друки, видані в лаврській друкарні 1645 р.: “Mowa duchowna przy szluby Janusza Radziwiła... z... Marią córką... Wasilia wojewody u hospodara Wołoskiego” [1, № 344] та “Zebranie krótkiey nauki o artykułach wiary prawosławno katolickiey” [1, № 345, № 346].

Слухач філософії Київського колегіуму Йосип Калімон видав збірку “Żal ponowiony po pogrzebie... Piotra Mohiły” [1, № 366]. До нього увійшли, зокрема такі твори: вірш на герб Маркевичів; присвята Адамові Борисові з Воронич Маркевичу; панегірик прозою і віршами Петрові Могилі і пояснення емблемних малюнків.

Після досить тривалої перерви у виданні польськомовних друків у лаврській друкарні в 1670 р. були видані дві поетичні збірки Лазаря Барановича “Apollo chrześcijański opiewa zywoty świętych...” [1, № 475] та “Żywoty świętych...” [1, № 476]. Через рік виходить ще одна поетична збірка Л. Барановича “Lutnia Apollinowa koźdey sprawie gotowa” [1, № 493].

Вірш польською мовою “Acclamatio Musarum” (арк. [6]-[8]) поета Павла Баронецького вміщено у його ж збірці “Trybut iasnie wielmożnemu iegomości panu Ianowi Samułowiczowi...”, що вийшла у 1686 р. [1, № 633].

Сімома великими мідьоритами прикрашений панегірик на честь гетьмана І. Мазепи авторства Стефана Яворського “Echo głosu wołającego na puszczy...” [1, № 657]. Його ж польськомовний панегірик на честь Варлаама Ясинського був у виданні “Arctos et antarctos caeli rossiaci” [1, № 663]. Як і попереднє, воно прикрашене чудовими гравюрами. 1691 р. з’являється ще одне видання панегіриків С. Яворського, прикрашене, як і попереднє, бароковими гравюрами “Pełnia xiężusa w klepocie swięcącego z trzech luminarzów Barlaamow” [1, № 671].

Близько 1698 р. було видано панегіричний вірш “Prognotyk szczęśliwy Tryumfalne nad nieprzyjacielem zwycięstwo z herbownych znaków wielmożnego... Daniela Apostoła...” [3, № 6 дод.]. Друк знаходився у бібліотеці Красінських.

У 1705 р. в друкарні Лаври було видано збірник панегіриків Івана Орновського “Bogaty w parantele, sławę u honory wirydarz herbownymi Ich Mościow Panow P. Zacharzewskich pozornie po swych kwaterach zasadzony różami...” [2, № 817].

Латинсько-польський словничок міститься у граматиці “Grammatica latina, a regulis, quae captum discentium remorantur, repurgata usibusque juventutis Parvae Russiae in Academia Kijoviensi excolendae... accomodata”, що вийшла в 1765 р. [3, № 2381]

Примітки

1. *Запаско Я., Ісаєвич Я.* Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. 1: 1574–1700 рр. – Львів: Вища школа, 1981. – 135 с.: іл.
2. *Запаско Я., Ісаєвич Я.* Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. 2, ч. 1: 1701–1764 рр. – Львів: Вища школа, 1984. – 131 с.: іл.
3. *Запаско Я., Ісаєвич Я.* Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. 2, ч. 2: 1765–1800 рр. – Львів: Вища школа, 1984. – 125 с.: іл.
4. РГАДА, ф. 381, оп. 1, спр. 1767, арк. 137-140.

Sharipova Liudmyla PhD (Cantab.)

Lecturer

University of Nottingham, UK

A SAINT OR NOT A SAINT: THE LATE 18th c LIFE OF PETER MOHYLA

This paper aims to explore two eighteenth-century recensions of a text that might be described as an exercise in Mohyla’s “hagiobiography”. Here I use the term in the sense of a narrative that combines straightforward biographic features with the metaphysical or supernatural elements characteristic of the lives of the saints. As saints go, Peter Mohyla is a relative latecomer to the canon. He was canonized by the Ukrainian Orthodox Church (Kyivan Patriarchate) on December, 6, 1996, shortly before the 400th anniversary of his birth. No indication exists that Mohyla’s candidacy for

sainthood was ever formally considered before or after the Metropolitanate of Kyiv passed under the jurisdiction of the Patriarch of Moscow in 1686. Therefore an early life deserves attention.

One of the recensions, the Text A, survived in a manuscript copy found in Vernads'kyi National Library of Ukraine in Kyiv [1]. It is undated and includes 8 folios. There is enough circumstantial evidence, however, to place it in the late 18th c. The document broad margins carry multiple references to sources employed by the author. The latest such source, Nikolai Novikov's dictionary on historical biography, was published in 1772 [11]. It is reasonable to assume that this version of the life was put together soon after that date.

The sources used in the compilation were of 2 categories: the early Kyivan documents and books dating from the 17th c (they range chronologically between 1629 and 1689), and the 18th c material that, like Novikov's dictionary, originated in Great Russia or outside the Romanovs' Empire. The first category includes a number of items produced in Pechersk Monastery Printing shop and some archival sources from the local libraries. Materials in the 2nd category comprise exclusively printed books published in Lemberg (L'viv), St Petersburg, Moscow and Bratislava between 1728 and 1772.

The 2nd recension, the Text B was discovered by Father Peter Lebedintsev (1819-1896), the historian and archaeologist of Kyiv, who published it in 1859 [2]. Lebedintsev attributed its authorship to a certain Jacob, Hegumen of Kyiv-Vydybitsky Monastery and dated it "circa 1770". This must have been Jacob Voronkovsky, the Abbot between 1767 and the time of his death in the early 1774 [12, 159]. That the two recensions are versions of the same text is beyond doubt, but it is also clear that they were not put together by the same author. The Text B is shorter, and its reference base does not include any of the later non-Kyivan sources cited in the Text A. Although the Vydybitskyi Monastery is mentioned in both versions, only the Text B contains specific page references to a Royal decree kept in the archives of that monastery [2, 297]. This supports Lebedintsev's opinion that it could be produced in the Vydybitskyi Monastery. Most importantly, the contents of the two text versions are not the same also.

These 2 recensions display a set of similar, but not identical, hagiographic elements. They include the information about Mohyla's feats of mortification, and the story of Metropolitan Boretsky's prophecy concerning St Sophia Cathedral in Kyiv. The mortification narrative displays characteristic baroque excesses of the genre. We are told that Mohyla wore a hair shirt and a sort of constricting body armour (*pantsyr'*) accompanied with a chain belt and studded with spikes to draw blood [1, fo. 1; 2, 299]. The Text A develops the subject further by stating that the wearing of the hair shirt supplied the proof that Mohyla was an exemplary monk, and of the body armour – that he was a true warrior of God. The chain which he wore had five nails glaring into his body to imitate Christ's wounds. It is explained by Mohyla's desire to feel suffering for the sake of the people of Rus', like the part of Christ's body [1, fo. 5]. Both versions comment on his zeal at prayer and fasting, although only the Text A contains an extraordinary description of the deep impressions (*glubokie doliny*) left in the stone before the altar of Mohyla's church by the repeated application of his knees and forehead [1, fo. 1].

The tale of Boretsky's prophecy is presented in both versions [1, fo. 3v.; 2, 297]. Supposedly, in 1625 Boretsky, then the Metropolitan of Kyiv (†1631), had a vision in which it was revealed that the restoration of St Sophia Cathedral to the Orthodox would finally bring succour to the church. This prophecy came to fruition when, following Mohyla's consecration as the head of the legally restored Orthodox hierarchy, his associates took the cathedral with storm. As I have argued elsewhere, the story that appeared in Kalnofoyski's "*Teratourgema*" in 1638 was part of a representation campaign that placed Mohyla at the centre of Orthodox revival in the Polish-Lithuanian Commonwealth [7]. Interestingly, the Text A also contains a brief reference to another element of that campaign, namely the narrative of the discovery by Mohyla of St Volodymyr's head among the ruins of the Tithe Church in Kyiv [1, fo. 4v.].

The Text A also contains a unique hagiographic episode. Giving it a metaphysical turn, this is the main feature of dissimilarity between the two versions. The episode relates how a small quantity of holy water Mohyla had left behind after blessing the new house of his servant Stanislav Tretiak in mid-summer 1629 turned into wine. According to the testimony of numerous witnesses, the liquid in the glass vessel which Tretiak presented to Mohyla the next year looked like a water, but it tasted and

smelled like wine. Mohyla took it to the Pechersk Monastery, and during many next years the wine in the vessel wasn't turned into vinegar like an ordinary wine, but kept fresh [1, fo. 8v.]. The story is taken almost verbatim from Mohyla's "*Trebnyk*" of 1646, but it was told there with the other purpose [5, 30-31]. Found in a chapter dedicated to the blessing of the water, this is just one of the numerous similar tales, which involved other Kyivan hierarchs, namely Job Boretsky and Philotheus Kizarevich. In a prefatory passage Mohyla compared such miracles to that which occurred at the Marriage of Cana. But he then went on to explain that miracles performed by mortal, if exemplary, men should be attributed to the power of God alone.

It is hard to believe, however, that the compiler of the Text A intended to use the episode of water turned into wine to draw the same pious conclusion. His task was probably different: to put together the life of a putative saint. Saints produce miracles, but Mohyla's record in this regard is quite slim. Incidentally, the life drawn for the occasion of his canonization in 1996 records just two miracles, with the 1629 episode of water turning into wine being one of them [10, 38-39]. Both occurred during Mohyla's lifetime, which is characteristic of monastic saints [6, 102-104]. But that no evidence exists of a miracle-working cult after his death, is atypical.

Why would anyone in Kyiv wish to write Mohyla's life – as opposed to a learned biography – in the 1770^{ies}? While no definitive answer to this question is possible, the historical context may provide a clue to a probable motivation.

Mohyla's memory was celebrated in an annual church service held in Kyiv-Bratsky Monastery. The monastery housed the college he had founded in 1632, which would acquire the status of an Academy by the end of the century. We know that such commemorations took place in the 1650^{ies} [3; 4]. They lasted through the 18th and 19th centuries and ceased only with the closure of Kyiv Academy in 1918. But Kyiv knew and remembered other important church hierarchs of the same or earlier periods without, it seems, there being the urge to produce lives for them. What further services could Mohyla the saint render his church?

Purposeful collecting of miraculous stories and saintly lives in Kyiv was under way in the milieu around Pechersk Monastery already in Mohyla's lifetime. He himself diligently wrote down such stories in his commonplace book. From it they were subsequently transported to the works of his associates such as Kossow's "*Paterikon*" (1635) and Kalnofoyski's "*Teratourgema*" (1638). Mohyla also used the accounts of miraculous events from the commonplace book in his own work, for example in the "*Trebnyk*". Shortly before his death the plan for a printed menology was floated, which was based on Simeon Methaphrastes's lives of the saints. But the project did not get under way before the mid-1680^{ies}, when Dimitry Tuptalo started work on what would become his celebrated "*Chet'i Minei*". Two editions appeared in quick succession between 1689 and 1718. Over this period the attitude to the project of the church authorities in Moscow underwent a change from suspicion and accusations of unorthodoxy to a degree of encouragement [13, 380-382]. A Synodal commission was put together to review Dimitrii's menology. The result of its work, the third, corrected edition was printed in Pechersk Monastery in 1759. Two years earlier, in 1757, Dimitry had been canonized by the Russian Orthodox Church. He became the first saint recognized by the Holy Synod since its foundation by Peter I, and the only one to achieve canonization in the 18th c. It is also worth noting that nearly 20% of the all-Russian saints canonized by the Synod in the period between 1757 and 1896, fell into Saint hierarchs (*sviatiteli*) category [8, 170-186].

In contrast to the strict views on canonization procedures adopted by the Moscow Church, the attitude of ecclesiastical authorities in Kyiv appears to have been relatively more cavalier. Thus in his edition of "*Anthologion*" (1619) Zakhariia Kopystensky added the names of some twenty odd locally revered monastic miracle-workers of Pechersk Monastery to the list of more widely recognized saints of the Orthodox Church [9, 152]. Mohyla was responsible for the creation in 1643 of a collective liturgy for the 41 Pechersk saints listed by Kossow and Kalnofoyski, as well as 26 universal, all-Russian and local saints. Also 7 other individuals were included. Their names were absent in any earlier Orthodox menologies. By the end of the 17th c the clerical hierarchy in Kyiv began to act, as if the existence of this local canon of saints was supported by ancient tradition and therefore didn't require any further confirmation. They also regarded the plans of Pechersk Monastery necropolis

included in the “*Teratourgema*” and the later editions of the “*Paterikon*” as sufficient proof in themselves of the legitimacy of that canonization [9, 154].

Despite some initial misgivings, in 1762 the Synodal authorities in St Petersburg finally allowed the inclusion in Great Russian menologies of the slightly revised lives from the 3rd edition of Dimitry’s “*Chet’i Minei*” and the “*Paterikon*” [9, 155].

Could the compiler of the Text A have been emboldened by the canonization of Dimitry Tuptalo, who had strong Kyivan connections, and the relaxation of publication regime, to try and promote Mohyla as the another Kyiv-based Sainly hierarch? This hypothesis appears to find support in the strong emphasis placed in the text on his services to the Orthodox Church as a whole, including the foundation of Kyiv College. But the additional stress on Mohyla’s monastic virtues: feats of mortification, vigils, chastity, as well as the nature of the miracles associated with him, might point out yet another motive. The year 1764 saw the introduction of large-scale reforms aimed at the secularization of monastic institutions in Great Russia. Hundreds of monasteries were closed down or amalgamated. Those that remained open lost their estates in return for a governmental grant. In addition, many smaller monasteries were allowed to continue their activity, but without the governmental stipend. Like the church reforms of Peter I, the monastic reform of 1764 wasn’t immediately applied to Ukraine that still enjoyed a nominal autonomous status in the Empire. Could the author hoped to forestall the destruction of ancient traditions of Kyivan monasticism by issuing a reminder that it had long been a fertile ground for the Eastern Orthodox sanctity? If anybody at the time entertained such hopes in the 1770^{ies}, subsequent abolition of Ukrainian autonomy just over a decade later put paid to them.

To sum up, the Text A represents an attempt to represent Mohyla as a saint, and it appears to be the one-man show. The campaign of the mid-1630^{ies} had cast him as the man at the heart of Orthodox revival. But achieving success in a similar undertaking over a century later would not have been easy. First, there was the problem of the absence of a miracle-working cult. Second, St Dimitry of Rostov may have been strongly associated with Kyiv, but it is plain to see that he had other essential attributes to endear him to the authorities in St Petersburg. And finally, Mohyla’s past achievements to a great extent had been explained by his loyalty to the Polish-Lithuanian Commonwealth. As such, an attempt of his glorification would be contrary to the idea of Russian imperial project.

References

1. IP НБУВ, ф. 1, №. 4084.
2. *Лебединцев П.* (ред.). Петр Могила, митрополит Киевский // Киевские губернские ведомости. – № 43. – 24 октября 1859. – С. 297-300.
3. *Радивилловский Антоний.* Слово на рочины в Богу зешлого отца Петра Могилы архиепископа митрополита Киевского архимандрита Печерского [1656] / *Марковский М.* Антоний Радивилловский, южнорусский проповедник XVII в. – К., 1894. – С. 1-6.
4. *Радивилловский Антоний.* Слово 2 на рочины преосвященного отца Петра Могилы [1658] / Там же. – С. 6-12.
5. *Требник митрополита Петра Могилы.* К., 1646. – Харьков, 2007. – Изд. 3. – Т. 2.
6. *Bushkovitch P.* Religion and society in Russia: the sixteenth and seventeenth centuries. – Oxford, 1992.
7. *Charipova L.* Peter Mohyla and St Volodimer: is there a symbolic link? // *Slavonic and East European Review.* – 2002. – Vol. 80. – С. 439-458.
8. *Голубинский Е.* История канонизации святых в Русской церкви. – М., 1903.
9. *Кабанець Є.* Петро Могила і печерська канонізація 1643 року / А. Колодний, В. Климов (ред.). П. Могила: богослов, церковний і культурний діяч. – К., 1997. – С. 149-155.
10. Святитель Петро Могила / *Ідея, загальна концепція видання і структура змісту В. А. Иванов; за ред. В. Г. Крючкова; відповід. ред. Ю. Г. Буряк* – К. : Українські пропілеї, 2004. – 632 с.
11. Опыт исторического словаря о российских патериках. Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий собрал Николай Новиков. – СПб., 1772.
12. *Русский биографический словарь* / Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцова. – СПб., 1879. – Т. 8.
- Титов Ф.* Типография Киево-Печерской лавры: исторический очерк (1606–1616–1916 гг.). – К., 1916. – Т. 1.

Ткачук В. А.

Магістрант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІЄРОТОПІЯ В АНТИМІНСАХ КИЇВСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ТА УНІАТСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVII–XVIII ст.*

В історіографії ієротопія була виявлена в багатьох речах церковного мистецтва та архітектури. Проте в цьому ключі не розглядалися один з найважливіших богослужбових апаратів – антимінс. Первинно ієротопічними властивостями його наділяє сама природа Літургії, згідно з якою Святе Таїнство Євхаристії, яке відбувається у храмі, є тотожним тому, що відбувалося на Тайній Вечері. В свою чергу, й літургійні речі набули відповідного символічного значення, пов'язаного з Господнім встановленням Таїнства Євхаристії чи з іншими останніми страстними годинами Ісуса Христа. З богословської точки зору антимінс, ще з першого тисячоліття по Різдву Христовому, мав тісний зв'язок з Христом та Єрусалимом, на це, зокрема вказував намальований хрест, часто Голгофний. Святий Симеон Солунський повідомляє, що антимінс виготовлявся із льону, через те, що на ньому “*священнодійствуються страдания Христовы каковыя действия происходили на землѣ отъ земли. Ибо лень изъ земли, равно какъ и гробъ Христовъ на землѣ*” [7, 107]. З цієї цитати стає зрозумілим, що інформація про страсну символіку передавалася й через матеріал виготовлення антимінса. Пізніше, коли ця традиція порушиться і антимінси виготовлятимуть із шовку, що має тваринне походження, це викличе деякі суперечки. Разом з тим, антимінс міг символізувати і саван, у який було загорнуте Тіло Христа, як це відзначалося у відомому підручнику для духовенства митрополита Льва (Кишки): “*Антимисъ, значитъ простирадла, в которыхъ оувитое было Тѣло Іса Хртвавъ Гробъ*” [10, 30зв.-31].

До вищезгаданого, необхідно додати те, що приблизно до XVII ст., на антимінсах Київської митрополії зображувався лише хрест і напис про те, ким і куди був виданий даний апарат. З цього випливає, що до цього часу “єрусалимський ефект” сприйняття антимінса забезпечували лише три компоненти: богословський текст, поміщений у літургійних коментарях, і його матеріальні втілення – відповідна тканина і малюнок. Якщо, скажімо, вища церковна ієрархія могла сприйняти всю цю тріаду, то клір, який перебував на парафіяльній сітці, міг оволодіти лише одним рівнем – *imaginalis*. Але тут ми повинні враховувати два моменти. Сприйняття цього зображення було дуже ускладненим. Адже в цей час, за поширеною літургійною традицією, антимінс поміщався під престольними покривами, що унеможливлювало його візуальне сприйняття. Отже, антимінс за такого порядку відігравав лише дві основні функції: заміну престолу через вміст реліквій і доказ єпископського дозволу на Богослужіння в цьому храмі. З XVII ст. в Київській митрополії (також в інших частинах Православної ойкумени) ми спостерігаємо радикальні зміни. По-перше, дуже часто *de visu* і за джерельними звітками, ми спостерігаємо випадки, коли антимінси видавалися без кишеньок з реліквіями, що позбавляло його однієї із головних іманентних функцій. Натомість вони набували абсолютно нових функцій. Одну із них ми і спробуємо пояснити в нашій статті. З кінця XVI ст. на антимінсах з'являються великоформатні зображення пасійних сцен: Христос у Гробі, Зняття Ісуса Христа з Хреста, Покладання Ісуса Христа до Гробу або Оплакування. Причини появи такого явища не з'ясовані й досі. З одного боку, ми можемо припускати, що видимий ефект “єрусалимізації” антимінси успадковують від традиції давньоруських “літургійних єрусалимів”, які виготовлялися у формі Храму Гробу Господнього і зберігали у собі Святий Хліб на престолі, який своєю символікою міг замінити покриви на престолі [11, 47-49]. Знаємо також, що на терені Київської Русі в храмах трапляються престולי з мірою Гробу Господнього, тим самим транслюючи єрусалимську святиню. Так, наприклад, згідно з описами, виконаними П. Лебединцевим, розміри престолу в Софії Київській відповідали саме: “пещере Гроба Господня в Иерусалиме” (ширина – 1 аршин 14 вершків, довжина – 3 аршини 3 вершки) [3, 18]. Але все таки ми схилиємося до тієї думки, що поява подібних зображень на ан-

*Принадно, хочемо висловити подяку акад. О. М. Лідову, за надану підтримку та консультації відносно досліджуваної теми.

тимінсі більшою мірою була пов'язана із загальноєвропейською актуалізацією цієї тематики на всіх рівнях (Літургія, ікона, архітектура, музика, драма тощо) та відповідно змінами у розумінні та сприйнятті Служби Божої (при цьому ми абсолютно не виключаємо значення згаданого вище давньоруського “багажу”). Так, наприклад, в одній із праць, що призначалася для кліру та мирян, архієпископ Львівський Йосип (Шумлянський), пояснюючи правильне розуміння та перебування на Літургії, зазначав: “*Въдатитє жь то потреба, же и той члкъ поживаєте дховное єухаристію, который набожне при бжтвенной литургіи стоячи, розмышляєт собі стрти спяля ншего, и волю маєте истинную, сумнѣнэ свое очистивши оучастникомъ быти єухаристіи*” [12, 31]. Приблизно з XVII ст. антимінси починають покладатися зверху престолу і прямо на них священники відправляли Службу Божу. Хоча й за нашими спостереженнями, протягом XVII–XVIII ст. ця практика є не повсюдною, але превалюючою, за візитаційними описами дуже часто спостерігаємо, що антимінси покладалися між покровами. Це питання дуже важливе, адже з нього випливає вплив/відсутність впливу зображення антимінса на священнослужителя. Відповідно, на нашу думку, зі сторони вищої церковної ієрархії відбувалося богословське дисциплінування кліру, яке, в свою чергу, повинно було сприймати Літургію не як лінійну історію, пов'язану із цілим життям Христа, але головним чином з тією, яка пов'язана із його Смертю. Таким чином, цей образ, що перебував на престолі тепер поверх “срачицы”, виконував роль “метроному”, який задавав “тон” – духовний настрій, необхідний для відправлення Літургії, яка безпосередньо ставила свій акцент на Голгофній Жертві. Необхідно пам'ятати про те, що реалістичні зображення Мук Христових, особливо де видно було багато крові, найкраще відкладаються у людській пам'яті [17, 457]. Це, зокрема помітно на уніатських мальованих антимінсах XVII ст., де на Христі, очевидно згідно з апокрифічним впливом, зображали незчисленні рани на тілі. Особливо помітною стає ієротопічність на антимінсах, де пасійна сцена зображається на фоні Єрусалима, як це ми можемо побачити на прикладі апарату, виданого єпископом Антонієм (Вінницьким) в 1676 р. [5; 8]. Окрім цього, зображення Єрусалима на антимінсі ми зустрічаємо на гравюрі другої половини XVIII ст., яка, за припущенням С. Ніколаєвої, була виготовлена в Києво-Печерській лаврі [6, 150]. Зазначимо, що на сьогоднішній день це дві відомі нам пам'ятки українського походження, які містять у собі міський пейзаж.

Зрозуміло, що зображення Єрусалима на антимінсі не обов'язково мало повторювати його реальний вигляд, а швидше за все виступало для міських пейзажів довільним стилем, фантазією (*capricci*) [16, 106]. Але сам образ *стїни*, яка позначала межу Єрусалима у візантійсько-руській традиції, маркував прагнення відтворити реальність священної історії [2, 207]. Сербський вчений Светозар Душанич помічає в зображенні Єрусалимів на антимінсах краєвиди сербських міст [4, 62]. Що справді дозволяє говорити про трансляцію та перенесення сакрального простору Єрусалима до відповідної місцевості. Не відкидаємо, що Єрусалим і на нашому антимінсі може буде відповідати одному із міст Київської митрополії. Таким чином, кожного разу на Літургії відбувалося візуальне нагадування про значення та сутність Євхаристії. Єрусалим фактично “оживав” на престолі і власне біблійна дійсність замінювалася літургійною [14, 1-3]. Сам образ у священника міг і повинен був викликати ефект присутності [1, 23] під час події, зображеної на антимінсі. Ефект реалізму, наближення до тих подій, міг також підсилюватися й тим, що присутні при покладанні Ісуса до Гробу святі Йосип, Іоанн та Никодим були одягнені в одяг того періоду. За тлумаченням Літургії Константинопольського патріарха Паїсія середини XVII ст., зазначається, що коли на Великому Вході поставляється потир на антимінс, священник та диякон відповідно відтворюють діяння Йосипа та Никодима [9, 41], що повинно було викликати у священника пряму паралель до подій на антимінсі. Самі зображальні джерела мають один із найвищих ступенів дії на довготермінову візуально-просторову пам'ять [13, 199]. При постійному спогляданні на зображення антимінса і наявності інших джерел впливу (ікони, скульптура, псалми, драма тощо) він не міг не мати колосального впливу на літургісанта, актуалізуючи в ньому цю живу пасійну, єрусалимську картину.

Сам антимінс зі своїм зображенням має досить пасивну роль у формуванні ієротопічних елементів у сакральному просторі щодо мирян, адже вони його не бачать, фактично трансляція вміщених на ньому ідей може переноситися тільки через священнослужителя. Реальну можливість побачити антимінс, віряни мають лише під час освячення/переосвячення храму/престолу, коли відбувається його винос, через це візуального впливу на них ніякого фактично не має. Для

порівняння скажемо, що лише коптський аналог антимінсів – *tabot* (кам'яна таблиця) залучається до публічної релігійної процесії, де священник несе її на плечах і всі її відповідно можуть побачити [15, 222-223]. Отже, ми сконстатували, що явище ієротопії в антимінсах Київської митрополії XVII–XVIII ст. з їх зображенням, зайняло дисциплінуючу функцію насамперед стосовно кліру, задля вибудовування правильного розуміння, відчуття та відтворення Богослужіння, через “відтворення” візуального та символічного Єрусалима на престолі.

Примітки

1. *Бельтинг Х.* Образ и культ. История образа до эпохи искусства. – М., 2002.
2. *Беляев Л. А.* Иерусалим видимый и невидимый: о типологии визуальных отражений Святой Земли в древнерусской культуре // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. – М., 2009.
3. *Верещагина Н.* Образ Гроба Господня в алтарных комплексах древних храмов Киево-Черниговского ареала // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко / Відп. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П. С. Сохань; упоряд. Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – К., 2011.
4. *Душанич С.* Антиминс као научни објекат // Црква календар српске православне патријаршије за просту 1947 годину.
5. КПЛ-Гр-886.
6. *Николаева С. Г.* Коллекция гравированных антиминсов в собрании Государственного музея истории религии. – СПб., 2003 (Труды Государственного музея истории религии). – Вып. 3.
7. *Никольский К.* Об антиминсах Православной Русской Церкви. – СПб., 1872.
8. *Сидор-Ошуркевич О.* Українська антимінсна гравюра XVII–XVIII століть // ЗНТШ. – 1994. – Т. 227.
9. Служебник. Ч. 1-2. – М., 1658. Ч. 2. Паїсій, патріарх Константинопольський. Толкованіє литургіи.
10. Собраніє припадковъ краткое, и дховнымъ Особомъ потребное. – Супрасль, 1722.
11. *Стерлигова И.* Иерусалимы как литургические сосуды в Киевской Руси // Иерусалим в русской культуре / Сост. А. Баталов, А. Лидов. – М., 1994.
12. *Шумлянський Й.* Зерцало до преизренѣ и латвѣйшаго зрозуменѣ. Вѣры стой, Сакрамѣнтов, Десѣтословіѣ Бжїѣ, Грѣхопаденїѣ члчких; Дховным и свѣцким людемѣ прилично. – Унеѣ, 1680.
13. *Anna Maria Busse Berger.* Medieval Music and Art of Memory. – University of California Press, 2007.
14. *Hans Belting.* An Image and Its Function in the Liturgy: The Man of Sorrows in Byzantium // *Dumbarton Oaks Papers* – Vol. 34 (1980–1981).
15. *Marylyn E. Heldman.* Architectural symbolism, sacred geography and the Ethiopian Church // *Journal of Religion in Africa* – XXII, 3 (1992).
16. *Peter Burke.* Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne. Tłumaczenie Justyn Hunia. – Kraków, 2012.
17. *Peter Paraskali.* The Art of Memory and the Passion // *Art Bulletin*. – Sep 99. – Vol. 81. – Issue 3.

Альмес І. І.

Студент V курсу історичного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка

ДАРОВИЗНИ КНИГ ДО КРЕХІВСЬКОГО МОНАСТІРЯ У XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII ст.

У ранньомодерний період важливими осередками сакрального мистецтва, центрами книжності та формування бібліотечних колекцій були монастирі. Один із тогочасних монастирів Львівської єпархії знаходився у с. Крехові неподалік м. Жовкви [27]. Ще з перших десятиліть XVII ст., періоду становлення Крехівського Святопреображенського монастиря, ігумен Йоїл та монастирська братія почали формувати чернечу книгозбірню [9, 392]. Вже у другій третині XVII ст. книжкове зібрання налічувало близько ста одиниць зберігання [9, 386-387], а через сто років – понад півтори сотні [8, арк. 2зв.-5]. Одним із важливих аспектів історії цієї чернечої книгозбірні є з'ясування шляхів формування її книжкового фонду. Здійснити це можна за допомогою проведення “провенієнц-дослідження” [25, 224], вивчення маргінальних записів [26, 266] тощо.

Відомо, що основними шляхами надходження книг до монастирських книгозбірень були: 1) купівля [13, 820]; 2) даровизни – духовних та світських осіб, інституцій [31, 147-150]. Особливо інформативними для реконструкції історії формування певного книжкового зібрання є дарчі та власницькі записи, маргіналії [29, 120]. Наприклад, у дарчих записах зазвичай подавались відомості про дарувальника і того, кому дарували (особі чи інституції) та спосіб набуття чи створення книги – даровизна, купівля, переписування [10, 31]. Проте існують методологічні обмеження вивчення провенієнційних записів. Такі відомості здебільшого більш поширені та інформативні для періоду XVI – першої половини XVII ст., натомість у другій половині XVII–XVIII ст. – малоінформативні або взагалі відсутні [32, 124-125]. Також спостерігається тенденція, що чим більша книгозбірня, тим менше провенієнційних записів. Відповідно разом із кількісним зростанням бібліотек такі записи проводились дуже рідко або не здійснювались взагалі. Це ускладнює та робить неможливим більш-менш повноцінно дізнатись історію формування певної книгозбірні ранньомодерного часу, в нашому випадку Крехівського монастиря.

Предметом цього дослідження є даровизни книг як один із шляхів формування книгозбірні Крехівської обителі в XVII – на початку XVIII ст. Як правило, після смерті іноків їхні збірки книг (якщо такі були) переходили у власність монастирів [12, 605]. Відомі подібні поодинокі випадки даровизн і насельників Крехівського монастиря. Наприклад, на учительному Євангелії (Заблудів, 1568–1569) міститься скорописний донаційний запис XVIII ст.: “Сиа книга рекомаа поученіе Толковаа св[а]щ[е]наго иереа Феодора Заколескаго Манастира Крехова отца Венедикта одь Умерьшого есть” [15, 92]. Тобто книга залишилась у монастирі як спадок насельника обителі о. Венедикта. Можливо, це була даровизна котрогось із ігуменів Крехівського монастиря – о. Венедикта (1674) або о. Венедикта Недільського (1701–1702) [27, 386].

Однією зі сфер діяльності Львівського Успенського Ставропігійного братства було благодійництво [20, 215-216]. Зокрема важливу складову такої допомоги становило дарування книг, здебільшого духовенству та монастирям [16, 130]. Зазвичай така даровизна для монастирів складалась із богослужбових книг. Не забували братчики і про чернечу обитель у Крехові [28, 158]. Впродовж XVII ст. Львівське братство забезпечувало Крехівський монастир щонайменше богослужбовою літературою власного видавництва. Наприклад, у 1643 р. Матвій Федорович, який упродовж 1643–1645 рр. відповідав за продаж книг братської друкарні [28, 340], дав “ieden czasosłow ... оусом Krzechowskym z rozkazania panow bracy” [11, 541-542]. У 1634 р. Львівське братство зафундувало до Крехівського монастиря вісім Псалтирів [6, арк. 192], у 1662 р. – Октоїх [11, 568], у 1665 р. – Тріюдь Пісну [11, 588], у 1669 р. та 1671 рр. – Требники [11, 601, 604], у 1686 р. – “za prosbą оусов Krechowskich darowano do monastera ieden ochtai”, тобто Октоїх [11, 622]. Невідомо, коли саме були також подаровані Євангеліє (1636) [18, 50-51] та Службеник (1646) [17, 43]. Поповнювалась Крехівська книгозбірня і рукописними примірниками, які певним чином пов’язані із Львівським братством. Наприклад, у монастирі знаходився Устав, який за даними Ігоря Мицька був написаний у Львові не раніше 1630-х рр., вірогідно, братчиками [21, 107]. Приблизно в цей період був створений Пролог, який, за даними Віри Фрис, написали при Львівському ставропігійному братстві, та відповідно згодом якимось чином він потрапив (можливо, подарували?) до Крехівського монастиря [24, 59].

Спричинилися до поповнення крехівського книжкового зібрання як і духовні, так і світські особи. Насамперед привертає увагу даровизна київського митрополита Петра Могили. У 1633 р. у Львові відбулось висвячення Петра Могили в сан митрополита. Перебуваючи у місті ще впродовж двох місяців, владика в цей час відвідав обитель у Крехові, де освятив Святопреображенський храм [27, 38]. Вірогідно, тоді святитель офірував до Крехівської обителі київське видання 1628 р. “Поученій” Авви Дорофея. У донаційному дарчому записі мовиться: “Сиа книга Пр[е]п[од]бногѡ ѡца нашего Дорофеа дає[т]сѡ ѡ обители с[т] [...] Лавры печє[р]кѡ Києвскаѡ На[й]свят[...] ... Петро[м] Могилою Мл[с]тію Бжією Архима[н]дритъ до ѡбщижтіа инокѡвъ Православны[х] по[д] послуш[е]ство[м] Па[т]ріа[р]хи Ко[н]ста[н]тинопольского вѣручимъ в Монастир Крехов[в]скъ[й] Стра[н]ствующи[й] во пританіє о Братєи и ... да[р]ствуєтъ и да не удали[т]сѡ ѡ неѡ ... мѣста сего ...” [3, арк. 2-9зв.].

Відомі випадки авторських даровизн книг Крехівському монастиреві. Наприклад, на київському виданні 1669 р. книги “Месія правдивий” Йоаникія Галятовського міститься запис: “Я по[д]лы[й] авторъ Сеи книги дале[м] сію книгу монастирови Креховскому ж[е]бы та[м] за мене Б[о]гу прошень” [4, арк. 2-3]. Тобто один із примірників своєї книги подарував Йоаникій Галятовський. У 1711 р. до поповнення Крехівської книгозбірні спричинився митрополит Рязанський і Муромський Стефан Яворський. “За спасение же грѣшныя души своя” архієрей подарував на престольне Євангеліє 1711 р. московського друку [22, 58].

Відвідини крехівськими ченцями Москви також сприяли поповненню книжкового зібрання обителі московськими виданнями [21, 103]. Зокрема пожертви на монастир здійснювали у вигляді книг мешканці Москви. Наприклад, Катерина Сафоньєва на прохання ієромонаха Васіяна Радкевича (очевидно, насельника Крехівської обителі) подарувала до Крехівського монастиря дві об’ємні частини московського видання Прологу 1695 р., про що свідчать донаційні дарчі записи: “...Екатерина Сафонієва дочь Приложила Сію книгу проло[г] половину году [...] поминат Ениє родителе свои[х]... в м[о]н[а]стыры Крехомскиімъ Пусты[н]но[м] ѿ[б]щежителъны[м] Преѿ[б]раженіе Гда Бга ... прошения ѿца иєромонаха вастьяна ра[д]кыевича” [1, арк. 3-58; 2].

Дарували книги до монастиря і мешканці з навколишніх сіл та міст. Наприклад, на рукописному Толковому Псалтирі 1612 р. міститься наступний дарчий запис: “Сиіа книга рекомаіа Фалтирь толькованаіа, приналежить служити Монастыреви Крехо[в]скому вѣчно и непорушене котораго немаєъ быти ѿдалена вѣчными часѣ, ѿ обители С[вя]то[и] Крехо[в]ско[и] по[д] кліатвою и судом Б[и]жиимъ... Сописана Бысть книга сіа роукою недостоина[го] Григоріа Те[р]лецкого с[вя]щенника Пам[т]ницко[и] нато[м] часѣ намѣстника Бе[л]зско[го]...” [5, арк. 2-5, 672зв.]. Вірогідно, о. Григорій Терлецький з Белза цю книгу і подарував до Крехівської обителі.

Більшість із відомих дарчих записів про приналежність Крехівському монастиреві не містить відомостей про особу дарувальника. Як відомо, книги зазвичай дарували задля пам’яті та поминання ктиторів [23, 49]. Зокрема у давньому Пом’янику Крехівського монастиря, який не зберігся до сьогоденних днів, згадувалось чимало імен жертводавців із багатьох міст та сіл [7, арк. 22]. Одним із прикладів даровизни інкогніто є рукописна Мінея, яку переписав у 1617 р. жовківський дякон Стефан. Вірогідно переписувач і подарував свій манускрипт до обителі [21, 107]. Недарма у заповіті схимника Йоіля згадується серед ктиторів монастиря і Жовківське церковне братство [14, 328]. Невідомий жертводавець склав офіру на монастир у вигляді Тріоді, про що свідчить скорописний запис (XVIII ст.): “Сію книгу Триодіо[н] на[з]ваную ѿдалѣ[м] До мана[с]тира Крехов[с]кого при церкви Преображеніа Г[оспод]а н[а]шего І[сус]а Х[рист]а...” [17, 30-31]. Доволі таки коштовну книжкову даровизну на монастир було здійснено у 1645 р.: “Сиіа Библиа монастыра крехо[в]ского дана рок[у] [1645]”. Йдеться про примірник Острозької Біблії, який сьогодні зберігається у Варшавській національній бібліотеці [29, 24].

Підсумовуючи, варто зазначити, що одним із шляхів поповнення книгозбірні Крехівського монастиря у XVII – на початку XVIII ст. були даровизни. У XVII ст. чи не основним “книжковим ктиторм” цієї обителі було Львівське братство, яке здебільшого забезпечувало монастир богослужбовою літературою власного видавництва. Спричинились до поповнення книгозбірні насельники монастиря, світські та духовні особи, серед яких – митрополити київський Петро Могила та рязанський Стефан Яворський, архімандрит Йоаникій Галятовський, мешканка Москви Катерина Сафоньєва та багато інших жертводавців.

Примітки

1. ВРК ЛННБ України, II Ст. 557.
2. Там само, II Ст. 841.
3. Там само, II Ст. 2348.
4. Там само, II Ст. 2361.
5. ВР ЛННБ України, ф. 3, спр. 86.

6. ЦДАЛ України, ф. 357, оп. 1, спр. 7.
7. Там само, ф. 684, оп. 1, спр. 2030.
8. Там само, ф. 684, оп. 1, спр. 2042.
9. *Альмес І.* До історії Крехівської монастирської бібліотеки першої половини XVII ст. // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів III Всеукраїнської наукової конференції. – К., 2013. – Ч. 2. – С. 386-397.
10. *Апанович Е.* Вкладные, владельческие, дарственные записи и приписки переписчиков XVI–XVIII вв. на рукописных книгах ЦНБ АН УССР // История книги и издательского дела: сборник научных трудов. – Л., 1977. – С. 22-52.
11. АЮЗР. – К., 1904. – Т. 11. – Ч. 1. – С. 539-635.
12. *Боянівська М.* Книгописання // Історія української культури у 5 т. – К., 2001. – Т. 2: Українська культура XIII – першої половини XVII ст. – С. 591-608.
13. *Дзюба О., Фрис В.* Бібліотеки України // Історія української культури у 5 т. – К., 2003. – Т. 3: Українська культура другої половини XVII–XVIII ст. – С. 814-832.
14. Духовный завѣтъ іеросхимонаха Іоила игумена и основателя Креховского монастыря 1638 года // Науковий збірник, издаваемый литературным обществом Галицко-Русской Матицы. Годъ издания четвертый 1868. – Львов, 1869. – Вып. I-IV. – С. 321-334.
15. *Зінченко С.* Колекція видань Івана Федоровича в збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2012. – № 9 (14). – С. 90-97.
16. *Исаевич Я.* Роль братств в издании и распространении книг на Украине и Белоруссии (конец XVI–XVIII вв.) // Книга и графика. – М., 1972. – С. 127-136.
17. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2000. – Вип. 3: Видання друкарень Львова: Михайла Сльозки, Арсенія Желиборського, Йосифа Шумлянського, монастиря св. Юра. – 168 с.
18. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2002. – Вип. 4: Видання Львівського Ставропігійського братства 1591–1644 рр. – 127 с.
19. Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Каталог. – Львів, 2007. – Т. 1: XI–XVI ст. – 521 с.
20. *Крыловский А.* Львовское ставропигиальное братство. Опыт церковно-исторического изслыдованія. – К., 1904. – 315 с.
21. *Мицько І.* Ідеологічна боротьба на Україні в XVII ст. і формування та склад бібліотек // Бібліографічна інформація і сучасність: збірник наукових праць. – К., 1981. – С. 102-111.
22. Сводная Галицко-Русская лѣтопись съ 1700 до конца Августа 1772 года / Составиль А. С. Петрушевич. – Львовъ, 1887. – Ч. I. – XV+329 с.
23. *Фрис В.* Записи на рукописних книгах про “покладення” в храм: штрихи до вивчення світогляду вкладників // Наукові записки УКУ. – Львів, 2010. – Ч. II. – Вип. 1. – С. 35-49.
24. *Фрис В.* Рукописна книга в бібліотеці Львівського Ставропігійського братства // Успенське братство і його роль в українському національному відродженні: доп. і повідомл. наук. конф., Львів, 4-5 квіт. 1996 р. – Львів, 1996. – С. 55-66.
25. *Хаманн О.* Исследование провениенций и перемещенные книжные коллекции: основные направления исследований в Германии // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 2012. – Вип. 16. – С. 223-234.
26. *Ціборовська-Римарович І.* Маргінальні записи стародруків із книгозбірень католицьких монастирів XVI–XVIII ст. на етнічних українських землях як джерело до історії формування монастирських бібліотечних фондів // Наукові праці НБУВ. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 266-287.
27. *Шкраб`юк П.* Крехів: дороги земні і небесні. – Львів, 2002. – 414 с.
28. *Шустова Ю.* Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586–1788): Источниковедческое исследование. – М., 2009. – 648 с.
29. Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej / Z. Żurawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew. – Warszawa, 2004. – 364 + 60 s.
30. *Pidtypczak-Majerowicz M.* Badania proveniencyjne w zbiorach starych druków bibliotek naukowych w Polsce i na Białorusi // Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek): paralele i różnice / red. nauk. Jolanta Gwóździk i Edward Różycki. – Katowice, 2004. – S. 120-129.
31. *Pidtypczak-Majerowicz M.* Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu. – Warszawa, 1986. – 273 s.
32. *Pidtypczak-Majerowicz M.* Rola badań proveniencyjnych dla poznania dziejów biblioteki // Матэрыялы Трэціх Міжнародных Книгазнаўчых чытаньняў “Кніга Беларусі: Поваязь часоў” (Мінск, 16–17 верасня 2003 г.). Секцыя 2. Беларускія гістарычныя кнігазборы ў часе і прасторы / складальнік Т. І. Рошчына. – Мн., 2005. – С. 457-462.

Кукса Н. В.

Завідувач відділу “Суботівський історичний музей”
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

СУПЕРЕЧЛИВІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ СВЯТО-ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУБОТОВІ: ВЕРСІЯ ПОХОВАННЯ ДАНИЛА ВИГОВСЬКОГО

Церква Святого пророка Іллі в Суботові відома в наукових колах як усипальниця Богдана Хмельницького. Проте, починаючи з 1970-х рр. за храмом закріплюється статус родової усипальниці Хмельницьких. Це було викликано, очевидно, результатами досліджень експедиції ІА АН УРСР під орудою Р. Юри, П. Горішнього, М. Кучери (1969–1973). Головним завданням експедиції були пошуки останків Богдана Хмельницького.

Хоча таємниця поховання гетьмана не була з’ясована, проте поблизу фундаменту північної стіни церкви та біля входу знайдено три чоловічих поховання в дерев’яних домовинах. На одному з кістяків збереглися залишки шовкового пояса, який датує це поховання XVII ст. [5] Слід зазначити, що про існування в Іллінській церкві інших, крім Богдана Хмельницького, поховань до розкопок відомостей не було. Можна лише висловити припущення, що виявлені останки належать членам родини гетьмана або представникам козацької старшини. Однак в непоодиноких джерелах знаходимо відомості, що в храмі було поховано зятя гетьмана Данила Виговського, який загинув під час російсько-української війни 1658–1659 рр. Відповідну інформацію знаходимо і в студіях дослідників XIX ст.

Якщо вірити Й. Ролле, який посилається на численні джерела, Данило Виговський прагнув визволити дружину, що перебувала в обложеному військами свого брата Юрія Хмельницького Смілі [2, 521-522]. 26 жовтня 1659 р. загін Данила Виговського був розгромлений силами корсунського полковника Якова Петренка, а його самого взято в полон. Незабаром Данила Виговського мали доправити до боярина О. Трубецького. Одразу Юрій Хмельницький став просити О. Трубецького, щоб він милосердно повівся з його зятем. Невідомо, як би вирішив долю Данила московський уряд, та доїхати до Москви йому не судилося.

Князь О. Трубецькой повідомляв Олексію Михайловичу: “Гетман Юрій Хмельницький по своєму и всего войска запорожского договору, прислал к нам Данилу Выговского; и до твоего великаго государя указа велели мы везти его, Данилка, за приставом в стрелецких приказах, и везли его в Семенов приказ Полтева да в Артамонов приказ Матвеева, переменяясь, а в приставах у него были сотники со стрельцами поденно. И ноября в 21 д., как мы пошли из Болхова, и Данилка Выговский занемог, и везли его больного ноября ж по 30-е число, а ноября в 30 числе на дороге, отъехав от Калуги 10 верст, он умер, и мы велели погребсти его в селе Горнем...”. Отримавши це повідомлення, Олексій Михайлович наказав відправити тіло Данила Виговського до гетьмана, та 10 грудня направив Юрію Хмельницькому грамоту, в якій висловив співчуття з приводу смерті гетьманового зятя [1, 35-37].

Така інформація міститься в російських джерелах. Проте в листі до Юрія Хмельницького, датованому 1660 р., польський дипломат С. Беневський зовсім по-іншому описував причини загибелі Данила Виговського: “Вы толкуете о неприятельских мучительствах, которые вы претерпевали от поляков... А царь не потому ли кажется вам добр, что полна Украина мучительства?... когда бы увидел другого зятя неслыханно замученного; когда бы увидел тело его истерзанное кнутом, пальцы отрезанные, глаза вынутые и серебром залитые, уши буравом просверленные и серебром залитые..., если б Богдан Хмельницкий увидел все это, то не только бы принялся за оружие, но и в огонь ринулся бы...” [1, 38]. Обидві версії причин смерті Данила Виговського продовжують існувати, і жодну з них не можна ані заперечити, ані повністю прийняти. Найбільш послідовним прихильником другої версії вважається С. Соловйов [4, 59].

Сучасні історики здебільшого наводять обидві версії. Показово, що фактично всі джерела вказують, що тіло Данила було передане його дружині в Суботів і поховане в місцевій церкві біля тлінних останків Богдана Хмельницького. Про це пише й Ю. Мицик: “...Наступного дня, у понеділок, до Чигирина привезли тіло закатованого московитами Данила Виговського... Дружина Данила – Олена Хмельницька в розпачі кинулась до домовини з такою силою, що жадливо розсікла собі голову. Прибіг її брат – гетьман Юрій Хмельницький з кількома козака-

ми, а побачивши тіло Данила Виговського, гірко заривав. Сестра ж тяжко його прокляла, а коли Юрій пішов до хати, вона кинулась за ним. Тим часом до двору прибували чигиринці. Страшний вигляд понівеченого тіла славного полковника ледве не привів до вибуху їхнього повстання проти Москви...” [3, 136]. Не виключено, щоб хоч якось залагодити ситуацію, що склалася, Юрій Хмельницький і вирішив поховати Данила в Богдановій церкві.

Знову ж таки неможливо підтвердити чи спростувати ці відомості. В даному контексті особливої уваги заслуговує опис одного з поховань, який знаходимо в звіті згадуваної нами археологічної експедиції: “В шурфі біля напівколони на глибині 1 м 90 см виявлено поховання в зотлілій дерев’яній домовині. Належить чоловікові 40-45 років, збереглося погано, знайдено хрестик із шкіри, більше ніякого супроводжуючого матеріалу не виявлено...” [5]. Водночас, не маємо інших доказів, які допомогли б ідентифікувати виявлені поховання. Через це дане твердження виглядає доволі гіпотетично. Хоча навіть щодо місця поховання самого Богдана Хмельницького збереглося не набагато більше відомостей з тривким історичним підґрунтям.

Прикро, що після проведення розкопок виявлені останки не були повернуті до храму, внаслідок чого остаточно втрачено можливість продовження антропологічних досліджень.

Останні студії всередині храму, які проводилися влітку–восени 2006 р. з використанням ультразвукового обладнання, показали, що на сьогодні в приміщенні храму відсутні будь-які поховання. Однак з огляду на відомості з першоджерел та результати археологічних досліджень 1969–1973 рр., ми схильні вважати, що версія поховання Данила Виговського в Свято-Іллінській церкві в Суботові має право на життя і потребує подальших досліджень.

Примітки

1. *Востоков А.* Судьба Выговских и Ивана Нечая // КС. – 1890. – Январь. – С. 35-46.
2. *Н. М[олчановский].* Женщины при Чигиринском дворъ во второй половине XVII века. Д-ра Антонія I // КС. – 1894. – Март. – С. 512-529.
3. *Мицик Ю. А.* Чигирин – гетьманська столиця. – К., 2007.
4. *Соловьев С.* История России с древнейших времен. – М., 1963. – Т. 6.
5. НА ІА НАН України, № 1972/25. *Юра Р. О., Горішній П. А.* Звіт про роботу Суботівської середньовічної експедиції ІА АН УРСР у 1972 р.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, доцент
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу
Тернопільського національного економічного університету

АНАФЕМА ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ: РЕТРОСПЕКТИВА І СЬОГОДЕННЯ

Взаємозв’язок між церквою і світським суспільством у різні періоди визначався відмінностями, залежно як від етапів розвитку суспільства, так і від міри абсолютизму влади (державної і церковної). Московській державі в ході всього її історичного поступу була притаманна узурпація як світської, так і духовної сфери, максимальне обмеження прав і свобод громадян, церква у цьому виконувала допоміжну роль. Тому таке явище, як анафема (прокляття, відлучення від церкви) мало більшою мірою заполітизований характер.

З метою звільнення від щоразу більш деструктивної колонізації українських земель московським царем Петром, восени 1708 р. гетьман Іван Мазепа перейшов на сторону шведського короля Карла XII. Під час війни цар використовував усі можливі методи, зокрема він вдався і до релігійно-психологічного. 23 листопада одночасно у Троїцькому соборі Глухова і в Успенському соборі Москви відбулося інсценізоване дійство – анафема Мазепі. Автором сценарію церемонії у Глухові, за припущеннями, був префект Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович, а в Москві її особисто проводив колишній приятель гетьмана Стефан Яворський, місцеблюститель патріаршого престолу [1, 415]. Історик Наталія Яковенко

зазначає, що в українській історіографії найбільш достовірний опис глухівського церемоніалу, вільний від містифікованих домислів у пізніші часи, поданий в “Історії Русів”. Відбулося “нове явище, страшне, назване супутницею Мазепи в пекло”. Численне духовенство українське і російське, зібране до Глухова, під проводом єпископа Прокоповича, яке являло собою т.зв. помісний собор, наклало на Мазепу вічне прокляття (анафему). Похмура урочистість відбувалась в присутності царя, численних урядовців та народу. Духовенство було в чорному церковному одязі, з чорними свічками. Мазепин портрет, що висів перед тим серед міста на шибениці, був проволочений і втягнутий до церкви. Духовенство, оточивши його, співало псалми зі Святого Письма. Потім, проголосивши прокляття, кинуло запалені свічки на портрет. Головуючий єпископ ударив кінцем свого жезла в груди на портреті з вигуком: “Анафема!” І тоді потягли портрет із церкви, співаючи: “Днесь Юда покидає вчителя і приймає дявола”. На тому обряд прокляття завершився [2, 268]. Тоді ж, у присутності багатьох православних ієрархів, бояр і царевича Олексія Петровича в Московському Успенському соборі також було оголошено прокляття українському гетьману. Відтоді прокляття українського гетьмана-самостійника проголошувалося по всій імперії в першу неділю Великого посту [3, 217].

Вже понад триста років по всій Російській імперії Московська церква, що більше служить державі, аніж Богові, проклинає гетьмана Івана Мазепу як “зрадника, кривоприсяжника і Юду”. Зрадника? Так, але зрадник зі зрадниками-царями, що з перших днів Переяслава зраджували Україну! Кривоприсяжник? Так, але кривоприсяжник із кривоприсяжниками царями, що присягали дотримуватися пунктів Переяславського договору Б. Хмельницького. Юда? Так, але Юда з Юдами, що продавали за 30 срібників українські землі у Вільні, Чудному, Андрусові, Москві, Бахчисараї, Відні. Проте ніколи гетьман Мазепа не був ні зрадником, ні кривоприсяжником, ні Юдою стосовно України! “Може й не весь він чистий, як Христос, може й не один гріх є на його душі, але ж його ім’я серед борців, а не серед тих, “хто за шмат гнилої ковбаси” продавав і “рідний край, і народ, і його будучність, і свободу” [4, 234].

У Московській державі анафема, як правило, накладалася за політичні злочини. Зокрема за “посягательство” на законну царську владу були прокляті і відлучені від церкви Григорій Отреп’єв, Тимофій Акундінов, Степан Разін, Омелян Пугачов. Разом з тим слід зазначити, що анафема гетьмана Мазепи була дійсною лише у межах Російської імперії. У інших країнах православ’я духовними лідерами вона не визнавалася [5, 108, 110].

Невдовзі після Полтавського погрому французький діяч Руссе, перебуваючи під впливом російської пропаганди, все ж мусив визнати, що: “Мазепа хотів визволити свою націю від будь-якого ярма”. Італійський письменник Катіфоро також визнав, що “Мазепа переконував свій народ, яка люба є свобода тих народів, що живуть згідно зі своїми правами...” [6, 34]. Француз Реже Тіссеран свого часу заявив: “Найвидатнішою постаттю України є Мазепа”. Іван Мартинов, французький громадянин російського походження, 1883 р., коли ознайомився з “вірнопідданським” твором Костомарова (якого часто цитують сучасні проросійські сили, ворожі до гетьмана Мазепи та державності України), висловився так: “Мазепа, як і Богдан, мав дійсний намір повернути Україні самостійність”. Професор Лондонського університету Р. М. Гаттон дотримується думки, що “Мрією Мазепи було звільнити Україну з російського ярма”. Про це писав і американський історик Р. Массі [7, 4-6]. Вольтер у своїй історії про Карла XII описував Мазепу як “мужнього, діяльного, невтомного чоловіка”. Маркіз де Бонак, спостерігач дипломатичних домовленостей українсько-шведського союзу дав таку оцінку гетьману: “Він мав достоїнство козацького генерала, зібрав чималий маєток, його боявся й поважав народ, був незамінним для царя, котрий не міг без його допомоги тримати той народ у покорі, його боялися поляки і поважали турки. Він стояв на голову вище багатьох князів, особливо це стосувалося благородства його характеру. Проте любов та печаль до вітчизни, що ніколи не гасне у людських серцях, вирвала його з цього блаженного стану. Він вирішив за краще бути рядовим у вільному краї, аніж головним управляючим під п’ятою Москви”. Згадалий Феофан Прокопович, царський підданий охарактеризував колишнього гетьмана таким чином: “Не вдовольнившись усіма тими благами, забажав він здобути собі незалежність і для досягнення мети поклав собі використати шведського короля... Серцем та душею він залишався поляком та католиком і ненавидів Росію, але ніхто й ніколи не помічав за ним таких настроїв” [8, 63, 68]. Останнє може звучати як звинувачення. Але, по-перше, як може царський підданий,

особисто близько незнайомий з гетьманом, стверджувати, що робилося у нього на серці та в душі? А по-друге, чи духовна приналежність до Польщі (західного європейського світу) та до католицизму (християнства), порівняно з Росією (деспотичною, відсталого державою того часу) та православ'ям (також християнством) були чимось негативним?

В січні 1918 р. С. Петлюра запросив кількох київських священиків, зокрема і майбутнього митрополита УАПЦ В. Липківського, і попросив їх влаштувати панахиду на честь І. Мазепи в Софійському соборі [9, 134]. Російсько-більшовицька окупація перешкодила цьому. Проте заважало ще й вирішення складного питання унезалежнення української церкви від російської. Під час нової влади гетьмана Скоропадського на початку липня 1918 р. було проголошено Українську автокефальну православну церкву. Павло Скоропадський ініціював відкликання анафема на гетьмана Мазепу. Він фактично змусив митрополита Антонія надіслати телеграму до московського митрополита Тихона, щоб той зняв прокляття з Мазепи. Перша багатолюдна панахида по гетьману Мазепі була проведена 10 липня 1918 р. Як зазначив міністр сповідань О. Лотоцький 12 листопада 1918 р. з промовою на Соборі: “Автокефалія української церкви – це не лише церковна, але й національно-державна необхідність. Це конечна потреба нашої церкви, нашої держави, нашої нації. Від імені Уряду Української держави маю за честь оголосити його (гетьмана) тверду й непохитну думку, що українська церква має бути автокефальною” [10, 359-360].

Павло Скоропадський неодноразово підкреслював, що він глибоко віруючий православний християнин. Але він не міг без співчуття дивитися на те, в що перетворила Церкву стара керівна російська верхівка. На його думку, і це дійсно було так, віра через це була задушена, все живе в ній загинуло, загублене все святе, а лишалася якась мертва холодна обрядовість. Як Росія, так і Церква, вважав тоді гетьман, повинні відродитися на широко федеративних автономних началах. Всі церковні справи повинні були вирішуватися в Україні, незалежно від Москви. Зв'язок з Московською патріархією мав залишитися тільки духовний, в особі патріарха. А вище духовенство мало призначатися тільки з місцевих людей, тобто українців. Це повинно запалити серця православних любов'ю до своєї віри. А люди, які стоятимуть на чолі Церкви, самі житимуть інтересами народу. Стосовно митрополита Антонія, гетьман переконався, що той дотримується самодержавного і чорносотенного напрямку, тоді як українці в переважній більшості своїй – демократи [10, 191-192]. В Росії православ'я було не так вірою, як догматичним обрядом.

Тільки в 1992 р. УПЦ (Київського патріархату) остаточно зняла анафему з гетьмана. Після того, як у червні 1992 р. відбувся Всеукраїнський православний собор, на якому утворилася УПЦ (Київського патріархату), тобто було відмінене неканонічне приєднання Київської митрополії до Московського патріархату, було прийнято рішення про невизнання відповідальності за дії, що здійснювалися православною церквою протягом 1686–1992 рр. Українська православна церква в особі патріарха Філарета визнала Івана Мазепу видатним державно-політичним діячем, а його анафему – незаконною та недійсною. У своїх богослужіннях під час першої неділі Великого посту (коли в попередні роки проголошувалася анафема), священики використовують текст Чину торжества православ'я, виправлений у 1869 р., де не лише виключене поіменне прокляття еретикам, але й взагалі відсутня фраза про накладання анафема на будь-кого. Окрім того, УПЦ (КП) 1994 р. видала постанову, згідно з якою зняття анафема з гетьмана Мазепи слід вважати актом офіційним та остаточним, але це лише односторонній акт. Для повного дотримання формальностей постанову про зняття анафема мав би прийняти Собор Російської православної церкви [11, 111-112]. Президент Віктор Ющенко під час лютого візиту до Москви (2008), у розмові з московським патріархом Алексеем II порушив питання зняття Російською православною церквою анафема з гетьмана І. Мазепи, але безуспішно. Представники Московського патріархату посилаються або на свою необізнаність з обставинами цієї справи, або на власну некомпетентність, або на той факт, що анафема накладалася єдиною на той час церквою [11, 112]. Останнє є свого роду натяком на небажання визнавати право українців, як і держави загалом, на власну церковну патріархію.

Слід відзначити, що срібний вівтар з ім'ям Мазепи та його гербом і досі зберігається в Єрусалимі.

Нашадки Мазепи привезли в Україну урну з землею з його могили. Земля була передана Національному історико-культурному заповіднику “Гетьманська столиця” в Батурині [9, 134].

Як вірно зазначив Євген Маланюк: “Ми не маємо майже жодної непоруганої могили наших володарів. Ми не маємо й могили Мазепи. Занадто бо добре ворог, хоч який дикун, знає, що з могил виростають нові паростки історії і могили родять месників великих” [36, 6]. 25 січня 2014 р. високопосадовий священник Московської патріархії у київській церкві виголосив анафему на громадян-учасників Майдану, наклав прокляття і побажав їм різних бід. Взимку і нині в Україні з’являються нові могили. Але з них постає й нова історія оновленої країни.

Примітки

1. Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. – К. : Критика, 2006. – 584 с.
2. История Русов или Малой России сочинения Георгия Конисского, Архиепископа Беларускаго. – М. : Университетская типография, 1846.
3. Горобець В., Чухліб Т. Незнайомі Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба // Горобець В. Життя “за чи “проти” царя. – К. : Наукова думка, 2004. – 310 с.
4. Нартов В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України. – Харків : Книжковий клуб, 2007. – 317 с.
5. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К. : Темпора, 2008. – 200 с.
6. Мазепа – людина й історичний діяч. / Упоряд. Й. М. Чікало. – Асоціація укр. експортерів друкованої продукції; Ритм-ІІ, 1991. – 48 с.
7. Сергійчук В. Кого зрадив гетьман Мазепа. – К. : МП “Фотовідеосервіс”, 1992. – 69 с.
8. Єнсен А. Мазепа: Історичні картини / Пер. зі швед. Іваничук І.; наукова редакція, передм. та прим. Б. Якимовича. – К. : Укр. письменник, 1992. – 205 с.
9. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія, Українська видавнича спілка”, 2007. – 267 с.
10. Осауленко Л., Засєкін В. Гетьман України Павло Скоропадський 28 квітня 1918 року – 14 грудня 1918 року. – Луцьк, 2003. – Кн. I. – 587 с.
11. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К. : Темпора, 2008. – 199 с.
12. Маланюк Є. Ясновельможний пан Мазепа – тло і постать. – К. : “Обереги”, 2001. – 45 с.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ВОСПОЯ РАДУЙСЯ ТОЯ ЧУДЕСА

(до 330-річчя з часу виходу у світ книги Димитрія (Ростовського) “Руно орошенное”)

У листопаді 1683 р. у друкарні чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря вийшла книга Димитрія Туптала “Руно орошенное”, яка набула чималої популярності і згодом перевидавалася декілька раз: 1689 р., 1691 р., 1696 р., 1697 р., 1702 р. В ній описуються чуда чудотворної ікони “Іллінської Богородиці”.

Як відомо, ікона “Іллінська Богородиця” була написана для Іллінської церкви печерного монастиря, заснованого Антонієм Печерським ще у XI ст. Ікону написав 1658 р. чернець Іллінського монастиря Григорій Дубенський, можливо, за походженням з міста Дубно на Волині. У квітні 1662 р., як писав відомий козацький літописець Самійло Величко, “образ” плакав, жаліючи українців “через роздвоєння та чвари” тобто через Руїну, яка розпочалася на Україні після смерті Богдана Хмельницького [1, 18].

Чудотворний образ Іллінської Богородиці, за свідченням Димитрія, врятував печерний монастир від розорення татарами у 1662 р.

У 1695 р. ікона з невеличкої Іллінської церкви при печерах перенесена у великий Троїцький собор. Прославлена чудотворна ікона була оздоблена позолоченими срібними шатами та вставлена у великий кіот, виготовлений коштом гетьмана Івана Мазепи.

Чернігівський архієпископ Лазар Баранович не лише підтримав явлення чудотворної ікони при Іллінському печерному монастирі, записи про її чудеса, але повелів їх надрукувати, прагнучи широкої популяризації Іллінської Богородиці. Цю справу він доручив талановитому

письменнику Димитрію Тупталу, запросивши його до Чернігова як проповідника, а згодом “повелевши йому написати “книгу “Руно орошенное” [2, 259]. Димитрій зібрав відомості про чуда ікони “Іллінської Богородиці”, які спочатку були надруковані у 1677 р. у новгород-сіверській друкарні під назвою “Чуда Девы Марии” українською мовою. У 1683 р. опис чудес ікони виходять під назвою “Руно орошенное” у друкарні Троїцько-Іллінського монастиря церковнослов'янською мовою і містять 24 “чуда”, відповідно до кількості годин на добу.

Назву книги Димитрій взяв із Акафіста Богородиці, оскільки “Пречисту Діву в Акафісті Церква руном називає”, а ікона “Іллінської Богородиці” слізьми “оросалася”, тобто плакала. Тож назва “Руно орошенное” символізує ікону “Іллінська Богородиця”. Це видання містить посвяту чернігівському архієпископу Лазарю Барановичу, а видання 1696 р. – гетьману Івану Мазепі, другий варіант цього видання – цареві Петру I. Видання 1696, 1697, 1702 рр. доповнені “чудами” за 1692–1696 рр.

У передмові до видання 1696 р. вміщено розповідь про прихід Антонія до Чернігова та заснування Іллінського монастиря, написання ікони “Іллінська Богородиця” [3, 34]. Перше “чудо” сповіщає про те, що ікона “Іллінська Богородиця” з 16 по 24 квітня 1662 р. плакала, друге – про напад татар 1662 р. на Іллінський монастир і врятування монастиря силою Пречистої Диви [3, 37, 39]. Далі наводяться “чуда” про зцілення мешканців як Чернігова, так і його округи та інших місць, в тому числі відомого мецената та благодійника генерального обозного Василя Дуніна-Борковського, дочки Марії наказного чернігівського полковника Леонтія Полуботка, а також міщан, селян, сиріт, ченців, чоловіків, жінок, дітей. Описи чудес лаконічні та конкретні, мають характер документальних свідчень, містять імена, походження зцілених людей, відомості про хвороби, дати чудотворень та зцілень.

У книзі вміщені не лише “чуда”, а за традиціями тогочасної морально-дидактичної літератури після кожного “чуда” додається бесіда, повчання та пролог, написані натхненно та піднесено. Здається, що приклади зцілення (до речі, викладені досить стисло, лаконічно), були лише приводом до написання розлогих, емоційно забарвлених повчань. Кожному такому розділу автор дав відповідну поетичну назву: “Роса любве”, “Роса захищення”, “Роса странным утешения” тощо, оскільки “Чудодейственная благодати Роса от чудотворнаго ея Образа истекающа” [3, 37]. У бесідах письменник досить майстерно розвиває, конкретизує тему відповідного “чуда”, а оскільки йдеться, переважно, про зцілення хворих людей, то автор зупиняється на хворобах, гріхах, про допомогу в біді Богородиці, її благодаті, яка витікає з чудотворної ікони. У повчаннях автор наставляє на шлях істини, роздумує про тілесну і душевну сліпоту, про причини хвороб, про сім смертних гріхів, про Божі заповіді.

До речі, у віршованому “Догмате пресвятой Богородици”, який передує викладу “чуд”, автор називає Богородицю зачату без гріха [3, 36], тобто, як і інші тогочасні українські церковні інтелектуали, дотримується догмату католицької церкви про непорочне зачаття Диви Марії (consercio immaculata)*.

У прологах Димитрій ілюструє порушену тему прикладами з життя праведників, демонструючи при цьому чималу ерудицію, яка в повній мірі проявиться в його знаменитих “Житіях святих”. Молодий автор, випускник Києво-Могилянського колегіуму, залучає широке коло джерел, послуговується творами отців церкви, античними, християнськими авторами. Найбільше посилянь у тексті на Святе Письмо, акафісти. Серед творів отців церкви зустрічаються посилання на Іоанна Златоуста, Григорія Богослова, св. Августина, св. Ієроніма, Амвросія Медіоланського, св. Афанасія, св. Кипріяна, Феоділакта, св. Феодорита, Петра Дамаскіна, св. Макарія Єгипетського, св. Калліста, Іоанна Ліствичника, Петра Хризолога, “Октоїх” Іоанна Дамаскіна, “Великий покаянный канон” Андрія Критського, його ж “Слово на Успение Пресвятыя Богородицы”. Використовує автор книгу візантійського письменника Пилипа Монотропа “Діоптру”, “Цветник”, очевидно, священноінока Дорофея, “Житіє Саввы” (Освященного), “Житіє свт. Марії Єгипетскія”.

* Культ Диви Марії, який отримав велике розповсюдження в Західній Європі, знайшов своє логічне завершення в католицькому догматі про те, що Богородиця була зачата без гріха, відокремлена від первородного гріха, була з першої хвилини чиста та непорочна.

Послугується Дмитрій Туптало і вітчизняними джерелами. Так, зокрема розповідаючи про заснування печерного Іллінського монастиря в Чернігові преподобним Антонієм, Дмитрій посилається на Києво-Печерський патерик, а також на Афанасія Кальнофойського, очевидно, на його працю “Тератургиму”.

Все це, а також майстерність письменника, який вмів використовувати прийоми пишного барокового красномовства: метафори, порівняння, символи та алегорії, різні риторичні прийоми, думається, багато в чому забезпечили популярність книги “Руна орошеного”, яка була, мовлячи сучасною мовою, бестселером свого часу. 2003 р. в Росії вийшов адаптований переклад книги. Настав час видати книгу “Руно орошенное” українською мовою.

Примітки

1. *Величко С.* Літопис / Перекл. з книжкової української мови В. О. Шевчука. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2. – 640 с.
2. *Каменева Т. М.* Черниговская типография, её деятельность и издания (1648–1818 гг.) // Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. – М. : Изд. Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1959. – Т. III. – С. 224-384.
3. Дмитро Туптало “Руно орошенное” (Підготовка тексту, передмова та коментарі Олександра Тарасенка) // Сіверянський літопис. – 2009. – № 1. – С. 30-50; № 2-3. – С. 206-227.

Петренко І. М.

Доктор історичних наук, професор
Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ ПРАВОСЛАВНИХ МИРЯН XVIII ст. НА СТОРІНКАХ ПРАЦЬ ІСТОРИКІВ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО ПЕРІОДУ (XIX ст. – 1917 р.)

Стрімкий розвиток досліджень з історії шлюбу, сім’ї та пов’язаних з ними інших сфер приватного життя, який пережила західна історична наука в останні півстоліття, лише незначною мірою торкнувся історіографії України. Спеціальних узагальнюючих розвідок з історії шлюбно-сімейних відносин мирян у XVIII ст. у вітчизняній історіографії досі немає, проте окремі аспекти цієї проблеми розглядалися в працях дореволюційних дослідників. Їхня сукупність дозволила визначити стан і особливості розробки проблеми, з’ясувати основні тенденції її розвитку.

Дослідницька традиція шлюбно-сімейних відносин мирян XVIII ст. починається ще на початку XIX ст., коли з’явилися праці народознавців, які виявили інтерес до сім’ї, сімейного побуту, звичаєвого права загалом. У першій половині XIX ст. була закладена традиція письмової фіксації родинних обрядів, тим самим сформувався “фольклорно-етнографічний напрямок” у дослідженні проблеми. Зокрема традиції укладання шлюбу і формування сім’ї знайшли відображення в роботі О. Терещенка [1], присвяченій народній побутовій культурі.

Пік найвищого інтересу до повсякденності припадає на останню третину XX ст. Однак окремі аспекти повсякдення стали предметом інтересу істориків другої половини XIX ст. Тоді з’явилися праці, присвячені побуту, моральності, звичаям народу, зокрема роботи М. І. Костомарова з етнології українського народу [2]. Учений звернувся до зовнішнього, предметно-матеріального боку життя, більше акцентував увагу на тому, що і як було прийнято робити, ніж на тому, які установки свідомості, моральні цінності стояли за певними вчинками і діями.

Серед дореволюційних дослідників шлюбно-сімейних відносин українців слід назвати студії видатного історика народницької течії, етнографа, правознавця, археографа й архівіста, блискучого знавця звичаєвого права О. І. Левицького [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Учений завдяки участі у різних археографічних комісіях спромігся зібрати велику кількість документів і на цій основі провів глибокі дослідження народного побуту і соціальних відносин в українському суспільстві в XVI–XVIII ст. Серед багатьох малодосліджених проблем історії України минулих епох увагу О. І. Левицького привернули питання родинних відносин, які до нього вивчалися переважно в фольклорно-етнографічному аспекті. Частина праць О. І. Левицького при-

свячена історії шлюбно-сімейного судочинства і родинним відносинам у Гетьманщині XVIII ст. і стосується життя як вищих, так і нижчих верств українського суспільства.

Професор церковної історії Харківського університету А. С. Лебедев присвятив свої студії розгляду приводів для розлучення серед православного населення на основі архівних документів Харківської і Курської духовних консисторій [10; 11]. Історик вважав, що приводів до розлучень було п'ять: неможливість мати дітей через хворобу одного з подружжя, багатоженство, неповноліття, перелюб, взаємна згода подружжя на розлучення. Кожну із цих причин А. С. Лебедев яскраво проілюстрував фактами з соціальної дійсності XVIII ст.

У статтях церковного історика М. Руднева розкрито еволюцію судочинства у справах про розірвання шлюбу [12]. Автор ґрунтовно проаналізував приводи до розірвання шлюбу, особливо звернувши увагу на таку підставу, як подружнє невірність.

В історіографії кінця XIX ст. почалося активне вивчення звичаєвого права в селянському середовищі. З'явилася можливість порівняти схожість і відмінність норм офіційного і звичаєвого права. В основу досліджень селянської сім'ї було покладено інститут шлюбно-сімейних відносин у різних взаємозв'язках – родинних, господарських, майнових відносинах тощо. Так, наприкінці XIX ст. помітний внесок в осмислення шлюбно-сімейних відносин у селянському середовищі зробили праці прихильників “трудої теорії” О. Я. Єфименко, П. С. Єфименка, В. І. Семевського [13; 14; 15]. У них простежуються певні тенденції: сім'я була переважно господарським союзом, шлюбно-сімейні відносини формувалися на основі господарської потреби, представляючи різновид майнової угоди з метою залучення додаткових робочих рук (невістки) в сім'ю чоловіка, хоча при цьому і не виключалася можливість прихильності і кохання між подружжям.

Дослідник звичаєвого права О. О. Смирнов присвятив свої нариси з'ясуванню шлюбно-сімейних відносин у різних регіонах Російської держави [16; 17]. Учений проаналізував звичаєві традиції укладання і розірвання шлюбу в середовищі селян та порівняв їх із писаним правом.

Аналізуючи розвідки, присвячені конкретним сюжетам у рамках визначеної проблеми дослідження, слід відзначити роботи істориків О. М. Лазаревського, М. Ф. Сумцова, В. Демидова, О. О. Фотинського [18; 19; 20; 21; 22; 23; 24]. Вони вказували на самотність шлюбно-сімейних відносин українців, характеризували негативні впливи норм російського права на еволюцію традиційних уявлень про родину, з'ясовували причини сімейних конфліктів і особливості їх розв'язання.

Історик О. М. Лазаревський свої студії присвятив дослідженню побуту українських земель XVIII ст. У статті про українську козацьку сім'ю Миклашевських учений розглянув відносини двох представників цього роду – Михайла й Івана. На конкретних прикладах він показав складну процедуру розлучення подружжя через перелюб.

Дослідник Слобожанщини М. Ф. Сумцов не оминув увагою і родинні відносини. Учений осмислив релігійно-міфологічне значення українського весілля, порівняв його з російським, виявивши в них суттєві відмінності в обрядах; проаналізував вплив грецького, римського, візантійського ритуалів на українське весілля, продемонстрував яскраві приклади збереження в ньому язичницьких пережитків.

Краснавець, історик Церкви, архівіст О. О. Фотинський свою розвідку присвятив характеристиці сімейних відносин козацтва в останній період існування Запорозької Січі. Він проілюстрував конкретними прикладами дійсності відмінність у поглядах на шлюб звичаєвого і писаного права, а також навів яскраві приклади шлюбнорозлучних колізій.

Шлюбно-сімейні відносини перебували в полі наукових зацікавлень етнографів. Так, В. Ю. Охримович присвятив свої студії дослідженню народних звичаїв у родинних стосунках (зокрема системи спорідненості і свояцтва, вінчання, одруження вдови і вдівця тощо) в українському суспільстві Галичини. Не залишилося поза його увагою і значення українських весільних обрядів і пісень в еволюції сім'ї [25; 26].

У коло наукових інтересів відомого етнографа Ф. К. Вовка входили обряди сватання, заручин і весілля українців [27]. Учений дійшов висновку, що весільні обряди росіян піддавалися змінам через проникнення туди сторонніх, головним чином, азійських елементів. Крім того, Ф. К. Вовк відзначив, що церемоніал весіль московських царів більше схожий на українське весілля, ніж на російське, оскільки при дворі князів і царів тривалий час зберігалася київська традиція.

Відомий український етнограф і історик П. П. Чубинський присвятив свою працю дослідженню народних юридичних звичаїв українського народу – укладанню і розірванню шлюбу, ступеням споріднення, дозволу на шлюб батьків наречених, значенню весілля тощо [28].

Отже, в історіографії XIX ст. – 1917 рр. розглядалися різні аспекти шлюбно-сімейних відносин, зокрема форми укладання і припинення шлюбу, правове поле, в якому існували шлюб і сім'я, внутрішньосімейні відносини, родинний побут, взаємодія народної і православної традицій та формування на цій основі історико-культурного комплексу народного православ'я. Для дореволюційної історіографії був характерний описовий і публіцистичний ухил в осмисленні накопичених фактів. Заслугою дореволюційної історіографії є зібрання великої кількості фактичного матеріалу з історії шлюбно-сімейних відносин. Увага дослідників зосереджувалась на зовнішньому предметно-матеріальному боці життя, на звичаях, обрядах, ритуалах, стереотипах поведінки. Вони описували, як люди чинили в тій чи іншій ситуації, не заглиблюючись в мотивацію їхньої діяльності і психологію.

Примітки

1. *Тереженко А.* Быт русского народа. – СПб., 1848. – 509 с.
2. *Костомаров Н. И.* Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI–XVII столетиях. – М. : Республика, 1992. – 303 с.
3. *Левицький О.* Невінчані шлюби на Україні в XVI–XVII ст. // Записки Українського наукового товариства в Києві. – 1909. – Кн. III. – С. 98-107.
4. *Левицький О.* О семейных отношениях в Юго-Западной Руси в XVI–XVII веках // Русская старина. – 1880. – № 11. – С. 549-574.
5. *Левицький О.* Обычные формы заключения браков в Южной Руси в XVI–XVII ст. // КС. – 1900. – № 1. – С. 1-15.
6. *Левицький О.* “Сговор малолетних” (страница из истории брачного права на Украине XVI ст.) // КС. – 1906. – № 1. – С. 64-72.
7. *Левицький О.* Про шлюб на Україні-Русі в XVI–XVII ст. – Львів, 1906. – 62 с.
8. *Левицький О.* Несподіваний шлюб // Степ. Письменство, наука і громадське життя. – Одеса, 1916. – С. 7-31.
9. *Левицький О.* По судах Гетьманщини. – Харків : Рух, 1930. – 256 с.
10. *Лебедев А.* О брачных разводах по архивным документам Харьковской и Курской духовных консисторий // ЧОИДР. – 1887. – Кн. II. – С. 1-31.
11. *Лебедев А.* Сведения о некоторых архивах духовного ведомства в губерниях Курской и Харьковской. – Харьков, 1902. – 99 с.
12. *Руднев М.* Церковное судопроизводство по делам о расторжении брака // Христианское чтение. – 1901. – № 9. – С. 405-427; № 10. – С. 511-529; № 11. – С. 658-686; 1902. – № 1. – С. 97-125; № 2. – С. 231-246.
13. *Ефименко А. Я.* Исследования народной жизни. Обычное право. – М., 1884. – XIV, 380 с.
14. *Ефименко П. С.* Сборник народных юридических обычаев Архангельской губернии : [в 2 кн.]. – Архангельск, 1869. – Кн. I. – 336 с.
15. *Семевский В. И.* Домашний быт и нравы крестьян во второй половине XVIII века // Устои. – 1882. – № 2. – С. 63-107.
16. *Смирнов А.* Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. – М., 1877. – 259 с.
17. *Смирнов А.* Народные способы заключения брака // Юридический вестник. – 1878. – № 5. – С. 661-693.
18. *Демидов В.* Церковно-судебная практика по делам брачным в Белгородской епархии // Харьковский сборник. – 1891. – Вып. 5. – С. 53-92; 1895. – Вып. 9. – С. 100-128.
19. *Лазаревский А.* Очерки из быта Малороссии XVIII века // Русский архив. – 1871. – № 11. – С. 1884-1905.
20. *Лазаревский А.* Люди старой Малороссии. Миклашевские // КС. – 1882. – № 8. – С. 243-258
21. *Сумцов Н. Ф.* О свадебных обрядах, преимущественно русских. – Харьков, 1881. – 206 с.
22. *Сумцов Н. Ф.* Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы. – К., 1885. – 20 с.
23. *Сумцов Н. Ф.* К вопросу о влиянии греческого и римского свадебного ритуала на малорусскую свадьбу. – К., 1886. – 24 с.
24. *Фотинский О.* К характеристике семейных и общественных отношений казачества в последние годы существования Сечи Запорожской // ЧИОНЛ. – 1901. – Кн. 15. – С. 3-13.
25. *Охримович В.* Значение малорусских свадебных обрядов и песен в истории эволюции семьи // Этнографическое обозрение. – 1891. – № 4. – С. 44-105
26. *Охримович В.* Знадоби для пізнання народних звичаїв та поглядів правних // Життє і слово. – 1895. – № 3. – С. 387-401.
27. *Вовк Ф.* Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ а его прошлом и настоящим: [в 2-х т.]. – Пг., 1916. – Т. 2. – С. 455-647.
28. *Чубинский П. П.* Краткий очерк народных юридических обычаев, составленный на основании прилагаемых гражданских решений // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. – СПб., 1872. – Т. 6. – С. 29-80.

Шульга Я. М.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕЧОВІ ДАРИ ПРОЧАН ЗА КИЇВСЬКИМИ СИНОДИКАМИ XVIII ст.: СИМВОЛІКА ТА МОЛИТОВНЕ ЗНАЧЕННЯ

Традицію паломництва до київських православних святинь щороку підтримували тисячі прочан у XVIII ст. Богомольці були вихідцями з різних населених пунктів Гетьманщини та зарубіжжя. У Києві паломники прагнули відвідати якомога більше київських монастирів, вшанувати прославлені святині та записати свої роди у синодики київських храмів та обителей задля вічного поминання. За запис до поменника прочани надавали символічну плату у вигляді матеріальних приношень, форма та розмір яких не регламентувалися й визначалися індивідуальними можливостями богомольців.

У цій розвідці маємо на меті розглянути записи у синодиках щодо речових приношень прочан до київських православних святинь у XVIII ст. Питання грошових та натуральних надань наразі не зачіпаємо. Для розкриття означеного аспекту використаємо інформацію київських синодиків, найбільш репрезентативним з яких є поменник Пустинно-Миколаївського монастиря з огляду на помітне кількісне наповнення цієї пам'ятки записами з інформацією про вклади від прочан.

Монастирі проповідували серед вірян ідею необхідності здійснення вкладів та пожертв. Паломник усвідомлював, наскільки важливо було віддати якомога більшу частину своїх прибутків та майна, бо все це було надано з Божої волі. Подібні заклики фіксувались і у передмовах до поменників. Існувало переконання, що навіть померлих грішників можна врятувати від пекельних мук за допомогою тих молитов про їхнє вічне спасіння, які будуть промовлятися до престолу Всевишнього в церкві під час богослужіння. Для того, щоб монастир взяв на себе обов'язок молитися за упокій душі грішника, важливо надати милостиню: "...мьлостыня человеку не только в житии се[му], но и вь смерти и по смерти, великую помощь приносит..." [1, арк. 4].

У передмові до Межигірського поменника про необхідність пожертви написано так: "Да вписасиися Помощь и милость обрящуть молитвою и милостынею, собою и по себе, ближним творимою, на страшномь славного пришествія Христа Бога Суде" [2, арк. 8]. Тут же мовиться і про важливість пожертв для монастирської братії: "...отъ приношения и жертвъ людськихъ питахуся... Теже и ваше благоверіе, коиждо от вписующихся, и вписующихъ должні естъ не налагати бремя богомольцовъ ваших. Но подающе отъ именій вашихъ по возмозному на препитаніе темъ и одеваніе..." [2, арк. 8зв.]. Як бачимо, підкреслюється добровільність вибору розміру плати за поминальний запис.

У синодику Михайлівського Золотоверхого монастиря заохочення до милостині є особливо помітним, адже такі заклики написані на кількох аркушах передмови поменника, причому із застосуванням рядків із Святого Письма. Приміром: "Въ деяніихъ апостольськихъ вь главъ [10] вь Корниліи. Онъ иже язычника съй, мьлостыни ради, и молитовъ, ангела Божія видести сподобия, глаголющего ему: Молитвы твоя и милостыня твоя, възйдоша на память пред Богомъ. Та сихъ ради двоихъ добродетелей, и крещенія Божеского наставленіе принятъ, и жизнь вечную наследии сподобися..." [1, арк. 4]. Безумовно, висловлення подібних думок спонукало прочан до надання матеріальних дарів у храми і монастирі.

Найпоширенішими речами, які богомольці дарували в обителі, були елементи облачення: ризи та стихарі. Ці речі дарувалися як окремо, так і у поєднанні: "род пана Петра Салогуба с-под Нежина, дано стихар и ризы в церковь 1740 года" [3, арк. 204], "род козака донского Івана Невісова. Дано ризи доброй в монастырь" [3, арк. 214], "родъ Івана Филиппова Мельникова, канцеляриста. Вписался 1739 года. Дано стихар" [3, арк. 74зв.]. Принесення церковнослужбових речей, особливо облачень до обителі мало вагоме сакральне навантаження. Коли літургію служили в подарованих облаченнях, це сприймалося чи символічно означало співпредстояння вкладника перед Господом на кожній літургії. Через це богомольці прагнули замовити пошиття одягу й принести його в монастир. Стихар як один з елементів облачення також мав важливу символіку для богомольців. Можна помітити певну закономірність стосовно людей, які надавали стихарі за поминальний запис. Здебільшого це черниці: "род Шкуратиhi Александры,

инокини Печерской. Стихаров священнических дано” [3, арк. 86зв.], “род инокини Євтропіи Печерского монастыря. Стихарь дала злоголавный” [3, арк. 175], “род інокіни Євпраксії Карницьковни. 1753 года дано стихарь священнической” [3, арк. 221зв.]. Черниці виготовляли власноруч ці частини облачення у київському Вознесенському монастирі [4, 37].

Іноді упорядники записували професію вкладника, у випадках, коли з нею був взаємопов’язаний дар. Приміром: “род Івана Либедского, друкара. Дано в церквою служебник аркушевий” [3, арк. 237]. Цей дар також мав своєрідне сакральне значення: по великому аркуші служебника здійснювалися літургії й таїнства, а, отже, даритель був духовно співприсутній при найважливіших актах церковного життя.

Тричі богомольці записували свої роди в поминальну книгу, розплачуючись за це воском. Наведемо відповідні записи: “род Климентія з Сечи. Дал воску” [3, арк. 171], “род Стефана Штепи с Голви під паланкою Уманською, дав півтори каменю воску” [3, арк. 172зв.], “род куреня Поповичовського Дорофея Обертаса. Дано воску круг” [3, арк. 225зв.]. Такі дари схвалювалися у монастирях, оскільки на купівлю воску систематично витрачалися кошти: “Расходь свечковыхъ денегъ. Месяца августа 31. Уплачено дієконісії Пулхеріи. За передачу на свечи двух пудъ воску. Два рубли сорокъ копеекъ” [5, арк. 25]. Свічі також мали власну символіку. Адже палаюча свіча – це продовження молитви вже після того, як людина завершила висловлювати її, або ж, можливо, й покинула стіни храму.

Нерідко прочани дарували срібні речі, здебільшого невеликих розмірів: “род пана Ісаія, сотника з Баришовки. Дано чарку сребну 1738” [3, арк. 148], “Родь пана Іоана Кузмича, мешчанина Перемиського. Дал бляху сребну” [3, арк. 167зв.]. Цікаво, що значна частина дарів із срібла записана за жінками: “род схимницы Татьяны монастыря Печерского киевского. Дано ложка и крестикъ сребреные” [3, арк. 87], “род Александры Писарки, инокини Печерского монастыря. Дано сребреную порційку” [3, арк. 87], “род Феодори Васильевой. Дала таблицу сребную: поларкуша” [3, арк. 168] та ін. У двох перших прикладах жінки приходили вшановувати святині з Печерського монастиря, вони були злато- та сріблосхвеями. Матеріали, які залишались від замовлення, молільниці приносили як плату за поминання. Практика плати сріблом за поминальні записи у синодиках була загальнопоширеною в Києві. Про це може свідчити й поменник Свято-Введенської церкви: “Тимофей. Дал чашу сребряную, внутрь позолочаную...” [6, арк. 13]. Срібний посуд використовувався під час здійснення таїнства причастя, що також ототожнювалося із символічним сакраментом церковних дійств.

Цінували у монастирях кипарисову деревину, про що свідчать записи речей з цього матеріалу, для прикладу – кипарисова дошка, яку, можливо, згодом мали обробити й застосувати для написання ікони (адже ікони на кипарисі особливо цінувалися): “род Стефана Корнеева Гомона, козака, града черкаського, прибулої станиці. Року 1732 дано доску кипарисовую” [3, арк. 197зв.]. Відтак ікона, вклад у створення якої зробив паломник, в подальшому могла стати предметом вшановувань. Платою за поминальний запис для прочанина з Умані був кипарисовий хрестик, оправлений сріблом [3, арк. 211].

Джерела фіксують і унікальні дари церковних предметів від паломників. Наприклад, Євангеліє, яке ми віднесли до “унікальних” через те, що подібні випадки траплялися досить рідко: “род Матфея Павловича, крамара Миргородского. Надаль сей раб Божій Євангеліє с оправою с обеих сторон. Веревчатые бляхи с позолотой. Друку Львовского. Рок 1745” [3, арк. 161зв.]. Можна помітити, що монах, який записував цього вкладника до поминальної книги, з симпатією ставиться до прочанина Матфея, оскільки формулювання “Надаль сей раб Божій...” досить рідкісне для всього тексту синодика. Одне Євангеліє було подароване й у Свято-Введенську церкву, щоправда тут це було зроблено представником місцевого духовенства. У храмовому синодику запис зафіксований наступним чином: “родь ієродиякона Трифимія Гулаченка. Чесний отець Трифимій Гулаченко надаль въ Церковь Свято Введенскую Кієво Подольскую Євангеліє Большое, оправное в Червоніи бархат...” [6, арк. 12зв.].

Один раз у Пустинно-Миколаївському синодику записаний і дарунок ікони, до того ж – Святого Миколая: “род порутчика Алексія Прокопиева Стефанова. 1765 года дано ікону С. Николая серебром обкладеную” [3, арк. 232зв.]. Вже згадуваний Тимофій, котрий дав у Свято-Введенську церкву чашу, для того ж храму “...образъ больший в олтарь Спасителейъ справил” [6, арк. 13]. Тобто, як бачимо, подібні оригінальні дари – Євангелія та образів надавали у київські монастирі й церкви за поминальні записи рідко, і це, ймовірно, диктувалося конк-

ретними обставинами й можливостями для паломника. Хоча, з іншого боку, такі дари належали до сакральних у храмі Божому й мали особливе молитовне значення.

Отже, молитовні заклики до надання милостині, сформульовані у передмовах київських синодиків XVIII ст., спонукали прочан до матеріальних приношень. Паломники усвідомлювали духовну цінність речових дарів, які вони надавали за поминальні записи у синодиках, адже церковні речі посилювали сакральність молитов й “наближали” прочан до храмових дійств. Важливою була також підтримка життєдіяльності монастиря, його братії, сприяння у наповненні храму церковним начинням. Відтак, вирушаючи на прощу, люди приділяли окрему увагу приготуванню матеріальних дарів, які вони прагнули залишити у храмах і монастирях Києва.

Примітки

1. IP НБУВ, ф. 307, спр. 538/1744.
2. IP НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с.
3. IP НБУВ, ф. 1, спр. 1789.
4. Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII–XVIII ст. – Львів : Свічадо, 1996. – 232 с.
5. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 684.
6. IP НБУВ, ф. 160, спр. 114.

Чирка Л. Г.

Старший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

СКОВОРОДИНІВСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА

Перше, що привертає до себе пильну увагу у творах Г. Сковороди – постійна апеляція до авторитету Священного Писання. Назви багатьох його творів пов’язані із Біблією, і, чи не кожна їхня сторінка рясніє біблійними цитатами та ремінісценціями. У “Розмові п’яти подорожніх про істинне щастя в житті”, український мислитель зізнається у палкій пристрасності до Священного Писання. “Простите, други мои, чрезмѣрной моей склонности к сей книгѣ. Признаю мою горячую страсть. Правда, что из самых младенческих лѣтъ тайная сила и маніе влечет меня к нравоучительным книгам, и я их паче всѣх люблю. Они врачуют и веселят мое сердце, а библию начал читать около тридцати лѣтъ рождения моего. Но сія прекраснѣйшая для меня книга над всѣми моими полюбовницами верх одержала, утолив мою долговременную алчбу и жажду хлѣбом и водою, сладчайшей меда и сота божіей правды и истины, и чувствую особливую мою к ней природу. Убѣгал, убѣгаю и убѣжал за предводителством господа моего всѣх житейских препятствій и плотских любовниц, дабы мог спокойно насладитись в пречистих обятіях краснѣйшей, паче всѣх дочерей челоуѣческих, сей божіей дщери. Она мнѣ из непорочных ложесн своих родила того чуднаго Адама, кой, как учит Павел, “созданный по бозѣ, в правдѣ и преподобіи и истиннѣ” и о коем Исаія: “Род же его кто исповѣсть?”[1, 355].

Сковородинівська герменевтика пояснюється передусім необхідністю узгодити античну міфологію та філософію із біблійною мудрістю. Даючи Біблії власне трактування, Г. Сковорода відмовився від догматичного трактування. Свого часу відомий український письменник та церковний діяч Іпатій Потій вдало підмітив, що люди, які самочинно інтерпретують Священне Писання, прагнуть не мати над собою нікого старшого, окрім Христа. Очевидно, це і було рушійною силою сковородинівської герменевтики. Адже весь “релігійний світогляд Г. Сковороди повертається в крузі Біблії. І хоч Сковорода підноситься дуже високо понад її рівнем, то все ж таки його думка кружляє мов заворожена тільки понад її кругом” [4, 63-64].

Г. Сковорода заперечував буквальне розуміння Священного Писання, адже таке розуміння Біблії було зовнішнім, і врешті-решт призводило до марновірств і забобонів. Біблія – це

міст, що сполучає смертного із Богом, але вона має “подвійний характер”: під зовнішнім шаром ховається більш глибокий внутрішній світ, який людина повинна відшукати і збагнути.

У всіх біблійних оповідях, несумісних з новітніми раціоналістичними поглядами, Г. Сковорода вбачав сакральний зміст і тлумачив їх у символіко-алегоричному дусі, як і його духовні наставники – богослови александрійської традиції та значно ближчі за них у часі українські мислителі – Кирило Транквіліон-Славгородський, Віталій з Дубно, Ісайя Копинський та професори Києво-Могилянської академії. Один із учасників філософського диспуту – Яків, передаючи переконання автора говорить: “Не можем ли чувствовать, что библия тем есть книга богословская, что ведет нас единственно к вѣдѣнию божію, скинув все тлѣнное? Все тут земное разоряется да сизиждется скинія нерукотворенная вышнему” [1, 394]. У “Іконі Алквіадській” Г. Сковорода писав: “Біблія есть ложь, и буйство божіе не в том, чтобы лжи нас научала, но только во лжѣ напечатлѣна слѣды и стези, ползущий ум возводящія к превыспреннѣй истинѣ...” [2, 9].

У наш час існує багато точок зору щодо підходу Г. Сковороди до Священного Писання. Найчастіше і, зауважимо, що не безпідставно, дослідники схиляються до думки, що у своєму підході до Біблії Г. Сковорода використовував алегоричний метод її тлумачення. Олександр Мень писав: “На Священне Писання, книгу боголюдську, не можна дивитись лише як на текст, “продиктований” Богом, де кожна фраза буквально дана згори. Будучи Словом Божим, Біблія водночас є і “словом людським”, голосом тих душ, які пережили вищий досвід Богоприсутності. В притчах, пророцтвах і псалмах священні автори прагнули передати таємницю цього досвіду доступними їм засобами” [3, 13]. Але водночас не слід відкидати й іншу точку зору – в своєму підході до Священного Писання Г. Сковорода міг застосувати традицію вільнодумства, започатковану реформаторським рухом у XVI ст.

Але оскільки правильно зрозуміти Біблію та Бога надто важко, мислитель рекомендує обрати собі в провідники “отців церкви” – Василя Великого, Августина, Григорія Богослова, Климента Александрійського та багатьох інших. Пояснюючи сквородинівське розуміння Біблії, М. Грушевський писав: “В сих толкуваннях Сковорода йде за старохристиянськими символістами александрійської школи (Орігеном, Климентом), котрих писання він дуже любив і шанував. Але, очевидно, що всі символічні натягання самі по собі не дають йому нічого: вони потрібні йому на те, щоб полагодити авторитет Біблії з своєю моральною системою, з ідеями “боговидця Платона”, із моральним ученням Плутарха, Ціцерона й інших античних моралістів, залюбки ним читаними, цитованими й перекладаними” [5, 30]. Але якщо до александрійського типу тлумачення Біблії Г. Сковородою все вірно, то з твердженням про підпорядкування українським мислителем Священного Писання власній моралі, М. Грушевський помилився. Насправді було навпаки – всі свої переконання мислитель намагався підпорядкувати авторитету Священного Писання.

Використовуючи біблійну форму висловлювання думки, Г. Сковорода скрізь наповнює її новим змістом. Його заперечення “історичного безглуздя” Біблії, викликало нарікання з боку церковників, які звинувачували мислителя у спотворенні істини, що закладена у Святому Письмі. Відкидаючи такі звинувачення Г. Сковорода писав: “Многіе не разумѣя меня или не хотя разумѣть, клеветают, якобы я отвергаю историю ветхого и нового завѣта, потому что признаю и исповѣдаю в оной духовной разум, чувствую богописанный закон и усматриваю сущего сквозь буквальный смысл. Я пополняю сим историю, а не разоряю, ибо как тело без духа мертво, так и Святое Писание без веры...” [2, 468].

За Г. Сковородою, Біблія, це – “світ символічний”, який приховує в собі зібрання алегорій, образів, фігур, які ведуть думку в розуміння вічної природи, прихованої у тлінній. “...Из множества таковых образов – сплетается история, будто корзиночка или коробочка, вмѣщающая снисхождение невмѣстимаго, похожа на перлову мать, показующую извнѣ ничтожную жидкость, но внутрь, как зеницу ока наблюдающую, дражайшее сияние жемчужного шарика...” [1, 396]. Однак Г. Сковорода не зупиняється тільки на символічному розумінні Священного Писання, а намагається всебічно розкрити його зміст. Насамперед він зізнаєть-

ся, що лише в тридцять років вперше свідомо почав читати Біблію. “В 30 лѣт начал входитъ в себя и узнавать” [1, 373]. Якщо врахувати те, що це говорить особа, яка навчалася в Києво-Могилянській академії і пройшла практично всі тонкощі богословської схоластики, то його зізнання – багатозначне. Читання Біблії було для нього своєрідним способом існування як морально-етичного, так і розумового. То був найбільш плідний засіб “очистить, просвѣтити и укрѣпить душу нашу. Очистить от людских мнѣний. Напитися божественных и укрѣпитись против страстей душевных, против зависти, ненависти, гнѣва, скорби, смущенія...” [2, 57].

Виступаючи активним прихильником алегоричного сприймання біблійних текстів, філософ вступає у суперечку із офіційною ортодоксією. “Кратко сказать, вся библиа преисполнена пропастей и соблазнов... Помяни, что библиа есть еврейская сфинкс и не думай, будто об ином чем, а не о ней написано: “Яко лев, рыкая, ходит, искій, кого проглотити” ...Щаслив, кому удалось раздрать льва сего и обрѣсти в жестком нѣжное, в горком – сладкое, в лютости – милость, ...в смерти – жизнь...” [2, 36]. У цьому ж стилі піддаються сумніву біблійні перекази: “Сносно ли натурѣ, чтоб остановил Навин солнце? Чтоб возвратился Иордан, чтоб плавало жѣлезе? Чтоб дѣва по рождествѣ осталась?.. Вѣрь сему, грубая древность, наш вѣк просвѣщенный” [1, 374]. Коментуючи сквородинівську позицію, Л. Махновець писав: “Такі слова на адресу Біблії були нечувані у нас до Г. Сковороди. Вони були знаменням розкріпачення духу із пут віковічних релігійних забобонів... Біблія була улюбленою книгою Сковороди до кінця життя, але характерним було саме ...двоїсте ставлення його до неї” [6, 225]. Але подвійного ставлення якраз і не було. Сильні слова, які на перший погляд дійсно можуть здатися хулою, вживалися заради однієї мети – вберегти читача Священного Писання від поверховості, від хибного його розуміння. Тлумачення текстів Священного Писання Г. Сковородою насамперед треба розуміти як перетворення книги теологічної на книгу філософську, де теологічні образи виступають як “чиста зовнішність”, за якою криється справжній зв’язок між мікро- і макрокосмом.

Примітки

1. *Сковорода Григорій*. Повне зібрання творів: У 2 т. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 1973. – 532 с.
2. *Сковорода Григорій*. Повне зібрання творів: У 2 т. – Т. 2. – К. : Наукова думка, 1973. – 574 с.
3. *Мень А.* Как читать Библию. – Брюсель, 1971 – 228 с.
4. *Шаян В.* Григорій Сковорода: Лицар святої борні. – Гамільтон : Українське Відродження, 1984. – 109 с.
5. *Грушевський М.* З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992. – 192 с.
6. *Махновець Л.* Григорій Сковорода: Біографія. – К. : Наукова думка, 1972. – 255 с.

Церква в ХІХ–ХХ столітті: джерела, історія та історіографія

Абрамова І. В.

Завідувач відділу

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Відділ “Музей “Будинок митрополита”

Національний заповідник “Софія Київська”

ЛІТНЯ РЕЗИДЕНЦІЯ КИЇВСЬКИХ МИТРОПОЛИТІВ НА ШУЛЯВЦІ У ХVІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Шулявка – історична місцевість на південному заході Києва, яка пролягає між Лук’янівкою, Караваєвими дачами, річкою Либідь, Солом’янкою і Чоколівкою. Місцевість з назвою Шелвов, Шелвов Борок, Шелвово сельцо (що означає низькорослий лісок з великою кількістю галявин) вперше згадується в літописі в ХІІ ст. [8, 117]. Наступні згадки про поселення Шелвов Борок і Шелвово сельцо містять документи ХVІІ ст. [4, 286]. Розвитку цієї історичної місцевості у ХVІІІ ст. сприяло заснування резиденції київських митрополитів. До нашого часу цей масток, нажаль, не зберігся і відомості про нього вкрай незначні. Мета даної розвідки – доповнити існуючу інформацію про митрополичий будинок на Шулявці знайденими архівними матеріалами.

Її заснування традиційно відносять до часів архієпископа Київського та Галицького Варлаама Ванатовича (1722–1730). Микола Закревський з цього приводу відзначає: “На берегу топкой и болотистой Лыбеди, возле Пруда, Киевский архиепископ Варлаам Ванатович выстроил летний дом и вокруг него насадил березовую рощу. Усадьбу эту называли Шулявщиною” [5, 877-878]. Зведення архієрейського будинку на Шулявці саме в цей час підтверджується архівними матеріалами. В “Книге записи прихода и расхода денежных сумм Софийского монастыря (1737–1738)” зафіксовані численні розпорядження архієпископа Варлаама про виділення матеріалів для спорудження замиського будинку на Шулявці [2, 1-64].

Архієпископ Варлаам був схильний до усамітненого способу життя, тож не дивно що саме йому спало на думку спорудження замиської резиденції. Історик Євфимій Крижанівський з цього приводу відзначає: “На киевской кафедре вполне раскрылся характер Варлаама. Всегда почти больной, всюду возивший за собою походную аптеку, Ванатович не только чуждался общества, но и редко допускал к себе подчиненных... Лес, сад, засеянные поля были для него лучшею обстановкою: под Киевом (где ныне кадетский корпус), на голой степи, принадлежавшей кафедральному монастырю, вблизи монастырских сенокосов и полей он насадил березовую рощу, построил там дворец и не выезжал из него во все лето” [6, 309].

Традиційно дослідники відзначають шулявський архієрейський будинок саме як літню резиденцію київських архіпастирів. Можливо, митрополити віддавали перевагу проживанню у цьому будинку також через благотворний вплив тамтешнього повітря. Зокрема Митрополит Арсеній (Могилянський) в останні роки життя проживав на Шулявці за порадами свого лікаря – Сили Мітрофанова. “А скончался [1770 р., митрополит Арсеній – авт.] на Шулявщине, подворье Кафедральном, где для здорового воздуха, по совету доктора Силы Митрофанова, который его лечил, боленъ будучи, проживал”, – відзначає протоієрей Петро Орловський [7, 9].

Найбільш детальний опис прилеглих до митрополичого будинку територій подає історик В. І. Щербина, який вивчав “спеціальний план” маєтку 1788 р.: “Більшу частину дачі заповняє “роща”, що в середині її міститься садиба митрополита, до садиби йде довгенька дорога, обсаджена обабіч деревами. У садибі є невеличкий будиночок та якісь надвірні будівлі; коло будиночка невеликий, гарно споруджений садок і ставок... Уся “дача” займає 265 десятин 2160 саж. (під будинками та садом 27 дес., під гаєм 226 дес. 1100 саж., під річкою, болотом та дорогою 12 десятин 1060 саж.)” [9, 62].

“Роща” довкола митрополичого будинку (“Шулявський гай”) з 1780-х рр. служила місцем весняних рекреацій студентів Києво-Могилянської академії. На початку XIX ст. студентське свято трансформувалося в загальноміські гуляння 1 травня [9, 159].

М. Закревський відзначає, що на початок 20-х рр. XIX ст. митрополичий будинок на Шулявці разом із прилеглими господарськими будівлями прийшов у занепад [5, 878]. У 1847 р. “Шулявщина” разом з митрополичим будинком та гаєм була передана в казенне володіння – насадження частково вирубано, митрополичий будинок розібрано, а на його місці розпочалось будівництво Кадетського корпусу (закінчено у 1857 р.) Остаточо гай був вирубаний на дрова під час громадянської війни 1918 р.

Що то був за митрополичий будинок на Шулявці? У своїй розвідці В. І. Щербина подає малюнок (акварель) цього будинку, датованого 30-ми рр. XIX ст. Цю акварель він успадкував від матері – Олександри Євстафіївни Щербини, дочки українського письменника, лікаря Євстафія Петровича Рудиковського. “Мати частенько показувала нам, своїм дітям, цього малюнка, і казала, що це “Шулявщина”, де вона, як була молода, бувало гуляла з своїм батьком та його приятелями, професорами Київського Університету М. Максимовичем, В. Шульгиним, С. Богородським”, – відзначає дослідник [9, 62-63]. На малюнку зображено двоповерховий дерев’яний будинок, що завершується характерним для українського бароко дахом з заломом.

У ЦДІАК України нами виявлено документ, який дає уявлення про внутрішній вигляд митрополичого будинку на Шулявці у часи київського митрополита Серапіона (Александровського) (1803–1822). 17 грудня 1813 р. “Економъ” митрополичого будинку ігумен Ворсофоній передав справи своєму наступнику на цій посаді – ієромонаху Ніканору. З цього приводу був складений детальний опис рухомого та нерухомого майна маєтків, які належали київській митрополичій кафедрі – митрополичого будинку при Софійському соборі, маєтку на Шулявці (“Шулявское подворье”), маєтку у Заспі (“Заспино подворье...”), маєтку на Теремках (“Въ Теремномъ...”), маєтку на Паньковщині (“Въ Паньковщине...”).

Укладач опису наголошує на тому, що митрополичий будинок на Шулявці – двоповерхова дерев’яна споруда, яка використовувалася саме як літня резиденція: “...в ономъ Подворье для приѣзду Преосвященнейшаго *въ летнее время* дерев’янного старинного фасаду въ два этажа [дом – авт.]...” [1, 20-21].

Митрополичі покої (загалом п’ять кімнат) знаходилися на першому поверсі – “комнаты въ первой половине две третья спальня дверей четыре на крючьяхъ и засовахъ, въ другой половине комнатъ двѣ дверей трое...”. Стіни у митрополичих покоях були оформлені “старинными бархатными обоями” [1, 20-21]. Загалом шпалери були типовим елементом оформлення келій навіть у XVIII ст. Історик М. Яременко відзначає, що “залежно від достатку, “обои” мали різну якість і навіть могли спеціально замовлятися у столиці імперії, як це робив київський митрополит” [10, 90]. Митрополичі покої на першому поверсі опалювали чотирма печами (дві з них – “изъ простыхъ зеленыхъ зразцовъ”) [1, 20-21].

Окрім митрополичих келій на першому поверсі знаходилися господарчі приміщення – “сенець двое съ растворчистыми дверьми ...маленькіе две кладовые и погребъ каменный для содержания напитковъ” [1, 20-21].

Митрополичі келії були прикрашені іконами, портретами та картинами на релігійну тематику. В описі зафіксовано сім образів: “Спасителя и Богоматери на блятахъ четвероугольныхъ”, “Спасителя и Богоматери въ круглыхъ позолоченныхъ рамахъ”, “Иконы въ другой на противъ горнице Спасителя со престоломъ и предстоящими ...да другая Богоматери съ младенцем на холосте”, “Икона на бляте Архистратига Михаила и Гавриіла”. Також у митрополичих покоях висіла одна “картина на бумагѣ победеніе Савла” (вочевидь мається на увазі картина із сюжетом навернення апостола Павла на шляху до Дамаска) та два портрети імператорського подружжя “Павла 1-го и Маріи Федоровны – 2” [1, 20-21].

Меблі митрополичих покоїв, згадані у описі, не вражають своєю різноманітністю: “въ горницахъ кресло резное съ подушкою – 1 ...стуловъ старыхъ – 5 ...канапа – 1 ...канапа кожаная – 1 ...шкафъ для поклажи деревянной съ деревянными дверцами – 1”. На нашу думку, причина такої бідності інтер’єрів полягає у тому, що цей опис був укладений 17 грудня. На

дворі була зима – в цей час митрополит Серапіон проживав у Києві. Є підстави вважати, що під час сезонних переїздів київського митрополита з міста на Шулявку разом із ним “кочували” його улюблені меблі. До опису майна київської митрополичої кафедри від 17 грудня 1813 р. серед іншого входить перелік рухомого майна Митрополичого будинку при Софійському соборі, яке потребувало списання (“Реєстр разнымъ покоевымъ вещамъ по употребленіи неспособнымъ, и требующимъ необходимой починки”). У цьому документі згадані “студля”, які “отъ частаго употребленія и перевозокъ въ Шулявщину и Заспу поламались” [1, 5].

На другому поверсі митрополичого будинку розміщувалася домовою церква, “две горницы для слугъ” та “кухня деревянная” [1, 20-21]. Вважаємо за доцільне навести повний опис домової церкви:

“Церковь Святого Владимира съ иконостасомъ иконописной работы расписавшимся и вызолоченнымъ предъ иконостасомъ храмовая икона на блять – 1. [Блята (блятик) – металева пластинка чи дерев’яна дошка для малювання олійними фарбами – авт.]

По обоимъ церковнаго по среди церкви стоящаго столба сторонамъ,– иконы на одной распятіе а на другой Богоматерь съ младенцемъ на холсте в рамкахъ – 2.

Внутри церкви по стенамъ иконописной работы разные апостолы на холсте – 14.

Предъ иконостасомъ лампадъ литой меди маленькихъ старыхъ – 9.

Въ олтаре

Святой антиминсь на престоле атласу белаго наданъ 1753 года за преосвященнаго митрополита Тимофея Щербацкаго съ литоном шелковым – 1.

Престоль одеть убогимъ одеяніемъ – 1.

На горнемъ месте Спаситель и Богоматерь въ рамкахъ простыхъ 2. а посередине третье Распятіе Господне малое на блять – 3.

При означенной церквѣ колокольня въ которой колоколовъ число небольшихъ – 5” [1, 20-21].

На основі викладеного можна зробити висновок, що митрополичий будинок на Шулявці був невеликим за розмірами, але функціонально доволі насиченим: окрім житлових кімнат для митрополита і челяді, в будинку розміщувалися домовою церква, господарські приміщення. Не менш важливим було природне оточення будинку – садок та великий гай, що забезпечувало гарний літній відпочинок київських архіпастирів.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 208, спр. 15. По репорту присутствующего Киевской Духовной Консистории протоиерея Синиревича о увольнении от экономической должности игумена Варсофония, и о препоручении другому иеромонаху Никанору разных Киево-Софийского дома вещей и о прочем, 1814 р., 41 арк.
2. Там само, ф. 129, оп. 2, спр. 1. Книга записи прихода и расхода денежных сумм Софийского монастыря, 1737–1738 pp. 64 арк.
3. Аксоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академиею. – К., 1856. – Т. 2. – 913 с.
4. Вулиці Києва. Довідник / За ред. А. В. Кудрицького. – К., 1995. – 352 с.
5. Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 2. – 950 с.
6. Крыжановский Е. Собрание сочинений. – К., 1890. – Т. 1. Очерки и изследования по Русской церковной истории. Бытовые очерки. – 663 с.
7. Орловский П. Погребение киевских митрополитов Рафаила Заборовского и Арсения Могилянського // Киевская Старина. – 1904. – № 7-8. – С. 1-4.
8. Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. – К.: Вид-во “Павлім”, 2003. – 124 с
9. Щербина В. І. Нові студії з історії Києва. – К., 1926. – 166 с.
10. Яременко М. Повсякдення професорів Києво-Могилянської академії XVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 2: Світ речей і повсякденних уявлень / Відп. ред. В. Горобець. – К.: Ін-тут історії України НАНУ, 2013. – С. 69-121.

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, завідувач сектору

Лопухіна О. В.

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БОЛЬНИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Аналіз історіографії показує, що на сьогодні не існує жодної наукової роботи соціально-антропологічного спрямування, присвяченої Больницькому монастирю Києво-Печерської лаври. Почасти через це досить схематичними залишаються уявлення про цей, особливий за функціональним призначенням, монастир. Окрім прп. Миколи Святоші, якого традиція, а не науково доведені факти пов'язують із заснуванням обителі та лікарні на її теренах, серед інших мешканців цього монастиря, про яких є свідчення, фахівці згадають хіба що сліпого старця Вассіана (Балашевича, у деяких публікаціях невірно – Баланович), переведеного сюди з Китаївської пустині у 1807 р. Існує популярна оповідь про нього, укладена на початку ХХ ст. послушником В. Зноском [1; 2, 169-170, 183-184, 193-194, 196]. Збору документальних даних на сучасному етапі не проводилося.

Попри зазначене, треба віддати належне монографічному дослідженню С. Кагамлик “Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.)”, в контексті якого згадуються окремі епізоди впливу особистості на життя Троїцького больницького монастиря й взаємодії з соціумом, подаються біографічні довідки про деяких ченців, які займали керівні посади в обителі, або під кінець діяльного життя просилися у його богадільню [3, 62, 322-323, 356, 360, 366, 368, 369, 374, 375, 418, 421, 437].

Як будь-яка недосліджена проблема, вивчення прояву в історії Больницького монастиря особистого досвіду насельників, їхніх суспільних зв'язків потребує обережного покрокового підходу, застосування просопографічного, міждисциплінарного методів. Завданнями першої нашої розвідки в окресленому напрямі стали перевірка інформаційності джерел за темою і репрезентативна добірка документальних свідчень про досить відомих в історії Києво-Печерської лаври осіб, зв'язок яких з Больницьким монастирем є деякою мірою відкриттям і підштовхує до поглибленого вивчення періоду їхнього перебування у даній обителі.

Враховуючи основні завдання історико-культурного заповідника зі збереження, вивчення і популяризації культурної спадщини, перш за все, звернемо увагу на дві некрополістичні пам'ятки з території колишнього Больницького монастиря, що залишаються без належної уваги фахівців. Йдеться про уламки надгробних плит з поховань біля південного фасаду Микільської церкви, одна з яких зараз знаходиться під стіною, між означеною і Троїцькою надбрамною церквами. На доцільність повернення цього надгробка на його початкове місце вказували 2008 р. дослідники С. Балакін й І. Івакіна в роботі, присвяченій цим пам'яткам [4, 300].

Два погребіння з чавунним і кам'яним надгробками були виявлені у 1981 р. під час благоустрою території. Перший – з могили ієромонаха Михайла (Гриневича) (†1815). У місці поховання простежувалися залишки споруди з жовто-сірої “лаврської” цегли, яку атрибутували як склеп. Саме поховання не досліджувалось. Надгробок повторно виявили у 2000 р., під час заміни інженерних комунікацій. Тоді він вже був уламком центральної частини плити [4, 297].

На захід від нього, у 1981 р. була виявлена могила ієросхимонаха Василя (Максимовича) (†1829). Поховання також не досліджувалося. Графічної фіксації тексту надгробка з пісковика не було виконано. За припущенням сучасних авторів, ця пам'ятка не переміщувалась [4, 298]. У звіті 1981 р. помилково вказана дата смерті “1879 р.”, замість 1829-го.

Втрачені фрагменти надгробних написів відтворюються завдяки документу із збірки ЦДІАК України – частини книги поховань на цвинтарях Києво-Печерської лаври початку ХХ ст. [5, 161, 186]. Слід зазначити, що й тоді у Больницькому монастирі вказувалися тільки ці два поховання – Михайла (Гриневича) й Василя (Максимовича). Стисла біооблігативна інформація епітафій дає поштовх для подальшого дослідження. Окрім персональних даних

про самих пам'ятокотворювачів вона вказує на їхній духовний зв'язок з особами, які встановлювали надгробки.

Сповідь свідчить, що Михаїл (Гриневиц) народився у селі Кам'яна Гребля Сквирського повіту. 1759 р., на 40-му році життя, вступив у Лавру. 10 років був послушником, 39 – ченцем, 12,5 – схимомонахом. Помер 23 грудня 1815 р. у віці 90 з половиною років. Чавунна дошка була встановлена коштом дворянина Кардиполовського [5, 186].

Напис на другій кам'яній плиті повідомляв, що Василій (Максимович) в іноцтві носив ім'я Филимон, походив з дворянського роду. Помер у 70 років, 11 червня 1829 р. Дошка на могилі о. Василя встановлена 1842 р. в пам'ять про нього, як благодійника, підпис – “Н.Б.” [5, 186]. За матеріалами ЦДІАК України щодо нього виявлено наступні додаткові свідчення: в 1805 р. на ім'я київського митрополита Серапіона подав прохання корабельний секретар* у відставці Василь Семенович Максимович, який бажав останні свої дні прожити в Києво-Печерській лаврі, але не на послушанні (скаржився на слабе здоров'я). Претенденту було 50 років, він ніколи не перебував у шлюбі, мав досить авторитетні рекомендації, був добре обізнаний про внутрішньомонастирські справи, й одразу адресно запросив собі помешкання, а також дозвіл на прибудову в разі потреби власним коштом. За це він обіцявся внести в банк на потреби Лаври значний вклад (2 тис. руб. асигнаціями) і ще окремо виплачувати по 100 руб. на рік за харчі й дрова. Зі схвальною резолюцією митрополита звернення Василя Максимовича потрапило на розгляд Духовного собору Лаври і тут ченці наважилися відповісти митрополиту (доповідь не підписали два члени Собору – як зазначено, через хворобу), що незрозуміло, на яких підставах вони мають приймати Максимовича в Лавру – *“на искус ли монашества, или жить ему свободным, не подвергая его зависимости от Лавры”* і чому, в такому разі, їх змушують виділити йому окремі зручні келії, коли є такі ченці, котрі добре послужили монастирю, а того не мають: *“...сии иеромонахи ...если бы праздные были в лавре келлии заслуживают по отличным своим дарованиям иметь особую всяк с них келлию в поощрение других нужных в лавру людей, ибо лавра ничего так в прибыль себе не считает, как имеет людей добрых и способных к послушаниям, без которых могла бы следовать остановка в правлении одним, в великое отягощение в соединении одному разных послушаний, а другому замешательство и затруднение, как в Лавре все должности немаловажны, однак и заслуживающие в лавре отличное внимание помещаются в одном чулане”* [6, арк. 3-3зв.]. На захист В. Максимовича слід сказати, що згодом він приєднався до загальнолаврських турбот: запевнив братію у “всеусердном” бажанні чернецтва й отримав келію, а невдовзі виказав готовність виконувати необхідні послушання. Щоправда, не в останню чергу, це сталося через те, що він збагнув вади свого “особливого” становища. За атестатом, наданим йому Київською казенною палатою, значиться, що він мав досвід начальника стола, палатного секретаря, касира таможні, і все це пригодилося у великому лаврському господарстві, де вже 1809 р. він взяв на себе турботи хлібодара й одразу викрив недостачу під час інвентаризації [7, арк. 1, 11-12зв., 20-21зв., 42-45; 46-48; 8]. Є підстави вважати, що й у Лаврі Василь Максимович, в чернецтві Филимон, встиг зробити кар'єру. Його послужний список потребує додаткової уваги, бо в Больницькому монастирі близько того часу згадується намісник Іакинф (Максимович) [9], а в 20-ті рр. ХІХ ст. цю обитель очолював соборний старець, ієромонах Филимон [10, арк. 2, 4].

Саме за начальника о. Филимона у Больницькому монастирі скінчив свої дні сліпий старець Вассіан (Балашевич). Він помер у ніч з 24 на 25 березня 1827 р., на 82-му році життя [11, арк. 14зв., 20зв.] Немає сенсу переповідати історію за твором В. Зноска – вона досить відома. Звернемо увагу на деякі нюанси його перебування в обителі за документами ЦДІАК України. Вони свідчать, що келія ієромонаха Вассіана була при Больницькій Микільській церкві, але числився він по Київській єпархії в Іржищевському Преображенському монастирі. Через інвалідність біля нього в Больницькому монастирі майже завжди поруч була рідна донька Тетяна Балашевич і часто відвідувала друга, черниця Флорівської обителі Паісія. Писемного заповіту ієромонаха Вассіан не залишив. Під час розподілу його речей (у справі зберігся повний опис майна) Духовний собор керувався власними міркуваннями. За кілька тижнів по

* ХІ клас у Табелі; за оригінальним свідоцтвом отримав цей чин у 1792 р. [6, 10зв.]

смерті батька доньки заявили про своє право на спадок на підставі усного прижиттєвого розпорядження о. Вассіана. Але розпорядження щодо невеликого спадку старця вже були зроблені – ікони залишені в його колишній келії, книги передані отцю еклесіарху (передбачалося роздати їх послушникам, а частину реалізувати), зображення (в т.ч. “План Киевопечерския Лавры с пещерами на бумаге в рамах”) – в канцелярію Духовного собору, одяг – ченцям, все інше у больницьку церкву. Та дещо з речей донькам все ж таки передали. Загалом, соборні старці мотивували своє рішення так: по-перше, нагадали, що доньки за життя батька отримували від нього достатнє утримання; по-друге, послалися на закон – “как монастырские вещи по синодальному от 2-го июня 1792 [1722?] года никому не принадлежат, кроме обители, где покойники жили, почему и завещаний не можно им ни письменных, а паче словесных делать...” [11, арк. 20-21зв.]. Положення це було введене Петром I у 1722 р. [12, 811], потім скасовувалося (у 1766 р. за Катерини II [13, 587-588]), знову з’являлося, та на практиці його реалізація залежала від доброї волі керівництва обителі.

Прикладом тому може слугувати справа часів імператриці Єлизавети Петрівни про смерть насельника Больницького монастиря, архімандрита Артемія (Свідерського) (†1748). Між його речами була знайдена власноруч написана “духовная самая подлинная” [14, арк. 12зв.]. Документи цієї справи є рідкісним джерелом до вивчення практики виконання останньої волі ченця. Майже завжди виникали ускладнення, в даному разі – наявність у підсобних приміщеннях келії Артемія власних речей його брата, Петра, які були по смерті архімандрита описані й “запечатані” разом зі спадком. Розслідування обставин розтягнулося на п’ять років, однак, зрештою, було вирішено на користь родича, який заявляв свої права на частину речей. Значною мірою цьому сприяло те, що Петро також був ченцем Києво-Печерського монастиря [14, арк. 1, 61]. Сам архімандрит Артемії заслужив за життя особливої поваги: вихованець Києво-Могилянської академії, постриженник Лаври, намісник Лубенського Мгарського монастиря. Указом Св. Синоду в 1716 р. був переведений в Олександрівську лавру “для поповнення складу братії”. 1738 р. висвячений на архімандрита ставропігійного Хрестовоздвиженського Бізюківського монастиря (Смоленська єпархія) [3, 308-309]. У 1740 р., після того, як важко захворів, Св. Синод дозволив йому повернутися у Київську митрополію: спочатку в Пустинно-Миколаївський монастир, куди для догляду за ним відрадили й брата Петра, а з 1745 р. – у Лавру, де їм на двох виділили келію у Больницькому монастирі. За два роки о. Петро перейшов на послушання до Антонієвих печер, а поруч з Артемієм знаходилися слуга і племінник, які мешкали на задвірку і лише в крайніх випадках допускалися ночувати в келії [14, арк. 4-7зв., 44-47].

Наскільки цікавим було середовище мешканців Больницького монастиря свідчать хоча б такі широко відомі в історії Києво-Печерської лаври імена його насельників, як кам’яних справ майстер Стефан Ковнір – з 1785 р. послушник цієї обителі [15, арк. 6зв.], а також Досифей (Іващенко) – бібліофіл, автор більш п’ятиста творів духовного змісту [16, арк. 221зв.] й іконописець ієромонах Іринарх, котрі в середині XIX ст. були начальниками Больницького монастиря. У 1870-ті рр. в Больницькому монастирі проходив послушання канонізований 1993 р. Св. Синодом УПЦ прп. Олексій (Шепелєв) – у Микільській церкві на день святителя Миколая митрополит Арсеній (Москвін) рукопоکлав його в ієромонахи [17, 625-626, 652].

Приклад Стефана Ковніра – один з найбільш показових у світлі поставленої проблеми, оскільки дає можливість простежити шлях майстра від мирського стану до вступу в монастир, процес соціальної адаптації, інтеграції в чернечому середовищі настільки, що навіть одного з своїх синів у 15-річному віці він благословляв на пошук чернецтва [18]. Після багаторічної праці на потребу обителі, цілком природним було бажання Стефана Ковніра прийняти у ній ангельський чин. До того ж, як зазначав він у своєму зверненні до Духовного собору, “в глубокой старости и дряхлости находящемусь в мире жить весьма невыгодно” [15, 4зв.; 18].

Настоятель Больницького монастиря ієромонах Досифей (Іващенко) зустрічався з Т. Г. Шевченком, згадується в його повісті “Близнецы” [19, 113; 20, 121-124]. Документи ЦДІАК України свідчать, що о. Досифей, в миру Григорій, син сотенного отамана, походив з містечка Вороніж Глухівського повіту Чернігівської губернії [21, арк. 14]. З 1806 р. – на послушанні в Лаврі, при Антонієвих печерах. Був добрим провідником по них, про що й сам з приємністю згадував у творі “Христианские утешения в скорбях житейских” [22, 1]. Черне-

чий постриг прийняв у 1811 р., коли йому йшов 32-й рік. Про освіченість і широке коло інтересів о. Досифея свідчить зібрана ним бібліотека, що налічувала більш 1000 книг, а також велике зібрання живопису, гравірованих видів та естампів. Після кончини ченця 7 березня 1855 р., цей скарб, за його прижиттєвим розпорядженням, надійшов до лаврської іконописної майстерні й бібліотеки, де на пам'ять про дарувальника був розміщений його портрет [21, арк. 221зв., 223, 253-326].

На посаді начальника Больницького монастиря Досифея у 1852 р. змінив лаврський ієромонах Іринарх, який очолював цю обитель до 1859 р., коли, за власним проханням, відійшов від справ. Його ім'я відоме дослідникам церковного живопису у зв'язку з поновленням розписів Успенського собору у 1840-х рр. і написанням серії ікон преподобних для лаврських печер. У Київ молодий іконописець, постриженник Білоберезької Іоанно-Предтеченської пустині поблизу Брянська, прибув на запрошення митрополита Філарета (Амфітеатрова) і очолив лаврську малярню [24; 25, арк. 2, 8-11; 26]. Після смерті свого покровителя він залишив Києво-Печерську лавру і став ігуменом заштатного Медведівського Микільського монастиря Чигиринського повіту. Повернувшись до Києва у 1867 р. останні два роки свого життя був архимандритом Видубицького Михайлівського монастиря [27].

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що сучасний системний підхід до вивчення історії Больницького монастиря обумовлює необхідність об'єднання історичної і соціально-антропологічної проблематики, переносить отриману біографічну інформацію в соціокультурне поле, що дозволяє поглибити дослідження змін внутрішнього устрою обителі. Інколи вивчення соціуму призводить до розуміння передумов появи тієї чи іншої пам'ятки – некрополістичної, архітектурної та ін., дозволяє співставити біографічні документальні дані щодо відомих осіб з усною традицією їхнього вшанування та її літературними обробками. Саме у такому ракурсі розглядалися історичні поховання ченців Михайла (Гриневича) й Василя (Максимовича), згадувалися імена Вассіана (Балашевича), Олексія (Шепелева) й інших відомих насельників.

Потенціал джерельної бази для продовження дослідження у наміченому напрямі є достатнім, натомість історіографія соціально-історичного спрямування щодо чернечої спільноти вкрай обмежена, фрагментарна і не відповідає на більшість питань. При тому навіть невелика розвідка показала перспективність аналізу історії Больницького монастиря з урахуванням набутоків суспільних наук. Попередні результати вже надали матеріал для розуміння мотивації, обставин особистого плану приходу ченців в Больницький монастир, соціально-адміністративних аспектів формування даної групи лаврських насельників і шляхів урегулювання внутрішніх відносин.

Примітки

1. *Зноска В., свящ.* Ієромонах Вассіан (слепой), подвижник Киево-Печерской Лавры и посещение его в 1816 году императором Александром I // Киевские подвижники благочестия. – К., 1994. – Т. I. – С. 182-236.
2. *Крайня О. О.* Джерела до біографії і творчості В. І. Зноска // ЛА. – К., 2008. – Вип. 20. – С. 167-197.
3. *Кагамлик С. Р.* Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – 550 с.
4. *Балакін С. А., Івакіна І. Ю.* Про дві випадкові археологічні знахідки з території Верхньої лаври // МЧ 2008 р. – К. : Фенікс, 2009. – С. 297-302.
5. *Крайня О. О.* Поховальний комплекс Києво-Печерської лаври в інвентарному описі початку ХХ ст. (за документом ЦДІАК України) // Болховітіновський щорічник 2012. – К. : НКПІКЗ, 2013. – С. 150-202.
6. ЦДІАК України, ф.128, оп. 2 черн., спр. 181, 26 арк.
7. Там само, оп. 1 загальночерн., спр. 167, 50 арк.
8. Там само, спр. 168, 34 арк.
9. Там само, оп. 2 черн., спр. 20, 34 арк.
10. Там само, оп. 1 заг., спр. 1635, 76 арк.
11. Там само, оп. 1 загальночерн., спр. 1395, 38 арк.
12. ПСЗРИ. – Т. VI: 1720–1722 гг. – СПб, 1830.
13. Там же. – Т. XVII: 1765–1766 гг. – СПб., 1830.
14. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 черн., спр. 17, 74 арк.
15. Там само, оп. 1 послушническ., спр. 16-к, 18 арк.
16. Там само, оп. 2 черн., спр. 188, 327 арк.
17. Патерик Киево-Печерский. Том 2. Святые Киево-Печерской Лавры XVII–XX вв. / Под ред. В. Дятлова. – К. : Типогр. Киево-Печерской Лавры, 2009. – 760 с., ил.

18. НБ НКПІКЗ, *Шиденко В. А.* Стефан Ковнер (Биографическая разведка), К., 1990, ч. 1, [рукопис].
19. *Шевченко Т.* Зібрання творів. У 6 т. – К., 2003. – Т. 4. – С. 113.
20. *Жур П. В.* Шевченківський Київ. – К. : Дніпро, 1991. – 287 с.
21. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 188, 327 арк.
22. Христианские утешения в скорбях житейских / Соч. иером. Досифей (Иващенко). – СПб., 1847. – 207 с.
23. *Лопухина О. В.* Образи лаврських ченців у портретах ХІХ – початку ХХ століття з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // ІА. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 75-81.
24. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 723, 5 арк.
25. Там само, спр. 1031, 11 арк.
26. *Шиденко В. А.* Живописная школа Киево-Печерской лавры // Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. – К., 2008. – 256 с.
27. *Комова М. А., Лопухина Е. В.* Иринарх // Православная энциклопедия. – М., 2011. – Т. 26. – С. 408-409.

Чередниченко Є. Ф.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПЛАНІ БЛИЖНІХ І ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (за матеріалами ЦДІАК України)

Плани печер Києво-Печерської лаври наочно демонструють, як змінювався їхній вигляд у різні часи. Вони є першовитоками та надають інформацію, яку неможна знайти в інших джерелах. У зв'язку з цим, вони і є предметом зацікавленнь. Класифікація планів здійснюється за хронологічним принципом та авторством.

Перші відомі нам плани із зображенням лаврських печер надруковані ієромонахом Печерського монастиря Атанасієм Кальнофойським в його книзі “Тератургима, або Чуда, котрі як у самому святочудотворному монастирі Печерському Київському, так і в обох святих печерах, у яких, за волею Божою, поживши, поклали тягарі тіл своїх благословенні отці печерські, вірно й пильно тепер уперше зібрано і світу подано через велебного отця Атанасія Кальнофойського, законника того ж святого монастиря Печерського. В друкарні Києво-Печерській, року Божого 1638” [1, 18, 24]. “Тератургима” мислилася як продовження “Патерикону” Сільвестра Косова. Обидва твори написані польською та частково латинською мовами. Зміст книги надається у передмові, яка озаглавлена “До ласкавого читальника”: “Як тобі, ласкавий читальнику приношу святі чуда монастиря пре благословенної Матері Христа Господа Печерського Київського...” Плани, що розміщені у книзі, надають інформацію про розташування, планування, архітектуру печер, кількість та назву церков з триарусними з напівкруглим верхом іконостасами, аркасоліями – ніші з арочним завершенням, де стоять гробниці з мощами. А. Кальнофойський розповідає про дві келії в Дальніх печерах: під № 3 “Келія святого отця нашого Теодосія” [1, 28], під № 26 “Відпочив від праць своїх благословенний законник Зинон в келії там лежить” [1, 29]. Автор досить докладно описує печери, особливо Дальні. Починається з того, що над входом, “аби не замокав, збудовано вежичку” [1, 28]. Згідно зі свідченнями А. Кальнофойського, ділянка печер біля входу знаходилася в аварійному стані: “Шия з дерева зроблена і стовпами підперта” [1, 28]. Тобто, щоб стіни печерного коридору не руйнувались далі, були обшиті дошками, а склепіння укріплені стовпами. Далі дуже детально розповідається про самі галереї печер: “Вихід на прямий хід, двері до іншого ходу, прохід крутий і вельми тісний, той же хід тісний, завернув під гору тощо” [1, 29].

Архімандрит Інокентій Гізель друкує “Патерик” церковнослов'янською мовою. Ілюстрації до “Патерика” та плани Ближніх і Дальніх печер були виконані гравером Іллею. На основі цього Патерика пастор Іоанн Гербініус у 1675 р. видав свій твір “Релігійні Київські підземелля” латинською мовою. Плани Ближніх і Дальніх печер були підписані наступним чином: “Планы Ближних и Дальних пещер, составленные Инокентием Гизелем в 1674 году, изданные Иоанном Гербинюсом”. На цих планах надається додаткова інформація до печер у вигляді зображення локул – ніші для поховань, додаткових келій, відгалужень у Ближніх печерах, які починаються біля гробниць прпп. Нестора і Меркурія. На деяких планах ХІХ ст. зображення цих відгалужень відсутні адже через аварійний стан вхід до них було закладено.

Наступні зображення печер ми бачимо на гравюрах Леонтія Тарасевича до Києво-Печерського патерика 1703 р.: “Печера Преподобного отця нашого Антонія” і “Печера Преподобного отця нашого Феодосія”.

Цінність планів А. Кальнофойського, І. Гізеля, Іллі, Л. Тарасевича полягає у тому, що вони надають інформацію про розташування, архітектуру, планування печер. На гравюрах позначені місця знаходження гробниць з мощами. До планів додаються розшифрування цифрових позначок, що нанесені на планах: імена святих, мощі яких почивають в печерах, назви церков тощо.

І. Гізель і Л. Тарасевич на своїх планах надають спеціальні позначки: зірка, хрестик, сонечко, літера тощо. Приміром, зіркою відмічалось поховання священномученика, хрестиком – мученика, місяцем – єпископа, трикутником – диякона.

На вищезгаданих планах надано не тільки зображення печер, а й використано засіб, який було прийнято в Україні, себто об'єднання топографічної карти місцевості з пейзажно-панорамним зображенням цієї місцевості. Поруч з планами печер надавалася панорама денної поверхні. На панорамі продемонстрований рельєф місцевості, монастирські споруди, паркани, колодязі, дерева, виноградні сади, зображені ченці. Зрозуміло, що панорама зображена умовно.

На планах А. Кальнофойського, Л. Тарасевича вигляд на печерний комплекс подається з Дніпра, тобто зі сходу. На планах І. Гізеля – з півдня.

Зрозуміло, що ці плани доволі примітивні, більше нагадують малюнки у масштабі. Утім вони несуть надзвичайно цінну інформацію з точки зору топографії щодо планування, розташування лаврських печер, церков і гробниць з мощами XVII – початку XVIII ст.

Одним з перших фахових був “План имеющимся в Киево-Печерской крепости при Печерском монастыре в горе ветхим святым пещерам Преподобного Антония Печерского в которых нетленные мощи угодников божих имеются. Сочинен при Киевской инженерной команде 1744 году”, створений інженером Дебоскетом. До основи плану покладені граверні плани, але він був якіснішим та точнішим, адже виконувався за допомогою більш досконалої, вже інструментальної топоїомки.

Треба відмітити, що на планах печер другої половини XVIII ст. збільшується кількість зображень гробниць з мощами та аркасолій.

У 1795 р. митрополитом Самуїлом Миславським було видане “Краткое историческое описание Киево-Печерской Лавры”, до якого додавалися плани Близьких і Дальніх печер.

У 1831 р. у лаврській друкарні вийшов твір митрополита Євгенія (Болховітінова) “Описание Киево-Печерской Лавры”, в якому автор об'єднав плани печер різних часів.

У 1868 р. М. В. Закревський надрукував “Описание Киева” з альбомом планів і креслень, в якому надається з'єднаний план А. Кальнофойського, С. Миславського та план 1825 р.

Серед кількості планів печер найбільш досконала – гравюра М. Малютіна, що була перенесена на шовк у 1812, 1821, 1824, 1825 рр. за митрополита Серапіона Александровського (1803–1822). Вона подає зображення Лаври і печер з північного боку. Завдяки професійній якості й точності зображення ми маємо досконалі плани печер, що можуть зафіксувати багаторічну динаміку розвитку лабіринтів.

У науковій праці “Дива Печерські” сучасний дослідник А. Реутов надав плани Близьких і Дальніх печер. Звів об'єднані Є. Болховітіновим і М. Закревським плани 1638, 1651–1674, 1703, 1744–1769, 1825 рр. з сучасним планом, а також нанесені об'єкти, які були виявлені під час археологічних досліджень Близьких печер 1977–1978 рр., що має додатковий інтерес [2, 101-112].

Якщо раніше плани робились виключно для богомольців, то плани, що виконані інженерною командою Києво-Печерської фортеці були робочими. Лавра входила до цитаделі Києво-Печерської фортеці, відповідно інженерна команда проводила у монастирі багато земляних робіт з укріплення печерних пагорбів, ремонтувала та споруджувала нові будівлі як у фортеці, так і у монастирі. Для здійснення цих робіт необхідно було виконувати креслення і плани фортеці, а також Києво-Печерської лаври.

У 1812 р. перед війною з Францією, з метою посилення обороноздатності фортеці, на території Печерського монастиря у квітні–вересні було побудоване затильне укріплення. Воно починалося у східній фортечній стіні, навколо верхньої території Лаври, проходило по монастирському саду на ближньому печерному пагорбі над Близькими печерами до паламарні Хрестовоздвиженської церкви та печерами, по території Дальніх печер у напрямку до Різдяного бастиону. Складалось укріплення із земляного валу з колодами у нижній частині, розташованими паралельно денній поверхні пагорба. Колоди були орієнтовані загостреними кінцями у зовнішній бік. Ширина рову становила 9 аршин, глибина – 4-5 аршин. Перед ровом, із зовніш-

нього боку укріплення, будувався гласис – рівний земляний, похилий у зовнішній бік майданчик шириною 100-150 м, яким ворожі солдати повинні були наблизитися до укріплення [4, 106]. На планах затильного укріплення нанесені також Ближні та Дальні печери.

Таким чином, фортечні плани повторюють малюнок раніше створених планів печер, але завдяки використанню інженерних вимірювальних приладів та професійної військової топографії вони перетворюються на дуже точні та якісні документальні джерела.

Найбільш ранній відомий план інженерної команди – це вищезгаданий план із Антонієвими печерами, виконаний 1744 р. архітектором Дебоскетом. Надаємо опис новознайдених планів фонду інженерної команди, що зберігаються в ЦДІАК України, на яких зображені лаврські печери:

“План части Киево-Печерской крепости”.

Изображение трехцветное, на ватмане, 83×45 см, м 1 см: 12 саженой [5, 3].

“План Киево-Печерской Лавры с прилежащими к ней воинскими строениями и крепостными верхами. Показаны строения сгоревшие 19.11.1849 года”.

Изображение трехцветное на сухом обезжиренном ватмане, 56×38 см, м 1 см: 10 саженой [5, 4].

“План Пещерного косогора в Киево-Печерской крепости при дальних пещерах”.

Изображение пятицветное; на тонкой, сухой, обезжиренной бумаге с филигранью; 56×36,5 см; М1 см: 8 футов [5, 5].

“План затыльной части Киево-Печерской крепости”.

Изображение трехцветное; на ветхой голубой бумаге с филигранью 137,5×59,5 см; М 1 см: 2 сажени [6, 7].

“План затыльной части Киево-Печерской крепости с проектом земельных работ”.

Изображение трехцветное на сухой обезжиренной бумаге, 167×56 см, М 1 см: 2 сажени [6, 8].

“План затыльных укреплений в Пещерной горе при Киево-Печерской крепости”.

Изображение пятицветное на бумаге с филигранью; 52×33,5 см; М 1 см: 8 футов [6, 10].

“Профили затыльного укрепления”.

Изображение трехцветное; на голубой сухой обезжиренной бумаге; 46×34 см; М1 см: 8 футов [6, 11].

“План части затыльного укрепления. Показаны земляные работы проведенные в 1813 году”.

Изображение четырехцветное на голубой ветхой бумаге, 69×39,5 см, М 1 см: 2 сажени [6, 12].

“Чертеж Пещерного косогора и сортии в куртине между Алексеевским и Андреевским бастионами”.

Изображение пятицветное на сухой обезжиренной бумаге; 91×64 см; М 1 см: 8 футов [7, 3].

“Профили части укрепленного косогора и дальних пещер.

Изображение пятицветное на сухой обезжиренной бумаге с филигранью; 63,5×51,5 см; М 1 см: футов [8, 4].

“Продольный профиль и фасад укрепления косогора при дальних пещерах Киево-Печерской крепости”.

Изображение многоцветное на бумаге; 49×35, 5 см; М 1 см: 8 футов [7, 5].

“План косогора при дальних пещерах. Проект укрепления верхней части косогора”.

Изображение трехцветное на сухой обезжиренной бумаге с филигранью; 96,5×67 см; М 1 см: 8 футов [8, 5].

“Планы части пещер в Киево-Печерской крепости и укрепленного косогора при дальних пещерах”.

Изображение трехцветное на бумаге с филигранью, 61,5×47 см, М 1 см: 4 фута [9, 4].

“Планы пещерного косогора при дальних пещерах. Проект укрепления верхней части косогора”.

Изображение пятицветное на сухой обезжиренной бумаге, 60×90 см, М 1 см: 8 футов [9, 6].

“План и профиль косогора при дальних пещерах.”

Изображение трехцветное на голубой ветхой бумаге с филигранью, 83,5×46 см, М 1 см: 8 фута [9,10].

“План укреплений горы при Дальних пещерах”.

Из. семицветное; на сухом, обезжиренном ватмане с филигранью; 59×91 см; М. 1см: 8 футов [9,12].

Зображення печер на планах відображає уявлення автором часу, в якому він жив та творив. Тому плани мають відповідну кількість неточностей та помилок. Разом з тим зображення мають надзвичайне значення як історичне джерело.

Примітки

1. Кальнофойський А. Тератургима // Хроніка 2000. – К., 1997.
2. Дива печер лаврських. – К., 1997.
3. Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К., 2005.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1зг., спр. 1292.
5. Там само, ф. 1434, оп. 1, спр. 5.
6. Там само, спр. 8.
7. Там само, спр. 17.
8. Там само, спр. 46.
9. Там само, спр. 49.

Ванжула О. М.

Старший науковий співробітник
НАІЗ “Чернігів стародавній”

ДОСЛІДЖЕННЯ СОБОРУ РІЗДВА БОГОРОДИЦІ В КОЗЕЛЬЦІ ІМПЕРАТОРСЬКОЮ АРХЕОЛОГІЧНОЮ КОМІСІЄЮ ТА ІМПЕРАТОРСЬКИМ МОСКОВСЬКИМ АРХЕОЛОГІЧНИМ ТОВАРИСТВОМ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Собор Різдва Богородиці в Козельці – унікальна пам'ятка архітектури XVIII ст. Будівництво собору проводилося коштом Олексія Розумовського. Воно тривало з 1748 по 1762 р., а наглядати за проведенням робіт повинен був “архитекторский подмастерье” Андрій Квасов [4, л. 22]. Декорував собор архітектор І. Григорович-Барський. У довершених формах собору та дзвіниці можна побачити риси бароко, які гармонійно переходять у форми рококо та ордерні мотиви класицизму [9, 108]. Така видатна пам'ятка не могла залишитися поза увагою дослідників ХІХ–ХХ ст. У Російському державному історичному архіві та Рукописному архіві ІМК РАН (м. С.-Петербург) зберігаються архівні матеріали про діяльність наукових товариств Росії в дослідженні видатних козельцьких пам'яток.

*Іл. 1. Собор Різдва Богородиці
поч. ХХ ст. Фото зі статті
Ф. Горностаєва*

Фахове дослідження собору Різдва Богородиці розпочинається наприкінці ХІХ ст., коли пам'яткою зацікавилися відомі вчені, члени Імператорської археологічної комісії та Імператорського Московського археологічного товариства. Без погодження з ними не можна було проводити дослідження, а тим більше – проводити реставраційно-ремонтні роботи на пам'ятках, що мали особливе історичне або мистецьке значення. Саме вишукана архітектура собору Різдва Богородиці в Козельці значно зацікавила відомого дослідника, архітектора, члена Імператорського Московського археологічного товариства Ф. Ф. Горностаєва. Він виконав професійні обміри собору та дзвіниці, зробив внутрішні та зовнішні кресленики будівель, які згодом було надруковано в матеріалах ХІV Археологічного з'їзду (іл. 1). Фактично це було перше фундаментальне архітектурне дослідження храму [8, 167]. Але стан собору, який з моменту будівництва у 1762 р. не ремонтувався, викликав у відомого архітектора велике занепокоєння [8, 168].

На незадовільний стан пам'ятки вказували й місцеві священики. Ще на початку ХІХ ст. протоієрей козельцького собору О. Гуляницький відправив до Чернігівської дикастерії відомості про храм і його матеріальне та штатне забезпечення. Він констатував, що церква “зданием каменная о двух отделениях, с каменною же колокольнею, прочна и крепка, но требует как церковь, так и колокольня штукатурки с поправкою лепной работы, покрытия вновь железом колокольни и выкраски кровли” [1, арк. 1]. Щедра благодійниця Наталія Ро-

зумовська, мати Олексія Розумовського, яка мешкала в Козельці й опікувалася будівництвом собору, не встигла надати йому мастності, тому значних земельних володінь собор не мав. Утримання причету було доволі незначним. Серед парафіян собору були мешканці 87 дворів м. Козельця, сс. Білейки і Новики та селяни надвірного радника І. Я. Афендика [1, арк. 3зв.].

Наприкінці XIX ст. матеріальне становище собору дещо поліпшилося. За штатним розписом 1889 р. при соборі служили протоієрей, священник, дякон і два псаломники. “Причт пользуется: с 1894 года 1050 рублями жалованья из казны с вычетом 2% и процентами по билетам”. Надходили кошти з 33 десятин “пахотной, полевой земли”, 4 десятин городньої землі та десятини землі на цвинтарі. Серед джерел фінансування називалися також “добротные даяния прихожан при исполнении христианских треб”. Благодійники подарували та внесли в довічне користування на користь церкви цінні папери на загальну суму понад 3,5 тис. руб., що давало 61 руб. 40 коп. прибутку за рік [2, арк. 1зв.-3]. Однак коштів, щоб провести значні ремонтні роботи, не вистачало.

На аварійний стан соборного храму звернув увагу архієпископ Чернігівський та Ніжинський Антоній під час огляду епархії 1894 р. Наступного року чернігівський губернатор Є. К. Андрієвський також відзначив “внешнее и внутреннее убожество этого храма” та відкрив підписку на його оновлення. Був заснований Будівельний комітет з реставрації храму, до складу якого увійшло козелецьке духовенство, представники місцевих державних і громадських установ. На сторінках “Черниговских епархиальных известий” було надруковано звернення до парафіян та священників. У ньому містився опис стану собору: “...древняя соборная каменная церковь г. Козельца и величественный иконостас оной в таком положении, что необходимо требует немедленных забот о ремонте, так как крыши и окошки обветшали и пропускают течь; крыльца с портиками необходимо обновить, да и стены внутри и снаружи перетереть и побелить, а иконостас до того устарел, что живопись и позолота во многих местах осыпалась и представляет нетерпимый недостаток в таком замечательном храме, а нижний этаж сего же здания, с храмом во имя святых мучеников Адриана и Наталии, до того запущен, что стены от сырости зазеленели, облачения на престоле от этой же сырости сгнили, а иконы в иконостасе учернели до неузнаваемости; полы тоже сгнили; так что всё в нём наводит грустное чувство сожаления и требует неотложных распоряжений о ремонте сего редкого по архитектуре храма”. Зазначалося, що “...по бедности и малочисленности прихожан сего храма, коих числится при нём обоого пола 1363 души, невозможно надеяться на то, чтобы они доставили средства для ремонта храма и обновления иконостаса, да и все жители-христиане г. Козельца, коих числится при всех пяти церквях с деревенскими прихожанами обоого пола 5000, не имеют возможности доставить для сего денежных средств, коих нужно до 50 000 рублей”. Комітет ставив завдання “...восстановления его в прежнем виде, полном красоты, величия и благолепия” [7, 905-906]. Особлива надія покладалася на священників і настоятелів церков, які мали спонукати мирян робити благодійні внески на ремонт собору. Пожертви повинні були надходити до Козельця на ім'я соборного протоієрея Й. Й. Молчанова або справника В. М. Руцького.

Московське археологічне товариство продовжувало опікуватися долею собору. 1906 р. до Козельця прибули два архітектори – Ф. Горностаєв і О. Кацауров, які підготували детальні кресленики козелецького собору та кошторис на його ремонт на загальну суму 52 932 руб. 92 коп. Реставрація ікон мала обійтися в 3912 руб. [5, л. 3-Зоб.]. Кошторис на реставрацію останніх склав відомий художник, член Імператорської археологічної комісії М. М. Сафонов. Він зобов'язувався провести реставрацію протягом 6 місяців з моменту отримання замовлення або в приміщенні, відведеному для робіт служителями собору, або у своїй майстерні в Москві. Художник навіть був згоден перевезти ікони до Москви власним коштом. Розмонтування та розміщення ікон після реставрації покладалося на служителів собору [3, л. 7].

Ці розрахунки було надіслано до Господарського управління Св. Синоду. Згодом з управління відповіли, що Синод “не располагает средствами для отпуска столь значительного пособия на ремонт” [6, л. 6]. Хоча Комісія пропонувала компромісний варіант реставрації з наданням потрібної суми частинами в три етапи. Першу – 27 597 руб. 82 коп. потрібно було, на думку членів Комісії, спрямувати на невідкладні внутрішні та зовнішні ремонтні роботи в соборі [3, л. 5об.]. Відповідь Господарського управління Синоду на цю пропозицію була невтішною: “...пособие на ремонт названного собора может быть оказано в сумме 1000-1500 рублей” [6, л. 6об.].

Як констатував чернігівський архієпископ Антоній 1908 р., “деятельность комитета продолжается 13 лет (с октября 1895 года). В продолжение этого времени поступило в распоряжение Комитета пожертвованной всего 5301 рублей”. На думку архієпископа, “если поступление пожертвованной и на будущее время получалось в том же размере, в каком таковое было в продолжение последних 13 лет, то нет никакой надежды, чтобы Комитет приобрёл необходимую сумму на реставрацию соборного храма и через много десятков лет. Но Козелецкий соборный храм и колокольня при нём ныне уже настолько обветшали, что если только реставрирование их отложить на более длинный период времени, то представляемая ныне смета будет непригодна и потребуются уже не 56 844 рублей 92 коп., а гораздо больше...” [5, л. 3об.]. Про це він доповідав Св. Синоду та пропонував, якщо не буде знайдено можливості виділити необхідні кошти, клопотати про дозвіл на проведення всеросійського одноденного збору на реставрацію храму в день Благовіщення Пресвятої Богородиці. До Синоду були надіслані також кошториси та кресленики на 13 сторінках [5, л. 4-4об.]. Листування зі Св. Синодом тривало до 1911 р., але безрезультатно. Члени Імператорської археологічної комісії підтримали прохання архієпископа Антонія про збір коштів на реставрацію собору. Однак Св. Синод 28 травня 1911 р. відхилив клопотання, “...имея в виду, что соборный храм в г. Козельце Черниговской епархии имеет лишь местное значение и что привлекать к участию в расходах на реставрацию сего собора население всей России не видится никаких оснований...” [5, л. 5].

Уже під час Першої світової війни, 1916 р., Імператорська археологічна комісія знову надіслала клопотання до Господарського управління Св. Синоду про необхідність ремонту собору. Синод звернувся з листом до Чернігівської духовної консисторії, яка надіслала рапорт благочинного собору протоієрея Василя Григоровича від 12 серпня 1916 р., в якому подається опис його стану: “...иконостас от времени почернел, на иконах с трудом можно различить лики святых; внутренние стены загрязнены и в некоторых местах лепная работа отпала, чугунный пол от давности загрязнён и в некоторых местах плиты его разбиты, рамы в окнах ветхие, стёкла тусклые, от времени загрязнённые, свободный доступ ветра через ветхие оконные рамы производит в церкви постоянные сквозняки, так как входная западная дверь должна быть открыта. Храм этот необходимо возможно скорее ремонтировать и именно реставрировать иконостас, побелить внутри стены, устроить новые двойные оконные рамы со свежими стёклами, чугунный пол заменить деревянным или плиточным, устроить тамбур у западной церковной двери и паровое отопление церкви. На производство означенного ремонта, по мнению его благочинного, потребуется около ста тысяч рублей, кроме расходов на паровое отопление, стоимость устройства которого он, благочинный, определить не может. Местных средств на реставрацию имеется 8650 рублей в процентных бумагах”. Єпархіальне керівництво, взявши до уваги рапорт благочинного, вирішило: “1) если работы по реставрации сего храма в 1906 году по смете исчислены были в сумме свыше 55 тысяч рублей, то в настоящее время, в виду естественного увеличения за 10-летний период времени ветхости сего храма, добавляется непредусмотренных прежде составленною сметою новых работ по устройству отопления, и особенно в виду чрезмерного вздорожания рабочих рук и строительных материалов, на приведение сего храма в вполне благоустроенный вид потребуется, как свидетельствует штатный благочинный, не менее 100 тысяч рублей, 2) что при наличности в настоящее время на реставрацию этого храма всего только 8650 рублей, приступит к работам по реставрации его, даже и частичной не представляется возможным”. Тому рішенням єпархіального керівництва від 20 жовтня 1916 р. ремонтні роботи в соборі було відкладено до завершення війни та через брак коштів [6, л. 11-12].

Події революції та війн негативно позначилися на стані видатної архітектурної пам'ятки Козельця. Значних руйнувань зазнали собор і дзвіниця за часів Другої світової війни. Реставрація собору розпочалася лише у 1950–1960-х рр. і тривала з перервами до середини 1990-х рр. Цікавим є той факт, що в Рукописному архіві ПМК РАН є відмітки про використання обмірів та кошторисів, складених Горностаєвим, Кацауровим і Сафоновим, нашими сучасниками – реставраторами 1960–1970-х рр. Зокрема архітектор Д. Криворучко залишив в архівних матеріалах запис: “Трест “Будмону-

Лл. 2. Собор Різдва Богородиці.
1940–50-ті рр.

мент” Управления по делам архитектуры СМ УССР сейчас производит обмерные работы по составлению проекта реставрации памятника архитектуры XVIII в. – собора Рождества Богородицы в г. Козельце Черниговской области. Для составления проекта реставрации необходимы детальные обмеры. В связи с большими повреждениями памятника вследствие бомбардировок немецкой авиации и пожара, многие части, детали фасада и верхи мы не в состоянии возобновить в проекте” [3, арк. 1]. Тому реставратори використали плани, кресленики та обміри архітекторів і художників минулого століття. Таким чином, матеріали членів Імператорської археологічної комісії не втратили своєї актуальності, вони є цінними для сучасних дослідників історії архітектури.

Примітки

1. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 566, 414 арк.
2. Там само, ф. 679, оп. 3, спр. 14, 453 арк.
3. Рукописный архив ИИМК РАН, ф. 1, 1909, д. 71, 40 л.
4. РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 69, 46 л.
5. Там же, ф. 796, оп. 192, д. 8714, 5 л.
6. Там же, ф. 799, оп. 26, д. 378, 12 л.
7. Воззвание [Комитета по возобновлению летнего соборного храма в г. Козельце Черниговской губернии] // Черниг. епарх. изв. : Ч. офиц. – 1895. – № 24. – С. 904-907.
8. *Горностаев Ф. Ф.* Строительство графов Разумовских в Черниговщине // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове, 1908 / Под ред. графини [П. С.] Уваровой. – М., 1911. – Т. 2. – С. 167-196.
9. *Цапенко М. П.* По равнинам Десны и Сейма. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1970. – 143 с.

Бартош А. Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІДРЯДЖЕННЯ ІЄРОМОНАХІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ДУХОВНО-САНІТАРНІ ЗАГОНИ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (за матеріалами ЦДІАК України)

У цьому році виповнюється 100 років з початку Першої світової війни. Києво-Печерська лавра не залишилася осторонь подій тієї війни. Ми зупинимось на мало висвітленій у дослідницьких роботах темі щодо мобілізації ієромонахів Києво-Печерської лаври у діючу армію під час Першої світової війни та відрядження їх у духовно-санітарні загони. Матеріали підготовлені на основі архівних документів ЦДІАК України й вперше у вітчизняній історіографії ми вводимо у науковий обіг ще неопубліковані архівні документи про найменш досліджені сторінки історії Києво-Печерської лаври.

З грифом “таємно” у ЦДІАК України зберігається відомість про мобілізаційний розпис 1910 р. [4, 1], а у ній зазначено найменування військово-лікувальних закладів та іменний список ієромонахів Києво-Печерської лаври, які підлягали мобілізації у разі війни, а також вказаний термін прибуття кожного мобілізованого ієромонаха Лаври до пункту призначення у діючу армію. Необхідно зазначити, що до початку Першої світової війни під керівництвом протопресвітера російської армії та флоту Георгія Шавельського була розроблена й затверджена “Інструкція обов’язків військового священика на полі бою та у тилу”. Інструкція визначала місце та обов’язки усіх категорій військових священиків [3, 120].

Згідно з штатом у кожному полку повинні перебувати один полковий православний священик та один церковник, які зобов’язані були проводити богослужіння у пересувних полкових церквах, сповідати й причащати поранених, відспівувати загиблих воїнів й хоронити їх, а також сповіщати родичів про загибель.

У мирний час штатні священики служили при всіх піхотних і кавалерійських полках, але не було їх при артилерійських бригадах, саперних та залізничних батальйонах, тому духовну опіку воїнів виконували полкові священики з інших підрозділів або епархіальні священики [1, 31].

У період військових дій полкові священники зобов'язані перебувати увесь час при своїх частинах, тому військовим бригадам та батальйонам призначали мобілізованих ієромонахів, а також необхідно було направляти військових священників у передові санітарні пункти, госпіталі, лазарети та санітарні обози, саме тому й існував мобілізаційний розпис для ієромонахів Києво-Печерської лаври.

24 липня 1914 р., ще до оголошення Германською імперією війни Росії, під грифом “таємно” Київська духовна консисторія направила Благодичинному монастирив м. Києва архимандриту Києво-Печерської лаври Амвросію імператорський наказ і мобілізаційний розпис щодо призначених єпархіальним начальством для виконання духовних обов'язків у діючій армії ієромонахів Києво-Печерської лаври [4, 1]. В ньому зазначалися військово-лікувальні заклади та терміни прибуття лаврських ієромонахів на місця призначення. З документа стає зрозумілим, що списки ієромонахів, які підлягають мобілізації, були підготовлені ще 6 квітня 1911 р.

26 липня 1914 р. під грифом “Таємно” у Духовний собор Києво-Печерської лаври надійшов лист про мобілізацію за № 373 від Відомства Православного сповідання Київської духовної консисторії. У листі повідомлялося, що у зв'язку з телеграмою начальника 19-ї піхотної дивізії Київська духовна консисторія просить Духовний собор Лаври прийняти розпорядження про негайний від'їзд ієромонахів Лаври Воніфатія і Павріона, призначених у 180-й і 181-й польові пересувні госпіталі при цій дивізії, у м. Умань [4, 3]. Ієромонахи Лаври Воніфатій та Павріон повинні були негайно з'явитися до ключаря Києво-Софіївського собору протоієрея Миколи Браїловського для отримання похідних ризниць.

Намісник Києво-Печерської лаври замість ієромонаха Павріона направив у 181-й польовий пересувний госпіталь при 19-й піхотній дивізії ієромонаха Києво-Печерської лаври Вассоя. При цьому командированим у діючу армію ієромонахам Києво-Печерської лаври були видані паспорти від 26 липня 1914 р. за № 6390 та № 6391, які отримав та розписався за себе і отця Воніфатія ієромонах Вассой.

У листі від 29 липня 1914 р. у Київську духовну консисторію Духовний собор Києво-Печерської Успенської лаври повідомляв, що замість лаврських ієромонахів, зазначених у відомості від 6 квітня 1911 р., у зв'язку з переміщенням, хворобою або з інших причин були призначені у військово-лікувальні заклади інші ієромонахи Лаври. Вивчаючи архівні документи ми прийшли до висновку, що у 1914 р., на час мобілізації, іменний список ієромонахів Лаври був змінений її намісником на 60%. Так, з 9 ієромонахів, зазначених у списку за 1911 р., у діючу армію мобілізовано лише чотири, а п'ять – з різних причин замінено за розпорядженням намісника монастиря.

Отже, у 1914 р. по Київському військовому округу мобілізовані такі ієромонахи Києво-Печерської лаври:

1. Ієромонах Феодот, призначений у госпіталь № 97 (м. Київ) при 42-й піхотній дивізії.
2. Ієромонах Флавіан, призначений у польовий пересувний госпіталь № 98 при 42-й піхотній дивізії.
3. Ієромонах Іассон, призначений у госпіталь № 206.
4. Ієромонах Феодосій, призначений у госпіталь № 207 при 42-й піхотній дивізії.

Всі вони мали термін прибуття на місце призначення 7 днів з дня оголошення мобілізації. У м. Умань з терміном прибуття на місце призначення 6 днів були направлені:

5. Ієромонах Аверкій, призначений у госпіталь № 51.
6. Ієромонах Максим, призначений у польовий пересувний госпіталь № 52 при 19-й піхотній дивізії.
7. Ієромонах Воніфатій, призначений у польовий пересувний госпіталь № 180 при 19-й піхотній дивізії.
8. Ієромонах Вассой, призначений у польовий пересувний госпіталь № 181 при 19-й піхотній дивізії.
9. Ієромонах Паїсій, призначений у госпіталь № 79 (м. Київ) при 33-й піхотній дивізії [4, 2].

Іл. 1. Полковий священник під час богослужіння у діючій армії. Жовтень 1914 р.

Іл. 2. Поховання загиблих воїнів

ванню монастирів ченців, які добровільно бажають відправитися на служіння у діючу армію. З ченців планувалося створити особливий духовно-санітарний загін, обов'язком якого було прибирання з поля бою поранених, убитих воїнів, поховання загиблих за християнським обрядом. Св. Синод наказав митрополиту Володимирі повідомити протопресвітеру Георгію Шавельському список ченців, а також зробити розпорядження про відрахування з доходів найбагатших монастирів єпархії потрібну суму на утримання означеного духовно-санітарного загону [4, 50зв.].

5 жовтня 1916 р. вже з Київської духовної консисторії надійшла постанова за № 29843, у якій повідомлялося про наказ благочинному монастирів м. Києва архімандриту Амвросію негайно представити затверджений Синодом список ченців для створення духовно-санітарного загону та вказати суми, які будуть асигновані монастирями на утримання зазначеного загону [4, 50]. І тут знов розпочалася бюрократична тяганина, яка набула величезного розмаху під час Першої світової війни, між Духовним собором Києво-Печерської лаври та Київською духовною консисторією. Послідовно виникали довідки на довідки.

Лише 28 жовтня 1916 р. Духовний собор Лаври у резолюції зазначив, що вважає необхідним, крім 15 священнослужителів, які були раніше відряджені від Лаври у діючу армію для виконання пастирських обов'язків, та 7 ієромонахів, які обслуговують місцевий військовий госпіталь з його відділеннями при Лаврі, додатково відрядити у розпорядження начальника штабу Верховного Головнокомандуючого і військового протопресвітера ще трьох лаврських ієромонахів: Геласія (Комишина), Даниїла (Нагула) та замість призначеного раніше Бориса (Павлика) – Тимофія (Харченка) [4, 56зв.]. Духовний собор також постановив видати цим ієромонахам на придбання теплого одягу та інших необхідних речей по 100 руб. [4, 51].

Лише 20 березня 1917 р. Духовний собор Лаври надіслав п'ять тис. руб. на утримання ієромонахів Лаври у духовно-санітарному загоні.

11 квітня 1917 р. Київська духовна консисторія надіслала “Наказ” за № 9482 про оголошення призначеним в духовно-санітарний загін лаврським ієромонахам Геласію, Даниїлу та Борису негайно приготуватися до від'їзду у м. Кам'янець-Подільський до Головного священника армій Південно-західного фронту та з'явитися їм у Консисторію для отримання щомісячної платні.

Тільки 14 квітня 1917 р. була надана резолюція Духовного собору Лаври щодо оголошення цього “Наказу” ієромонахам Геласію, Даниїлу та Тимофію [4, 57], а 17 квітня 1917 р. вони звернулися у Духовний собор щодо забезпечення їх необхідними церковними речами [4, 58].

З архівних документів стає відомо, що починаючи з осені 1916 р. розпочалися затримки у виконанні “Наказів” та “Постанов” Духовним собором Києво-Печерської лаври. Так, незважаючи на звернення протопресвітера російської армії та флоту Георгія Шавельського направляти на фронт ієромонахів до 40 років, Духовний собор Лаври направив у духовно-санітарний загін ієромонахів Геласія (Комишана), якому виповнилося на той час 56 років, Даниїла (Нагула) – 46 років та Тимофія (Харченка) – 47 років. Перебування їх у діючій армії – окрема історія.

Примітки

1. Вестник военного и морского духовенства. – Пг., 1915. – № 1.
2. Шавельский Георгий. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. – М., 1996.
3. Шавельский Г. Служение священника на войне // Военный сборник. – СПб., 1912. – № 11.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благ., спр. 3380а.

Белоусова Т. К.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА АРСЕНІЯ (МОСКВИНА)

Відкриття Київського жіночого єпархіального училища для сиріт і доньок священнослужителів тісно пов'язане з іменем митрополита Арсенія (1860–1876), адже даний заклад був йому зобов'язаний і заснуванням, і забезпеченням. Митрополит добре розумів необхідність освіти для дочок священнослужителів. Він справедливо вважав, що священницькі родини багато втрачають через низький або ж невідповідний стан освіти своїх доньок. Проте освіта дітей у загальних жіночих учбових закладах через надто дороге утримання в них була доступною лише для забезпечених священнослужителів. До того ж Арсенію вельми не подобались наслідки освіти у світських учбових закладах, особливо інститутах, адже він вважав, що через невідповідність освіти молоді жінки починають зневажати стан своїх рідних, соромитися їх самих, часто стають невдоволеними своїм положенням, страждають через “блукання думок” і бажання опинитися у вищих світських сферах, а все це разом має згубний вплив на їхні долі. Особливо непокоїла митрополита доля сиріт духовного звання, які без всякої підтримки часто росли нарівні з простими селянськими дівчатами і в молоді роки нічого не отримували для забезпечення свого майбутнього. Єпархіальне училище мало б дати їм притулок і гарну освіту, а завдяки їй – кошти для подальшого існування по виході з училища.

Отже, невдовзі після свого приїзду в Київ, Арсеній віддав розпорядження про заснування тут особливого жіночого єпархіального училища для виховання дівчат-сиріт осіб духовного звання, а також дочок священників, котрі забажають віддати своїх дітей на виховання за цілком помірну плату. Варто відмітити, що на той час справа освіти доньок церковнослужителів була у крайньому занепаді і мало кого цікавила. Існувало лише одне невеличке нарочите училище для дівичь-доньок осіб духовного звання у Лебединському жіночому монастирі Чигиринського повіту, відкрите ще за митрополита Ісидора, але воно не могло задовольнити потреби такої великої єпархії, як Київська, а монастирських коштів, на які утримувалось училище, було недостатньо для розширення закладу. До того ж у глушині, де знаходився монастир, важко було знайти здібних і підготовлених наставників-викладачів.

Саме тому і виникла ідея влаштувати заклад у Києві. Ще попередник Арсенія митрополит Ісидор намагався втілити цю ідею, звернувшись до духовенства з пропозицією пожертвувати 1,5% з їхньої платні на запроєктоване училище, а також до деякого з відомих благодійників із проханням про допомогу і підтримку. Справу продовжив Арсеній, який додав до щорічних відрахувань із свого жалування по 200 руб. для забезпечення училища при Лебединському жіночому монастирі, після чого пожертвував 3000 руб. із власних сум на запроєктоване училище в Києві, а в перший день 1861 р. додав ще 1000 руб. [1, 162]. Приклад митрополита надихнув багатьох благодійників на значні офірування: до справи приєдналися монастирі та найбагатші церкви, деякі з них, окрім чималої одноразової суми, зобов'язалися робити щорічні грошові внески на облаштування і утримання жіночого єпархіального училища. У перший день 1861 р. митрополит Арсеній запропонував взяти участь у цій справі “явившихся к нему для поздравления высших военных и гражданских чинов, а также лиц купеческого звания, и в несколько минут собрано было более тысячи рублей (кроме тысячи, им самим записанной); а к лицам, известным своею благотворительностью и жившим вне Киева (например, Фундуклею и графу Браницкому) он обращался письменно, указывая им нужду епархиального духовенства, и умел располагать их к благотворительным пожертвованиям” [1, 162-163]. Арсеній також звернувся до духовенства, запропонувавши жертвувати на нове училище 2% з жалування. З разових пожертв було зібрано майже 20 000 руб., а щорічних внесків – близько 6000 руб. Києво-Печерська лавра, керівництво якої виділило 3337 руб., також не залишилась осторонь цієї справи. “При одушевлении к делу, исходившем от прес-осв. Арсения, нашлись люди из высшего киевского духовенства с академическим образованием и из наставников духовно-учебных заведений, которые выразили желание безвозмездно преподавать уроки в проектируемом женском училище” [1, 162-163].

15 жовтня 1861 р. відбулось урочисте відкриття училища митрополитом Арсенієм. У цей день він служив літургію в Софійському соборі, виголосивши наприкінці її повчальне слово про

значення християнського виховання. На жаль, тимчасове приміщення училища могло прийняти лише 20 учениць-сиріт на казенний кошт і 10 дівиць на власне утримання з платою 60 руб. на рік. Тому одразу ж після відкриття митрополит почав піклуватися про більш гідне приміщення для училища, звернувши увагу на будівлю колишньої київської гімназії, що після пожежі 1858 р. стояла порожньою. Оскільки земля, на якій знаходилася гімназія, раніше належала Києво-Печерській лаврі, Арсеній виклопотав її повернення разом з будівлею до духовного відомства, незважаючи на протидію зацікавлених у справі представників місцевої влади, і 1863 р. за царським указом саме в цьому приміщенні, просторому і з'єднаному з садом, було нарешті влаштовано Київське жіноче єпархіальне училище. “Желая прочнее утвердить существование женскаго училища и возвысить его значение, преосв. Арсеній позаботился о том, чтобы оно принято было под Высочайшее покровительство Государыни Императрицы” [1, 164]. Отже, головною опікункою з 27 листопада 1861 р. стала імператриця. Також існували звання почесних опікунок, обов'язки яких, за узгодженням з імператрицею, виконували дружини київських генерал-губернаторів. Завдяки покровительству імператриці стали можливими нагороди для службовців училища, що було дуже важливо, оскільки на початку свого існування училище через брак коштів не могло пропонувати викладачам достатньої платні.

Як вже було зазначено, першими 5-річний курс навчання в училищі (з 1869 р. воно стало 6-річним) розпочали 30 дочок священиків Київської єпархії. Після переведу в Кловський палац їх стало 104 (за цим показником училище зайняло перше місце серед 16-ти існуючих на той час подібних закладів). З вихованок лише 48 платили за навчання по 60 руб. (з 1886 р. – по 120 руб.) на рік, трьох утримувала баронеса С. В. Іксуль, дочка протоієрея О. І. Скворцова і Свято-Володимирське братство, а решта навчались безкоштовно. Останнє стало можливим завдяки щорічній субсидії в 2000 руб. від Св. Синоду та пожертвам з боку монастирів, єпархіального духовенства і окремих приватних осіб [2, арк. 16]. Митрополит Арсеній дуже пишався успіхами вихованок Київського жіночого єпархіального училища і коли чув від сторонніх людей схвальні відгуки про ту чи іншу дівчину-випускницю – щиро радів цьому, вбачаючи в успіхах училища справу особистої честі [2, арк. 16].

Не менше цікавили митрополита й чоловічі духовно-учбові заклади, які в той час, коли Арсеній зайняв Київську кафедру, переживали серйозну економічну кризу через невдоволення викладачів старими розмірами платні, що не відповідали потребам часу. Митрополит Арсеній докладав чимало зусиль, щоб якось зрівняти в коштах на утримання духовні та світські навчальні заклади. Взввши за приклад дії московського митрополита Філарета, котрий 1865 р. вирішив щорічно видавати значну суму грошей з “неокладних” сум кафедри для підвищення платні наставникам Московської духовної академії, Арсеній поспішив зробити те ж саме для Київської духовної академії, розпорядившись також видавати щорічно з сум Києво-Печерської лаври кошти, достатні для зрівняння окладів наставників Академії з платнею професорів та доцентів університету Св. Володимира [3, 227]. На початку 1867 р. завдяки митрополиту Арсенію були також збільшені оклади утримання наставників Київської духовної семінарії і підвладних їй училищ за рахунок місцевих єпархіальних коштів. 1869 р. КДА після проведення липневої реформи і пов'язаного з нею підвищення окладів, повернула в Духовний собор Лаври вже отриману щорічну грошову допомогу. Але митрополит не радив Духовному собору витратити на що-небудь інше гроші, “раз обращенные на дело образования”, призначивши більшу їх частину на підтримку нижчих духовних училищ єпархії, а меншу – на утримання початкової елементарної й живописної шкіл, що знаходилися у підпорядкуванні Лаври. Незалежно від призначення місцевих єпархіальних коштів на потреби духовних шкіл, митрополит допомагав і своїми власними коштами. Так, у 1869 р. він офірував 1000 руб. “на вечныя времена” в Київську духовну семінарію і два київських духовних училища – Подільське і Софійське, “для употребления процентов в пособие на содержание бедных воспитанников как семинарии, так и духовных училищ” [4, 8].

За свідченнями сучасників, проблеми і успіхи КДА митрополит Арсеній завжди брав близько до серця, тому його особисті пожертви на користь Академії були чи не самими значними з усіх інших. З цих жертв було складено непорушний, так званий арсенівський, капітал в 18200 руб., щорічні проценти з якого становили 981 руб. і призначалися митрополитом на заснування стипендії і заохочення вчено-богословської літературної діяльності.

* Мається на увазі Кловський палац, де у 1982–2005 рр. знаходився Музей історії Києва. Переданий Верховному Суду України.

Існувала також арсеніївська стипендія, заснована митрополитом у перші роки служіння на Київській кафедрі. Відомо, що в 1863 р. митрополит офірував Академії 3000 руб. для того, щоб на проценти з даного капіталу утримувати кращих вихованців, які через академічні правила не мають змоги користуватися казенним утриманням. Завдяки процентному приросту і оберненню в процентні папери, цей капітал скоро збільшився до 4000 руб. 1868 р. митрополит також офірував Академії 2000 руб. на заохочення вчено-літературної діяльності. А наступного, 1869 р., у зв'язку з п'ятдесятирічним ювілеєм Академії, нею було отримано 10 000 руб. З цих 12 000 руб. завдяки процентному приросту і оберненню в процентні папери утворився значний капітал – 14 200 руб. Митрополит не скупився й на щедрі одноразові внески. Так, перед святкуванням ювілею Академії він пожертвував 2000 руб. на влаштування урочистого торжества. Ці гроші були витрачені переважно на ювілейні видання.

Ще одним важливим кроком митрополита на теренах просвітництва було заснування мережі благочинницьких бібліотек. У березні 1861 р., в перший рік управління Київською єпархією, Арсеній отримав повідомлення тодішнього благочинного києво-подільських церков П. Г. Лебединцева, що підвладне благочинному духовенство, визнаючи обов'язком будь-якого освіченого священнослужителя слідкувати за розвитком духовної літератури і враховуючи неможливість придбання такої літератури у повному обсязі (малися на увазі духовні журнали, що виходили в країні) для кожної окремої церкви, запропонувало заснувати при одній з києво-подільських церков бібліотеку духовних періодичних видань. Для цього священники згодні були жертвувати певні грошові суми від усіх церков Києво-Подільського благочинницького відомства. Дізнавшись про це, митрополит Арсеній не лише надав дозвіл на заснування такої бібліотеки, а й розпорядився, щоб усі інші благочинні переконали підвідомче їм духовенство скористатися гідним прикладом і потурбуватися про те саме, щоб у кожному благочинницькому окрузі було хоча б по одній бібліотеці. При цьому митрополит наголошував, що коли хтось з благочинних досягне успіху завдяки переконанню підвладного священства, він повинен негайно, не зволікаючи часу і не питаючи на те особливого дозволу, відкривати бібліотеку, а митрополита сповістити про час відкриття з доданням списку книг і журналів, які вирішено придбати [5, 23-24]. Таким чином, Арсеній свідомо спростив процедуру створення бібліотек, аби запобігти зайвим зволіканням, адже він добре розумів важливість цієї справи і знав, як може загубити гарну ідею бюрократична тяганина.

Наступного 1862 р. пропозиція подільського духовенства набула чинності закону. Настоятель Черкаського собору протоіерей Александровський навіть представив “на благоусмотрение” митрополита Арсенія правила (або проект) стосовно благочинницьких бібліотек, які засновувалися у єпархії. 18 травня 1861 р. преосвященний Арсеній затвердив пропоновані правила (проект), і на додачу розпорядився, щоб усі благочинні наприкінці року, не пізніше перших чисел грудня, доповідали йому про загальну кількість книг у бібліотеках, скільки їх придбано протягом року і яких саме [6, 100-101]. Безпосередній нагляд митрополита за розвитком новостворених бібліотек мав позитивні наслідки, адже завдяки йому Арсеній домігся, щоб його розпорядження про заснування благочинницьких бібліотек не залишилось тільки на папері, щоб справа продовжувала розвиватися, а численність книгозбірень постійно зростала. Разом з тим він залишав за собою можливість давати ті чи інші вказівки стосовно постановки бібліотечної справи, а також мав змогу слідкувати за тематичним підбором книг, не залишаючи напризволяще такий важливий аспект, як духовно-релігійна направленість творів, що надходили до цих бібліотек.

“Распоряжения такого рода – зауважував професор КДА В. Певницький, – имели немаловажное значение в быту нашего духовенства в смысле содействия возвышению в среде его духовно-нравственных интересов” [1, 148]. Отже, просвітницька діяльність митрополита Арсенія була різноплановою і стосувалася багатьох сторін церковного життя.

Примітки

1. Певницький В. Воспоминания о покойном митрополите Арсении. (Продолжение) // ТКДА. – Т. 3.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1871 (1860–1919).
3. КЕВ. – 1865. – № 24. – Ч. оф.
4. Там же. – 1869. – № 3. – Ч. оф.
5. Там же. – 1861. – № 2. – Ч. оф.
6. Там же. – 1862. – № 12. – Ч. оф.

Засць О. В

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

“ТОЙ МУРУЄ, ТОЙ РУЙНУЄ, ТОЙ НЕСИТИМ ОКОМ...”
(про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана
та роль у її зникненні П. П. Курінного)

В сучасних історичних дослідженнях справедливо превалює твердження, що російська православна церква в ХІХ – на початку ХХ ст. була знярядям проведення великодержавної політики зросійщення в Україні. З цією метою київських митрополитів призначали, переважно, з росіян, що отримали освіту в російських академіях. Однак не можна заперечувати, що оселившись в Києві, вони ставали патріотами цієї землі і багато зробили для розбудови освіти і культури нашого краю. У більшості з них це було останнє місце служіння, вони заповідали Києво-Печерській лаврі власні колекції подарунків, книг тощо. Але з усіх владик найбільший подарунок зробив митрополит Флавіан (Городецький) (1840–1915), який подарував Лаврі власну унікальну бібліотеку, що налічувала близько 20 тис. книг, і побудував для неї окреме приміщення.

Відомо, що бібліотека митрополита Флавіана була вивезена нацистами з Києво-Печерської лаври до Німеччини у роки Другої світової війни. Національна історична бібліотека України випустила каталог бібліотеки Флавіана [1]. Він складається з 180 книг, які залишилися від бібліотеки і зараз перебувають в НІБ України. Мета цієї статті – дослідити шлях надходження і чисельність книг бібліотеки митрополита Флавіана в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Флавіана було возведено в чин митрополита Київського і Галицького, священноархімандрита Києво-Печерської Свято-Успенської лаври 4 лютого 1903 р., а 25 лютого новий митрополит прибув до Києва та оселився в Києво-Печерській лаврі. На той час бібліотека Лаври розміщувалася на другому ярусі Великої дзвіниці. До її складу входили: а) рукописи (416 од.), б) книги церковнослов'янською і російською мовами (9846 од.), в) журнали (2054 од.) – все це зберігалось у 132 шафах і 3 вітринах [2, арк. 25]. Митрополит Флавіан привіз власну бібліотеку, яка мала розділи хоча і була неупорядкована. Початком зібрання була бібліотека його вчителя – єпископа Гурія. Книжки до своєї колекції митрополит Флавіан почав збирати ще за часів служіння в Китаї. Серед 20 тис. книг бібліотеки Флавіана було багато рідкісних і цінних видань з історії, літератури, педагогіки, музики.

Він бачив недолік лаврської бібліотеки – відсутність читальної зали, і через це – відсутність культури читання братії. Перевагою лаврської бібліотеки була наявність систематичного каталогу книг та розміщення літератури в шафах згідно з цим каталогом. Запозичивши тематичні розділи з лаврської бібліотеки, він поступово впорядковував своє книжкове зібрання. Незважаючи на покращення своїх матеріальних можливостей, він продовжував жити скромно. Флавіан написав заяву в Духовний собор Києво-Печерської лаври, що не бажає отримувати всю свою платню священноархімандрита, а складатиме всі гроші на окремий рахунок у лаврському казначействі, а йому ж надавати по мірі накопичення певну суму тільки за письмовим проханням. З цієї суми у жовтні 1903 р. було видано 20 тис. руб. на будівництво нової церкви між митрополичими покоями і братською кухнею, 3 тис. руб. Київському товариству попечительства про бідних, 40 тис. на будівництво бібліотеки [3, арк. 52]. Для того, щоб його власна бібліотека добре зберігалася і могла бути доступною для читачів, митрополит Флавіан вирішив передати її Києво-Печерській лаврі. У 1908 р. за проектом архітектора Є. Ф. Єрмакова було збудоване нове приміщення, і в 1910 р. бібліотеку було відкрито. Вона мала добре організований довідково-бібліографічний апарат, того ж року в друкарні Лаври був виданий “Систематический каталог книг библиотеки высокопреосвященного Флавиана, митрополита Киевского и Галицкого”, згодом щорічно випускався каталог нових надходжень. У будинку бібліотеки були великі читальні зали, в яких знайомитися з рідкісними книжками мали можливість не тільки ченці Києво-Печерської лаври, а також і священники, викладачі та студенти Київської духовної академії й університету, вчені з Києва, Москви, Петербурга та інших міст.

Революція 1917 р. припинила роботу обох бібліотек. Саме в той час почалися вилучення і пограбування церковних цінностей. Для захисту свого майна печерські ченці організували церковну общину “Києво-Печерська Успенська лавра”, яка була занесена до реєстру церковних

общин. Її раді Губернським комітетом охорони пам'яток було видане посвідчення про те, що архів і бібліотека, які знаходяться в приміщенні дзвіниці, а також бібліотека митрополита Флавіана, взяті на облік Київським губернським комітетом охорони пам'яників мистецтва і старовини за актом № 320 від 21 липня 1921 р. [2, арк. 12]. На жаль, це не врятувало монастир від розкрадання жителями Інвалідного містечка, розміщеного київською владою на території Лаври. Духовний собор звернувся до новоствореної Всеукраїнської академії наук із проханням передати бібліотеку Лаври і бібліотеку митрополита Флавіана у Всенародну бібліотеку України. Академія відрядила для прийому майна Ф. М. Морозова, який на підставі мандату 20 серпня 1921 р. прийняв від представника Київського губернського комітету охорони пам'яток старовини та мистецтва Я. І. Стешенка фундаментальну бібліотеку Лаври і бібліотеку митрополита Флавіана згідно з друкованими каталогами. Бібліотеки передавалися у відання Академії із залишенням їх на місці без права вивезення, про що склали відповідний акт. Засідання управи Всеукраїнської академії наук ухвалило доручити догляд за бібліотеками Ф. М. Морозову [3, арк. 3]. Його також було призначено завідувати бібліотеками інших монастирів – Видубицького та Пустинно-Микільського. 17 січня 1922 р. він відібрав предмети для заснування Музею культу та побуту Києво-Печерської лаври і розмістив їх на хорах Великої Успенської церкви, про що був складений акт у присутності експерта Ф. Л. Ернста [3, арк. 100].

Та коли в 1925 р. було проведено перевірку Всеукраїнською академією наук, то виявилось, що, крім книжок, записаних у друкованих каталогах, є ще близько 4000 книг. Його звинуватили в тому, що він зносив книги без належного акта прийому майна з Пустинно-Микільського та Видубицького монастирів і нездатен до систематичної роботи. У 1925 р. директор ВБУ С. П. Пастернак видав мандат співробітнику О. І. Полуляху на те, щоб він опечатав належні Академії наук бібліотеки Києво-Печерської лаври, бібліотеку Флавіана, а також Видубицького монастиря, склав акт і прийняв від Ф. М. Морозова під розписку ключі [3, арк. 5-6].

У цей самий час на території Лаври було утворено Музей культур та побуту під керівництвом П. П. Курінного. Він, звісно, не хотів випускати зі своєї юрисдикції всього, що перебувало на території Лаври і ключі від бібліотеки Флавіана, що тимчасово були у його розпорядженні для дослідження фондів, О. І. Полуляху не віддав. На засіданні ради ВБУ від 28 квітня 1925 р. було вирішено відкласти питання адміністрування монастирськими бібліотеками, поки П. П. Курінний не передасть ключі. Він же написав листа до ради ВБУ про те, що лаврські бібліотеки мають особливе значення для Лаврського музею, бо в ньому існує окремий відділ письма і друку – Музей книги, який користується матеріалами з бібліотек Лаври. Він попросив з лаврської бібліотеки ще 23 одиниці стародруків XVI–XVII ст. у тимчасове користування для музею.

Почалася тяганина і П. П. Курінний сподівався, що утримає фонди на території Лаври. Бібліотеки Видубицького та Пустинно-Микільського монастирів, перевезені Ф. М. Морозовим у Лавру 8 травня 1925 р., розмістили у будинку бібліотеки Флавіана. 10 жовтня 1925 р. в Музеї культур та побуту зіпсувалася проводка. Монтер Лаври К. І. Захарчико проводив ремонт з несправним запобіжником, через що виникло загоряння в будинку бібліотеки Флавіана. Комендант музейних будинків І. М. Губер зірвав печатку з дверей і почав заливати водою пожежу на горищі. Приміщення всередині не постраждало, залишилися тільки патьоки води на стінах. Про це склали акт і надіслали до ВБУ. П. П. Курінний в цей час з Умані надіслав телеграму в музей: “Негайно ремонтуйте бібліотеку коштом музею!” Він ні в якому разі не хотів пускати співробітників ВБУ до бібліотеки Флавіана.

Таке становище проіснувало до 6 серпня 1930 р., коли в результаті клопотань Музейного городка заступник голови Укрнауки К. Й. Коник прислав наказ, в якому говорилося, що всі бібліотеки колишніх монастирів закріплюються за ВБУ та сконцентровуються в Музейному городку. Але такий наказ, звісно, не влаштував ВБУ, бо за таких обставин вона не мала змоги ні охороняти, ні користуватися належними їй бібліотеками Лаври і Флавіана [3, арк. 29]. Після таких аргументів ВБУ 25 серпня 1930 р. К. Й. Коник виніс постанову: “Сектор науки ВУАН звертає увагу на кепський стан збереження бібліотечних фондів, що зберігаються в приміщеннях, які належать Музейному городку, тому ті книги, які мають значення для історії Лаври залишити, а стародруки і рукописи забрати негайно” [3, арк. 30].

Та П. П. Курінний кілька місяців не дозволяв забрати книги ні з одної, ні з іншої бібліотеки, мотивуючи це тим, що він подав клопотання до Народного комісара освіти. В результаті, 29 березня 1931 р. надійшло розпорядження Народного комісара освіти з проханням прискорити передачу Музейному городку лаврської бібліотеки, оскільки без неї гальмується його робота [3, арк. 33].

У відповідь на це ВБУ в особі директора Миколенка пояснювала в сектор науки Народного комісаріату освіти, що на території Лаври залишилися книжкові матеріали, які ВБУ залишила на тимчасове зберігання, як то: бібліотеки колишнього Микільського та Видубицького монастирів з шафами, полицями та рештки окремих видань колишніх митрополитів Володимира і Антонія. Ці фонди є до цього часу незакаталогізованими. Крім того, серед книг бібліотеки є немало літератури, що за своїм значенням не може бути використана в системі Музейного городка. Це загальноісторичні матеріали, україніка, матеріали з галузі прикладних наук, і тому ВБУ просить НКО видати розпорядження, щоб ВБУ вивезла такі фонди до своїх книгосховищ, а також щодо точного визначення фондів, які потрібно передати з лаврської бібліотеки Музейному городку. Ті матеріали, що не потрібні музею, були передані ВБУ [3, арк.172]. Тоді ж Народний комісар освіти запропонував терміново передати Музейному городку Флавіанівську бібліотеку, а ВБУ залишити лаврську. Відносно ж книг, які мали значення як експонати для музею або як джерело для антирелігійної роботи, утворити паритетну комісію. Від ВБУ до комісії увійшли М. І. Сагарда і Г. І. Коляда. Вони, за дорученням президії ВБУ, вирішили визнавати за книги Флавіанівської бібліотеки ті, що внесені до друкованих каталогів, а також ті, на яких є печатка “Библиотека митрополита Флавиана”. Директор Музейного городка П. П. Курінний вимагав негайного виконання наказу НКО і завершити всю передачу до 1 липня 1931 р. У результаті звірки фонду М. І. Сагардою і роботою Г. І. Коляди з повернення книг, взятих на абонемент, на 28 червня 1931 р. були готові передати 1-шу і 2-гу кімнати бібліотеки Флавіана. Однак П. П. Курінний категорично заперечував, щоб здавали 1-шу і 2-гу кімнати, а не всі три. Він не згоджувався прийняти акти попередньої передачі, а вимагав, щоб акт складався з одного листка “Майно здав – майно прийняв”. Того ж дня, 28 червня 1931 р., П. П. Курінний виїхав до Харкова в цій справі. А М. І. Сагарда написав рапорт про цю подію у президію ВБУ, що не можна дипломатично розмовляти з П. П. Курінним так само, як п’ять років тому, що він (П. П. Курінний) вже претендує на книжки бібліотек митрополитів Володимира та Антонія, бібліотеки Видубицького та Микільського монастирів, і переконаний, що всі книжки залишаться на своїх місцях.

У результаті акт передачі Флавіанівської бібліотеки Музейному городку був підписаний 27 липня 1931 р. До нього було додано список книжок, які ВБУ вважала за потрібне долучити до своїх фондів, а в тексті акта зазначено, що ці книжки Музейному городку не передає. Список складався з 253 назв. Та все ж, на думку М. І. Сагарди, П. П. Курінний надто широко розумів свої завдання всебічного дослідження релігійних питань, вважав неможливим вилучити з Флавіанівської бібліотеки Холмський народний календар, який просила ВБУ на тій підставі, що ця збірка є для них етнографічним матеріалом, а Biblia poliglota цінна тим, що Музей повинен мати повну збірку Біблій. Однак ВБУ претендувала лише на ті видання, яких не було в її фондах і в усій УРСР. На першому місці стояли книжки відділу україніки і щільно пов’язане з цим польське питання. Список звірявся співробітниками ВБУ і Всеукраїнського музейного городка, та П. П. Курінний затягував з передачею книг. На черзі була передача Музейному городку лаврської бібліотеки [3, арк. 231].

Але невдовзі П. П. Курінний, після перевірки комісією ЦК, за “отсутствие классового подхода в научной деятельности, увлечение стариной и непонимание процесса нового социалистического музейного строительства” був підданий різкій критиці [4, 52]. Уночі на 25 лютого 1933 р. він був арештований; постановою президії ВУАН від 5 травня 1933 р. був звільнений з роботи, “зважаючи на те, що [...] з 23.П – ц.р. не виконує обов’язків наукового співробітника”. 16 липня 1934 р. його від підписки про невіїзд звільнили [5, арк. 60], але позбавили права працювати за фахом, викладати та друкувати [6].

Під час гітлерівської окупації П. П. Курінний був інспектором охорони пам’яток окупаційної міської управи у Харкові (1941), а з 1942 р. – заступником директора Крайового музею первісної та стародавньої історії в Києві. У 1943 р. він супроводжував потяг із фондами українських музеїв, які вивозила гітлерівська Німеччина з території України до Кракова, а згодом – до м. Гохштадт (Німеччина). З лютого 1944 р. П. П. Курінний проживав у Німеччині, де став одним із фундаторів Української вільної академії наук.

У 1995 р. з Німеччини було повернуто в Україну понад 700 примірників рідкісних українських і російських видань, вивезених під час Другої світової війни з Києва. Серед них повний комплект журналу “Киевская старина” (1882–1907), зібрання журналів “Записки історико-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук” (1920-ті рр.), праці Московського археологічного товариства (1869–1909), “Альбом достопримечательностей Церковно-археологического

музея при Київській духовній академії” (1912–1915). На книгах значились штампи бібліотеки Української академії наук у Києві та бібліотек музейних закладів, що свого часу входили до Всеукраїнського музейного городка на території Києво-Печерської лаври, в тому числі бібліотеки Флавіана. Ці книги перебували в Музеї на палях в Унтерульдінген, що за 70 км від Мюнхена. Разом з книгами був щоденник П. Ф. Курінного (батька П. П. Курінного) з свідченнями сучасника української революції 1917 р. Надіслані з Німеччини у 1995 р. книги за наявними бібліотечними штампами були повернуті до установ, яким вони належали від початку [7].

Важко судити про мотиви поведінки П. П. Курінного в роки війни. Як директор Музейного городка він відстоював інтереси Музею і вболівав за те, щоб не розбазарювалися музейні цінності, зокрема бібліотек Флавіана і Києво-Печерської лаври, за що потрапив під горило репресій. Він, мабуть, не усвідомив, що цей скарб не його особистий, щоб вирішувати його долю. Але і цей приклад історії є повчальним.

Таким чином, бібліотека митрополита Флавіана, залишена в Музейному городку на території Києво-Печерської лаври, практично вся потрапила до Німеччини. Залишки, що не були вивезені, зараз перебувають у Державній історичній бібліотеці України. Книги за списком, що складався з 253 назв, які мали передатися Всенародній бібліотеці України, так і не були надані П. П. Курінним. Натомість були отримані зовсім інші книги – не такі унікальні і меншої вартості. Зараз у складі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського віднайдено **51 книжна одиниця** з печатками “Бібліотека митрополита Флавіана”. Шкода, що бібліотеку, яку митрополит Флавіан передав для користування всім людям, інша людина допомогла, приклавши багато зусиль, вивезти за кордон, де вона майже не використовувалася. Каталог бібліотеки митрополита Флавіана і електронна виставка з нагоди 100-річчя з дня смерті планується на сайті відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.

Примітки

1. Бібліотека митрополита Флавіана: (каталог колекції з фондів відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг) / Упоряд. О. Марченко; ред. С. Смілянець, Н. Хівренко; вступ. ст. Н. Удод; Нац. іст. б-ка України. – К., 2011. – 47 с.
2. ЦДАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 751. Бібліотека Флавіана.
3. Архів НБУВ, оп. 1, спр. 391 а. Листування з питань передачі матеріалів, що належать ВБУ колишніх монастирських бібліотек.
4. *Гришин А. Д.* Відомості про співробітників Заповідника (20–30-і роки) // ЛА. – 2002. – № 7. – С. 42-49.
5. ЦДАГО України, ф. 263., оп. 1. № 48628 ФП.
6. *Білокінь С.* Словник музейників України (1917–1943) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.sbilokin.name/Personalalia/MuseumWorkers.html>
7. *Ралдугіна Т. П.* Щоденник П. Ф. Курінного: свідчення сучасника Української революції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dspase.nbuv.gov.ua

Онiнко Т. В.

Доктор історичних наук, професор

Онiнко Т. А.

Здобувач

Полтавський університет економіки і торгівлі

САМПСОНІЇВСЬКА ЦЕРКВА м. ПОЛТАВИ У РАДЯНСЬКІ ЧАСИ

Серед історичних пам'яток Полтави особливе місце посідають ті, що так чи інакше пов'язані із всесвітньовідомою Полтавською битвою. І хоча сучасними науковцями дані нові оцінки ролі цієї битви для України, полтавські об'єкти, присвячені їй, давно стали невід'ємною часткою історико-культурного потенціалу нашого міста. Серед пам'ятників, присвячених Полтавській битві, особливе місце посідає церква преподобного Сампсонія Странноприїмця, адже саме в день його пам'яті відбулася битва. Художньо-декоративне оздоблення інтер'єру церкви, виконане за ескізами відомого майстра пензля та іконописця В. М. Васнецова, вирізняється високою майстерністю і багато в чому є унікальним. Історія створення Сампсоніївської церкви та етапів її реконструкції, неперевершеність художнього оздоблення храмових інтер'єрів, той факт, що храм є невід'ємною складовою частиною загального комплексу об'єктів, пов'язаних з історією Полтавської битви, підносять його на рівень пам'яток національного значення.

Сампсоніївську церкву обминула трагічна доля більшості інших православних церков, бо вона не була зруйнована повністю. Та все-таки певні втрати церква понесла, бо декілька разів її закривали, реквізуючи культове майно і культурні цінності. Цілісного дослідження історії згаданого вище храму, на жаль, немає до цього часу. Про спробу українських пам'яткоохоронців врятувати Сампсоніївську церкву та її культове майно у 1929–1939 рр. згадував у своїй монографії дослідник долі церковної старовини О. О. Нестуля [1, 216]. Окремі дані про її долю в кінці 1920-х рр. є у статті краєзнавця А. Рясного [2, 7]. Деякі причини закриття церкви наприкінці 1940-х рр. проаналізовані в статті Ю. В. Волошина [3, 161-171].

Відомо, що під час антирелігійної кампанії 20–30-х рр. ХХ ст. держава вдавалася до грубого адміністративного тиску і сили. У містах церкви пристосовували для складів, музеїв, а в селах їх просто розбирали. У 1929 р. Сампсоніївську церкву м. Полтави було відібрано у православної громади і закрито. А в 1930 р. з незрозумілих мотивів було розібрано надвратну дзвіницю, демонтовано дзвони.

Архівні дані свідчать, що українські пам'яткоохоронці всіляко прагнули зберегти церкву. Для цього вони пропонували передати приміщення церкви під музей. Так, 10 червня 1929 р. на засіданні ВУЦВК було прийнято рішення про те, щоб Сампсоніївську церкву поблизу Полтави залишити як пам'ятку культури у віданні Українського комітету охорони пам'яток культури (УКОПК). У зв'язку з цим керівництво Укрнауки Народного Комісаріату Освіти (НКО) УСРР звернулося до Полтавського державного музею з пропозицією взяти Сампсоніївську церкву під відповідний догляд [1, 89]. Тоді пропозиції пам'яткоохоронців були враховані адмінвідділом Полтавського окрвиконкому, який, видавши ухвалу про закриття Сампсоніївської церкви, змушений був використовувати її культове майно згідно з висновками Полтавського державного музею [1, 115].

Знайомство автора цієї статті з документами й періодичними виданнями початку ХХ ст., які містять дані про Сампсоніївську церкву, дають підставу для висновку: протягом 1929–1930 рр. частина цінних церковних речей та історичних документів, пов'язаних з історією Полтавської битви, була втрачена або знищена. Протягом 1930-х рр. був пошкоджений церковний іконостас, зокрема розібраний його другий ярус, а також розбиті різнокольорові кахлі на підлозі. Щоб церква, як культова споруда, була менш помітна з дороги, влада вирішила спорудити перед нею триповерховий житловий будинок, що зберігся до нашого часу. У 1930 р. у приміщенні колишньої Олександро-Миколаївської церковноучительської школи, що знаходилась поруч із Сампсоніївською церквою, був відкритий науково-дослідний інститут свинарства. Отже, в результаті адміністративного втручання та беззаконня з боку існуючої влади в кінці 20 – на початку 1930-х рр. була здійснена перша спроба закриття Сампсоніївської церкви, яка завдала їй певної руйнації.

У роки Великої Вітчизняної війни Сампсоніївська церква вціліла, на щастя, жоден снаряд у неї не влучив. У 1942 р., під час німецько-фашистської окупації церква знову почала діяти, тут здійснювались богослужіння. Після визволення Полтави Сампсоніївська церква розгорнула благодійну роботу з метою допомоги Червоній армії, інвалідам, вдовам і дітям фронтовиків. У 1944–1945 рр. постійними парафіянами церкви було близько 60 чоловік, у тому числі учасники Великої Вітчизняної війни, відзначені державними нагородами [4, 151].

У повоєнні роки становище православних церков залишалось украй тяжким. У кожній області був спеціальний уповноважений Ради в справах Руської Православної Церкви при РНК СРСР, який контролював церковне життя. В квітні 1944 р. уповноважений по Полтавській області отримав розпорядження з центру розпочати реєстрацію церков і монастирів. А незабаром почалась кампанія закриття культових споруд Полтавщини. Усього з 1945 до 1953 р. припинили діяльність 45 православних храмів області. Характерно, що більшість із них знаходилась у сільській місцевості. Наприклад, із 14 церков, знятих з реєстрації у 1949 р., лише одна знаходилась у місті. Це була Сампсоніївська церква, в якій влада планувала розмістити музей Полтавської битви [5, 9]. На думку Ю. В. Волошина, така політика представників державних органів пояснювалася тим, що в містах уціліло значно більше церковних приміщень. Крім цього, міські православні парафії виявилися економічно сильнішими, ніж сільські. Вони могли дозволити собі утримувати або придбати приміщення для храму та обладнати його церковним начинням [3, 165]. При цьому поруч із Сампсоніївською церквою з 1909 р. стояло приміщення колишнього музею Полтавської битви, яке місцева влада планувала перетворити на клуб.

У деяких довідниках зазначено, що Сампсоніївська церква була закрита в 1948 р. [7, 853]. Архівні дані свідчать, що процес закриття цієї культової споруди тривав декілька років, починаючи з 1947 р. Так, наприклад, справа за № 39 Державного архіву Полтавської області “Регистрационные дела на действующие и снятые с учёта церкви и молитвенные дома” була розпочата 24 травня 1949 р. і закінчена 13 грудня цього ж року. Та в той же час вона містить довідки і матеріали, які охоплюють 1944–1949 рр. [4, 125].

У вищеназваній справі збереглася типова угода від 26 червня 1947 р. між виконавчим комітетом Полтавської міської ради та 23 парафіянами Сампсоніївської церкви про передачу в безкоштовне та безтермінове користування останніми церковної споруди та культового майна. Парафіяни церкви зобов'язувалися “...содержать в культурном состоянии и беречь переданное нам здание церкви, церковную сторожку и земельный участок, а также прочее имущество, и пользоваться ими исключительно соответственно их назначению, принимая на себя всю ответственность за целостность и сохранность врученного нам имущества, а также за соблюдение лежащих на нас по этому договору других обязательств. За счет прихода проводить оплату всех текущих расходов по содержанию в надлежащем состоянии здания церкви, сторожки при ней, земельного участка, а также находящегося на нем культового имущества: по ремонту, отоплению, страхованию, окраске, оплате долгов, налогов, местных обложений и т.д. Иметь у себя инвентарную опись предметов культа, в которую должны вносить все поступающие (путем пожертвований, передачи из других церквей и т.п.) предметы религиозного культа, не представляющие частной собственности отдельных граждан” [4, 143]. Інвентарна відомість церкви станом на 1 травня 1947 р. за підписом настоятеля храму Семена Лобача свідчить, що серед культового майна було десять древніх цінних ікон, два старовинних Євангеліє, напрестольний миколаївський хрест тощо [4, 145]. Це свідчить про те, що цінні культові речі Сампсоніївської церкви були збережені духовенством і парафіянами навіть у роки антирелігійної пропаганди та воєнного лихоліття.

У цей час церковне життя храму, як свідчать документи, було досить активним. Постійно діяли церковна рада та ревізійна комісія, які склалися з трьох чоловік кожна. Зберігся протокол загальних зборів Сампсоніївської церкви від 20 квітня 1947 р., на яких присутні парафіяни чисельністю 50 чоловік розглянули низку питань, зокрема про вибори церковної ради, ревізійної комісії та необхідність ремонту приміщення церкви власними силами. Парафіяни разом із настоятелем церкви Семеном Лобачем вирішили полагодити церковний дах, який протікав у багатьох місцях, повставляти 100 штук скла у вікна та двері, пофарбувати церкву ззовні тощо. Відновлення внутрішніх фресок парафіяни планували зробити дещо пізніше за наявності коштів [6, 144-145].

Та, ігноруючи думку парафіян, місцева влада визнала, що реставрація церкви неможлива, оскільки фарба на стінах зруйнована на 80-90%. Цікаво, що в обліковій картці церкви стояло питання: чи знаходиться ця споруда на обліку пам'ятників архітектури. Відповідь була наступна: “Состоит, построена в честь победы над шведами в стиле позднее барокко и ранний ампир” [4, 125]. Та навіть це не зупинило чиновників і не перешкодило закриттю церкви.

Листування місцевих органів влади з вищими інстанціями показує, що спочатку, 27 вересня 1949 р., Полтавським облвиконкомом було прийнято рішення “Об изъятии помещения и закрытии церковной общины Сампсониевской церкви гор. Полтавы-Шведская могила”, а вже потім запитали думку щодо доцільності її закриття чи ремонту в єпископа Полтавського та Кременчуцького Палладія і настоятеля храму священика Семена Лобача. Слід зазначити, що серед єпархіального духовенства і парафіян Сампсоніївської церкви єдиної точки зору щодо рішення Полтавського облвиконкому не було. Безумовно, були розбіжності та вагання, адже не відкидали ймовірності, в разі непідтримки адміністративного рішення, повної руйнації церкви. Не дочекавшись остаточної відповіді єпископа та віруючих, серед яких були різні точки зору, уповноважений Ради в справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР по Полтавській області Соляник вже у жовтні 1949 р. звітував у Москву про те, що думка окремих парафіян щодо збереження Сампсоніївської церкви “...не отражает большинства верующих. Да и верующих в этом приходе от 26 до 35 человек. Мне кажется, что до получения положительного ответа из Совета вопрос о положительном мнении церковного совета будет блажен” [4, 127]. Подібний висновок, на нашу думку, сприяв тому, що згадана Рада підтримала ініціативу Полтавського облвиконкому щодо закриття церкви.

Як свідчать документи Державного архіву Полтавської області, 15 грудня 1949 р. Сампсоніївську церкву зняли з реєстрації і передали музею Полтавської битви. Акт був підписаний згаданим уповноваженим Ради у справах РПЦ по Полтавській області Соляником. В ньому, зокрема зазначалося, що "...помещение Сампсониевской церкви передается горсовету для оформления панорамы "История Полтавской битвы" при Полтавском музее Истории Полтавской битвы. В связи с тем, что горсовет начал необходимые работы, передано ему вышеупомянутое помещение, а верующие прикреплены к другому приходу" [4, 126]. З того часу Сампсоніївська церква втратила практично все майно, а найголовніше – список чудотворної ікони Божої Матері "Троєручиця", спеціально створений грецькими іконописцями для цієї парафії.

Насправді виявилось, що в приміщенні Сампсоніївської церкви розмістили склад, в якому тривалий час зберігали кіноплівку та дошки. Згідно з оцінкою держстраху, проведеного в листопаді 1947 р., вартість споруди Сампсоніївської церкви становила 162 тис. крб. [4, 138]. Таким чином, перетворення церкви у складське приміщення було яскравим виявом безгосподарності, непрофесійності та нехтування культурною спадщиною з боку місцевих можновладців.

Лише у травні 1949 р. Сампсоніївську церкву з усіма руйнаціями і пошкодженнями нарешті повернули православній громаді. На жаль, за сорок років існування як складу церква дуже постраждала: високохудожні розписи інтер'єрів церкви були суттєво пошкоджені. Проте дивом зберігся від пограбувань і руйнації унікальний іконостас, інкрустований напівдорогоцінним камінням. Фотоматеріали початку ХХ ст. і 1990-х рр. дозволяють провести порівняння стану Сампсоніївської церкви і зрозуміти, як радянська влада "зберігала" національно-культурні пам'ятки. Нині ми маємо реставровану та відроджену Сампсоніївську церкву – окрасу Полтави.

Примітки

1. *Нестуля О.* Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. – Ч. 2. Кінець 20-х – 1941 рр. – К., 1995. – 216 с.
2. *Рясний А.* Слідами великої руїни // Полтавський вісник. – 1996. – № 15. – 12-18 квітня.
3. *Волошин Ю. В.* Православна церква на Полтавщині у 1943–1953 роках // Історична пам'ять. – 1998. – № 1. – С. 161-171.
4. Держархів Полтавської обл., ф. 4085, оп. 17, спр. 8.
5. Там само, ф. 4085, оп. 4, спр. 130.
6. Там само, ф. 4085, оп. 17, спр. 11.
7. Полтавщина: Енцикл. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. – К. : Українська енциклопедія, 1992. – 1024 с.

Савчук О. В.

м. Нововолинськ

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ЦЕРКОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІЄПІСКОПА ПАНТЕЛЕЙМОНА (РУДИКА)

Ще чимало білих плям залишилося в історії Православної Церкви Канади, в оцінці діяльності її діячів, подвижників, вчених, імена яких пов'язані з Україною. До їх числа можна віднести й постать архієпископа Пантелеймона (Рудика).

Архієпископ Пантелеймон (в миру Петро Рудик) народився 16 червня 1898 р. в с. Липівці, Перемишлянського повіту, Галичина, Австро-Угорщина в побожній селянській сім'ї. У 1912 р. чотирнадцятирічний Петро Рудик прибув до Почаївської лаври та з благословення владики Антонія (Храповицького), архієпископа Житомирського і Волинського, священноархімандрита лаври, був прийнятий до числа її вихованців з правом носіння підрясника [1, 97]. Початкову освіту здобув у початковій школі при лаврі. При наближенні лінії австро-російського фронту під час Першої світової війни в 1915 р., був евакуйований разом з братією Почаївської лаври у Святогірську Успенську пустинь Харківської єпархії. У цей час Петро значився послушником.

Після повернення з евакуації двадцятидворічний послушник Петро в 1920 р. з благословення єпископа Кременецького Діонісія (Валединського), керуючого Волинською єпархією, був пострижений у чернецтво з іменем Пантелеймон [1, 98].

У 1922 р. закінчив повний курс Богословської школи при Почаївській лаврі та був висвячений у сан ієродиякона. 21 липня 1922 р. висвячений у сан ієромонаха.

Після закінчення богословських класів Волинської семінарії в Кременці, на початку 1925 р. був направлений в нововідкритий Православний Богословський факультет Варшавського університету, який закінчив у 1928 р. [2].

З 1925 р. – настоятель Георгіївського храму у Львові. Одночасно був призначений благочинним декількох галицьких парафій, які повернулися з унії. У цей період він займається місіонерською діяльністю серед греко-католиків. Спільно з ієромонахом Веніаміном (Новицьким) відкрив місіонерську школу з підготовки місіонерів для освіти уніатів з місцевих кадрів. За ревні труди був возведений у сан ігумена.

У 1929 р. ігумен Пантелеймон стає настоятелем Загаєцького святого Іоанна Милостивого чоловічого монастиря на Волині (нині Шумський р-н Тернопільської обл.) з возведенням в сан архімандрита. Він швидко підняв на високий рівень духовне та господарське життя стародавнього монастиря, заснованого на початку XVII ст. з благословення преподобного Іова, ігумена Почаївського. З 1933 р. стає намісником Почаївської лаври. Особливу увагу приділяв суворому дотриманню церковного статуту та відродженню “київського розспіву”. Протидіяв спробам передачі лаври уніатам. У 1934 р. відкрив у лаврі шестимісячну богословську школу для ченців.

27 березня 1941 р. хіротонізований на єпископа Львівського в Слоховському соборі Москви з залишенням на посаді намісника Почаївської лаври. Намісником лаври він пробув ще близько двох місяців і 2 червня рішенням Св. Синоду був звільнений від цього послуху з приписом постійного перебування у Львові, де була підготовлена його резиденція. 27 березня 1941 р. хіротонізований на єпископа Львівського в Слоховському соборі Москви із залишенням на посаді намісника Почаївської лаври. Намісником лаври він пробув ще близько двох місяців і 2 червня указом Московської Патріархії був звільнений від цього послуху з приписом постійного перебування у Львові, де йому була підготовлена резиденція [2].

Після окупації України в ході Великої Вітчизняної війни взяв участь в Єпископській нараді у Почаївській лаврі, яка відбулася 18 серпня 1941 р., на якій, зважаючи на неможливість будь-якого зв'язку через лінію фронту зі Священноначалієм Російської Православної Церкви (РПЦ) в Москві, було проголошено тимчасове створення автономної Української Церкви. Автономний статус не був визнаний Московським Патріархатом, але члени автономної Української Церкви не вважалися розкольниками та не піддалися канонічним заборонам. З грудня 1941 р. керував Київською єпархією автономної Української Церкви.

У грудні 1941 р. ієрархія автономної Православної Церкви для відродження майже повністю знищеної Київської єпархії, направила в Київ кращих представників волинсько-галицького православного духовенства на чолі з єпископом Львівським Пантелеймоном [3]. У Києві Пантелеймон відразу ж відкрив Єпархіальне управління. За допомогою своїх помічників владика почав освячувати нововідкриті храми, призначати священників. Для поповнення духовенства в Києві з благословення владика були створені комісії з осіб, які мали богословську освіту. Восени 1943 р., перед приходом радянських військ до міста, архієпископу Пантелеймону дозволили створити в Києві духовну семінарію. Але часу для реалізації цього плану вже не залишалось. 25 вересня 1943 р. архієпископ Пантелеймон разом зі своїм келійником і іподияконом ченцем Димитрієм (Щуром) за розпорядженням німецької влади про евакуацію цивільного населення був змушений емігрувати. Він зупинився у Варшаві. Після арешту першоієрарха Української Автономної Церкви Дамаскіна (Малюти) радянськими спецслужбами митрополит Діонісій (Валединський) у квітні 1944 р. призначив владика Пантелеймона тимчасовим главою автономної Православної Церкви.

Після закінчення Другої світової війни архієпископ Пантелеймон потрапив у табір для переміщених осіб у Німеччині поблизу Мюнхена, де проживало більше 7000 біженців.

5 квітня 1946 р. на Архієрейському Соборі Російської Православної Церкви за кордоном у Мюнхені архієпископ Пантелеймон в числі інших 12-ти колишніх архієреїв Автономних Української та Білоруської Церков був прийнятий в Зарубіжну Церкву в суцільному сані.

У 1947 р. був направлений на служіння в Аргентину з титулом Буенос-Айреським. У першій половині 1950 р. був відряджений до Ірану. Однак замість Ірану, владика був направ-

лений до Тунісу, де склалася досить велика російська колонія з активною церковнопарафіальною громадою [4]. Призначення відбулося без попереднього узгодження з Александрійським патріархом. Патріарх Христофор II заборонив співслужіння своїх кліриків зі священниками РПЦЗ, які знаходилися в підпорядкуванні архієпископа Пантелеймона. У 1952 р. переведений в Канаду єпископом Західно-Канадським і Едмонтонського. У 1954 р. був переміщений на Східно-Канадську і Монреальську кафедру.

У 1957 р. був почислений на спокій, піддавшись наклепницької кампанії. З 5 березня 1959 р., після принесення покаяння, прийнятий у спілкування з РПЦ МП. З 8 серпня 1959 р. – архієпископ Едмонтонський і Канадський. На початку служіння в новоствореній Едмонтонсько-Канадській єпархії катастрофічно не вистачало духовенства: крім архієпископа Пантелеймона було всього 3 священника. За клопотанням перед керівництвом РПЦ в Канаду для окормлення співвітчизників стали посилати священників з Українського Екзархату.

У Канаді паству владики Пантелеймона становили бідні селяни – переселенці з Галичини, Буковини та Волині. У Канаді вони займалися важкою фермерською працею на землі, які поступово почали зливатися з іншими національностями та втрачати духовний зв'язок з православною культурою. Архієпископ Пантелеймон всіма силами протистояв подібній секуляризації духовного життя русинів, стояв на сторожі збереження ними традиційного укладу життя та релігійного побуту.

У Канаді архієпископ Пантелеймон доклав чимало зусиль для поліпшення церковного життя своєї єпархії. З 1962 р. стали регулярними єпархіальні з'їзди, засідання єпархіального управління та єпархіальної ради. Архієпископ Пантелеймон вчив мирян дотриманню канонів в устрої парафіяльного життя і не переносив західного духу демократії при вирішенні суто церковних питань [1, 114].

З благословення владики в 1963 р. став щоквартально виходити “Канадський Православний вісник” (“Canadian Orthodox Messenger”). Особливу увагу владики приділяв майбутньому православ'я – молоді. У багатьох парафіях були засновані молодіжні братства.

У 1962 р. архієпископ Пантелеймон звершив паломництво до святинь Святої Землі, свої спогади та враження він опублікував у цілому ряді випусків “Канадського Православного вісника” під назвою “Проща в Святу Землю і святе місто Єрусалим”. У 1967 р. здійснив паломницьку поїздку по СРСР. Одним з головних пунктів паломництва владики Пантелеймона було відвідання Свято-Успенської Почаївської лаври. З 23 червня по 3 липня того ж року архієпископ Пантелеймон був гостем митрополита Варшавського і всієї Польщі Стефана, свого близького родича (двоюродного брата) [5].

У 1968 р. на запрошення Константинопольського патріарха Афінагора архієпископ Пантелеймон з 25 липня відвідав Святу Гору Афон. На своєму шляху владики також побував у Лондоні, Салоніках, Афінах, Парижі.

Архієпископ Пантелеймон (Рудик) помер 3 жовтня 1968 р. в Канаді. Похований на кладовищі Реббіт Хілл при храмі Різдва Богородиці біля м. Едмонта (Канада).

Духовна спадщина архієпископа Пантелеймона заслуговує увагу науковців та в подальшому буде потребувати певного неупередженого осмислення. Тільки об'єктивний науковий підхід може сприяти такій неупередженості.

Примітки

1. *Єпископ Іов (Смакоуз)*. Церковное служение верного сына Галицкой Руси архиепископа Пантелеимона (Рудика). К 50-летию учреждения Эдмонтонско-Канадской епархии Московского патриархата // Русин. – 2009. – № 3. – С. 96-119.
2. Архієпископ Пантелеімон (Рудик) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.upc.lviv.ua/>
3. Archbishop Panteleimon [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://orthodoxcanada.ca/>
4. Восстановление давней традиции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.russianorthodoxchurch.ws/>
5. Стефан (митрополит Варшавский) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ru.wikipedia.org/>

Наливайко А. Є.

Мезинський національний природний парк
с. Свердловка, Чернігівська обл., Україна

СХИАРХІМАНДРИТ ФЕОФАН РИХЛІВСЬКИЙ – ВЕЛИКИЙ ПОДВИЖНИК, НАСТАВНИК І МОЛИТОВНИК

У 2014 р. виповнюється 360 років з часу першої згадки про Рихлівську обитель. Ще на початку ХХ ст. на території Свято-Миколаївського Пустинська-Рихлівського чоловічого монастиря височіли чотири кам'яні монастирські храми і проживали 152 ченці. Нині ця місцевість знаходиться на території Мезинського національного природного парку (створений в 2006 р. на площі близько 32 тис. га), в околицях ландшафтного заказника загальнодержавного значення Рихлівська дача.

Саме у цьому благодатному місці Господь явив світу таких святих, як прп. Лаврентій Чернігівський та схиархімандрит Феофан Медведєв.

Подвижник благочестя наших днів, отець Іувеналій (у схимі Феофан, у миру Іван Феодосійович Медведєв), народився 20 жовтня 1881 р. у с. Фастовці Бахмацького р-ну на Чернігівщині в селянській родині. Коли Івану було два роки, помер батько. Мати, Євфимія, виховувала дітей у вірі і благочесті, водила їх на поклоніння в Києво-Печерську лавру, в Миколаївський Рихлівський монастир. Іван закінчив три класи земської Фастовецької школи та одного дня, поклонившись святині Рихлівської обителі – чудотворному образу Святого Миколая, вирішив залишитися при монастирі, незважаючи на всі вмовляння матері. Так тринадцятирічний Іван назавжди залишив рідний дім, присвятивши своє життя Богові. У монастир він поступив перед святом Різдва Божої Матері, 7 вересня і пізніше з особливою духовною радістю відзначав цей день. Отець Феофан часто з любов'ю і радістю розповідав про свій монастир, де навчився твердій вірі, непохитній надії на порятунок, великій любові до Бога, до ближніх.

Першим його послухом стала побудка братії монастиря на молитву. Іван щодня вставав раніше всіх, оббігав із дзвіночком чернечі келії і будив братію, дитячим голосом закликаючи на молитву. Час в монастирі проводив під керівництвом досвідчених наставників у постійній праці, молитві, посту, подвигах боротьби духу з плоттю, перемагаючи пристрасті, духовно зростаючи.

Про перші роки свого життя в обителі він розповідав наступне: “У 22 роки я сильно захворів, і вже готувався до смерті: маслособорувався, сповідався, причастився Святих Христових Таємниць, попросився з братією, чекав кінця... Але молився про те, аби Господь сподобив прожити ще хоч би рік... Раптом чую зверху знайомий голос ігумена Ісака: “Там краще!” Я тричі просив про те, аби прожити ще хоч би рік, а голос тричі повторював: “Там краще!” Потім раптом, відкриваються двері келії, входить незнайомий ієродиякон, підперезаний, як перед Причастям. Прямує в кут до ікон, зупиняється і тричі співає гучним голосом: “Многая літа!” Проспівавши, пішов. Двері келії були закриті на гачок, я лежав на одрі біля дверей. Незабаром я швидко вуджав...”

...Одного дня я сидів на підлозі, схиливши голову на коліна, один в келії, освітлений тихим мерехтінням лампади. Затужив... Раптом чую – по келії хтось ходить з кута в кут, кроки ніби як старця (келія була зачинена на гачок). Таємничий голос голосно запитав мене: “Хочеш бути ченцем?” Я відповів: “Хочу!” Прошло трохи часу і архімандрит Євгеній [Матвєєв] постриг мене в чернецтво з ім'ям Іувеналій в 1912 р. Через рік, 23 грудня 1913 р., єпископом Пахомієм [Кедровим] був рукопокладений в ієродиякона” [3, 14-15].

16 січня 1920 р. конотопським єпископом Іоанном (Доброславним) отець Іувеналій був рукопокладений в ієромонаха. А 19 грудня того ж року Рихлівський монастир закрили [1, 30]. Рік батюшка прослужив у Свято-Успенській церкві с. Краснопілля Коропського р-ну, потім був переведений в с. Петровське Крелевецького благочиння.

У 1922–1929 рр. служив у Коропському Свято-Троїцькому храмі. Оселився біля храму в тісній сторожці з крихтливими віконцями. Жив у крайній бідності – мав лише один старенький підрысник, не було навіть підризника. Неподалік від церкви знаходився будинок

благочестивої віруючої Ольги Іванівни Дерди, яка від прибуття батюшки в Короп турбувалася про нього, супроводжувала в поїздках до Києво-Печерської лаври, Чернігова. В кінці життя старець жив у її будинку.

Після закриття Троїцької церкви указом чернігівського єпископа Стефана о. Феофана призначено в Миколаївський храм с. Риботин Коропського р-ну, де він прослужив з 1929 по 1934 р. З 1934 по 1941 р. батюшка проживав в Коропі, здійснюючі таємні служби у довколишніх селах. Ходив як рубщик дров з сокирою за спиною, підрясник ховав під плащ, а на грудях носив запасні Святі Дари.

Під час Великої Вітчизняної війни о. Іувеналій таємно прийняв схиму, про що ніхто не знав майже до смерті старця, коли перед соборуванням він попросив, щоб його поминали як схиархімандрита Феофана. Припускають, що постриг у схиму здійснив схиархієпископ Антоній (Абашидзе) в Києво-Печерській лаврі, з яким батюшка був знайомий і до якого інколи їздив.

Також батюшка у супроводі Ольги Іванівни відвідував у Чернігові отця Лаврентія (Проскуру), з яким вони разом трудилися в монастирі. Келійниця прп. Лаврентія черниця Платоніда розповідала: “Коли до Батюшки приїздив з Коропа отець Іувеналій, обидва старці довго розмовляли. Одного дня отець Лаврентій сказав: “Побольше бы таких людей, то и свет был бы другим, и солнце иначе бы светило!” Коли отець Іувеналій відвідав отця Лаврентія, вже хворого, востаннє, батюшка вигукнув про отця Іувеналія: “Это не человек, а Ангел! У таких батюшек можно и прихожанам спастись. Теперь мало таких!” І ще раз вигукнув: “Это не человек, а Ангел!” [3, 22].

У роки війни, коли відновилися служби в церквах Коропа, віруючі просили о. Іувеналія служити в храмі в ім'я Свт. Феодосія Чернігівського. Туди був внесений чудотворний образ свт. Миколая. 12 жовтня 1944 р. чернігівський єпископ Борис призначив його другим священником цього храму.

Жив отець Іувеналій у старенькій, критій соломою, хатинці. У східній стороні знаходилася його келія з одним віконцем на вулицю. Було багато ікон. Серед них у центрі кута – Нерукотворний образ Господа Ісуса Христа в терновому вінку. Той самий, від якого батюшка отримав зцілення ще в Рихлівському монастирі. Перед закриттям монастиря він виніс його на пасіку до знайомого чоловіка, який зберіг святиню, а коли оселився в Коропі, приніс благодатний образ, біля якого відтепер завжди жевріла лампадка. Як заповітну святиню, Іувеналій беріг хрест, яким благословила його мати, що отримала його з рук самого Патріарха в Єрусалимі.

Деякий час батюшка був настоятелем Покровського храму Коропа. Це був найбідніший прихід всього на 60 дворів. Тут він почав служити по четвергах акафісти, вніс Нерукотворний образ Спасителя. Віряни інших приходів Коропа почали ходити на службу в цей храм.

Майже чверть століття – з 4 грудня 1944 р. до відходу за штат 5 червня 1970 р. отець Іувеналій ревно служив у Свято-Вознесенській церкві. Помер він на 96-му році життя, 18 січня 1977 р., слухаючи ранкову службу.

За заповітом, відспівування старця було здійснене за чернечим обрядом 21 січня у Свято-Вознесенському храмі Коропа. Похований на місцевому Михайлівському кладовищі. Проста могила обкладена дерном, дубовий хрест з табличкою з неіржавіючої сталі з написом: “Под крестом моя могила, на кресте моя Любовь. Молитесь, братья, Богу о прощении моих грехов. Схиархимандрит Феофан (Архимандрит Иувеналий Медведев) 1881–1977”. Цей текст, написаний самим старцем на фанері задовго до смерті, висів на видному місці в його келії.

Близько 40 років немає серед нас великого старця Іувеналія. Але як і при житті не заросла народна стежка до його будинку, так і після його смерті не заростає вона до благодатної могили, на якій здійснюються чудеса.

Примітки

1. История Рыхловской пустыни. – Нежин : ФЛП Лукьяненко В. В., 2009 р. – 32 с.
2. Карпенко Ю. О., Графін М. В. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Рихлівська дача”. – Чернігів, 2007. – 56 с.
3. Путря Н.З. Любовью к Богу пламенея (Жизнеописание отца Иувеналия, схиархимандрита Феофана Медведева). – 3-е изд., испр. и дополн. – Нежин : ООО “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2011. – 88 с.

Кабанець Є. П.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО ЗАМАХ НА ПРЕЗИДЕНТА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЙОЗЕФА ТІСО В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

В сучасній словацькій історіографії одночасно співіснують два погляди на події, пов'язані з перебуванням президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києві на початку листопада 1941 р. Згідно з першим з них, на словацького лідера був вчинений замах, підготований за наказом рейхсфюрера СС Генріха Гімmlера [3, 252; 4, 431].

Альтернативна версія київських подій викладена в книзі спогадів колишнього політ'язня Яна Кошута "З червоного чистилища" (1995) (2-е вид. – 2009) [2]. Заарештований органами НКВС і депортований до концтабору в 1945 р., Кошут відбував покарання в Озерлагу. Там він познайомився і потоваришував із засудженим Юрієм Михайловичем Борбіттом, який завідував табірною кухнею, а до війни був управляючим елітного київського готелю "Палас" (бульв. Т. Шевченка, 7). Борбітт представлявся зекам як колишній царський полковник і кавалер числених нагород, що перейшов на бік більшовиків і під їх орудою брав участь в Громадянській війні, але пізніше демобілізувався й обрав собі мирну професію. Після нападу німців на СРСР його буцімто залишили в Києві з розвідувальною метою і він зумів повернутися до старої роботи з німецьким мандатом на "забезпечення комфортабельних умов проживання та гідного харчування для особливих візитів".

Невдовзі Борбітт отримав "додаткове завдання: під час богослужіння, яке проводитиме президент Словаччини як священик в Успенському храмі Печерської лаври в Києві, "взорвать собор вместе с фашистским словацким правительством" [2, 77]. Борбітт заявив, що замах мав статися після обіду на честь словацького президента у командувача Вермахту в Україні, генерала люфтваффе Карла Кітцінгера, при чому у Тісо фактично не було жодної охорони, коли він збирався поїхати до Лаври. Але потім сталося непередбачене. Якоїсь миті Борбітт, що виконував на бенкеті функції розпорядника, став розпивати горілку з членами словацької урядової делегації, передусім шефом відділу пропаганди Тідо Й. Гашпаром. Останній, довідавшись з ким має справу, несподівано заспівав пісню "Волга, Волга" бездоганною російською. Після цього Борбітт, який вже добряче захмелів (а з його слів випливає, що він випив ледь не більше від усіх), нібито настільки розчулився, що вирішив нікого не вбивати. Саме тому він підірвав собор, коли той був вже порожній. Це сталося, – розповідав він Яну Кошуту, – "двадцять хвилин опісля того, коли ваш президент, "пін", помолився і коли у супроводі того німецького генерала, всі покинули святиню" [2, 79].

Про свою подальшу "нелегальну" службу в Києві Борбітт більше нічого не розповідав, але охоче описував обставини свого арешту радянськими спецслужбами. Виявляється, приводом для цього стало не порушення наказу, а тривіальна нестриманість. У п'яному чаду він вихвалявся перед словацькими офіцерами своїм воєнним минулим й вони на знак приязні подарували йому цінний подарунок – позолочений офіцерський кортик. Після війни колишній розвідник демонстрував "презент" в пивниці перед випадковими завсідниками, описуючи в подробицях, звідки він його дістав, за що невдовзі й поплатився. Ян Кошут пригадує, що його співбесідник, розповідаючи цю історію, перебував у сильному збудженні, брутально лаявся і час від часу так сильно кричав, що він, у смерть налякавшись, намагався втекти, навіть не дослухавши кінця розповіді.

І ось таку ексцентричну версію словацькі історики сприймають на віру, хоча вона шита білими нитками й сповнена відвертих нісенітниць. Чи могла отримати позитивну атестацію в розвідувальних органах людина з неврівноваженою психікою і схильністю до позерства та самовихваляння? Чи можна довіряти "зізнанням" свідка, що публічно визнавав: "я хвалько, навіть зараз в неволі" [2, 79]? Чи можна повірити в те, що секретна операція була довірена особі з ознаками абстинентного синдрому, схильної до втрати самоконтролю і витримки та здатної порушити наказ?

Між іншим, і сам Ян Кошут висловлював сумнів у правдивості почутого: “Хто в перші тижні війни, в загальному хаосі, міг мати таку точну інформацію про переміщення словацьких державних діячів і майстерно підготувати на них замах? Ради – чи німці? Чи не був Борбітт, судячи по імені, радянським громадянином німецької національності? Завдяки чому він здобув повну довіру німецьких окупаційних властей? Кому більше заважав Тісо – Сталіну або Гітлеру?” [2, 79]. Про решту відвертих суперечностей в розповіді Борбітта йтиметься нижче.

У мене не було можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження по справі цієї людини в органах НКВС, але я знайшов його службові документи окупаційного періоду, що зберігалися у фонді Міської управи Києва в Держархіві Київської області [1, 1-14]. У своїй автобіографії та “Особовому листі з обліку кадрів” (останній, між іншим, мав гриф: “За неправдиве заповнення листа по обліку кадрів, особи, що підписали його, несуть найсуворішу відповідальність”) він свідчив про себе так: за національністю росіянин. Народився 24 листопада 1895 р. у Могильові в Білорусії в сім’ї дрібного службовця на залізниці, з 1902 р. мешкав у Вільно (Вільнюсі). Під час Світової війни навчався в Технологічному інституті в Петрограді. 1916 р. відправлений на прискорені курси у Військове Володимирське училище, звідки у званні прапорщика потрапив у лютому 1917 р. в XIII Особливий полк, дислокований під Ригою-Двінськом. В середині жовтня 1917 р. залишив місце служби для “закінчення освіти”, проте невдовзі був затриманий Петроградським НК. Впродовж наступних 7 років перманентно перебував під арештом у різних в’язницях. З 1924 р. жив у Києві, де спочатку заробляв на життя репетиторством, а в 1930 р. влаштувався старшим бухгалтером до готелю “Палас”, де беззмінно пропрацював до війни. Був під слідством у 1931 і 1938 рр. Після окупації Києва призначений німецьким командуванням директором готелів “Палас” і “Марсель”. З листопада 1942 р. – на посаді інспектора бюро цін відділу торгівлі Міськуправи. Свою службу “таємним співробітником у большевиків (НК, ГПУ, НКВД, бійцем винищувального батальйону, партизаном та ін.)” та “нагородження (орденами та ін.) при владі советів” категорично заперечував [1, 8-9, 11].

З наведених матеріалів випливає, що Ю. М. Борбітт був звичайнісіньким ошуканцем. На фронт він потрапив у переддень Лютневої революції, тому ніяких нагород Російської імператорської армії мати не міг. Служив у чині прапорщика, що відповідало сучасному званню молодшого лейтенанта, при чому невдовзі був демобілізований або просто ...dezертирував, скориставшись загальною деморалізацією армії та хаосом у країні. Згадка про тривале переслідування чекістами також схожа на вигадку, оскільки Борбітт був для них надто мізерною фігурою, його не репресували навіть 1938 р. В Червоній армії він ніколи не служив, інтерес для спецслужб як бухгалтер за фахом або звичайний сексот не представляв. Справжнього воєнного вишколу і відповідної технічної підготовки для диверсійної роботи не мав, а отже його можна кваліфікувати лише як повного дилетанта у цій царині або свідомого містифікатора.

Існує припущення, що диверсія в Лаврі була здійснена за допомогою спецзасобів – радіофугасу F-10. Проте з ними могли працювати лише спеціально навчені сапери, яких готували з 1935 р. на трирічних курсах в Ульяновській школі особливої техніки (УШОТ). Для активації радіопідричника використовувались спеціальні великогабаритні радіостанції дальньої дії, що займали кілька вантажівок і застосовувались виключно за лінією фронту. Більше того, автономного електроживлення радіомін вистачало максимум на 40 днів; з часу окупації Києва цей термін сплив ще в середині жовтня. Як бачимо, ні з оперативних, ні з суто технічних причин Борбітт не міг бути причетним до здійснення замаху на Й. Тісо. Взагалі за мінування міста цими спецзасобами і їх застосування несли відповідальність зовсім інші особи – взвод під командуванням лейтенанта М. С. Татарського у складі 48 окремого мотоінженерного батальйону 37 армії. Йому вдалося здійснити лише один успішний теракт: вибух на Оглядовому майданчику Лаври 20 вересня 1941 р., коли загинув командир артилерійського управління 29-го армійського корпусу вермахту оберст Ганс-Генріх Фрайхер фон Зейдліц-унд-Голау та його штаб [10, 81-97]. Решта гучно розпропагованих в мас-медіа викривальних свідчень про перипетії “мінної війни” в середмісті Києва є відвертою фальшивкою [6; 7; 8].

Відголоски брехні та дезінформації простежуються і в розповіді Ю. М. Борбітта. Візит Й. Тісо до Лаври, насправді, стався вранці 3 листопада ще до банкету в готелі “Палас”, тому

докори сумління, пробуджені нібито застільним співом російських пісень, навряд чи могли *post factum* вплинути на наслідки диверсії. Відомо також, що одразу по обіді Йозеф Тісо з почтом повернувся до Житомира. Помилився Борбітт і тоді, коли стверджував, що в Тісо не було жодної охорони. Насправді його супроводжували в Києві не менше 20 осіб, у т.ч. вояки словацької залози, які могли виконувати функції охоронців, серед них особливо виділявся кремезним ростом чотар Орест Шенкірик. Між іншим, шеф відділу пропаганди Т. Й. Гашпар також був у Лаврі, хоча згідно з одкровеннями Борбітта він не зміг приєднатися до Тісо, бо в цей час нібито продовжував пиячити в готелі “Палас” (“Священик” пішов помолитися, а ми – чаркувати” [2, 78]). А от командувач Вермахту в Україні генерал Люфтваффе Карл Кітцінгер навпаки до словацької делегації не приєднався: його не видно на кадрах ні кіно, ні фотохроніки. Скоріш за все, Борбітт просто підслухав звістку про невдалий замах вже на самому обіді. Як відомо, спочатку німці не намагалися приховати цей інцидент – навіть дозволили словацькій знімальній групі, що фільмувала візит Тісо, повернутися до Печерського монастиря, щоб зняти руїни собору [9, 146-148]. Решта деталей Борбіттом була спотворена або свідомо перебільшена, зокрема й епізод про панібратське, фамільярне спілкування зі словаками. В дійсності ж, за приписування собі вигаданих “військових заслуг” він цілком міг потрапити до київського відділення гестапо. Там його вихваляння радше сприйняли б за брехню з метою приховання правди про “співпрацю з Советами”, що могло не лише негативно вплинути на службу кар’єру Борбітта, але й вартувати йому життя. Тому ці “сюжети”, скоріш за все, були вигадані ним заднім числом. Хронологію подій він при цьому спотворив, висунувши свою персону на чільне місце.

Розповідь Борбітта цілком перегукується зі спогадами ще одного “організатора” замаху на Тісо – такого собі Спановського, який відбував покарання за “промах с Успенкой” в спецрежимному таборі “Мінлаг” на Інті [5, 2]. Історії обох є сумішшю фантазії і зарозумілого марнославства. Справжньою причиною арешту та ізоляції Борбітта міг бути навіть не колабораціонізм, а “забезпечення особливих візитів”, тобто його знання про вищу військову та цивільну еліту Третього рейху. Саме з такої причини були свого часу інтерновані радянськими спецслужбами другорядні фігури з обслуги Гітлера (його дантист, ад’ютант, камердинер).

Спростування чергової легенди про замах на Йозефа Тісо дозволяє зосередити увагу на версії, пов’язаній з діяльністю німецьких спецслужб. Її детальний аналіз буде проведений незабаром в окремій роботі.

Примітки

1. Держархів Київської обл., ф. Р-2356, оп. 10, спр. 125.
2. *Košút Ján. Cez červený očistec* (1945 - 1953, Jagrinlag-Ozerlag). – Bratislava, 1995.
3. *Mičianik Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu. (1941–1944). I. V operácii Barbarossa.* – Bratislava, 2007.
4. *Milan S. Ďurica. Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. 3. opravené a doplněné vydání.* – Bratislava, 2003.
5. *Василевський Пантелеймон. Хто знищив Успенський собор у Києві? // За вільну Україну.* – 1991. – № 228 (353). – 14 грудня. – С. 2.
6. *Кабанец Е. П. Как “поджигали рейхстаг” на Крещатике. Неизвестные подробности трагических событий осени 1941 г. // 2000.* – № 42 (677). – 18-24.X.2013. – Держава. В6-7.
7. *Кабанец Е. П. Кто сжег Крещатик // 2000.* – № 36 (620). – 7-13.IX.2012. – Аспекты. С4.
8. *Кабанец Е. П. “Київ вже перейменували на якийсь Дорф” (Что нацисты собирались сделать с нашей столицей) // 2000.* – № 6 (641). – 26.IV-2.V.2013. – Аспекты. С1-3.
9. *Кабанець Є. П. Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії / Матеріали XI Міжнародної наукової конференції (29-31 травня 2013 р.).* – К., 2013. – С. 146-148.
10. *Кабанець Є. П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // Український історичний журнал.* – 2011. – № 5. – С. 81-97.

Веденеев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научным вопросам
Украинский институт национальной памяти

РУКОВОДИТЕЛЬ АНТИРЕЛИГИОЗНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ: К БИОГРАФИИ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА СУХОНИНА

В последние четверть века историография истории Церкви обогатилась многочисленными, основанными на материалах рассекреченных архивов Службы госбезопасности и правящей Компартии, научными трудами, посвященными механизму государственных преследований религии и верующих в Украине, незаконным репрессиям против священнослужителей и мирян различных вероисповеданий, деятельности органов ОГПУ-НКВД-КГБ в религиозной сфере.

Однако среди данной категории религиозно-исследовательских исследований преобладают, как правило, работы, освещающие антирелигиозную партийно-государственную политику и конкретные административные и идеологические кампании, связанные с ними собственно репрессивные действия органов госбезопасности. При этом историки еще не уделили достаточного внимания организации и методам агентурно-оперативной работы чекистов против “церковников” (оперативная разработка различных религиозных течений, организация работы антирелигиозных специализированных подразделений, существовавших в советских спецслужбах по крайней мере с начала 1920-х гг. и до 1991 г., осуществление активных оперативных мероприятий по типу инспирирования церковных расколов, управления внутренними процессами в конфессиональной среде, формы и методы контрразведывательных мероприятий в религиозной сфере и т.д.). Во многом это связано не только с настоящим бумом научно-публикаторской работы по проблемам репрессий, но и закрытостью (по законодательным мотивам или в силу ведомственной инертности) соответствующих архивных материалов. Относительно неплохо упомянутая проблема исследована в историко-документальном плане лишь по отношению к борьбе с автокефальным движением УАПЦ, деятельности органов НКВД-НКГБ периода Великой Отечественной войны и послевоенной кампании по “ропуску” Украинской греко-католической церкви [см. напр.: 1-9].

Стремясь восполнить эти историографические лакуны, в нашем научном сообщении рассмотрим персоналию полковника Виктора Сухонина – этот способный оперативный работник свыше 15 лет (1944–1960) возглавлял (фактически, а затем и по должности) работу органов НКГБ-МГБ-КГБ Украины по линии “церковников и сектантов”. Отметим, что единственные на сегодня характеристики В. Сухонина и некоторых проводимых им операций и контрразведывательных мероприятий содержатся в мемуарной работе его бывшего подчиненного (начало 1950-х гг.) Г. Санникова “Большая охота” [10]. В основу же нашего материала положены материалы личного дела В. Сухонина из Отраслевого государственного архива СБ Украины [11].

Виктор Павлович Сухонин родился 28 августа 1910 г. в селе Сормово Нижегородской губернии, в многодетной семье токаря. В 1930 г. вступил в партию. Трудовую деятельность начал в 14 лет учеником слесаря в школе фабрично-заводского обучения знаменитого судостроительного завода “Красное Сормово” в Нижнем Новгороде. В 1933 г. закончил Центральную школу ОГПУ в Москве. Законченное высшее образование (Черновицкий педагогический институт заочно) получил только в 1955 г.

В характеристиках 1941–1943 гг. начальники отмечали умение “квалифицированного чекиста” вести агентурную работу, “способность проводить сложные мероприятия”, “удачные комбинации по делам”. К 5 октября 1943 г. в активе начальника отделения УНКГБ по Горьковской обл. числились 16 вербовок (из них 8 – “серьезных”), заведенное агентурное дело, 10 дел-формуляров (в которых аккумулировались агентурные сообщения по определенным объектам разработки), 8 учетных дел. Всего же по оперативным материалам П. Сухонина привлекли к уголовной ответственности “за антисоветскую и шпионскую деятельность” свыше 40 человек. Наградой стал знак “Заслуженный работник НКВД” (28 января 1944 г.).

Вероятно, его перевод в Украину был вызван необходимостью укрепления опытными офицерами-агентуристами контрразведывательных подразделений, занимавшихся разработкой религиозных конфессий на освобожденной территории. Сказывалась либерализация политики

по отношению к Православной Церкви, причем чекисты составляли немалую часть сотрудников аппарата Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров СССР и союзных республик. Что же касается непосредственно УССР, то тут приоритетными объектами деятельности НКГБ становились римо-католическая и греко-католическая церкви, различные протестантские течения. Наконец, появился новый, крайне непростой противник – иеговисты, чья деятельность с 1945 г. приобрела характер одного из инструментов разведывательного и информационно-психологического противоборства Запада против СССР [12; 13; 14].

В 1944 г. подполковника В. Сухонина назначили и.о. заместителя начальника 4 отдела (религиозная линия) 2 Управления (контрразведка) Наркомата госбезопасности Украинской ССР. Дальнейший послужной список В. Сухонина показывает эволюцию названий подразделений советской спецслужбы, на которые возлагалась агентурно-оперативная работа в религиозной сфере:

– 1946 г. – заместитель начальника 4 отдела 2 Управления (контрразведка) Министерства госбезопасности (МГБ) УССР;

– с 1 января 1947 по 18 августа 1950 гг. – заместитель начальника отдела “О” (подразделения “по борьбе с антисоветскими элементами из числа духовенства, церковников и сектантов”) 2-го, затем 4-го Управления МГБ УССР;

– в 1950–1953 гг. – начальник 2-го отдела и заместитель начальника 5-го Управления МГБ (активные оперативные мероприятия, наружное наблюдение, оперативная установка подозреваемых лиц, охрана государственной тайны, розыск анонимных авторов “антисоветских” текстов, угроз терактов);

– с августа 1953 г. вернулся на “церковную линию”, заняв должность начальника 6-го отдела 4-го Управления МВД УССР, уже “де-юре” возглавил оперативную работу по религиозной сфере в Украине (после смерти И. Сталина, с марта 1953 г., и до создания в марте 1954 г. Комитета госбезопасности (КГБ) СССР органы внутренних дел и госбезопасности были слиты в единое Министерство внутренних дел);

– с 1 мая 1954 г. – начальник 6-го отдела, с 10 июля 1956 г. – 5 отдела 4-го (Секретно-политического) Управления КГБ при СМ УССР, в 1959 – и до увольнения от воинской службы 25 мая 1960 г. – начальник 4-го отдела 4-го Управления КГБ при СМ УССР.

Отметим, что функции оперативной разработки религиозной сферы передали 4-му отделу созданного в июле 1967 г. 5-го Управлению КГБ СССР (противодействие “идеологической диверсии”).

“Антирелигиозный” отдел считался местом службы интеллектуально развитых, эрудированных оперативников. Как объяснил кадровик упомянутому Г. Санникову, “в этот отдел берут хорошо подготовленных людей, с хорошим и фундаментальным образованием... Начальник этого отдела известный во всей системе госбезопасности человек. Именно в этом отделе вы сможете получить настоящую чекистскую подготовку” [10, 52]. Приоритетом работы отдела являлась борьба с “катакомбной” к тому времени греко-католической церковью (не без основания считавшейся духовной опорой подполья ОУН). Важной линией считались сионисты, “связи” в Украине еврейских клерикальных организаций, чьи возможности активно использовались спецслужбами США. Одним из ведущих и считавшихся особо идеологически опасным для власти являлось нелегальное радикально-протестное движение в Православии – “катакомбное” движение, или же, как называли себя его участники, “истинно-православные христиане”, либо “истинно-православная церковь” (ИПХ, ИПЦ). Несмотря на репрессии, к концу 1950-х гг. в СССР, по данным КГБ существовало до 300 локальных групп ИПЦ с более чем 6000 участников, “которые стояли на позициях крайней враждебности к канонической церкви”, отмечали чекисты. В рамках третьей волны преследований ИПЦ в 1958–1964 гг., за один только 1959 г. в УССР коллеги В. Сухонина выявили 14 общин ИПЦ со свыше 200 участниками на Черниговщине, 13 – в Полтавской обл., ряд общин в Сумской, Харьковской, Ворошиловградской, Черниговской обл.

Материалы личного дела свидетельствуют и о немалых руководящих и оперативных способностях самого Виктора Павловича. Как отмечало 14 марта 1946 г. руководство НКГБ УССР, при отсутствии в течение года начальника отдела и некомплекте сотрудников в 40%, В. Сухонин завел ряд централизованных агентурных дел, по материалам которых арестована большая группа “актива антисоветских церковно-монархических организаций”, а также сектантского подполья.

С его помощью активизировалась работа областных Управлений НКГБ по разработке общин “Истинно-православной церкви”, “иоаннитам”, иеговистам, адвентистам седьмого дня и другим течениям. Замначальника “церковного” отдела имел на личной связи трех агентов, вел централизованные дела по линии харизматической секты “трясунов-пятидесятников” и по иеговистам, до четверти года проводил в командировках (прежде всего – в Западной Украине), осуществлял контрольные явки агентуры, состоящей на связи у сотрудников отдела. 23 декабря 1953 г., в частности, он был поощрен благодарностью и месячным окладом “за умелую организацию агентурно-следственной работы по вскрытию руководящих звеньев иеговистского подполья” (за ликвидацию руководящих звеньев подполья иеговистов повторно поощрен в марте 1957 г.).

В характеристике от 8 декабря 1953 г. говорилось, что благодаря успешной оперативной работе отдела “О” удалось “вскрыть нелегальные центры сектантов”, внедрить в них своих информаторов, выявить в них агентуру зарубежных спецслужб, осуществить мероприятия по разложению сектантского подполья изнутри. Лично начальник отдела вел сложные агентурно-оперативные разработки “Оракул” (по подполью иеговистов) и “Завет” (по еврейским клерикалам и сионистам). Отмечалось, что Виктор Павлович “в совершенстве знает особенности и методы подрывной деятельности участников подполья из числа духовенства и сектантов”.

Нельзя не указать, что отличительной особенностью “свидетелей”, обусловившей интерес к ним КГБ в условиях “холодной войны”, являлось прямое вовлечение адептов секты в сбор разведывательной информации в интересах зарубежных спецслужб. В Украину передавались вопросники для подготовки отчетов, и если в 1946 г. вопросник включал 10 позиций, до в 1956 г. – уже 30 граф. Создавались конспиративные линии курьерской связи, система тайников, условностей, “слуги-пионеры” вели вербовку новых членов. Собирались сведения о воинских частях, военных аэродромах, развединформация шла через каналы в Польшу и далее в Америку (сведения зашифровывались при помощи шифроблокнотов). КГБ УССР оперативным путем доказал связь американской разведки с Бруклинским иеговистским центром, его разведывательную деятельность через подполье иеговистов в западных областях Украины. Только в 1947–1952 гг. в нелегальных типографиях иеговистов в СССР вышло свыше 133 тыс. экземпляров книг и брошюр, в 1960–1961 гг. – около 90 тыс.

За предшествующие два года, подчеркивал документ, офицер лично осуществил ряд перспективных вербовок. В частности, агент “Кириленко” (псевдоним изменен – *Авт.*) дал сведения о месте укрытия руководителя иеговистского подполья Н. Цибы (эmissара Краевого комитета “свидетелей” в Польше, в 1952 г. арестованного с группой сообщников). При этом у “свидетелей Иеговы” обнаружили и изъяли 12 тайников с золотом, деньгами, типографской техникой, организационными документами и антисоветской литературой. Сотрудниками отдела ликвидирован нелегальный центр сектантов-пятидесятников, арестовано шесть его руководителей. Были также созданы агентурные возможности по разработке “антисоветских сектантских центров за рубежом”.

Начальники отмечали настойчивость, требовательность, дисциплинированность, инициативность, скромность коммуниста Сухонина. Правда, ему рекомендовалось усилить работу по католическому духовенству и еврейским клерикалам, выявлению среди сектантского подполья агентуры западных спецслужб, подготовке маршрутной агентуры (которую можно было бы перебрасывать из региона в регион для внедрения в секты), а также уделять больше внимания личной вербовке источников.

Службу Виктор Павлович совмещал с активной общественной работой, руководил семинаром для сотрудников “Марксистско-ленинская философия в борьбе с религиозным атеистическим мировоззрением”. Судя по воспоминаниям коллег, прекрасно знал старославянский язык, неплохо говорил по-латыни.

Думается, отставка В. Сухонина (по Закону СССР от 15 января 1960 г. “О новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР”) произошла в рамках кадровых перемен в органах государственной “опеки” РПЦ и религиозной сферы в целом. С 1959 г. Н. Хрущев развернул новое наступление на Церковь, само существование которой категорически не укладывалось в программу форсированного строительства коммунизма до 1980 г. Это требовало прихода в органы церковно-государственных отношений новых функционеров, прошедших школу партийно-советской работы, а также корректив в стиле работы спецслужбы.

Примечания

1. *Бабенко Л. Л.* Застосування методів спецслужб у процесі ліквідації Української автокефальної православної церкви (20-ті роки ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Зб. наук. ст. – Чернівці : Рута. – 2004. – Вип. 229-230. – С.42-47.
2. *Веденєєв Д. В.* Органи державної безпеки СРСР і релігійні об'єднання в Україні під час Великої Вітчизняної війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – № 4. – С. 377-396.
3. *Веденєєв Д. В.* Релігійна ситуація в Україні в період Великої вітчизняної війни та діяльність радянських органів державної безпеки по лінії Православної Церкви // Православ'я – цивілізаційний стрижень слов'янського світу. Збірник наукових праць. – К. : Фенікс, 2011. – С. 162-173.
4. *Веденєєв Д. В., Лисенко О. С.* Релігійні конфесії України як об'єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) // УІЖ. – 2012. – № 4. – С. 104-126.
5. Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. I. – 920 с.; Т. II – 804 с.
6. *Сердюк Н. С.* Репресії радянських органів державної безпеки щодо української греко-католицької церкви в 1944–1949 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 190 арк.
7. *Сердюк Н. С.* Справа ієрархів УГКЦ (1945 р.): документи і матеріали // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К. : Сфера, 2003. – № 1. – С. 287-354.
8. *Сердюк Н. С.* Українська греко-католицька церква та радянські органи державної безпеки (1939–1941 рр.) // Українознавство. Календар-щорічник. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 153-156.
9. *Стоцький Я.* Держава і релігія в західних областях України: конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944–1946 рр. – К., 2008. – 510 с.
10. *Санников Г. З.* Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 512 с.
11. ГДА СБ України, ф. 12, спр. 15957.
12. *Артамонов И. И., Болтнев В. Н.* Расследование антисоветской деятельности участников иеговистских организаций. – М. : ВШ КГБ СССР, 1967. – 60 с.
13. *Милько Ю. Т.* Уголовно-правовая борьба с преступной деятельностью сектантов. – М. : ВШ КГБ СССР, 1964. – 84 с.
14. Зарубежные клерикально-подрывные и религиозные организации. Справочник. – М. : ВКШ КГБ СССР, 1986. – 104 с.

Ковальова О. В.

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ПРАВОСЛАВНІ МОНАСТИРІ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ЯК ЦЕНТРИ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Духовність і культура були й залишаються домінуючими фактично у кожному суспільстві. Адже саме ці складові життя завжди визначають якість і стан розвитку держави та її людей. Актуальним це питання є сьогодні й в Україні, яка все більше глобалізується, наближається до європейських стандартів. Ще більш важливішим у такому контексті проглядається питання збереження традиційної православної віри, християнських цінностей, духовності, культури, любові до ближнього, добра і миру. Очевидно, що у наш час уявлення про ці поняття дещо знівельовані, трансформовані і не знаходяться на головній позиції серед більшості громадян. Причин виникнення цього явища багато, від політично-економічних до соціально-культурних.

Гостро постає й проблема динамічного проникнення на територію України численних протестантських сект та інших неправославних релігійних об'єднань, які масово залучають до своїх кіл українську молодь, змінюють її уявлення про життя, історію свого народу, його духовність. Людині дуже важко вижити в умовах, коли віра у краще майбутнє поступово згасає, світова фінансова криза спричинила постійну потребу в грошах, частими є сутички на роботі та в сім'ї тощо. Саме ці чинники стають підґрунтям, на якому виникає діалог і подальший зв'язок суб'єкта із представниками різних сект. На жаль, останні вмюють настільки переконливо навіяти людям свої погляди на релігію і духовність, що ті надовго, а, іноді, й назавжди, втрачають зв'язок із Православною Церквою.

На одному із сайтів зазначають, що “нові релігійні рухи, звичайно, не домінують в Україні. Проте й бурхливого розвитку, наприклад, новітніх протестантських течій не можна

не помітити. В нас сьогодні взагалі представлені подібні організації найрізноманітнішого штибу – неохристиянські, орієнталістські (ті, що будуються на східних вченнях), теософські, неоязичницькі тощо. За інформацією Держкомнацрелігії, в Україні сьогодні діють по кілька сотень громад нових християнських рухів, майже 40 громад Товариства свідомості Крішні, понад 100 громад неоязичників тощо. Об'єднує такі організації, крім активності, недовіра до них широкого загалу, особливо представників традиційних релігій” [4].

Наступна статистика ще цікавіша і констатує, що тільки протягом 2012 р. мережа релігійних організацій зросла в усіх областях України. Такі дані наведені в Звіті про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2013 р., затвердженому Наказом Міністерства культури від 21.03.2013 р. № 215.

В Україні представлено 55 віросповідних напрямів, в межах яких діє 36995 релігійних організацій. Зокрема зареєстровано 87 центрів релігійних об'єднань та 295 управлінь (епархій, дієцезій тощо). Діє 35460 релігійних громад, з яких 1879 функціонують без реєстрації. Релігійними справами опікуються 31313 священнослужителів, з яких 760 – іноземці.

Функціонує 370 місій, 81 братство, 202 духовних навчальних закладів, 13157 недільних шкіл. У 500 монастирях чернечий послух несуть 6834 ченців. Релігійними організаціями видається 384 періодичні видання.

Згідно з аналізом релігійної ситуації, найбільший приріст релігійних організацій спостерігається у Донецькій (38), Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій областях (по 34), а також у Вінницькій та Кіровоградській (по 31). Найменша динаміка розширення релігійної мережі наявна у Херсонській області (1), Миколаївській і м. Севастополі (по 4), а також на Рівненщині (6) та у Криму (8). З огляду на офіційну статистику, щороку спостерігається усталене зростання кількості церковно-релігійних інституцій приблизно на 2% [5].

На початок 2014 р. кількість релігійних організацій в Україні сягнула 37209, з яких 1653 релігійні громади діють без створення юридичної особи. Такі дані наведені у Звіті про мережу церков і релігійних організацій в Україні, затвердженому Міністерством культури України за підсумками минулого року. В Україні зареєстровано 89 (+2) центрів релігійних об'єднань та 295 (-2) управлінь, епархій, дієцезій тощо. Функціонує 369 (-1) місій, 83 (+2) братства, 206 (+4) духовних навчальних закладів. Недільних шкіл стало менше на 53 і дорівнює 13104. У 500 (+19) монастирях чернечий послух несуть 6917 (+83) ченців. Релігійними організаціями видається 380 (-4) періодичних видань.

На теренах держави діє 35646 релігійних громад, кількість яких збільшилась лише на 0,5% (+646) порівняно з минулим роком. Без державної реєстрації, тобто без створення юридичної особи, функціонує 1653 релігійні громади (-226). Загальна кількість релігійних організацій протягом року зросла на 214 одиниці, що майже еквівалентно рівню, на який зменшилась кількість незареєстрованих релігійних громад.

Таким чином, можна констатувати, що 2013 р. був несприятливим для розвитку релігійної діяльності, оскільки усі попередні роки спостерігалось усталене зростання релігійної мережі щороку на 2%. Згідно з офіційною статистикою, на сьогодні релігійними справами опікуються 32456 (+1143) священнослужителів, з яких іноземцями є 760 (+1) осіб [6].

Повертаючись до теми статті зазначимо, що центрами духовності і культури в сучасній Україні традиційно є православні монастирі. Саме в них розквітала і передавалася наступним поколінням віра, Слово Боже, освіта, наука, література, мистецтво, цінності, мораль, благочестя. На усій території нашої країни функціонує чимало православних храмів і монастирів, що фіксують офіційний сайт Київської митрополії [7] та сайт Української Православної Церкви [8].

Щодо Рівненської епархії, то її офіційна сторінка теж містить чимало важливої інформації у контексті теми статті [9]. Регіональні аспекти поширення й розвитку православ'я, зокрема на Волині та Рівненщині в історичному контексті, стан духовного життя регіону, діяльність духовенства Рівненської епархії у своїх працях досить ґрунтовно постійно висвітлює архієпископ Рівненський та Острозький Варфоломій, а також дослідники В. Александрович, В. Борщевич, Ю. Візитів, І. Ворончук, Є. Годованюк, О. Годованюк, С. Жилюк, М. Ковальський, Д. Козак.

Цікаву й часто маловідому інформацію щодо духовних традицій, функціонування православних монастирів у краї, просвітницької та місіонерської діяльності монахів і духовенства знаходимо також у епархіальних виданнях: “Рівненська епархія” [2], “Православне Полісся” [1].

Аналізуючи передумови відродження релігійного життя та духовної культури в Рівненщині, відзначимо, що під час розпаду СРСР Священний Синод РПЦ 10 квітня 1990 р. прийняв рішення заснувати Рівненську єпархію, виділивши її зі складу Волинської. У перші роки існування єпархії було повернуто безліч храмів, відновлено чернече життя у низці монастирів, що зберігають канонічне православ'я.

30 березня 1999 р., для зручності і більшої користі духовного окормлення віруючого населення, з Рівненської була виділена Сарненська єпархія, залишивши у відомстві першої південні райони Рівненщини. Зараз єпархія об'єднує парафії та монастирі на території Гощанського, Дубенського, Здолбунівського, Корецького, Млинівського, Острозького, Радивилівського та Рівненського районів області.

Осередками канонічного православ'я на Рівненщині, які постійно дбають про збереження і популяризацію християнських цінностей, є низка давніх монастирів, серед яких: Свято-Троїцький Корецький ставропігійний, Свято-Троїцький Дерманський, Свято-Миколаївський Городоцький, Різдва Богородиці Білівський та Свято-Покровський Гощанський жіночі монастирі, Свято-Троїцький Межиріцький та Свято-Успенський Гощанський чоловічі монастирі.

Просвітницька діяльність ченців і духовенства в історичному та сучасному контекстах на Рівненщині залишається актуальною, ефективною, продуктивною. На її основі в попередні періоди зароджувалися і поширювалися освіта, мистецтво, література, музика, архітектура тощо. Як вже зазначалося, така робота ченців і священства сьогодні вкрай потрібна молодому поколінню. І чим раніше суспільство зрозуміє переваги розвитку духовної і моральної культури молоді, тим швидше можна буде подолати чимало існуючих в Україні проблем.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що і сьогодні православні монастирі Рівненщини, як і інших територій України, крім духовної справи виконують функції освітньо-культурних центрів, закладають у душі віруючих парафіян засади християнського життя і цінностей, виховують їх у дусі православних традицій. Всі обителі за час свого існування на території Рівненщини відзначилися активною духовно-культурною діяльністю, що допомогло зберегти історичну пам'ять серед православного населення, вплинуло на популяризацію християнських цінностей, історико-культурного минулого краю і дослідження спадщини попередніх століть. Духовенство цих святинь завжди докладало чимало зусиль для розвитку сакральної культури і мистецтва. Нині його представники продовжують нелегку справу служіння, займаючись питаннями відродження та донесення до населення історії всіх монастирів і її значення для сучасності. Туди прагне потрапити значна кількість віруючих і паломників не тільки з інших регіонів України, а й багатьох країн православного світу.

Вивчаючи історико-культурне надбання цього краю, пропагуючи досвід духовного розвитку місцевого населення як в наш час, так і в попередні періоди, ми можемо сподіватися на поліпшення ситуації у сфері освіти, виховання, діяльності майбутніх поколінь. Велике значення має і процес обміну інформацією щодо духовної спадщини православних монастирів інших єпархій близького і далекого зарубіжжя. І чим більше зусиль у цій справі буде докладено сьогодні, тим якіснішим може стати рівень життя завтра.

Примітки

1. Православне Полісся. Періодичне видання Рівненської єпархії Української Православної церкви. – Рівне, 1998–2014.
2. Рівненська єпархія. – Рівне : Рівненська єпархія Української Православної Церкви, 2003–2014.
3. Свято-Николаевский женский монастырь. – ЗАО “Духовная нива”, 2003. – 119 с.
4. Скільки в Україні небезпечних сект? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://tsn.ua/analitika/skilki-v-ukrayini-nebezpechnih-sekt/>
5. Кількість релігійних організацій в Україні сягнула 37 тисяч [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pomisna.in.ua/2013/03/stat.html>
6. 2013 рік був несприятливим для розвитку церков та релігійної діяльності – статистика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/social_questioning/55990/
7. Київська Митрополія Української Православної Церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://mitropolia.kiev.ua/>
8. Українська Православна Церква. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://orthodox.org.ua/>
9. Рівненська єпархія. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rivne.church.ua/>

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПРАВА ЛЮДИНИ – РЕАЛЬНІСТЬ – ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД: ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО СПРАВЖНІХ ЦІННОСТЕЙ

Трагічні наслідки революційних подій в Україні кінця 2013 – початку 2014 рр. виявили повну неспроможність конституційних положень захистити людину як найвищу соціальну цінність.

У Преамбулі Конституції України 1996 р. проголошено, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, “виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями”.

Окрім зазначеного варто згадати традицію стосовно присяги Президента на вірність народові України з покладанням руки на Пересопницьке Євангеліє, що публічно засвідчує готовність Гаранта узгоджувати свої мотиви та рішення на даному високому посту з принципами Священного Писання.

Зазначене покладає особливу відповідальність на органи державної влади усіх рівнів за збереження й ствердження християнських цінностей як щодо своєї діяльності, головною метою якої має служіння народові України, так і щодо кожної конкретної людини, адже відповідно до ст. 3 Конституції України, “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю” [3].

Не випадково дане положення закріплено на конституційному рівні, адже історія свідчить про страшні речі, які вчинялися проти людства. Так, лише у ХХ ст. було знищено мільйони людей: в часи двох світових та інших війн застосовувалася все потужніша зброя. Людей знищували диктатори як лівого, так і правого напрямку – Гітлер, Пол Пот, уряд Індонезії та ін. Люди помирили внаслідок переслідувань на релігійному та політичному ґрунті. Люди загинули внаслідок застосування атомної зброї в Хіросімі та Нагасакі [1, 371-372].

Аналогічно й сьогодні, з огляду на останні події в Україні, поштовхом до яких стало грубе порушення прав людини та повне нівелювання ст. 5 Конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади в Україні є народ, права людини не просто були порушені, а “де-факто” перестали існувати для тих державних можновладців, які узурпували владу. Як наслідок – вбивство сотні демонстрантів та близько тисячі поранених.

Зазначене переконує в тому, що найвищою цінністю у державі виявилася не людина, а особисті інтереси певних олігархічних кланів, що узурпували владу в державі.

Саме тому, говорячи про найвищі соціальні цінності в Україні, ми не можемо залишити поза увагою питання світогляду, особливо християнського, який з давніх давен став ціннісною підвалиною національних традицій, моралі та культури.

Світогляд формується внаслідок практичного освоєння духовної культури суспільства, пануючих у ньому політичних, моральних, естетичних, правових, релігійних, філософських та інших поглядів, а також духовних почуттів – громадянських, моральних, естетичних тощо, на які спираються віра й переконаність у реальності відповідних громадянських, моральних, естетичних і пізнавальних ідеалів, надія на їх здійснення [6, 70].

За часів середніх віків світогляд був в основному теологічним. У час переходу від античності до Середньовіччя найбільш прийнятною формою, що відповідала потребам масової свідомості людини, було християнство. Воно стало ідеологічним стержнем культури та всього духовного життя середньовічного суспільства [4].

Християнський світогляд веде нас до віри у моральні абсолюти, чудеса, людське достоїнство і можливість викуплення. Стрижнем християнського світогляду є віра та любов.

Християнський світогляд розглядає принцип любові як норму, що регулює відносини не тільки в християнському світі, а й за його межами. Практичного втілення цей принцип набуває у концепції ненасилля. Ідея ненасильницького опору – варіант відповіді на запитання

“Чи можлива любов в умовах зла?” та “Як любити іншого?” Любов до іншого в християнській життєдіяльності, у тому числі – міжрелігійних, міжетнічних, політичних відносинах, – визначається конкретними вимогами до моральної свідомості та волі [5].

Моральні вимоги пов'язані з найпростішими проявами людських взаємовідносин: не красти, не вбивати, допомагати людям у труднощах, виконувати обіцянки, говорити правду тощо. В усі часи так або інакше засуджувалися жорстокість, пожадливість, боягузтво, лицемірство, підступність, наклепництво, заздрість, зарозумілість і заохочувалися сміливість, чесність, самовладання, великодушність, скромність. Водночас у різні часи неоднаково розуміли умови й межі застосовності цих вимог і відносне значення цих моральних якостей, у них нерідко вкладали протилежний зміст [2]. Відповідно, це призводить до крайніх проявів правового нігілізму, знецінення людського життя, аморалізації високих ціннісних імперативів у суспільстві, руйнації загально визнаних правових ідеалів, правової свідомості тощо. І якщо зазначене починає наповнювати світоглядні переконання вищих посадових осіб держави, чи осіб, які відповідальні за “народження” права – тобто дійсно правових законів, неминучим є виклик тієї частини суспільства, чия світоглядна позиція відмовляється йти на компроміси з руйнівною, кризовою реальністю.

Д. Гудінг та Дж. Леннокс, автори тритомного видання “Людина та її світогляд”, пишуть, що “якщо ми беремося визначати цінність людства, то ми повинні почати із з'ясування цінності кожного індивідуума, який є складовою частиною людства. Держави й народи у певному сенсі є особистісними утвореннями. А історія дає нам надто багато прикладів того, як люди стають одержимими владою, і при цьому їх може зовсім не хвилювати бідність та спустошення, які жадоба влади може принести сотням тисяч окремих людських істот.

На чому ж у такому разі ґрунтуються права кожної особистості? Згідно з теїзмом, вони ґрунтовані на Богові і на Його характері. Кожна людина створена за образом і подобою Божою і звідси впливають органічні і невідчужувані від людини гідність і права. Погано поводитися з людиною – означає погано ставитися до її Творця: “Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною; бо на подобу Божу створено людину” (Буття 9:6); “Хто пригнічує убогого, той його Творця зневажає” (Прип. 14:31).

Однак атеїсти повинні відкинути таке обґрунтування прав людини і шукати їх основу у чомусь іншому. Хто ж, за атеїстичним підходом, дає людині її права? Гуманіст Сінді Кук каже: “Людині дає права не Бог, а суспільство”. Ця теорія, на думку дослідників, виявляється адекватною тоді, коли держави діють мудро. Однак історія свідчить про те, що вони дуже часто діють нерозумно. І в такі часи постає питання: чи є держави та уряди вищим і абсолютним авторитетом? Чи можуть вони вирішувати, яка людина чи яка етнічна група має право на життя, а якої групи чи людини слід позбутися? Чи є держава вищим джерелом закону в цілому, чи існують Закони, які стоять над державою і встановлюють характер реалізації державою своєї влади?” [1, 376-377].

В. Яременко зауважує, що людина створена Богом для своєї слави, вільного і гідного життя. І ця людина, незалежно від свого світогляду, не буде підкорятися штучним законам і тим обмеженням, якими б вони не були, якщо вони не відповідають суті цієї людини. Докорінні зміни, які сьогодні відбулися у суспільній свідомості людини, у державі, у суспільстві, безумовно, потребують докорінних революційних змін. Тому існуюче законодавство має бути приведені до того, як воно стикається із Законом Божим, з Біблією [7, 47-48].

Аналізуючи чинне законодавство, можна спостерігати, що чисельні християнські настанови знайшли відображення в Конституції України: людина як вінець Божого творіння визнається найвищою соціальною цінністю у державі, гарантується захист невід'ємних, природних прав людини, різні галузі права відображають Десять заповідей і т.п. Водночас, чисельні моральні цінності та ідеали, що сповідуються християнством і які є частиною нашої національної самобутності, залишаються цінними лише в межах даного світогляду. Тому, як висновок, слід особливо підкреслити ключову роль християнства у формуванні морально здорового світогляду як суспільства, так і окремої особи, в усвідомленні цінності людини та її невідчужуваних прав і свобод, власне, це шлях до виходу суспільства з моральної кризи.

Примітки

1. Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі / Пер. з рос. – К. : УБТ, 2007. – Т. 1. – 416 с.
2. Загальнолюдські моральні цінності та релігія // Релігієзнавство: Конспект лекцій. – Одеса : ОДАХ, 2006. – 57 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://readbookz.com/book/164/4844.html>.
3. Конституція України / Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ред. від 06.10.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80/page>.
4. Культурологія: Навч. посіб. / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.; за ред. Т. Б. Гриценко. – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літ-ри, 2009. – 392 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://textbooks.net.ua/content/category/44/66/50/>.
5. Невечеря С., Артеменко Я. Основи християнської етики і моралі // Іменем закону: тижневик МВС України. – 2009. – № 48 (5692) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.archive.imzak.org.ua/index.php/home/m1174470687>; Що таке християнський світогляд? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-Christian-worldview.html>.
6. Шинкарук В. І. Світогляд // Українська радянська енциклопедія. – К. : Укр. рад. енциклопедія, 1983. – Вид. 2-ге. – Т. 10. – 543 с.
7. Яременко В. Бог визначив роль і місце церкви в суспільстві // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Мат-ли Круглого столу 17–18 лютого 2005 р.у / Упоряд. А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 47-48.

Снігур С. А.

Кандидат філософських наук, доцент
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу
Тернопільський національний економічний університет

РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ МОРАЛІ

У сучасному світі найбільше місце займає галузь економіки. Вона стосується всього людського існування. Це діяльність, яка відображає суспільний прогрес, хоча є на службі людини й підлегла іншим діяльностям, таким як культура, політика і релігія. Проте, внаслідок своєї багатозначності, економіка може бути також привілейованим місцем для егоїзму, гордості та інстинкту панування. Тому вона повинна підкорятись суворим правилам етики. Дана *проблема* полягає у тому, якою ж є кінцева мета гуманістичної економіки? Економічна діяльність є найбільш природною, і складає частину визначення людського існування. У статті аналізується місія людини панувати над світом, підкоряти його працею, тобто фактично створювати економічні вартості, оскільки відомо, що метою економіки є якраз пристосування природу для людини, зробивши так, щоб вона відповідала її потребам через перетворення працею. Адже основний текст Буття [1, 26] призначає людині основну місію стосовно природи, яку вона потребує для власного існування й росту. Традиційно термін “суспільна справедливість” застосовується у сфері економічної діяльності. З того часу, відколи вона набрала індустріального характеру (з приходом механізації в минулому столітті), з’явилися несправедливості між економічними партнерами (капітал і праця), і також виникло славнозвісне “соціальне питання”. У наш час внаслідок соціалізації ці нерівності й несправедливості поширились по всій планеті, створюючи відмінності, що протиставляють багаті країни тим, що розвиваються [2].

Церква щодо цієї соціальної проблеми виробила точну доктрину. Один із основних аспектів Церкви в суспільній матерії – це усвідомлення (особливо почавши від Пія XI) історичної важливості індустріальної цивілізації. Ця *проблема висвітлювалась* в енцикліках Івана ХХІІІ і Павла VI, а також у текстах II Ватиканського Собору (Конституція про Церкву в сучасному світі). Це усвідомлення й доктрина, що була незабаром вироблена, свідчать про зна-

чну еволюцію в позиції Церкви, яка довгий час жила ідеєю передіндустріального суспільства, в якому вона перебувала добрих двадцять століть своєї історії.

Економічна діяльність відноситься до людини в її пошуках місця добробуту, тимчасового щастя на рівні благ, необхідних для її існування і розвитку. Тут йдеться про діяльність, яка, хоча б безпосередньо спрямована до матеріальних реалій, які виходять далеко поза це середовище, тому що вона глобально торкається активності людини й обумовлює задію великої частини її інтелектуального й морального потенціалу. Людська особа не існує від самого початку в своїй цілісності, але покликана рости й розвиватись. Це пояснює, чому вона має різні потреби. Тілесна природа робить так, що ці потреби відносяться до матеріальних дійсностей, названих економічними, які таким чином стають для неї благами, що їх прагне досягнути людина. Економіка є нічим іншим, як продукуванням благ, необхідних для людини і для її діяльності (щоб бути спроможним до діяльності, необхідно передусім жити). Але, оскільки людині важко було забезпечити себе ними індивідуально, то їх виробництво обов'язково вимагає невтомної співпраці між людьми. А отже, економіка є основним фактором суспільної солідарності [3, 110-113]. Фактично блага, які пропонує природа, у первісному вигляді не є пристосовані до вживання, хіба що на рівні примітивних цивілізацій, які залишилися на стадії збору урожаю, риболовства й мисливства. Ці блага повинні бути перетворені й пристосовані до людських потреб. Щодо цих благ, чи то в природному стані, чи перетворених працею, та вони не знаходяться спонтанно в розпорядженні кожної людини; у певних місцях деякі є в надлишку, інші ж рідкісні або відсутні. Економічна діяльність, отже, не може обмежуватися лише виробництвом цих благ, тому що це не розв'язало б основних проблем. Тому необхідно, щоб ці блага були розподілені таким чином, щоб люди могли споживати їх у достатній різноманітності. Споживання – це останній термін економічної діяльності, який допускає розподіл або циркуляцію благ. Чим більше людина прогресує в цивілізації, тим більше зростає кількість і різноманітність її потреб; а це викликає необхідність збільшувати випуск продукції та її розподіл. Це дає нагоду зрозуміти усю важливість торгівлі, певного часу підозрілої для Церкви, яка оскаржувала її в корисливості (за традицією джерелом користі повинна бути, звичайно, праця, і звідси бере початок світське засудження позички з вигодою).

Сьогодні торгівля вимагає справжньої і відповідної трудової діяльності, без якої продукція не могла б ніколи досягнути до покупців. Однак торгівля включає загрозу неморальності: несправедливе підвищення цін (особливо під час дефіциту), чорний ринок, послідовну інфляцію, недозволені угоди з метою усунення справедливої конкуренції, недотримання встановлених цін та якості продуктів (особливо продовольчих). І, нарешті, розповсюдження величезних супермаркетів, що створює проблему для малих крамниць, з якими відносини є більш людськими.

Цей розподіл може здійснитися лише через складну сітку обігу благ, які перетинаються між собою та об'єднують визначені місця виробництва з розкиданими пунктами споживання. Іншими словами, спеціалісти в галузі виробництва благ однієї категорії споживають блага інших виробників. З цього маємо такий наслідок: розподіл можливий тільки шляхом обміну між індивідуумами, які одночасно є виробниками та споживачами під різними аспектами, де одні одним пропонують свої продукти, щоб отримати від них взамін те, що їм потрібне. Такий постійний обмін – це торгівля, яка передбачає універсальний засіб, що робить його можливим, тобто гроші.

Надзвичайне поширення сучасної економіки стало можливим завдяки зміцненій ролі грошей (металевих, паперових, векселів, чеків тощо). З посередника, який служив чистому обміну реальних благ (що виправдовувало осуд будь-яких відсотків за позичку, оскільки засіб обміну сам не може приносити вигоди) гроші стали дійсним добром, джерелом інвестицій та ощадності (на це також церковна традиція довгий час дивилась з підозрінням, не забуваючи слів зі Святого Письма: “Не збирайте собі скарбів” [1, Мт. 6, 19]. Такі тенденції привели до відміни Церквою у XIX ст. давньої заборони позичати гроші під відсотки. Але це не применшує головної небезпеки грошей, оскільки люди їх підносять до символу сили й розкоші, так що вони стають предметом справжнього й властивого матеріалістичного культу. Зростання виробництва спонукає бажання продукувати все більше, особливо у світі, в якому майбутнє непевне й повно тривоги. Звідси спокуса відгородити себе від цієї тривоги – голов-

ним чином – інфляції, яка разом з безробіттям є одним з найбільших лих нашого століття. Та це ще не все: використання цього засобу обміну передбачає визначення економічної вартості всяких благ, даючи можливість, таким чином, порівняти одне з іншим, що становить проблему цін. Мимохідь зазначимо, що ці обміни можуть відбуватися двома способами: або їх відпускають у стихію продажу й попиту (ринкова економіка), або ж їх скерує й планує влада, встановлюючи тверді ціни (економіка планована, централізована).

Нарешті, цей процес обміну завдяки грошам має важливий наслідок: недостатньо тільки виробляти й розподіляти блага; необхідно, щоб споживач міг ще й одержати ці блага, які йому потрібні, тобто щоб він мав можливість їх набути. Цього він досягає головним чином з виробництва, до якого він причетний, і звідки одержує дохід (платню чи прибутки). Ці різні періоди економічної діяльності можна об'єднати в понятті економічного обігу, створеного течіями й полюсами, між якими вони циркулюють. Течії бувають дійсні або фізичні, коли відносяться до дійсних благ, або послуг та грошові, якщо вони мають фінансову природу (доходи, видатки). У складній сучасній економіці є багато полюсів; головними є виробництво й споживання, пов'язані з ринком. Держава втручається в кожен з цих сфер і її роль є більш або менш важливою залежно від типу економіки [4, 62-67].

Протягом цього багатовікового минулого Церква створила свою власну доктрину. Отже, треба передусім підкреслити заслуги сучасних пап, які рішуче відкинули античне бачення статичного світу, сільського типу, ворожого новизні та творчості – так званого непорушного все-світу, в якому християнське традиційне суспільство бачило відображення своєрідного порядку речей. Проминуло лише сто літ від того часу, коли Пій IX засудив саму ідею прогресу, тоді як Павло VI уже бачив у вимозі прогресу й розвитку синтез Божого покликання людини.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що тема росту і розвитку перебуває в центрі нашої індустріальної цивілізації, яка сьогодні сприймає себе лише в цих вимірах; відомі також і глибокі двозначності цього прогресу. Цим пояснюється наполегливість Церкви, яка бажає бути на службі людини (Павло VI: “Церква проголосила себе слугою людства”) й прагне допомогти внести ясність у цей історичний рух. Тому, що дійсно, у той час, коли рух відображав зусилля людства до щораз кращого буття, до більшої людської повноти, не було гарантій, що він не поверне до регресу й до нещастя для людини. Це урок, який треба засвоїти як із причини існування економічної недорозвинутості, так і для розуміння причин великих криз в індустріальних суспільствах як наслідку безконтрольного розвитку. Крім того, доцільно пригадати, що доктринна основа вчення Церкви в цій галузі є результатом застосування біблійного Об'явлення як основи християнського бачення економіки.

Примітки

1. Біблія. Книги Священного Писання Старого і Нового Завіту / Переклад Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2004. – 1415 с.
2. Филипчук В. Яке майбутнє чекає Україну // Дзеркало тижня. – 2013. – № 32.
3. Гальків Л. І. Втрати людського капіталу України: чинник безробіття // Економіка і регіони. – 2009. – № 2. – С. 110-113.
4. Русін В. В. Причини світової фінансової нестабільності та її наслідки // Вісник УБС НБУ. – 2008. – № 3.

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014